

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА**

*Сборник материалов
IX Международной научно-практической конференции*

17 августа 2018 г.

г. Кемерово

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 + 63 + 656 + 34

DOI 10.5281/zenodo.1404171

ГРНТИ 12.09.11

ББК 1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемГУ.

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.

3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».

8. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

9. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

10. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

11. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

12. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Современные тенденции развития науки и производства: сборник материалов IX Международной научно-практической конференции (17 августа 2018 г.), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – 177 с.

ISBN 978-5-6040063-6-8

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные научно-техническому прогрессу.

Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и специалистов в области технических, естественных и гуманитарных наук, информационных технологий, горного дела, геодезии, строительства и архитектуры, сельского хозяйства, пищевой промышленности, экономики, юриспруденции.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОРНОЕ ДЕЛО

1. **ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ГОРНЫХ МАШИН**8
Сержантова А.А., Кузнецов С.М.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

2. **РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СОТРУДНИКА ГВЦ ОАО «РЖД»**.....11
Митюшева В.В., Сорокина О.Г.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

3. **РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ СЕНСОР СИЛЫ ТОКА НА ОСНОВЕ ДЕФОРМАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА**.....17
Янукович Т.П., Поляков А.В.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4. **ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА**21
Андреева А.А., Смирнов В.А., Снопкова А.М., Куликова Н.Н.
5. **АНАЛИЗ БИБЛИОТЕК ЯЗЫКА PYTHON ДЛЯ РАБОТЫ С НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ**24
Локтев Е.С., Бутенко Н.С., Смирнов В.А., Андреева А.А., Куликова Н.Н.
6. **ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗРАБОТКИ БРАУЗЕРНЫХ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИГР**.....27
Снопкова А.М., Данилова В.В., Бутенко Н.С., Локтев Е.С., Куликова Н.Н.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

7. **РАК ЖЕЛУДКА. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ**.....31
Аушева Р.Б., Мейриева П.М-Б., Ахриева Х.М.
8. **ИССЛЕДОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ БИОГЕННЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ, В АПТЕКАХ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА**34
Вышемирская Е. В., Ганичева Л. М.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

9. **«ИГРЫ С ЕДОЙ» - НОВЫЕ ВИДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ**37
Кошавка И.В., Бутова А.П.
10. **ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛОТЫ НА ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ**.....39
Минаков В.А., Минакова Ю.А., Титова Н.Е., Верболоз Е.И.
11. **ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА**43
Минаков В.А., Минакова Ю.А., Титова Н.Е., Верболоз Е.И.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

- 12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ В ХОДЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ46**
Брызгалова О.Н., Шибанова А.С., Поляруш А.А.
- 13. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА49**
Ерохина С.А., Годионенко С.В., Иванова Н.А.,
- 14. ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ51**
Есина К.А., Гайдар К.М.
- 15. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ54**
Есина К.А., Гайдар К.М.
- 16. КОРРЕКЦИЯ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА СРЕДСТВАМИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ61**
Зайцева А.Р., Пешкова Н.А.
- 17. ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ ИГРУШКОЙ КАК СРЕДСТВО ПРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ63**
Калгина Д.В., Чернышева Е.И.
- 18. ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ.....66**
Комарцова М.А.
- 19. ОЦЕНКА МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ У ДЕТЕЙ 8-11 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КИКБОКСИНГОМ68**
Моисеев К.К., Гронская А.С.
- 20. ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ71**
Никулина И.А.
- 21. НЕСТАНДАРТНАЯ ЛЕКСИКА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ74**
Попова Е.А.
- 22. РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.....77**
Хаустова В.Н., Губарева Е.Г., Солошенко Н.Н.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- 23. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗЦМ В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ81**
Колесникова А.И.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 24. УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ84**
Гомонов Д.В., Петровская М.В.
- 25. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВИБРАЦИЯМИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ МНОГОШПИНДЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ87**
Ермакова М.М., Крутякова М.В.
- 26. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОСЛОЖНЕНИЙ СКВАЖИН НА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ93**
Калиманова Н.П., Щеколдин А.А., Нугуманов Р.Р.

27. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	96
Калиманова Н.П., Щеколдин А.А., Нугуманов Р.Р.	
28. ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ ТОЧНОСТЬ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ, И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ	99
Курочкина А.Ю., Крутякова М. В.	
29. ЧИСЛЕННЫЕ АСПЕКТЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	105
Мадаева Е.А., Мижидон А.Д.	
30. ВИОТЭСН: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	109
Микенин Д.В., Минин Ю.В.	
31. DIGITAL-МАРКЕТИНГ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ	110
Микенин Д.В., Минин Ю.В.	
32. МЕТОД ОПОРНЫХ ОРИЕНТИРОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РЕЗКОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ОДИНОЧНОГО АППАРАТА	112
Ушакова Н.Н., Винтаев В.Н.	
33. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПРИМЕРЕ ПЛАВНОГО БЕСКОНТАКТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ УПРАВЛЯЕМЫХ РЕАКТОРОВ	119
Чебаков С.А.	
34. МАГНИТНАЯ ЖИДКОСТЬ С МУЛЬТИРАЗМЕРНЫМИ МАГНИТНЫМИ ЧАСТИЦАМИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ КАК АЛЬТЕРАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПАНЕНТНОЙ БАЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ	121
Юрченко В.И., Зятков Д.О., Балашов В.Б., Борисов А.В.	
35. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИОДОВ ГАННА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	125
Юрченко В.И.	

ЭКОНОМИКА

36. ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ	134
Алексеев А.В.	
37. УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ ОБРАЩЕНИЯ	139
Белокурченко Н.С.	
38. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.....	142
Дудина А.Г., Ковалева Н.Н.	
39. К ВОПРОСУ О ПРОВАЛАХ ГОСУДАРСТВА.....	145
Егорова М.Ю.	
40. ДИНАМИКА МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА	148
Егорова М.Ю.	

41. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРИЧИН И РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ	152
Павельева М.А.	
42. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ КАК МЕХАНИЗМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	157
Сергеева М.А.	
43. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ	159
Сидавская В.В.	
44. ВЛИЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА РОСТ ЭКОНОМИКИ	161
Творищенко Г.Р., Сафина З.З.	
45. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ И КРИТЕРИЕВ ОПЕРАЦИОННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЕВ В РЕЖИМЕ ONLINE	166
Шишкарёв А.А., Шичков А.А.	

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

46. ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПОНИМАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА КАК НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЙ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ	170
Дыжова А.А.	
47. РЕФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ КАССАЦИОННЫХ И АПЕЛЛЯЦИОННЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ	173
Мирзоева Э.Р.	

ГОРНОЕ ДЕЛО

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ГОРНЫХ МАШИН

Сержантова А.А. – студент
Научный руководитель – Кузнецов С.М., д.т.н.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье рассмотрены показатели надежности работы горных машин.

Ключевые слова

Надежность, горные машины, натурные испытания.

Создание информационных баз натурных испытаний, технических и экономических показателей отдельных машин, комплектов и систем способствует оптимизации организационно-технологических решений с заданной надежностью при разработке ресурсосберегающей технологии индустриального производства работ на конкретных объектах [1 – 10].

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 основными показателями надежности машин являются:

1. Показатель надежности – количественная характеристика одного или нескольких свойств, составляющих надежность машины.
2. Единичный показатель надежности – показатель надежности, характеризующий одно из свойств, составляющих надежность машины.
3. Комплексный показатель надежности – показатель надежности, характеризующий несколько свойств, составляющих надежность машины.
4. Расчетный показатель надежности – показатель надежности, значения которого определяются расчетным методом.
5. Экспериментальный показатель надежности – показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным испытаний.
6. Эксплуатационный показатель надежности – показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным эксплуатации.
7. Экстраполированный показатель надежности – показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется на основании результатов расчетов, испытаний и (или) эксплуатационных данных путем экстраполяции на другую продолжительность эксплуатации и другие условия эксплуатации.

При анализе работы машин рассмотрены только основные комплексные показатели надежности: коэффициент готовности (K_r), коэффициент оперативной готовности, коэффициент технического использования, коэффициент сохранения эффективности. Целесообразно провести логическую и математическую обработку статистической информации [1, 2].

Коэффициент готовности определяется по формуле

$$K_r = \frac{T_p}{T_p + T_n}, \quad (1)$$

где T_p – суммарное время исправной работы объекта; T_n – суммарное время вынужденного простоя.

Коэффициент оперативной готовности ($K_{ог}$) определяется по формуле

$$K_{ог} = K_r P, \quad (2)$$

где K_r – коэффициент готовности; P – вероятность безотказной работы машины в течение заданного интервала времени.

Коэффициент технического использования ($K_{ти}$) определяется по формуле:

$$K_{ти} = \frac{T_p}{T_p + T_{рем}}, \quad (4)$$

где T_p – суммарное время пребывания системы в работоспособном состоянии за некоторый длительный период эксплуатации; $T_{рем}$ – суммарное время ремонтов и технического обслуживания за этот же период эксплуатации.

Предлагается формула для расчета коэффициента технического использования

$$K_{ти} = \frac{K_в}{K_r}, \quad (5)$$

где $K_в$ – коэффициент использования по времени; K_r – коэффициент готовности.

Предлагается формула для расчета коэффициента эффективности

$$K_э = \frac{K_в}{K_в^{max}}, \quad (6)$$

где $K_в$ – коэффициент использования по времени; $K_в^{max}$ – максимальное значение коэффициента использования по времени за расчетный интервал времени (за месяц).

Следуя приведенной логике, ориентировочную оценку времени наработки на отказ можно также определить по формуле

$$T_n = T_ф K_{ти}, \quad (7)$$

где $T_ф$ – календарный фонд рабочего времени; $K_{ти}$ – коэффициент технического использования.

В таблице приведены показатели случайных величин: коэффициента использования по времени, коэффициента готовности, коэффициента технического использования и коэффициента эффективности.

Таблица 1. Показатели выборки случайных величин

Наименование показателя	$K_в$	K_r	$K_{ти}$	$K_э$
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ				
Количество опытов, шт.	1030	1030	1030	1030
Уровень значимости	0,05	0,05	0,05	0,05
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ				
Минимальное значение фактора	0,019	0,038	0,019	0,019
Максимальное значение фактора	1	1	1	1
Размах вариации	0,981	0,962	0,981	0,981
Мода	0,864	0,932	0,946	0,933
Медиана	0,773	0,903	0,930	0,892
Выборочное среднее значение фактора	0,778	0,867	0,894	0,827
Среднее квадратическое отклонение фактора	0,181	0,162	0,123	0,186
Стандартное отклонение фактора	0,181	0,162	0,123	0,186
Ошибка в % от среднего значения фактора	0,73	0,58	0,43	0,7
Риск отклонения от среднего значения	0,129	0,104	0,078	0,131
Коэффициент вариации	23,3	18,6	13,8	22,5
Нормальное распределение				
Вычисленное значение критерия Пирсона	1,34	18,34	11429,65	1,76
Табличное значение критерия Пирсона	15,53	15,53	15,53	15,53

Логарифмически нормальное распределение				
Вычисленное значение критерия Пирсона	0,92	8,98	4770,84	1,10
Табличное значение критерия Пирсона	15,53	15,53	15,53	15,53

Предложенные для оценки надежности систем, комплектов и отдельных машин комплексные показатели надежности не дают полной информации о работе строительных машин на конкретных объектах, так как они не учитывают технологию и организацию строительства в конкретных производственных условиях. На наш взгляд, целесообразно дополнить рассматриваемые комплексные показатели надежности показателем организационно-технологической надежности.

Список литературы:

1. Исаков А.Л. Оценка потерь рабочего времени землеройно-транспортных систем / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Трансп.: наука, техника, упр. – 2015. – №2. – С. 57–60.
2. Исаков А.Л. Формирование ресурсосберегающего комплекса машин для строительства / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. – 2013. – № 9. – С. 4 – 7.
3. Кузнецов С.М. Автоматизированное проектирование комплексной ресурсосберегающей технологии строительства промышленных зданий / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. 2001. Вып. 4. – С. 78 – 90.
4. Кузнецов С.М. Комплексная оценка организационно-технологической надежности работы парка строительных машин / С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова, Н.А. Сироткин // Экономика ж. д. –2007. –№ 4. –С. 68 – 76.
5. Кузнецов С.М. Организационно-технологическая надежность экскаваторных комплектов / С.М. Кузнецов, О.А. Легостаева // Изв. вузов. Строительство. –2005. –№ 10. –С. 62 – 69.
6. Кузнецов С.М. ОТН землеройно-транспортных комплектов / С.М. Кузнецов, О.А. Легостаева, Н.А. Сироткин // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2005. –№ 9. – С. 9.
7. Кузнецов С.М. Оценка технической надежности работы гидротранспортных систем / С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. – 2013. –№ 10. –С. 77 – 87.
8. Кузнецов С.М. Подбор монтажного крана / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2005. –№ 8. – С. 46.
9. Кузнецов С.М. Совершенствование многовариантного проектирования при принятии оптимальных организационно-технологических решений в ПОС и ППР : сборник научных трудов / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Экономика, управление и технология в транспортном строительстве. – Сб.науч.–исслед.тр. – Новосибирск, 2000. – С. 39–44.
10. Оптимизация организационно-технологических решений при строительстве зданий и сооружений / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин, К.С. Кузнецова, И.Л. Чулкова, // Промышленное и гражданское строительство. –2009. – № 9. –С. 57–60.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СОТРУДНИКА ГВЦ ОАО «РЖД»

Митюшева В. В. – магистрант,
Научный руководитель – Сорокина О. Г. к. н., доцент
Ростовский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

Персональный показатель сотрудника - это универсальный инструмент, измеряющий достижение поставленных стратегических и операционно-тактических целей за определенный отрезок времени. Для того, чтобы этот инструмент был эффективен, он должен быть тщательно разработан, учитывая особенности в трудовой деятельности. В статье идет речь о методике формирования комплексного персонального показателя сотрудника ГВЦ ОАО «РЖД».

Ключевые слова

Руководитель, сотрудник, показатель, эффективность, наряд, АСУ ЕСПП

Единый комплексный показатель эффективности сотрудника ГВЦ является расчётным значением показателей сотрудника в отдельных направлениях. Для расчёта комплексного показателя по каждому из сотрудников необходимо определить перечень показателей и их влияние на комплексный показатель.

Влияние конкретного показателя на комплексный показатель сотрудника определяется весом показателя, который указывает руководитель сотрудника на отчётный период. Руководитель определяет и фиксирует значения весов показателей и целевые значения показателей до начала отчётного периода. В течение текущего периода и за предыдущие периоды возможность изменения зафиксированных значений весов и целевых показателей заблокирована.

В случае если вес показателя равен 0, то данный показатель не участвует в расчёте комплексного показателя сотрудника.

Формула расчёта комплексного показателя:

$$\text{Комплек. показатель} = \frac{\sum_{i=1}^n [\text{Вес показателя } i \times \frac{\text{Значение показателя } i}{\text{Целевое значение показателя } i}]}{\sum_{i=1}^n \text{Вес показателя } i} \quad (1)$$

Значение комплексного показателя сотрудника и его составляющих должно быть доступно только сотруднику и его руководству, а также выделенным специалистам структурных подразделений, ответственных за сопровождение Модуля персональных показателей и анализ деятельности персонала в рамках своего структурного подразделения.

Определён следующий порядок работы с комплексным показателем сотрудников:

1. Руководитель (лицо, которому делегированы полномочия) определяет перечень показателей, которые включаются в расчёт Комплексного показателя. Включение/исключение показателя из расчёта осуществляется указанием соответствующего веса показателя. Установка веса показателя равным 0 исключает показатель из расчёта комплексного показателя. Вес, указанный у показателя, определяет его долю в расчёте комплексного показателя.

2. Руководитель (лицо, которому делегированы полномочия) по показателям, у которых веса не равны 0, т.е. участвуют в расчёте комплексного показателя, определяет целевые значения по показателям, т.е. значение показателей, достижение которого является фактом его выполнения.

3. Изменение весов и целевых значений показателей возможно в течении первых 7 рабочих дней отчётного периода (месяца). По истечении указанного срока фиксируются те значения, которые указаны на этот момент времени.

4. В течении всего отчётного периода руководитель (лицо, которому делегированы полномочия) может отслеживать текущее значение комплексного показателя и отдельных показателей, входящих в его расчет. В случае выявления снижения значений показателей, по обоснованной причине, данная причина указывается в поле комментариев по каждому показателю. Обобщенные комментарии выдаются как комментарий к комплексному показателю.

Показатель отражает процент выполнения исполнителем заданий в АСУ ЕСПП в соответствии с регламентными сроками их реализации.

В расчёт включаются следующие объекты АСУ ЕСПП:

1. Запрос.
2. Наряд по Запросу.
3. Инцидент/Инфраструктурный инцидент/Технический инцидент.
4. Наряд по Инциденту.
5. Наряд по Изменению.
6. Наряд по Проблеме.
7. Поручение/Регламентная работа.
8. Инцидент ИБ.
9. Наряд по Инциденту ИБ.

Условия фильтрации данных:

1. Фактическое завершение работ по объекту входит в отчётный период.
2. Исполнитель = Сотрудник, по которому рассчитывается значение показателя.

По каждому типу объектов, участвующих в расчёте показателя, определено:

1. Учитываемое время выполнения. Временной параметр, по которому определяется своевременность выполнения задания.

2. Целевое значение по объекту. Определяет целевое значение своевременности выполнения заданий по конкретному объекту АСУ ЕСПП. Определяется на уровне всего филиала.

3. Вес объекта. Параметр, определяющий величину влияния объекта на расчёт итогового показателя. Определяется на уровне всего филиала.

В таблице 1 ниже представлены текущие значения указанных параметров.

Таблица 1. Вес объекта

№	Объект в АСУ ЕСПП	Учитываемое время выполнения	Целевое значение по объекту	Вес объекта
1	Запрос	Плановый срок	0,900	5
2	Наряд по Запросу	Плановый срок (Крайний срок)	0,900	5
3	Инцидент	Плановый срок	0,900	8
4	Инфраструктурный инцидент	Крайний срок	0,997	10
5	Технический инцидент	Крайний срок	0,900	5

№	Объект в АСУ ЕСПП	Учитываемое время выполнения	Целевое значение по объекту	Вес объекта
6	Наряд по Инциденту	Плановый срок (Крайний срок)	0,900	8
7	Наряд по Изменению	Плановое окончание	0,997	2
8	Наряд по Проблеме	Крайний срок	0,900	1
9	Поручение	Крайний срок	0,900	1
10	Регламентная работа	Крайний срок	0,997	2
11	Инцидент ИБ	Крайний срок	0,997	8
12	Наряд по Инциденту ИБ	Крайний срок	0,997	8

Правила расчёта показателя:

Расчёт осуществляется в два этапа:

Этап 1. Расчёт достижения целевого значения по каждому типу объекта (ДЦЗО)

$$\text{ДЦЗО} = \left[\frac{\text{Количество объектов в срок}}{\text{Количество объектов}} \times \frac{1}{\text{Целевое значение по объекту}} \right] \quad (2)$$

Если $\text{ДЦЗО} \geq 1$, то значение ДЦЗО ограничивается значением 1.

Если $0.9 \leq \text{ДЦЗО} < 1$, то значение ДЦЗО равно расчётному значению.

Если $\text{ДЦЗО} < 0.9$, то значение ДЦЗО устанавливается равным 0.

Количество объектов в срок - количество объектов, выполненных за отчётный период, у которых значение «Фактического завершения работ» не превышает значения, указанного в «Учитываемое время выполнения».

Количество объектов - количество объектов, выполненных за отчётный период.

Целевое значение по объекту. Определяет целевое значение своевременности выполнения заданий по конкретному объекту АСУ ЕСПП.

Этап 2. Расчёт средневзвешенного значения показателя с учётом весов

$$\text{Показатель} = \frac{\sum_{i=1}^n [\text{Вес объекта } i \times \text{ДЦЗО } i]}{\sum_{i=1}^n \text{Вес объекта } i} \quad (3)$$

– Вес объекта. Параметр, определяющий величину влияния объекта на расчёт итогового показателя;

– ДЦЗО – результат расчёта достижения целевого значения по конкретному типу объекта в АСУ ЕСПП (Результат 1 этапа расчёта).

При расчёте итогового показателя, в случае если за отчётный период не было зафиксировано ни одного задания определённого объекта, то его вес не участвует в расчёте.

Целевое значение на период определяется руководителем.

Оцениваемый период: календарный месяц.

ЕАСД: своевременность выполнения полученных заданий

Показатель отражает процент выполнения Исполнителем заданий (документов) в определённые контрольные сроки.

В расчёт включаются следующие объекты ЕАСД:

1. Поручения, у которых указан контрольный срок выполнения.
2. Задания только по Ответственным исполнителям.

Условия фильтрации данных:

1. Время исполнения по заданию входит в отчётный период.

2. Исполнитель = Сотрудник, по которому рассчитывается значение показателя.

3. Исполнитель в ЕАСД является Ответственным исполнителем.
Правила расчёта показателя:

$$\text{Показатель} = \frac{\text{Количество заданий выполненных в контрольные сроки}}{\text{Количество выполненных заданий}} \quad (4)$$

– количество заданий, выполненных в контрольные сроки - количество поручений в ЕАСД, выполненных за отчётный период, у которых соблюдены контрольные сроки выполнения;

– количество выполненных заданий - количество контрольных поручений в ЕАСД, обработанных за отчётный период;

Целевое значение на период определяется руководителем сотрудника.

В случае если в течении отчётного периода не зафиксировано ни одного задания в ЕАСД, где ответственным исполнителем указан оцениваемый сотрудник, то значение показателя устанавливается равным целевому значению. Оцениваемый период: календарный месяц. Значение показателя формируется на основании отчёта в ЕАСД (Отчёты / Исполнительская дисциплина / Отчёт по исполнительской дисциплине).

Оценка по задачам руководителя

Показатель формируется на основании факта выполнения сотрудником перечня задач, которые были поставлены ему руководителем в отчётный период.

В течении отчётного периода Руководитель сотрудника формирует перечень задач, которые ставятся перед сотрудником на текущий отчётный период, критерии приёмки результатов, сроки реализации и её вес в общем перечне задач.

Регистрация задач в системе может осуществляться как руководителем сотрудника (лицом которому делегированы соответствующие полномочия), так и непосредственно исполнителем задачи – Сотрудником. В этом случае руководитель должен выполнить подтверждение факта постановки задачи.

Поставленные перед сотрудником задачи вносятся в таблицу 2.

Таблица 2. Список задач, поставленных руководителем

№ задачи	Описание задачи	Критерии результативности (исполнения)	Отчёт	Срок реализации	Вес задачи (1-10)	Выполнено (0/1)
1.					3	
2.					5	
3.					8	

Правила расчёта показателя:

$$\text{Показатель} = \frac{\sum_{i=1}^n [\text{Вес задачи } i \times \text{Выполнено } i]}{\sum_{i=1}^n \text{Вес задачи } i} \quad (5)$$

– Вес задачи – коэффициент, отражающий важность поставленной задачи, и её влияние в расчёте итогового показателя

– Выполнено – признак, отражающий выполнение поставленной задачи в отчётный период. Если цель выполнена значение «Выполнено» равно 1, если цель не выполнена - значение «Выполнено» равно 0.

Целевое значение на период определяется руководителем сотрудника.

Оцениваемый период: календарный месяц.

При постановке задачи перед сотрудником, срок её реализации должен попадать в отчётный период. В случае, если на реализацию поставленной задачи требуется более одного месяца и дата её завершения не попадает в отчётный период, её необходимо разбить на более короткие подзадачи или отнести к другому отчётному периоду. Допускается регистрация задач, поставленных перед сотрудником, в течении всего отчётного периода.

Расчёт показателя осуществляется в течении всего отчетного периода и на момент формирования отражает его текущее значение. Зарегистрированная и подтверждённая руководителем задача считаются выполненной до момента истечения срока, указанного как срок реализации. По истечении указанной даты задача считается не выполненной до момента установки признака Выполнено. Подведение итогов по поставленным задачам необходимо выполнить по завершении периода в течении 7 рабочих дней. По истечении указанного срока установка признака Выполнено невозможно и все не отмеченные задачи считаются не выполненными.

Определён следующий порядок работы с данным показателем:

1. Руководитель регистрирует задачу, поставленную сотруднику. Указывает Описание задачи, которое позволяет её идентифицировать из общего перечня задач. Определяет критерии результативности (исполнения) задачи. И определяет срок её реализации, т.е. дату до которой (или включительно) сотрудник должен отчитаться о её выполнении. Также руководитель определяет вес задачи, коэффициент, отражающий важность поставленной задачи, и её влияние в расчёте итогового показателя. В случае если задачу регистрирует руководитель признак «Подтверждение руководителем» ставится автоматически.

2. Сотрудник имеет возможность самостоятельно зарегистрировать задачу, поставленную ему руководителем. Регистрация задачи выполняется также как при регистрации её руководителем. Но в случае регистрации задачи сотрудником признак «Подтверждение руководителем» не проставляется.

3. В случае если регистрация задач выполняется сотрудником, руководителю необходимо выполнить подтверждение зарегистрированной задачи – установить признак «Подтверждение руководителем». Перед установкой данного признака руководитель имеет возможность скорректировать информацию по задаче, указанную сотрудником. После установки признака «Подтверждение руководителем» задача учитывается в расчёте показателя.

4. По факту выполнения поставленной задачи сотрудник указывает результат в поле «Отчёт».

5. Руководитель на основании информации полученной от сотрудника или указанной в поле «Отчёт» указывает признак выполнения задачи – «Выполнено». Подведение итогов по зарегистрированным задачам возможно в течении всего отчётного периода, а также в течении 7 рабочих дней по его завершении. По истечении указанного срока установка отметки о выполнении не возможна и все зарегистрированные задачи, не имеющие установленного признака о выполнении, считаются не выполненными.

Список литературы:

1. Журавлев П.В. Мировой опыт в управлении персоналом. Обзор зарубежных источников: монография/ П. В. Журавлев, М. Н. Кулапов, С. А. Сухарев. - М.: Изд-во Рос. экон. акад., Екатеринбург: Деловая книга. – 2012. – 232 с.

2. Функциональная стратегия управления качеством в ОАО «РЖД»

[Электронный ресурс] // URL: http://annrep.rzd.ru/reports/public/ru?STRUCTURE_ID=4422&/ (Дата обращения: 31.07.2018)

3. Внутрикorporативный портал ОАО «РЖД» АСУ ОДИТ (узел Корпоративного университета ОАО «РЖД») [Электронный ресурс] // URL: <http://wquickr.orw.oao.rzd/lotus/myquickr/univer> (Дата обращения: 03.08.2018)

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ СЕНСОР СИЛЫ ТОКА НА ОСНОВЕ ДЕФОРМАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

Янукович Т. П. – доцент,
Поляков А. В. – доцент
Белорусский государственный университет,
Беларусь, г. Минск

Аннотация

Рассмотрен распределенный оптоволоконный сенсор силы тока, использующий вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна, возникающее при деформации, позволяющий измерять значение силы тока в области от 1 до 25 кА, определять участок, где измерение проводится. Приведена математическая модель работы сенсора. Проведена оценка точности и пространственного разрешения сенсора.

Ключевые слова

Распределенный сенсор, деформация, оптоволокно, токовая шина, вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна.

С развитием применения систем автоматизации и контроля в различных областях техники большое значение приобретает разработка новых типов сенсоров различных физических величин. В частности, большое количество приборов используется для измерения силы тока. Большое значение имеет независимость измерительного устройства от измеряемой величины, так называемая развязка. Многие существующие устройства, кроме того, требуют обслуживания, их погрешность зависит от нагрузки и имеет свойство накапливаться. Особый интерес в связи с этим вызывают оптические датчики. Они независимы от внешних полей, имеют малые габариты и достаточно просты в монтаже. В настоящее время используются датчики на основе эффекта Фарадея, однако они требуют использования большой длины оптического волокна, не позволяют одновременное измерение в различных точках [1]. Кроме этого, существуют датчики на основе магнестрикции и деформации [2]. Но они могут работать только в одной точке и создать на основе этих эффектов датчик, работающий распределенно, не представляется возможным.

С развитием нового класса волоконно-оптических датчиков, использующих вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна, стало возможно их применение в различных областях техники. При создании таких сенсоров используется свойство изменения характеристической частоты вынужденного рассеяния при изменении температуры и деформации волокна. Кроме этого, такие сенсоры позволяют измерять не только воздействие величины, но и ее местоположение. Первый класс сенсоров, созданных на этой базе использовал анализ бриллюэновского оптического временного домена. Для повышения чувствительности и сокращения времени измерений был предложен новый метод анализа бриллюэновского оптического частотного домена [3]. Увеличение соотношения сигнал-шум достигается использованием обратного Фурье преобразования. Применение этого преобразования уменьшает погрешность, связанную со спонтанным излучением Мандельштама-Бриллюэна [4].

Трехволновое взаимодействие Мандельштама-Бриллюэна в оптическом волокне, позволяющее построить модель сенсора, рассмотрено в работе [5].

Ранее, в работе [6] был представлен датчик на основе анализа бриллюэновского оптического частотного домена, позволяющий измерять силу тока, используя

температурную зависимость характеристической частоты бриллюэновского взаимодействия. Однако к его недостаткам следует отнести квадратичную зависимость силы тока от результирующего сигнала, что повышает погрешность, а также низкую чувствительность датчика.

Схема установки для измерения методом АБОЧД представлена на рис. 1.

В качестве чувствительного элемента используется одномодовое оптическое волокно покрытое проводящей оболочкой длиной L , закрепленное с двух концов вдоль токовой шины. При пропускании тока i по проводящей оболочке между шиной и оболочкой волокна возникает сила Ампера, она вызывает деформацию оптического волокна. С левого конца волокна вводится непрерывное излучение узкополосного лазера накачки с частотой f_p и мощностью $P_p(0)$. С правого конца волокна подается излучение узкополосного пробного лазера мощностью $P_s(L)$, частота которого f_s сдвинута в низкочастотную область с помощью электро-оптического модулятора по сравнению с частотой лазера накачки на величину характеристической частоты ВМБР f_B волокна [5]. Значение данной характеристической частоты зависит от деформации волокна. В результате ВРМБ излучения пробного лазера в волокне возникает волна Стокса, которая распространяется противоположно распространению излучения пробного лазера.

Рис. 1. Принципиальная схема измерительной установки методом АБОЧД.

Акустооптический модулятор (АОМ) модулирует излучение пробного лазера по гармоническому закону в пределах от 10 Гц до 80 МГц. Установленная разность частот $\Delta f = f_p - f_s$ между двумя лазерами является зависимой от деформации характеристической частотой вынужденного рассеяния Манделштамма-Бриллюэна на определенном отрезке волокна.

Мощность модулированного излучения пробного лазера и лазера накачки детектируется фотодиодами (ФД). После математической обработки получаем комплексную передаточную функцию $s(z, \Delta f)$.

Для проведения моделирования использовалось одномодовое оптическое волокно диаметром 125 мкм с оболочкой из алюминия, по которой проходит ток $i = 1$ А. Волокно расположено на расстоянии 1 см от токовой шины. В модели рассмотрены три участка волокна, длиной 0,2 м, 0,1 м, 0,3 м. Зависимость характеристической частоты ВРМБ от относительной деформации:

$$f_B = f_{B,0} + \varepsilon \frac{\partial f_B}{\partial \varepsilon} \quad (1)$$

где ε – относительная деформация участка оптического волокна; $\frac{\partial f_B}{\partial \varepsilon} = 500$ кГц–деформационный коэффициент характеристической частоты вынужденного рассеяния Мандельштамма-Бриллюэна.

Результаты моделирования представлены на рисунке 2. Зависимость 2а позволяет обнаружить расположение участков и их длину. Согласно зависимости 2б определяется, какой частоте соответствует минимум передаточной функции на различных участках и тем самым можно определить деформацию. Сила тока будет определяться по формуле:

$$I = c\varepsilon, \quad (2)$$

где I – сила тока в шине, А; ε – относительная деформация; c – коэффициент пропорциональности, зависящий от размера волокна, его модуля Юнга, а так же расстояния между волокном и шиной. В данной модели $c = 0.216 \cdot 10^3$ А.

Рис. 2. Зависимость функции отклика s от длины оптического волокна L (а) и от разности частот лазеров Δf (б).

Построенная модель позволяет продемонстрировать работу сенсора, оценить его пространственное разрешение. Позволяет провести подбор параметров реальных оптических систем с целью увеличения разрешения. Датчик может быть использован для измерения больших токов с точностью не менее 0,2 кА.

Список литературы:

1. Григорьев М.Г., Вавилова Г.В. Волоконнооптический датчик тока // Инновации в науке: сб. ст. по матер. XX междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2013.
2. Гавричев В.Д., Дмитриев А.Л. Волоконно-оптические датчики магнитного поля // Учебное пособие. – СПб:СПбНИУ ИТМО, 2013. – 83 с.
3. Horigochi T., Tateda M. BOTDA – Nondestructive measurement of single mode optical fiber attenuation characteristics using Brillouin interaction: theory // J. Lightwave Technology. 1989. Vol. 7, № 8. P. 1170–1176.
4. Godolla T., Krebber K. Fibre sensors for distributed temperature and strain measurements using Brillouin scattering and frequency-domain methods // Proceedings of SPIE. 1997. Vol. 3105. P. 168–179.
5. Янукович Т. П. Численная модель трехволнового взаимодействия Бриллюэна в оптическом волокне // Оптический журнал. – 2002. – Т. 69, № 7. – С. 49–54.

6. Янукович Т.П., Поляков А.В. Математическая модель распределенного оптоволоконного сенсора силы тока для токовых шин // Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции «Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты», том 2, г. Кемерово, 2 февраля 2018 г. – с. 300-333.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Андреева А.А. – студент

Смирнов В.А. – студент

Снопкова А.М. – студент

Научный руководитель - Куликова Н.Н., к.б.н.,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
Россия, г. Краснодар

Аннотация

Видеонаблюдение - это самый популярный метод повышения безопасности бизнеса. Из-за экономической эффективности видеонаблюдения в настоящее время принято считать, что эти системы обеспечивают безопасность общественных и частных зон, как внутри, так и снаружи. Одной из самых больших тенденций в области наблюдения является ускорение перехода на IP с аналогового. Поэтому весьма актуальным направлением является проектирование и внедрение систем IP-видеонаблюдения.

Ключевые слова

IP-видеонаблюдение, видеоаналитика, IP-камера, видеорегистратор, облачное хранилище.

Видеонаблюдение имеет решающее значение для бизнеса. Различные организации используют видеонаблюдение для защиты безопасности людей, защиты ценных активов или сведения к минимуму рисков, связанных с преступной деятельностью. Растущее внимание к безопасности людей и активов является одной из наиболее распространенных тенденций в государственном и частном секторах.

Современная система видеонаблюдения состоит из таких компонентов как видеорегистратор, IP-камеры, сервер хранения и др.

Сервер обработки или видеорегистратор (NVR - network video recorder) получает и обрабатывает видео данные от клиентов. Он отправляет обрабатываемую информацию в хранилище облаков сервер через безопасное соединение. Сервер хранения хранит всю информацию генерируемых камерами, серверами обработки и видеорегистраторами.

Веб-сервер предоставляет веб-портал для управления системой, позволяющий получать доступ к информации, хранящейся в облаке, а также для настройки видеоаналитики, правил, сигналов тревоги и т. д.

Конфиденциальность - это проблема особой значимости в видео систем наблюдения. В целях обеспечения конфиденциальности, связь обеспечивается с использованием протокола SSL и асимметричное шифрование будет применяться к сохраненным данным. Модульная архитектура подходит для добавления новые механизмы безопасности, добавив новые модули для переноса из улучшений безопасности [1]. Облачное хранилище предназначен для отправки файлов в удаленную систему хранения, доступ к которой осуществляется через Интернет. Это дает несколько преимуществ по сравнению с сохранением всех видео на NVR, включая возможность доступа к видео из любого места и большую емкость, чем у сетевого видеорегистратора.

Каждая IP-камера создаёт свой последовательный поток данных для записи в

хранилище видеоархива. В результате формируется серьезная многопоточная нагрузка на запись.

При просмотре видео из архива осуществляются последовательные операции чтения, состоящие из одного или нескольких потоков.

С точки зрения нагрузки на хранилище оптимально, когда проект не предполагает постоянного просмотра видео из архива множеством операторов с нескольких рабочих мест. Мониторинг в реальном времени не требует чтения данных, а просмотр из архива происходит по одной видеозаписи — изредка или даже постоянно. В таком случае основная нагрузка — 90% и более — будет приходиться на запись.

Облачное хранилище простое в использовании и требует минимального оборудования. Нужен компьютер или другое устройство с подключением к Интернету, которое отправит видео файлы в службу облачного хранилища [2]. Если необходимо просмотреть видео или загрузить файлы, пользователь заходит на свой веб-сайт, чтобы получить доступ к своим файлам.

Для систем видеонаблюдения существуют сетевые видеорегистраторы, специально разработанные для работы с облачным хранилищем. У них небольшой жесткий диск для локального хранения видео в течение короткого промежутка времени, прежде чем загружать их в облако.

При использовании облачного хранилища следует учитывать объем пропускной способности восходящего канала, доступный вашей сети. Если видеофайлы большого размера или есть большое количество видеороликов, процесс загрузки может замедлить работу сети при их загрузке.

Если возможно, необходимо использовать NVR с облачным сервисом, который позволяет загружать видео по расписанию. Это позволит выбрать лучшее время для загрузки файлов, чтобы влияние этого процесса на компьютерную сеть предприятия было минимальным.

Также, при рассмотрении облачного хранилища необходимо учитывать стоимость. Многие компании облачного хранения взимают плату, будь то ежемесячно или ежегодно, за использование своих услуг. Эта плата может варьироваться в зависимости от того, сколько места хранения требуется вашей системе.

Облачное хранилище может принести пользу вашей системе видеонаблюдения различными способами. Видеофайлы легко доступны из любого места, используя ваш компьютер, смартфон или планшет. Файлы не хранятся локально, поэтому даже если ваше оборудование повреждено или украдено, видео по-прежнему безопасно. Многие компании предпочитают сохранять видео в течение длительных периодов времени, особенно в случае несчастных случаев на рабочем месте; облачное хранилище упрощает сохранение этих файлов, не занимая ограниченного пространства на жестком диске. Кластерное хранилище также может использоваться в качестве резервной копии для NVR или жесткого диска, даже если это не основное решение для хранения данных.

Для определения емкости хранилищ при максимальной скорости потока в сети 12,6 Мбит/сек, для обеспечения требуемой длительности записи в 10 дней, необходимо воспользоваться следующими вычислениями:

1. объем передаваемой информации в сутки: $12,6 * 60 * 60 * 24 = 1088640$ Мбит/сутки;
2. переводим мегабиты в мегабайты или гигабайты: $1088640 / 8 = 136080$ МБ или 132,89 Гб;
3. требуемый объем диска равен $10 \text{ дней} * 132,89 \text{ Гб} = 1328,9 \text{ Гб}$, что приблизительно равно 1 Тб.

При проектировании системы видеонаблюдения технического центра было решено использовать следующее базовое оборудование:

1. IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDW1020SP-0360B-S3 – 16 шт;
2. видеорегиcтpатор Dahua DHI-HCVR4108HE-S3 – 2 шт;
3. монитор – 2 шт.

Рассмотрим пример построения топологии системы видеонаблюдения на 16 IP-видеокамер с размером кадра 1280x720:

1. зададим частоту кадров и используемые кодеки для каждой камеры. Частота кадров - 24 к/с. Кодек - H.264. Будем считать, что для всех камер выбранные параметры одинаковы;

2. по таблице 1 находим, что для заданных параметров скорость потока от одной камеры равна 3,87 Мбит/с [24];

3. общий поток от 16 видеокамер равен $16 * 3,87 = 61,92$ Мбит/с. С учетом 25% запаса на непредвиденные изменения интенсивности движения перед видеокамерами общий поток равен $61,92 * 1,25 = 77,4$ Мбит/с;

4. сеть строим на кабеле витая пара типа UTP Cat.5 с максимальной скоростью 100 Мбит/с. С учетом 80% загрузки сети от максимально значения допустимый поток равен $100 \text{ Мбит/с} * 0,8 = 80$ Мбит/с. Общий поток от всех камер не превышает максимальную скорость в кабеле. Следовательно, система видеонаблюдения будет работать в одной физической сети без создания дополнительных подсетей;

5. также можно посчитать, что порт коммутатора, к которому возможно подключение видеокамер, должен обеспечить скорость потока не меньше $77,4 \text{ Мбит/с} / 16 = 4,84$ Мбит/с.

В таблице 1 приведена стоимость оборудования.

Таблица 1. Расчёт стоимости оборудования системы видеонаблюдения

Категория оборудования	Производитель и модель	Количество, шт./м.	Стоимость, руб.
Монитор	HP 32s 2UD96AA	2	32000
IP-камера видеонаблюдения	Dahua DH-IPC-HDW1020SP-0360B-S3	16	61920
видеорегиcтpатор	Dahua DHI-HCVR4108HE-S3	2	18400
Кабель «Витая пара»	UTP	900	25200
Кабель-канал (короб)	ECOLINE 40X16	24	768
Прочие расходы		-	300
Итого			138588

IP-видеокамеры работают с технологией Power over Ethernet (также известный как PoE). Это революционная технология, позволяющая IP-телефонам, точкам доступа к беспроводной локальной сети, сетевым камерам безопасности и другим терминалам на основе IP, для передачи данных использовать существующую инфраструктуру Ethernet на основе витой пары без необходимости вносить в нее какие-либо изменения. В настоящее время данная система видеонаблюдения внедрена и используется на техническом центре по ремонту легковых автомобилей.

Список литературы:

1. Обеспечение безопасности облачных вычислений / Н.Н. Куликова, Н. А. Серый, М. А. Бериева, В.В. Данилова // Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы. Сборник статей III Международной научно-практической конференции. — 2017. — С. 50-52.

2. Вопросы анализа эффективности использования облачных технологий для малого бизнеса / В.В. Данилова, Н.А. Серый, Н.Н. Куликова // «Advances in Science and Technology» Сборник статей IX Международной научно-практической конференции. — М.: Научно-издательский центр «Актуальность. РФ», 2017. — С. 100-101.

АНАЛИЗ БИБЛИОТЕК ЯЗЫКА PYTHON ДЛЯ РАБОТЫ С НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ

Локтев Е.С. - студент
Бутенко Н.С. – студент
Смирнов В.А. – студент
Андреева А.А. - студент

Научный руководитель - Куликова Н.Н., к.б.н.,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
Россия, г. Краснодар

Аннотация

Нейронные сети позволяют на основе большого числа накопленных данных, самостоятельно найти закономерности и связи в заранее не явных аспектах и использовать эту информацию для дальнейшего прогнозирования, классификации и управления данными и процессами. Все большую популярность для их разработки приобретает язык программирования Python. В данной статье рассматривается концепция нейронных сетей. А также проведен анализ библиотек языка Python для работы с нейронными сетями.

Ключевые слова

Нейронные сети, python, машинное обучение, большие данные.

Нейронные сети – принципиально новый подход в решении задач, которые решались алгоритмическим программированием. Искусственные нейронные сети - это машинно-обучаемые структуры, которые имитируют биологические функции мозга для решения сложных проблем, таких как распознавание речи и изображений с помощью компьютера. В реальных мозгах, информация обрабатывается с помощью блоков, называемых нейронами. Нейронные сети пытаются имитировать поведение реальных нейронов путем моделирования передачи информации между узлами искусственной нейронной сети. Сети «учатся» адаптивным образом, непрерывно настраивая параметры до тех пор, пока не будет произведен правильный выход для данного входа. Довольно часто нейронные сети используют для работы с большими данными [1].

В искусственной нейронной сети есть несколько входов, которые называются функциями, и производят один вывод, который называется меткой. Пример простейшей схемы работы нейронной сети приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Схема работы нейронной сети

Круги представляют собой нейроны, а линии представляют собой синапсы. Роль синапса заключается в умножении входов и весов. Вы можете думать о весах как о «силе» связи между нейронами. Массы в основном определяют выход нейронной сети. Однако они очень гибкие. После этого для возврата выходного сигнала применяется функция активации.

Ниже приведен краткий обзор того, как работает простая прямая нейронная сеть:

1. принимает входные данные в виде матрицы (2D-массив чисел);
2. умножает ввод на набор весов (выполняет точечный продукт или матричное умножение);
3. применяет функцию активации;
4. возвращает результат;
5. ошибка вычисляется путем устранения разницы в желаемом выходе из данных и прогнозируемого выхода. Это создает наш градиентный спуск, который мы можем использовать для изменения весов;
6. затем веса слегка изменяются в соответствии с ошибкой;
7. для обучения этот процесс повторяется 1000+ раз. Чем больше данных будет обучено, тем точнее будут наши результаты.

По своей сути нейронные сети просты. Они просто выполняют точечный продукт с вводом и весом и применяют функцию активации. Когда веса регулируются с помощью функции градиента потерь, сеть адаптируется к изменениям для получения более точных выходов.

Пакеты для кодирования нейронных сетей существуют на большинстве популярных языков программирования, включая Matlab, C, C ++, C #, Ruby, Perl, Java, Javascript, PHP и Python. Python - высокоуровневый язык программирования, который позволяет писать программы в меньшем количестве строк кода, чем такие языки, как C

++ или Java. Этим можно объяснить возросшую популярность данного языка в последние годы. Существует достаточно большое количество библиотек Python, которые позволяют работать с нейронными сетями. Рассмотрим их более подробно.

PyBrain — одна из популярных Python-библиотек для изучения и реализации большого количества разнообразных алгоритмов, связанных с нейронными сетями. Являет собой удачный пример совмещения компактного синтаксиса Python с хорошей реализацией большого набора различных алгоритмов из области машинного интеллекта. PyBrain представляет собой модульную библиотеку, предназначенную для реализации различных алгоритмов машинного обучения на языке Python. Основной его целью является предоставление исследователю гибких, простых в использовании, но в то же время мощных инструментов для реализации задач из области машинного обучения, тестирования и сравнения эффективности различных алгоритмов. Название PyBrain является аббревиатурой от английского: Python-Based Reinforcement Learning, Artificial Intelligence and Neural Network Library. Библиотека построена по модульному принципу, что позволяет использовать её как студентам для обучения основам, так и исследователям, нуждающимся в реализации более сложных алгоритмов. Сама библиотека является продуктом с открытым исходным кодом и бесплатна для использования в любом проекте. PyBrain оперирует сетевыми структурами, которые могут быть использованы для построения практически всех поддерживаемых библиотекой сложных алгоритмов.

Дополнительно присутствуют программные инструменты, позволяющие реализовывать сопутствующие задачи:

1. построение и визуализация графиков;
2. поддержка netCDF;
3. запись и чтение XML.

Благодаря модульной структуре, PyBrain можно без особого труда настроить для решения многих задач. Данная библиотека рассматривается как наиболее предпочтительная в случае необходимости написания нейросети с использованием языка Python.

Несмотря на очевидные преимущества PyBrain, есть еще множество библиотек, позволяющих комфортно работать с нейронными сетями. Ниже приведены некоторые из них, наиболее функциональные и популярные.

Самая фундаментальная библиотека - NumPy. Она позволяет выполнять основные операции над n-мерными массивами и матрицами: сложение, вычитание, деление, умножение, транспонирование, вычисление определителя и т. д. Благодаря механизму векторизации, NumPy повышает производительность и, соответственно, ускоряет выполнение операций.

SciPy — еще одна фундаментальная библиотека. Она содержит модули для линейной алгебры, оптимизации, интеграции и статистики. SciPy работает совместно с NumPy, что позволяет ей значительно расширить функциональность.

Pandas — это пакет, предназначенный для простой и интуитивно понятной работы с «помеченными» и «реляционными» данными. Тоже работает в связке с NumPy, и помимо математических вычислений обеспечивает их агрегацию и визуализацию.

SciKit — инструмент для обработки изображений и имитации искусственного интеллекта. Он основывается на библиотеке SciPy и отвечает за реализацию алгоритмов машинного обучения. SciKit, как и его математическая основа, демонстрирует высокую производительность, и имеет качественную документацию.

Theano — одна из самых мощных библиотек в данном перечне. Вот несколько причин:

1. тесная интеграция с NumPy;
2. использование CPU и GPU для повышения производительности;
3. встроенные механизмы оптимизации кода;
4. расширения для юнит-тестирования и самопроверки.

Theano используется там, где необходимо произвести вычисления с большой точностью максимально быстро.

TensorFlow - библиотека от Google, была разработана специально для обучения нейронных сетей. Библиотека использует многоуровневую систему узлов для обработки большого количества данных, что расширяет сферу её использования далеко за научную область.

Обладая возможностью адаптивного обучения, нейронные сети обладают мощным преимуществом по сравнению с традиционными методами программирования. В частности, они полезны в приложениях, реализующих такие функции как распознавание изображений, синтез речи, принятие решений и прогнозирование. По мере того, как вычислительная мощность компьютерного оборудования продолжает увеличиваться, и постоянно разрабатываются новые архитектуры, нейронные сети обещают стать мощным инструментарием, способным справляться со все более сложными задачами, которыми раньше могли управлять только люди. Язык программирования Python является весьма эффективным языком программирования. Наиболее подходящими библиотекой для работы с нейронными сетями является PyBrain.

Список литературы:

1. Локтев Е.С., Бутенко Н.С., Данилова В.В. Принципы работы с большими данными [Текст] / Е.С. Локтев, Н.С. Бутенко, В.В. Данилова. Вестник современных исследований. Выпуск № 8-1, 2018. С. 271-274.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗРАБОТКИ БРАУЗЕРНЫХ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИГР

Снопкова А.М. - студент

Данилова В.В. - студент

Бутенко Н.С. - студент

Локтев Е.С. - студент

Научный руководитель - Куликова Н.Н., к.б.н.,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
Россия, г. Краснодар

Аннотация

В настоящее время браузерные многопользовательские игры приобретают все большую популярность. В данной статье рассматривается структура детективной браузерной игры, основанной на сценарии сериала «След». Также описывается выбор инструментов для ее разработки, их основные преимущества и особенности.

Ключевые слова

Браузерные многопользовательские игры, высоконагруженные системы, веб-приложение.

В настоящее время существует огромное количество средств разработки браузерных многопользовательских игр. По своей архитектуре данные программы близки к высоконагруженным системам. Поэтому перед разработкой нового

приложения необходимо тщательно проанализировать всевозможные средства разработки систем с высокой нагрузкой в соответствии с теми параметрами и функциями, которые будут присутствовать в данном приложении. А также ответственно подойти к планированию архитектуры такого приложения [1].

Разрабатываемое веб-приложение имеет формат браузерной игры, потому что:

1. не требует установки программного обеспечения;
2. доступен для всех устройств (то есть не зависит от того насколько мощным является тот или иной компьютер), где установлен браузер;
3. такая игра без обновления «живет» намного дольше, чем клиентские online-игры.

Веб-приложение состоит из 7 модулей (рисунок 11), которые подразделяются на 3 категории:

1. главная (главное меню и карта-меню);
2. игровая (викторина, игры «Тир» и «Найди пару»);
3. социальная (чат игроков и рейтинг).

Помимо данных модулей в приложении также присутствует две информационные страницы: «об авторе» и «об игре». Также разрабатываются дополнительные игровые модули: «Поймай преступника» и «Поиск предметов».

Для данной игры определена следующая концепция:

1. по количеству игроков, приложение будет иметь вид многопользовательской игры;
2. мир игры будет построен в двухмерном пространстве (2D);
3. тип игры - квест (то есть в рамках данной игры представлена мини-история, в которой игрок является главным героем).

Исходя из предложенной концепции, а также из представленных средств разработки веб-приложений, клиентская сторона игры разрабатывается на языке программирования JavaScript, с использованием технологию платформы HTML5.

Рис. 1. Структура разрабатываемого веб-приложения

На основе того, что интерфейс игры представлен в двухмерном пространстве, необходимо использовать игровой движок, предназначенный именно для разработки 2D-игр. Если придерживаться данного замечания, то браузерная игра будет иметь высокую производительность.

Итак, для создания 2D-игры был выбран игровой движок «Phaser» так как в отличие от других библиотек:

1. имеется понятная документация, предоставленная на официальном сайте данной библиотеки;
2. на официальном сайте также присутствует огромное количество примеров и уроков по разработке;
3. имеется чат-форум и техническая поддержка;
4. движок удобен в использовании;
5. данная библиотека может поддерживать мобильные устройства.

Для рендера используется PixiJS, поэтому игра может работать либо в CANVAS, либо в WebGL. За скорость, как утверждают создатели, можно не беспокоиться. В содержимом файла phaser.js уже имеется пара физических движков, библиотека для твининга, библиотека математики и многое другое.

Серверная часть браузерной игры разработана на языке программирования PHP+MySQL. У этого языка программирования есть ряд преимуществ:

1. практичность: язык программирования должен предоставить программисту средства для решения поставленной задачи, поэтому благодаря своей богатой функциональности PHP отлично подходит для решения широкого спектра задач;
2. простота в изучении: отсутствие строгой типизации, такой как в Java или C++, делает этот язык простым в изучении;
3. традиционность: изначально PHP создавался как настройка на Perl, поэтому язык сочетает в себе достоинства Perl и C, следовательно, код PHP очень похож на написанный код на C, что заметно снижает усилия при изучении этого языка;
4. эффективность: один из важнейших факторов при выборе языка программирования, поэтому благодаря своему “движку”, сценарии в PHP выполняются с большой скоростью, что позволяет создавать на PHP серьезные веб-приложения;
5. гибкость: так как PHP является встраиваемым языком, это дает чрезвычайную гибкость в процессе разработки, поэтому чаще всего сценарии PHP интегрируются в HTML страницы, но при необходимости могут встраиваться и в JavaScript, WML, XML и другие языки;
6. безопасность: в PHP реализованы гибкие и эффективные средства безопасности, в том числе ряд надежных механизмов шифрования;
7. базы данных: одним из самых больших преимуществ PHP является поддержка большого числа баз данных (более 20 видов).

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что PHP обладает большими возможностями. Конечно, у этого языка есть и слабые места, если злоупотреблять его гибкостью и стараться применять его повсеместно, то это приводит к усложнению структуры кода и некорректному выполнению программы.

На рисунке 2 представлено главное меню игры.

Рис. 2. Главное меню

Таким образом, в настоящее время была разработана клиентская сторона браузерной многопользовательской игры, а конкретно зона игр. Дальнейшие разработки будут проводиться в зоне взаимодействия игроков и непосредственно серверной части игровой системы. Все пользователи этой игры будут синхронизироваться из социальной сети vk.com с помощью API ВКонтакте.

Список литературы:

1. Снопкова А.М., Данилова В.В., Бутенко Н.С. [и др.] Особенности выбора архитектуры для браузерных многопользовательских игр // Технические и математические науки. Студенческий научный форум: электр. сб. ст. по мат. VII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 7(7). [Электронный ресурс] // URL: [https://nauchforum.ru/archive/SNF_tech/7\(7\).pdf](https://nauchforum.ru/archive/SNF_tech/7(7).pdf) (дата обращения: 14.08.2018)

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РАК ЖЕЛУДКА. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

Аушева Р.Б. - студент V курса медицинского факультета,
Мейриева П.М-Б. - студент V курса медицинского факультета
Научный руководитель - Ахриева Х.М. к.м.н., доцент.
ФГБОУ ВО «Ингушский Государственный Университет»
Россия, г. Магас

Аннотация

В статье проведен анализ данных о злокачественных новообразованиях желудка у лиц в возрастном диапазоне от 45 до 85 лет за 2017 год по Республике Ингушетия. Отмечены факторы развития данного заболевания и методы профилактики, направленные на снижение показателей заболеваемости. Актуальность проблемы обусловлена широкой распространенностью рака желудка, занимающего в структуре онкологической заболеваемости 2-е место у мужчин и 3-е место у женщин.

Ключевые слова

Рак желудка, распространенность, удельный вес, заболеваемость, исследование.

Проблема рака желудка у людей среднего и старшего возраста, неуклонный рост заболеваемости являются очень актуальными в современной медицине и вызывают тревогу у общественности.

Причина развития рака желудка неизвестна. Рак желудка - злокачественная опухоль, происходящая из эпителия слизистой оболочки желудка.

Факторы, предрасполагающие к развитию рака желудка, многообразны, их подразделяют на экзогенные и эндогенные.

К экзогенным факторам относятся: различные канцерогены и инфекция *Helicobacter pylori*. А эндогенными факторами являются: перенесенные операции по поводу язвенной болезни желудка; дисплазия эпителия высокой степени, в частности по кишечному типу; В12-дефицитная анемия; первичные и вторичные иммунодефициты; болезнь Менетрие; аденоматозы. [1]

Патогенез рака желудка также остается недостаточно изученным. В большинстве случаев рак желудка внезапно не возникает на здоровой, неизменной почве; злокачественному росту предшествует ряд изменений, которые в большей или меньшей степени могут быть названы предраковыми (хронический гастрит, полипоз, язва желудка и т.д.). [2, с. 127].

Клинические признаки рака желудка неспецифичны и разнообразны. Больных беспокоит дискомфорт, болевые ощущения в эпигастральной области, а также снижение массы тела, быстрое насыщение во время приема пищи, анорексия, дисфагия и рвота. На более поздних стадиях(IV, V) заболевания при физическом обследовании может выявляться опухоль в эпигастрии, желтуха, гепатомегалия, асцит, кахексия, метастаз Вирхова и т.д.

Ежегодно в мире регистрируется около 1 млн. новых случаев и более 700 тысяч смертей от этого заболевания. К 2020 году прогнозируется резкое увеличение числа заболевших раком желудка до 1,3 млн. По прогнозам специалистов, злокачественные новообразования органов желудочно-кишечного тракта, в том числе рак желудка, в 21 веке по росту заболеваемости и смертности выйдет на первое место.

Цель исследования: анализ показателей заболеваемости раком желудка на

территории Республики Ингушетия за 2017 год.

Материалы и методы исследования: Методами статистического анализа нами ретроспективно исследовались сведения о впервые выявленных злокачественных новообразованиях за 2017 год. В результате обработки полученных данных после проведенного исследования было отмечено, что в Республике Ингушетия за последние 4 года удельный вес онкологических заболеваний, диагностированных на поздних стадиях, возрос с 17% до 46%. При этом удельный вес рака желудка увеличился до 8,2%. (рис.1)

Рис.1. Удельный вес онкологических заболеваний на поздних стадиях развития

Как видно из рисунка 1, удельный вес данной патологии в РИ занимает 3 место, уступая лишь раку легкого и раку молочной железы.

Помимо этого, в результате обработки данных по злокачественным новообразованиям на территории Ингушетии на конец 2017 года было выявлено 186 пациентов, страдающих раком желудка и состоящих под диспансерным наблюдением, из которых 37 составляют больные, как мужского, так и женского пола, с впервые установленным диагнозом - рак желудка. (рис.2)

Рис.2 Первичная заболеваемость раком желудка по возрасту и полу за 2017 год по РИ

На данном рисунке видно, что в возрастных группах 45-54, 55-64, 65-69, 75-84 лет впервые выявленный рак желудка встречается наиболее часто. Мужчины при этом болеют в 2 раза чаще, чем женщины.

Значительные трудности представляет то, что рак желудка проявляет себя на поздних стадиях развития, часто протекая бессимптомно. Что является основной причиной смертности от данного заболевания. Так, из числа 37 пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом - рак желудка, умерло 12 человек до 1 года с момента установления диагноза.

Среди исследованных 37 пациентов рак желудка был выявлен на IV стадии развития у 12 человек; на III стадии у 9 человек; на II стадии у 11 человек; на I стадии у 5 больных. (рис.3)

Рис. 3. Стадии развития впервые выявленного заболевания

Таким образом, анализ полученных данных показывает, что данное заболевание является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди населения Республики Ингушетия. Неуклонный рост заболеваемости у мужчин, так и у женщин свидетельствует о ведении ими неправильного образа жизни, невнимательном отношении к своему здоровью. Необходимо проводить диагностические мероприятия

по выявлению ранних форм злокачественного роста, а также массовые профилактические осмотры населения, направленные на предупреждение и своевременное лечение предраковых заболеваний желудка.

Список литературы:

1. Блохин Н.Н., Петерсон Б.Е. Клиническая онкология. – М., 1979.
2. Важенин А.В. Рак желудка. – Ч., 2001.
3. Мухин Н.А., Моисеев В.С., Мартынов А.И. Внутренние болезни. Том 2. - М., 2006.

ИССЛЕДОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ БИОГЕННЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ, В АПТЕКАХ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

Вышемирская Е. В. – старший преподаватель, к. фарм. н.
Научный руководитель – Ганичева Л. М., д. фарм. н.
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
Россия, г. Волгоград

Аннотация

Биогенные стимуляторы представляют собой комплекс биологически активных веществ животного и растительного происхождения, оказывающих разностороннее стимулирующее воздействие на различные системы и органы организма. Фармацевтический рынок лекарственных препаратов, содержащих биогенные стимуляторы активно развивается. При выполнении исследования был изучен в аптечных организациях ассортимент препаратов данной группы.

Ключевые слова

Биогенные стимуляторы, анализ ассортимента, лидеры продаж.

Биогенные стимуляторы – вещества, образующиеся в изолированных тканях животного и растительного происхождения в процессе приспособления их к неблагоприятным условиям среды и обладающие биологической активностью. Отмечено, что в изолированных тканях, находившихся в неблагоприятных условиях существования, происходит накопление карбоновых кислот и аминокислот, обладающих высокой биологической активностью. Препараты, содержащие биогенные стимуляторы, изготавливают из тканей растительного и животного происхождения, подвергнутых неблагоприятным воздействиям (охлаждение, ультрафиолетовое или рентгеновское облучение, содержание в темноте и т. п.), а также из торфа, лиманных грязей [2].

Механизм действия биогенных стимуляторов на организм заключается в изменении активности ряда ферментов, что ведет к эндокринной перестройке. Биогенные стимуляторы оказывают стимулирующее действие на обмен веществ, активируют защитные и регенераторные функции организма [2].

Хотя действие биогенных стимуляторов неспецифично, их используют при лечении многих заболеваний. Благодаря общеукрепляющему эффекту препараты, содержащие биогенные стимуляторы, способствуют выздоровлению при затяжном течении болезни, при хронических заболеваниях. Данный факт приобретает особенное значение на фоне снижения общего уровня сопротивляемости организма и роста вялотекущих, переходящих в хроническую форму заболеваний. Повышение интереса в последние годы к лекарственным препаратам (ЛП), содержащим биогенные

стимуляторы, способствовал активному развитию фармацевтического рынка препаратов данной группы [1, 2].

В рамках исследования рассмотрены вопросы учета различных факторов при формировании ассортимента ЛП, содержащих биогенные стимуляторы, в аптечных организациях.

В качестве материалов для проведения исследований были использованы: данные собственных наблюдений; учетная документация аптек; статистическая документация.

В исследуемых аптеках представлены препараты как зарубежных, так и отечественных производителей, при этом на долю зарубежных производителей приходится 72%, а на долю отечественных 28%.

ЛП, содержащие биогенные стимуляторы, представлены разнообразными лекарственными формами (ЛФ), которые можно укрупнить до трех групп: мягкие, жидкие, твердые. Жидкие лекарственные формы преобладают над другими. ЛП, содержащие биогенные стимуляторы, представлены преимущественно жидкими (43%) и мягкими ЛФ (36%), в меньшей степени – твердыми ЛФ (21%). Среди жидких препаратов преобладают растворы для инъекций (27% от общего количества наименований) и 15% из всех жидких ЛФ приходится на растворы для внутреннего применения; среди мягких ЛФ доминируют мази (15%). Чуть более половины (57%) ассортимента ЛП, содержащих биогенные стимуляторы, в аптеках представлены тремя видами: растворы для инъекций и для внутреннего применения, мази.

Отечественные ЛП имеют более низкие ценовые характеристики по сравнению с зарубежными. Наибольшее количество зарегистрированных торговых наименований российского производителя имеют цены в аптеке до 300 руб. (до 100 руб. – 24%, от 100 до 300 руб. – 24%). Импортные препараты в основном имеют цену в диапазоне от 1000 рублей (25%).

Были определены лидеры продаж (таблица 1).

Таблица 1. ТОП-7 по объему продаж в денежном выражении и по количеству упаковок

Место в рейтинге	Торговое наименование
1	Актовегин ампулы 5 мл №5
2	Актовегин драже №50
3	Актовегин ампулы 10 мл № 5
4	Актовегин ампулы 5 мл № 10
5	Актовегин ампулы 2 мл №25
6	Солкосерил гель глазной
7	Солкосерил паста адгезивная дентальная

Из таблицы 1 следует, что лидерами продаж по объему продаж в денежном выражении и по количеству упаковок являются Актовегин и Солкосерил в различных ЛФ.

На следующем этапе нашего исследования был проведен анализ ассортимента ЛП, содержащих биогенные стимуляторы, по структуре, по показателям широты и полноты. Основным показателем широты ассортимента является коэффициент широты (Кш), который показывает долю групп товаров, имеющих в продаже по отношению к общему количеству, представленных в реестре лекарственных средств и составил $Kш = 25/24=1$. Коэффициент полноты (Кп) – отношение числа ассортиментных позиций (товарных единиц), имеющих в наличии в фармацевтической организации (полнота фактическая), к числу ассортиментных позиций, внесенных в Госреестр, составил $Kп =$

20/20 = 1

По методу ABC-анализа мы выделили группы ЛП, содержащих биогенные стимуляторы, по влиянию на товарооборот (таблица 2).

Таблица 2. Группы ЛП, содержащих биогенные стимуляторы, по влиянию на товарооборот

Группа	Наименование ЛП
А – высшая и средняя более 1 упаковки в день	Алоэ сок 50 мл Прополиса настойка 50 мл Актовегин драже №50 Солкосерил мазь Актовегин ампулы 5 мл №5 5 наименований
В – низкая 1-6 упаковок в неделю	Алоэ экстракт ампулы 1мл №10 Актовегин ампулы 10 мл № 5 Бефунгин 100 мл Солкосерил паста адгезивная дентальная Солкосерил гель Пропосол аэрозоль Актовегин ампулы 5 мл № 10 Солкосерил гель глазной 8 наименований
С – очень низкая менее 1 упаковки в неделю	Актовегин гель Апилак таблетки Прополис мазь гомеопатическая Актовегин крем Актовегин ампулы 2 мл №25 Актовегин ампулы 2 мл №10 Актовегин мазь 7 наименований

Для повышения экономической эффективности работы аптечной организации необходимо включение в ее ассортимент ЛП, содержащих биогенные стимуляторы, со стабильно высоким спросом, список которых был определен в ходе исследования.

Список литературы:

1. Вышемирская, Е.В. Стратегия продвижения лекарственного препарата ингавирин на Волгоградском фармацевтическом рынке / Е. В. Вышемирская Л.М., Ганичева Л.М. // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XXIV международной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 2 часть. – Х. : научно-информационный центр «Знание», 2017. – С. 74-85.
2. Харкевич, Д. А. Фармакология : Учебник для вузов [Текст] / Харкевич Д. А. - 10-е изд., испр., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с.: ил.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«ИГРЫ С ЕДОЙ» - НОВЫЕ ВИДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

Кощавка И. В. – старший преподаватель
Бутова А. П. – старший преподаватель
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
Украина, г. Донецк

Аннотация

В статье рассмотрены современные формы организации питания и обслуживания потребителей в ресторанном бизнесе. Дана краткая характеристика прогрессивным формам и методам обслуживания клиентов.

Ключевые слова:

Ресторанный сервис, современные технологии обслуживания; общественное питание; конкурентоспособность; фондю; фламбирование; транширование; тэппанъяки; «open kitchen» - открытая кухня.

Рынок услуг представляет собой сложную систему, включающую разнообразные элементы, основной функцией и задачей которой является удовлетворение потребностей населения в услугах. В основе рынка услуг огромная и быстрорастущая часть мирового хозяйства – сфера сервиса

Наиболее перспективной сферой для развития инновационной деятельности является общественное питание. Понятие «инновация» обозначает новый метод работы предприятия, что является условием высокой конкурентоспособности предприятий отрасли общественного питания. Кроме внедрения современных инновационных технологий, необходимо внедрять и новые современные методы обслуживания потребителей.

Самое главное в современных ресторанах — атмосфера. А атмосфера складывается, прежде всего, из качественной еды и отличного сервиса. Вкусная еда и качественное обслуживание – основные факторы успеха в ресторанном бизнесе.

Существуют различные способы обслуживания клиентов в заведениях общественного питания. Их выбор зависит от соблюдения следующего важного принципа: «Разным клиентам - разное обслуживание».

Сложные виды обслуживания в ресторане на сегодняшний день перестали пользоваться популярностью, потому что рестораторы стремятся совместить две важные вещи - угодить клиенту и облегчить работу обслуживающего персонала. От того, насколько хорошо удаётся сочетать это, зависит популярность и успех всего заведения.

Любой официант должен знать основные виды обслуживания в ресторане: по-английски, по-французски, по-русски, по-американски. Но ресторанный бизнес постоянно развивается и количество конкурентов увеличивается. Это побуждает владельцев предприятий общественного питания придумывать новые способы обслуживания клиентов.

Современные клиенты ресторанов предпочитают, когда обслуживающий персонал контактирует с ними. Еда может стать развлечением. Рассмотрим несколько прогрессивных форм и методов обслуживания клиентов.

Фондю - традиционное швейцарское блюдо, которое призвано объединять людей за одним столом, благодаря тому, что готовится прямо за столом всеми участниками. Классическим фондю считается обмакивание в расплавленном сыре кусочков хлеба, запивая трапезу легким вином. В современной «кухне» кроме традиционных сырных, существуют также масляные, бульонные и сладкие фондю, а кроме хлеба, подаются разные виды мяса, морепродуктов, овощей и десертов.

Фламбирование - это кулинарный термин, который подразумевает опаливание, обжигание пламенем при использовании спиртосодержащей жидкости. Оно представляет собой не основной этап приготовления кушанья, а завершающую стадию перед подачей блюда потребителю. Кулинарный прием «фламбе» можно применять для обработки различных продуктов. Существует два основных способа фламбирования:

а) блюдо (продукт) поливают крепким алкогольным напитком и сразу поджигают;

б) хорошо нагретый алкоголь поджигают и выливают его сверху на блюдо.

Для усиления эффекта в ресторане в этот момент тушится свет, а сам мастер артистично размахивает свободной рукой и даже ненадолго погружает её в пламя. Фламбирование - это не только оригинальный способ подачи блюда. Это - один из способов придания блюду оригинального вкуса, аромата и внешнего вида.

Транширование - это порционирование блюд, приготовленных целиком на виду у посетителей. Это понятие происходит от французского слова «trancher» (резать, разрезать, нарезать). Транширование производит шеф-повар, метрдотель или официант. Обязательным элементом их форменной одежды являются белые перчатки. Высокопрофессиональные специалисты, работающие в ресторанах класса «люкс», способны предложить посетителям целый ряд блюд, для приготовления которых требуется этот прием. Данная техника чаще всего используется для разделывания предварительно приготовленной рыбы и дичи. Перед траншированием блюдо, приготовленное в целом виде, демонстрируют гостям.

Тэппанъяки - стиль приготовления пищи, заключающийся в том, что повар готовит продукты на широкой железной сковороде тэппане рядом с обедающими людьми, после чего горячее блюдо сразу попадает на тарелки. Тэппанъяки отражает японскую философию здорового питания. Пища, приготовленная на тэппане, гораздо вкуснее, чем приготовленная на сковороде. Продукты при такой технологии приготовления максимально сохраняют свои вкусовые качества и полезные вещества. Чтобы готовить на тэппане одновременно несколько блюд, общаться с гостями и показывать при этом шоу, от тэппан-повара требуется высокий профессионализм и богатый опыт.

Еще одним примером прогрессивной формы обслуживания можно назвать «open kitchen». Готовить — это искусство особого рода, поэтому идея открытой кухни изначально несет в себе черты гастрономического перформанса. Данный формат позволяет гостям наблюдать за процессом приготовления, контролировать чистоту кухни и качество продуктов, изучать дизайнерские решения.

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы, что инновации в данном случае это:

- новый подход к форме обслуживания посетителей предприятий общественного питания;

- методы подачи блюд с элементами шоу;

- результат взаимодействия предприятий питания и посетителей, который не только привлечет внимание потребителей, но и повысит доходы предприятия.

Применение инноваций поможет предприятиям питания добиться лучшего обслуживания клиентов.

Лучшее обслуживание - это обслуживание, которое подстраивается под клиента. Хорошее обслуживание всегда повышает ценность блюд в меню и выгодно отличает заведение от конкурентов.

Список литературы:

1. ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам обслуживания на предприятиях общественного питания. М.: Стандартиформ, 2015.

2. Орлова А.И. Прогрессивные формы организации питания и обслуживания в ресторанном бизнесе. Интернет-журнал «Мир науки» вып.3, 2014. [электронный ресурс] // URL: <https://mir-nauki.com> (дата обращения 08.08.2018).

3. Кучер Л. С., Шкуратова Л. М. Организация обслуживания общественного питания: Учебник. — М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2014. — 544с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛОТЫ НА ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ

Минаков В.А. - магистр

Минакова Ю.А. – магистр

Титова Н.Е. – магистр

Научный руководитель – Верболоз Е.И., д.т.н., профессор
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

Статья посвящена исследованию возможностей решения экологических проблем пищевой промышленности рекуперацией избыточного тепла. Для современных пищевых производств озадаченных повышением ресурсосбережения и снижения энергоемкости производимой продукции не менее актуально снижение экологической нагрузки на окружающую среду. Горячий продукт, поступающий на охлаждение после пастеризации многих пищевых продуктов при температуре 63—92°, содержит большое количество теплоты, которое вместо выброса в окружающий воздух может быть утилизировано.

Ключевые слова

Экологические проблемы, рекуперация, избыточное тепло, цифровые модели.

Для использования теплоты горячего продукта его направляют в специальную секцию комбинированного аппарата для предварительного подогрева холодного продукта, поступающего на пастеризацию, а горячий пастеризованный продукт при этом в значительной степени охлаждается.

Рекуперация теплоты при обработке потоков жидких пищевых продуктов позволяет получить большую экономию теплоты, расходуемой на пастеризацию. Например, в современных аппаратах для пастеризации молока и пива доля этой экономии достигает 90% и более от количества тепла, потребляемого для нагревания продукта от начальной температуры до температуры пастеризации. Проектирование соответствующих устройств требует определения коэффициента регенерации при разных расходах воды.

Авторами сделаны попытки определить коэффициент теплопередачи при разных расходах воды для секции регенерации на основании численного эксперимента на цифровой (виртуальной) модели. При таком эксперименте предварительно задавали характеристики теплообменника и пытались выявить наилучшие режимы его работы.

Таблица 1. Техническая характеристика теплообменника

Показатель	Обозначение	Единица	Значение
Длина секции	L	м	0,72
Наружный диаметр	D	м	$35 \cdot 10^{-3}$
Количество трубок	n	шт	8
Внутренний диаметр трубки	$d_{в}$	м	$4 \cdot 10^{-3}$
Наружный диаметр трубки	$d_{н}$	м	$6 \cdot 10^{-3}$
Рабочая длина трубки	l	м	$7 \cdot 10^{-3}$
Материал трубки			НЖ

Для обогрева секции С2 используется насыщенный водяной пар, поступающий в межтрубное пространство секции от электрического парогенератора ПГ.

Установка работает следующим образом. При открывании вентиля В1, вода из трубопровода поступает в трубное пространство секции С1, где нагревается от температуры t_1 до температуры t_2 (температуры регенерации) за счет охлаждения горячего продукта, поступающего в межтрубное пространство из секции С2 от температуры t_3 до t_4 ... Затем по переходному колену вода поступает в трубное пространство секции С2, где паром нагревается до температуры t_3 . Таким образом в секции С2 происходит процесс нагревания, а в секции С1 процесс рекуперации теплоты. Насыщенный греющий пар из парогенератора непрерывно поступает по паропроводу в межтрубное пространство секции С2, отдавая теплоту воде, конденсируется на наружной поверхности пучка труб.

Процесс конденсации протекает при постоянном давлении, так как конденсация – это фазовый переход и, следовательно, при постоянной температуре t_6 , практически одинаковой в любом месте межтрубного пространства секции С2. Для замера объема воды, прошедшего через секции С1 и С2, имеется мерник М, шкала которого проградуирована в литрах. Температуры сред измеряют термометрами.

Обработка опытных данных проводилась следующим образом.

Подсчитывали поверхность теплообмена секции, м²

$$F = \pi(d_H + d_B)l \cdot n / 2 \quad (1)$$

где n – число трубок; l – их длина, м; d – диаметр, м.

По уравнению расхода определяли скорость воды в трубном пространстве, м/с:

$$w = \frac{V}{f\tau} \quad (2)$$

где $f = \pi d^2 \cdot n / 4$ – площадь поперечного сечения восьми труб.

Определяли среднюю температуру нагретой воды в первой секции

$$t_{cp1} = \frac{t_1 + t_2}{2} \quad (3)$$

Количество воды, проходящее через трубное и межтрубное пространство секции С1, которое замеряется в мернике объёмным методом, одинаково. Таким образом, возврат теплоты при регенерации происходит в условиях массового равенства потоков обменивающихся теплом жидкостей. Так как удельные теплоемкости холодного и горячего продукта мало отличаются друг от друга, то это означает, что практически работа регенератора происходит при равенстве водяных эквивалентов обеих жидкостей.

Виртуальная установка (цифровая модель) состоит из двух одинаковых кожухотрубных теплообменников (секция С1- рекуператор; секция С2-нагреватель). Каждый кожухотрубный теплообменник состоит из пучка 8-ми НЖ трубок диаметром 6 мм, концы которых закреплены в трубных решетках наружного стального корпуса.

Благодаря виртуальным возможностям, секции условно показаны в поперечном сечении. Количество поступающей воды регулируется вентилем В1, а на корпусе парогенератора имеется регулятор температуры насыщенного пара. Для оценки расхода воды служит мерник с таймером. Температура поступающей воды равна 100 °С, а температура окружающего воздуха 20 °С. В процессе выполнения исследований необходимо установить три режима движения воды и соответствующих им значений давления пара, с целью поддержания постоянной температуры пастеризации (t3) 60 °С, определить в каждом опыте расход воды и температуры контрольных точек трубчатого теплообменника.

Полученные в результате численного эксперимента на изображенной на рис.1 установке данные приведены в таблице рис.2.

Рис. 1. Виртуальная установка для исследования процесса регенерации

Рис. 2. Итоговая таблица с измеренными данными

Экспериментальные данные представлены в графическом виде на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимости изменения температуры подогрева воды t_1 и (t_2, t_3 и t_4) температур конденсата в разных отводящих трубках; изменение давления $p(x)$ в подогреваемой жидкости от расхода воды x в трубах теплообменника

Результаты эксперимента позволяют сделать выводы о наиболее эффективных режимах теплообменника, как для снижения энергопотребления процесса, так и для снижения экологической нагрузки на внешнюю среду.

Список литературы

1. Alexeev G. V., Savelyev A. P., Titova N.E. Environmental safety and energy conservation in baking bakery products Colloquium-journal №7(18), 2018, s.7-10
2. Алексеев Г.В., Гришанова (Даниленко) Е.А., Кондратов А.В., Гончаров М.В. Возможности реализации эффектов кавитации для измельчения пищевого сырья. Вестник Международной академии холода. 2012. № 3. С. 45-47.
3. Алексеев Г.В., Боровков М.И., Дмитриченко М.И., Тартышный А.А. Основы защиты интеллектуальной собственности. Учебное пособие / СПб, 2012.

4. Алексеев Г.В., Грекова И.В., Алексеев Г.В., Грекова И.В. Возможный подход к решению тепловой задачи и повышение эффективности использования абразивного оборудования. *Машиностроитель*. 2000. № 8. С. 32.

5. Алексеев Г.В., Егошина Е.В., Башева Е.П., Верболоз Е.И., Боровков М.И. Оценка конкурентоспособности инновационного технического решения. *Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент*. 2014. № 4. С. 137-146.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА

Минакова Ю.А. – магистр

Минаков В.А. - магистр

Титова Н.Е. – магистр

Научный руководитель – Верболоз Е.И., д.т.н., профессор

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики

Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

Статья посвящена оценке мощностей оборудования для водоподготовки пищевых предприятий. В нашей стране хлеб и хлебобулочные изделия занимают 2-е место по потреблению среди продуктов питания, т.е. являются самым популярным и любимым продуктом россиян, а при изготовлении хлеба, как известно, используют определенное количество воды. По данным ФАО - ВОЗ в развитой стране потребляется 759,7 кг продуктов на душу населения в год, включая воду. В России этот показатель равен 700,1 кг, из которых каждый третий килограмм - хлебобулочные изделия и каши.

Ключевые слова

Тенденции, совершенствование, оборудование, водоподготовка, хлебозавод.

Основной проблемой отрасли является качество произведенной продукции. Качество продукции крупных хлебозаводов, как правило, нареканий не вызывает. Проблему для проверяющих органов, контролирующих качество и, конечно, для потребителей представляют в первую очередь мини-пекарни. Государственная хлебная инспекция, получившая право контролировать качество хлебобулочных изделий, бракует до 10 % продукции, а торговая инспекция - даже до 53 %. Основные причины такого высокого процента забракованной продукции: повышенная влажность мякиша, повышенная кислотность, по органолептическим свойствам - трещины, неравномерная пропеченность, пористость, заминающийся мякиш и отрыв верхней корки (в хлебе, полученном из муки из проросшего зерна), нехарактерный цвет изделия, неправильное оформление верхней корки и многие другие [1].

Причинами возникновения этих дефектов являются использование в хлебопечении специальных добавок, новых технологий, ускоряющих процесс производства хлеба, использования воды из городского водопровода, которая зачастую не отвечает соответствующим стандартам [2,3].

Некачественная вода, как правило, приводит к некачественным закваскам, неустойчивости эмульсий и растворов. А из плохого исходного сырья не получить хорошего хлеба.

В 2016 году была проведена проверка качества продуктов на 87 рынках Москвы, в результате которой было выявлено, что на 80 % хлебобулочных изделий

полностью отсутствовали документы, подтверждающие их качество и указывающие производителя. В этом случае, конечно, никто не может гарантировать потребителю безопасность изделий. Потребителю можно порекомендовать покупать продукцию хлебозаводов зарекомендовавших себя высоким качеством продукции [4-5].

Производительность водоподготовки определяется на основании маркетинговых исследований рынка сбыта готовых изделий, изучения спроса и тенденций его изменений, что позволяет определить оптимальный ассортимент продукции. Так же необходимо учесть численность населения в районе строительства нового предприятия в момент проектирования, производительность водоподготовки, имеющихся в настоящее время, а также удельную норму потребления хлебобулочных изделий на душу населения в течение суток. Естественно, что потребление любых продуктов, в том числе и хлебобулочных, зависит от покупательной способности населения в настоящее время. Однако система водоподготовки хлебозавода проектируется и строится на длительное время, поэтому при расчете производительности необходимо учитывать нормы рационального питания для данной местности, разработанные Институтом питания Академии медицинских наук России. По данным Института питания, в среднем по России потребность в хлебобулочных изделиях на одного человека составляет 102 кг/год. Примерно на изготовление 1 кг хлеба необходимо 2,8 литров воды.

Большое значение имеет правильное прогнозирование объемов производства продуктов питания при росте численности населения на ближайшие 5-10 лет. Поэтому расчет потребности, например, в хлебобулочных изделиях производится на численность населения, которое ожидается через 10 лет с учетом среднего ежегодного прироста населения [6-7].

Системы водоподготовки рассчитывают с учетом резерва производственной мощности на период остановок оборудования на капитальный или профилактический ремонт. В связи с этим принимают коэффициент использования установок равным 0,8, то есть ежегодное снижение производительности $\gamma=20\%$.

Пусть, например, численность населения в населенном пункте $D_o=200000$ чел, а норма потребления хлебобулочных изделий $q=0,28$ кг/сут. При этом производительность оборудования водоподготовки имеющегося на хлебозаводе $Q_o = 160$ м³/сут, а на приготовление 1кг хлебобулочных изделий необходимо $w=2,8$ литров воды. Предположим, что средний ежегодный прирост населения $f = 2,5$ %, тогда численность населения через n лет

$$D = D_o \cdot \left(1 + \frac{f}{100}\right)^n \quad (1)$$

где D_o -численность жителей в населенном пункте в настоящее время.

В этом случае для обеспечения населения в хлебопродуктах через n лет должно выполняться следующее соотношение по объему расходуемой воды

$$Q_o(1+f/100)^n (1-\gamma/100) = D(q/w) \quad (2)$$

Это соотношение удобно анализировать графически. На рисунке изображены кривые описывающие характер потребления воды хлебозаводом [8].

Рис1. Характер водопотребления от состояния водоподготовки
 а) при улучшении водоподготовки (уменьшении γ до 10%.)
 б) при снижении потребления хлеба (уменьшении q до 0,18 кг/сут)

Проведенные оценочные расчеты свидетельствуют о том, что водоподготовке при производстве хлеба должно уделяться серьезное внимание при сохранении уровня потребления хлебобулочных изделий населением, причем при нынешнем ее состоянии обеспечение объемов потребления воды требуют применения специализированных средств. Ситуация несколько улучшится при снижении доли хлебобулочных изделий в рационе населения.

Список литературы

1. Володин К. П. Водоподготовка воды в пищевой промышленности. М.: Наука, 1987. - 254с.
2. ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»
3. ГОСТ 27065-85 «Качество вод. Термины и определения»
4. Алексеев Г.В., Гришанова (Даниленко) Е.А., Кондратов А.В., Гончаров М.В. Возможности реализации эффектов кавитации для измельчения пищевого сырья. Вестник Международной академии холода. 2012. № 3. С. 45-47.
5. Киселев П.Г. Гидравлика. Основы механики жидкости. М.–Л., Госэнергоиздат, 1963, 424 с.
6. Алексеев Г.В., Боровков М.И., Дмитриченко М.И., Тартышный А.А. Основы защиты интеллектуальной собственности. Учебное пособие / СПб, 2012.
7. Самойлович Г.С., Нитусов В.В. Сборник задач по гидромеханике. М. Машиностроение, 1986, 150 с.
8. Яблонский В.С., Яблонская В.П. Сборник задач по теоретической гидромеханике. М.–Л., Гостехиздат, 1951, 200 с.
9. Алексеев Г.В., Егошина Е.В., Башева Е.П., Верболоз Е.И., Боровков М.И. Оценка конкурентоспособности инновационного технического решения. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2014. № 4. С. 137-146.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ В ХОДЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Брызгалова О.Н. - студент 4-го курса,
Шибанова А.С. - студент 4-го курса,
Научный руководитель - Поляруш А.А., старший преподаватель.
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»,
Россия, г.Курган

Аннотация

Цель данной работы заключается в изучении интеллектуального развития молодежи в ходе игровой деятельности. В ходе работы изучены понятия «интеллект» и «интеллектуальное развитие». Проведено исследование интеллектуального развития группы студентов и необходимости проведения учебных занятий в формате игры.

Ключевые слова

Интеллект, интеллектуальное развитие, игра, оценки интеллектуального уровня человека.

На данном этапе общество характеризуется информационной революцией. Среди различных сфер жизнедеятельности возрастает роль интеллектуальной деятельности. Приоритетную роль в профессиональном развитии человека теперь занимает его способность учиться, интеллектуальное развитие, умение работать с большими объемами информации при минимальных временных затратах, готовность к постоянным изменениям, умение рисковать, коммуникативная, конфликтная компетентность. Важнейшая задача на данный момент - это подготовка высококвалифицированных кадров - специалистов с высоко развитым интеллектом, компетентных в различных сферах, что обусловлено временем, преобразованиями во всех сферах жизнедеятельности людей, прежде всего в науке и образовании.

По нашему мнению данную задачу можно решить с помощью применения в образовательной деятельности активных, в том числе, игровых методов, которые позволят активизировать обучающихся, повысить их интерес к образовательному процессу, создать такие условия для обучающихся, при которых они смогут раскрыть свои возможности в полной мере, научиться мыслить нестандартно и неординарно.

В образовательной практике интеллектуальные игры позволяют создать необходимые оптимальные условия построения учебной, внеучебной и самостоятельной познавательной деятельности молодежи, обеспечивающие возможности творческой самореализации и успешность развития профессионально значимых качеств личности будущего специалиста социально-культурной сферы.

Интеллект - это способность человека мыслить, анализировать, запоминать, воспринимать и обрабатывать информацию, которая поступает через глаза, уши, пальцы и другие органы чувств. Уровень интеллекта показывает, как быстро человек может находить связи между явлениями. Таким образом, интеллект - это комплексное понятие. Когда мы говорим об интеллекте, мы имеем в виду результат совокупной работы различных отделов головного мозга. Поэтому тренировка интеллекта требует комплексного подхода [4].

Интеллектуальное развитие это - формирование способностей к овладению и пользованию различными типами мышления (эмпирическим, образным, теоретическим, конкретно-историческим, диалектическим в их единстве). Его

органической частью является умение подвергать самостоятельному анализу события и явления действительности, делать самостоятельные выводы и обобщения, а также речевое развитие: владение и свободное пользование словарным богатством языка. Для осуществления интеллектуального развития в психологической практике разработаны специальные методики [2].

Существует несколько методик оценки интеллектуального уровня человека, но наиболее распространенной является методика расчета коэффициента интеллектуальности, который известен в мире, как IQ. Этот показатель обладает универсальностью и позволяет сравнивать уровни интеллектуальных возможностей каждого человека в сравнении со средними уровнями его возрастной и профессиональной групп.

Для оценки уровня интеллектуального развития студентов 2 курса Курганского государственного университета направления подготовки «Организация работы с молодежью» мы использовали тест Амтхауэра.

Существует огромное количество методик, применяемых преподавателями для наиболее лучшего усвоения информации студентами. Одной из таких методик является игра. Существует несколько видов игр применяемых для работы со студентами:

1. Интеллектуальная игра «Самый умный» - это детская интеллектуальная телевизионная игра, выходящая в России и Украине с 2003 года. Сейчас данную игру применяют как для школьников, так и для студентов. Эта игра является универсальной, так как ее можно применить для любого учебного предмета.

Целью данной игры можно считать развитие интереса к предмету, повторение и закрепление изученного материала.

2. Игра «Диалог». Идея игры состоит в том, что преподаватель формулирует учебную проблему или создаёт проблемную ситуацию, для решения проблемы каждая команда обучающихся имеет право задать преподавателю минимальное число вопросов с тем, чтобы извлечь из ответов максимум информации и разрешить проблему.

3. Деловая игра «Я на рынке труда». Игра включает несколько заданий, первое из которых - это написание резюме, где участник самостоятельно определяет желаемое место работы и должность. Участники делятся на пары и представляют свои резюме. Следующее задание «телефонный разговор», где участники выполняя роли «работника» и «работодателя» должны договориться о встрече, ведя деловую беседу. Третье задание «имидж работника», цель которого изобразить на бумаге, описать словами либо наглядно продемонстрировать как, по мнению группы, должен выглядеть работник при трудоустройстве на работу.

Предложенная форма проведения занятия предполагает максимальную степень свободы студентов. Они не имеют заранее определенной и проработанной структуры. Преподаватель определяет лишь общие параметры проведения занятия и указывает оптимальные пути решения поставленных задач. Активные формы проведения занятия предполагают максимальную активизацию познавательной деятельности студентов, способствуют эффективной выработке навыков первоначальной обработки информации, работы с документами, умений обобщать и интегрировать полученную информацию. Подобного рода занятия необходимы для построения эффективной работы со студентами [1].

В ходе данной работы было проведено тестирование студентов 2 курса Курганского государственного университета в количестве 19 человек. Студенты решали тест структуры интеллекта Амтхауэра.

Амтхауэр в своих трудах большое внимание уделял соотношению интеллекта и профессиональной деятельности человека. По результатам теста строится профиль по

определенным критериям, которые группируются в вербальный, математический и конструктивный комплекс и по ним строится обобщенный профиль результатов [3].

По результатам выполнения данных субтестов можно судить о высоком уровне развития абстрактного мышления, богатстве словарного запаса, о способности испытуемых выделять общие признаки и свойства предметов или понятий, их умение сравнивать, переходить от наглядно-действенных форм сравнения к сравнению отвлеченному.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у студентов 2 курса направления подготовки «Организация работы с молодежью» наиболее высоко развиты вербальные и теоретические способности. Это говорит о большой степени выраженности у студентов словесно-логического (вербального) мышления, способности использовать язык, речь как средство оформления мыслей. Вербальные способности основываются на использовании индивидом системы языка.

Кроме тестирования студенты поучаствовали в деловой игре «Я на рынке труда», по результатам игры опрос студентов показал, что они более заинтересованы в занятиях, которые проводятся в формате игры. Кроме того, по мнению студентов в ходе игровой деятельности лучше запоминается и понимается информация нежели в процессе лекционных занятий.

Сто процентов студентов уверены в том, что образовательный процесс, который будет организован в формате игры принесет гораздо больше пользы как для студентов, так и для преподавателей. Студенты отмечают такие преимущества игры как получение теоретических знаний и одновременно применение этих знаний на практике, что способствует закреплению этих знаний в памяти. Кроме того, студенты считают, что для получения профессиональных умений и навыков просто необходимы такие методики преподавания.

Огромное значение интеллектуальных игр обусловлено их универсальностью. Некоторая доработка их содержания позволяет использовать игры для получения знаний в совершенно разных областях от искусства до политики, от культуры до спорта и так далее. Применение игры в образовательной деятельности позволяет заинтересовать студентов в приобретении знаний, повысить их интеллектуальных уровень, профессиональные знания, умения и навыки.

Из всего вышесказанного следует вывод, что интеллектуальное развитие студенческой молодежи необходимо осуществлять в ходе игровой деятельности.

Список литературы:

1. Бобкова, Н.Д. Развитие потенциала молодежи в процессе профессионального образования: Монография / Н.Д. Бобкова, А.А. Варакосов, С.С. Гиль и др. - Курган: Изво Курганского гос. ун-та, 2010. - 110 с.
2. Лихачев, Б.Т. Педагогика: курс лекций: учеб. пособие - 4-е изд., перераб. и доп. / Б.Т. Лихачев. Москва: Юрайт-М - 2001. - 607с.
3. Туник, Е. Тест интеллекта Амтхауэра. Анализ и интерпретация данных / Е. Туник. - СПб: Речь, 2009. - 96с.
4. Уилсон А. Как развить интеллект. Психология умника / А. Уилсон. - Москва: АВ Паблишинг, 2014. - 50 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

Ерохина С.А. – преподаватель первой категории,
Годионенко С.В. – преподаватель первой категории,
Иванова Н.А. – преподаватель высшей категории,
Ракитянский агротехнологический техникум,
Россия, п. Ракитное

Аннотация

Для развития у обучающихся определенных навыков мышления, определенного интеллектуального развития и качеств личности применение инновационных технологий на занятиях – важная составляющая учебного процесса. Реализация новых приемов и методов работы, совершенствование технологий обучения с учетом заданных требований к качеству подготовки будущих специалистов является первоочередной задачей педагога.

Ключевые слова

Профессиональная готовность, компетентность, методы, опорный конспект

Для достижения поставленных целей в ходе выполнения своей профессиональной деятельности на занятиях преподавателем используются различные приемы, формы и методы обучения.

Уровень проработанности изучаемой темы и подготовки преподавателя к занятиям во многом определяют качество профессионального образования студентов.

При изучении больших объемов информации, в силу низкой работоспособности или отсутствия мотивирования со стороны преподавателя не многие обучающиеся справляются с поставленными задачами учебного занятия. Помощь учащимся в развитии навыков преобразования объемной информации в удобную для пользования – неотъемлема [2].

Инновационные технологии на занятиях при изучении дисциплин профессионального цикла способствуют преобразованию линейно-текстового изложения материала в структурно-логическую форму, которая имеет ряд преимуществ.

Структурно-логическая форма представления информации позволяет выделить существенные связи изучаемого материала, скомпоновать и преобразовать в виде схемы, таблицы, презентации, заменив объемные словесные описания.

Данная форма способствует активизации критического мышления обучающегося, связанного с проведением анализа представленной информации.

Анализ через синтез, как особый вид мыслительной деятельности, способствует углубленному усвоению и пониманию представленного материала.

Одним из методов представления и усвоения информации является использование приема кластеров. Он уникален, развивает мышление, способствует установлению связей в области изучаемой темы. Данный способ применяется для графической организации материала. Он способствует наглядному оформлению и представлению материала. Некий «наглядный мозговой шторм» позволяет погрузить нас в изучение той или иной темы и может применяться на всех этапах учебного занятия: как в начале для стимуляции мозговой деятельности, на этапе ознакомления с новым материалом или же на этапе обобщения при подведении итогов изученной темы [1].

Использование кластеров возможно при изучении дисциплин

профессионального цикла и тематики, представленной в рабочей программе учебной дисциплины или профессионального модуля.

При работе над кластерами необходимо придерживаться следующему: все мысли, интуитивно возникающие в голове – записывать, предоставить волю творческой мысли, грамотно использовать отведенное время на работу, устанавливать как можно больше связей.

Такие приемы, как «Схема», «Опорный конспект», «Таблица», связанные с оформлением материала графически, дают возможность обобщить и систематизировать материал.

Метод опорных конспектов позволяет не только усвоить материал, но и сформировать творческую активность в его оформлении. Система опорных конспектов интересна тем, что позволяет удачно сочетать новые подходы к обучению и устоявшиеся методические приемы традиционной системы. Этап рефлексии данной методики позволяет повышать уровень понимания и осмысления изучаемого материала [3].

Создание опорного конспекта очень трудоемко, так как необходимо теоретически осмыслить применение опорных сигналов, конспектов на занятиях, структурировать и обобщить учебный материал.

Улучшает эффект усвоения материала при использовании кластеров и опорных конспектов применение мультимедийной техники, увеличивая объемы материала, выносимого на изучение обучающимся.

Подготовка мультимедийных презентаций материала в виде опорных конспектов обеспечивает эффективное взаимодействие между преподавателем и обучающимися. Большая часть информации воспринимается человеком при использовании органов зрения и слуха, поэтому демонстрационный материал – не только способ представления информации, но и эффективное средство визуализации материала.

Использование представленных технологий повышает мотивацию обучающихся, формируют обстановку сотрудничества с преподавателем, предоставляют ощущение свободы мысли.

Список литературы:

1. Борисова Н.В. Новые педагогические технологии / Н.В. Борисова. - Тверь: Медиа-АРТ, 1998. 206 с.
2. Введенский, В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога / В.Н. Введенский. - Педагогика, 2009. – №10. – 69с.
3. Кучугурова, Н.Д. Формирование профессиональной компетентности будущего специалиста Проблемы и перспективы педагогического образования в XXI веке/ Н.Д. Кучугурова – Москва, 2010. – 362с.

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Есина К. А. – студентка 1 курса (маг.)
Научный руководитель – Гайдар К. М., д. пс. н., доц.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,
Россия, г. Воронеж

Аннотация

В XXI веке проблема детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) встает очень остро. В связи с этим многие научные дисциплины занимаются разработкой методов коррекции, обучения и развития детей с ОВЗ. Исследуются их особенности, которые должны быть учтены при проектировании программ для таких детей. Одними из ключевых являются особенности развития когнитивной сферы детей с ОВЗ, т.к. именно они оказывают влияние на обучение и воспитание ребенка.

Ключевые слова

Дошкольник, когнитивная сфера личности, младший школьник, нарушения зрения, ограниченные возможности здоровья.

Индивидуальное развитие может пойти по двум направлениям: нормальному и аномальному. В первом случае ребенок вовремя овладевает всеми необходимыми для его возраста навыками, не имеет тяжелых патологий, легко включается в социум и является его эффективным членом. В результате формируется здоровая личность, которая может самостоятельно жить в мире и обществе. Если же развитие идет по аномальному пути, то у ребенка наблюдается задержка в возникновении той или иной функции, некоторая деятельность становится для него непосильной, появляются сложности с вхождением в социальную жизнь.

Дети с ОВЗ – дети, состояние которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. К детям с ОВЗ, согласно классификации В. А. Лапшина и Б. П. Пузанова, относятся дети, имеющие: нарушения слуха различной тяжести, нарушения зрения различной тяжести, нарушения речи, нарушения опорно-двигательного аппарата, задержку психического развития, нарушения поведения и общения, умственную отсталость, синдром раннего детского аутизма, комплексные нарушения психофизического развития [4].

К детям с нарушениями зрения относятся слепые, частично видящие и слабовидящие дети. Это одна из наиболее обширных категорий детей с ОВЗ. Дефекты зрения приводят к тому, что круг общения ребенка резко сужается до границ его семьи. Дальнейшее расширение этого круга бывает достаточно затруднительным, т. к. слепым детям довольно трудно адаптироваться в новой обстановке. Незнакомые люди и ситуации могут вызывать у них страх, что существенно затрудняет социализацию и развитие личности ребенка.

Кроме того, как было показано Л. С. Выготским, любой сенсорный недостаток является фактором, изменяющим отношения человека с окружающим миром, что в результате дает «социальную ненормальность поведения» [1]. Иными словами, органический дефект, нарушая социальные отношения, изменяет социальный статус ребенка.

У таких детей сильно нарушено восприятие в связи с недостаточностью сенсорной сферы. Зрительное восприятие у полностью слепых детей отсутствует. На уровне слабовидения оно ограничивается замедленностью, узостью обзора, недостаточностью четкости и яркости, нередко искаженностью предметов. Дети с

нарушениями зрения при восприятии рисунков, особенно сюжетных картин, испытывают большие трудности по сравнению с нормально видящими. Несмотря на это у слабовидящих детей зрительный анализатор остается ведущим.

Замедляется так же развитие внимания – как произвольного, так и непроизвольного. Это связано с тем, что у таких детей наблюдаются сложности в освоении мира, вызванные их слепотой, а также низкая познавательная активность. Поэтому слепой ребенок не может долго концентрировать внимание, ему трудно переключать его с одного объекта на другой или держать в поле внимания больше двух предметов [2, 3, 5].

Память дошкольников и младших школьников с патологией зрения так же имеет свои особенности. Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный опыт затрудняют формирование процессов памяти: запоминания, забывания, воспроизведения и узнавания, которые оказываются уязвимыми. Это связано с особенностями зрительных ощущений и восприятий слабовидящих дошкольников и младших школьников. У слепых детей наблюдаются недоразвитие логической памяти, а также трудности в запоминании объемного материала, быстрое его забывание.

Несмотря на дефект сенсорной сферы, в дошкольном возрасте память продолжает играть ведущую роль в познавательном развитии ребенка с нарушениями зрения. Процесс запоминания у слепых и слабовидящих подчиняется тем же закономерностям, которые имеют место в норме. Это подтверждается увеличением объема и скорости запоминания с возрастом, преобладанием смыслового запоминания над механическим, лучшим запоминанием слов, не имеющих смысловых связей, в младшем школьном возрасте. Данный факт объясняется тем, что недостатки развития памяти у слепых и слабовидящих детей имеют вторичный характер, т. е. обусловлены не самим дефектом зрения, а вызываемыми им отклонениями в психическом развитии.

Исследования М. Готтесмана показали, что мышление слепых и слабовидящих дошкольников и младших школьников не отличается от мышления здоровых сверстников [5]. Дети с нарушением зрения проходят те же стадии в развитии мыслительных операций и примерно в том же возрасте могут решать различные задачи, что и их здоровые сверстники.

В младшем школьном возрасте, согласно исследованию Т. П. Назаровой, мыслительная деятельность слабовидящих характеризуется тем, что решения мыслительных задач осуществляется детьми при помощи ориентирования на внешние признаки [5]. При решении задач предметно-действенным способом слабовидящие действовали без системы, не соотносили действия с предметами и их совокупностями в соответствии с условиями задач. Для многих второклассников характерно отсутствие представлений между целым и частью по длине и объему.

С другой стороны, Н. С. Костючек показано, что понятия, усвоенные детьми с нарушенным зрением формально, без реального чувственного образа, как правило, понимаются очень узко, в контексте усвоенного или совсем неверно. Поэтому специфика в содержании понятий, связанна со слепотой и слабовидением, имеет место.

В младшем школьном возрасте у детей с патологией зрения происходит становление словесно-логического мышления. Они успешно осваивают научные понятия и термины, учатся читать и писать, опираясь на свои слуховые и тактильные ощущения. У слепых и слабовидящих формируется внутренний план действий, они научаются оперировать мысленными образами и действовать в уме

В овладении операцией классификации у слабовидящих учащихся начальных классов отмечаются большие затруднения. Они не владеют в полном объеме понятиями «все» и «некоторые». Формирование таких мыслительных операций, как сравнение,

классификация, обобщение осуществляется у слабовидящих детей в более поздние сроки и с большими трудностями, чем у нормально видящих. Однако прямой зависимости между степенью нарушения зрения и уровнем развития познавательной деятельности у слепых и слабовидящих не наблюдается.

Развитие речевой деятельности у детей со зрительной патологией идет по той же схеме, что и у нормотипичных детей, хотя и имеет некоторые особенности. Овладение фонематической речью происходит на основе закона подражания. Основным дефектом речи является косноязычие, широко распространенное у слепых детей дошкольного и младшего школьного возраста. В связи с этим такие слепые и слабовидящие часто делают ошибки в письменной речи. Богатый словарный запас является одним из неперенных условий компенсации ограниченного чувственного опыта, однако для этого он должен хотя бы минимально опираться на конкретные представления. Несмотря на то, что слепые обычно правильно употребляют слова в том или ином контексте, их знания при тщательной проверке часто оказываются вербальными, не опирающимися на конкретные представления, а значение слов либо неправомерно сужается.

В специфику развития речи слепых детей включаются также особенности усвоения и использования ими неязыковых средств общения – мимики, пантомимики, интонации. Сокращение или отсутствие возможности зрительно воспринимать и непосредственно подражать внешним выразительным движениям окружающих отрицательно сказывается как на понимании ситуативной, сопровождаемой мимикой и пантомимикой устной речи, так и на внешнем оформлении речи.

Несмотря на многочисленные отклонения в развитии различных компонентов речевой деятельности при глубоких нарушениях зрения, следует отметить, что в целом речь слепых при правильном формирующем воздействии со стороны родителей и воспитателей достигает нормального уровня и служит мощным средством компенсации, существенно расширяя возможности слепых во всех видах деятельности.

Сужение сферы чувственного познания из-за зрительной патологии обедняет образы воображения, ограничивает возможность их комбинирования и конструирования. Кроме того, развитие воображения затрудняют качественные и количественные изменения образов памяти у слепых детей. Однако, несмотря на ограниченные возможности, воображение слепых широко используется в процессах деятельности и в ряде случаев восполняет недостатки зрительного восприятия и бедность чувственного опыта.

Особо важная роль в компенсации нарушений зрения и обусловленных ими пробелов в чувственном познании принадлежит воссоздающему воображению. При его помощи дети с нарушениями зрения на основе словесных описаний и имеющихся зрительных, осязательных, слуховых и других образов формируют образы объектов, недоступных для непосредственного отражения. У слепых детей развито и пассивное воображение, которое помогает им преодолевать свой дефект. Часто его образы достаточно яркие и фантастические, что уводит их от действительности, в которой слепые чувствуют себя неполноценными.

Таким образом, развитие слепых и слабовидящих идет по тем же механизмам, что и зрячих. Однако дети с нарушением зрения имеют свои особенности в формировании познавательной сферы, которая характеризуется трудностями в распределении и концентрации внимания, его малым объемом, бедностью образов памяти и воображения, опорой на слуховое и тактильное восприятие, замедлением в формировании мыслительных операций обобщения и классификации, нарушением артикуляционной стороны речи и др. Но при активном коррекционном воздействии все эти трудности легко преодолеваются, и слепой или слабовидящий ребенок уже к

младшему школьному возрасту ничем не уступает своим нормотипичным сверстникам.

Список литературы:

1. Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. / Л.С. Выготский. – Москва : Педагогика, 1984. – Т. 5 : Основы дефектологии. – 369 с.
2. Глухов В. П. Курс лекций по специальной психологии / В. П. Глухов. – URL:<https://studfiles.net> (дата обращения: 12.03.2018).
3. Кузнецова Л. В. Основы специальной психологии : учеб. пособие для студентов / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева. – Москва : Академия, 2003. – 480 с.
4. Лапп Е. А. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. – URL:<https://docviewer.yandex.ru> (дата обращения: 15.09.2017).
5. Мастюкова Е. М. Специальная педагогика. Подготовка к обучению детей с особыми проблемами в развитии. Ранний и дошкольный возраст / Е. М. Мастюкова. – Москва : Классике Стиль, 2003. – 320 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ

Есина К. А. – студентка 1 курса (маг.)
Научный руководитель – Гайдар К. М., д. пс. н., доц.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,
Россия, г. Воронеж

Аннотация

Познавательная деятельность является одной из важнейших в становлении личности. В этой сфере существует множество еще не решенных психологической наукой проблем и, как следствие, большое количество подходов, как отечественных, так и зарубежных авторов, к ее анализу. В данной статье мы предприняли попытку систематизации и сравнения психологических взглядов на когнитивное развитие личности.

Ключевые слова

Дошкольник, зарубежная психология, когнитивная сфера личности, младший школьник, отечественная психология, познавательное развитие, психологический подход.

Познание – активность, направленная на внешний мир, имеющая основой ориентировочный рефлекс и развивающуюся на его базе познавательную потребность, которая выражается в построении образа мира посредством ориентировочно-исследовательской, или поисковой, деятельности. Это особого рода человеческая деятельность, направляемая целями, задачами, мотивами познания, включающая в себя многообразие умственных действий и операций, способов и приемов достижения намеченных познавательных целей, поисков решения познавательных задач.

Познавательная деятельность включает в себя две ступени – чувственную и рациональную. В процессе чувственного познания человек получает информацию об окружающем его мире с помощью органов чувств. В процессе рационального познания с опорой на добытые на первой ступени данные человек упорядочивает информацию с помощью процессов мышления.

Познавательная сфера личности включает в себя познавательные процессы

человека. Это психические процессы, обеспечивающие получение, хранение и воспроизведение информации, знаний из окружающей среды. К ним относятся ощущение, восприятие, воображение, память и мышление. Все они функционируют как единая система, дают человеку представления о мире, других людях и себе самом.

В современной психологии познавательное развитие рассматривалось и описывалось как отечественными, так и зарубежными авторами (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконин и др.) [2, 3, 7, 11 и др.]. Ученые анализируют развитие познавательных процессов с разных точек зрения.

Так, Г. И. Шукина, С. И. Кудинов, И. В. Метельский и другие связывают развитие познавательной сферы ребенка с формированием его познавательного интереса [6, 8, 10 и др.]. Познавательный интерес – это активная направленность к познавательной деятельности, посредством которой ребенок вырабатывает умения и навыки, необходимые ему для получения знаний. Развитие познавательного интереса включает в себя четыре стадии: любопытство, любознательность, познавательный интерес и теоретический интерес.

Любопытство – самый ранний этап в развитии познавательного интереса. Оно возникает у ребенка в младенчестве. На этой стадии ребенок концентрирует свое внимание на предметах и явлениях, которые привлекли его чисто внешними атрибутами. Главное, что определяет избирательность познания ребенка, – это занимательность того или иного предмета или ситуации. Здесь еще нет подлинного стремления к познанию.

Следующим этапом формирования познавательного интереса является любознательность – это стремление ребенка проникнуть за пределы того, что открыто непосредственному восприятию его органов чувств. Здесь познавательная активность ребенка тесно связана с эмоциями, которые он испытывает в процессе познания. Любознательность в отличие от любопытства выражается в активном видении и освоении мира.

К подростковому возрасту любознательность переходит в собственно познавательный интерес. Отличие любознательности от последнего в том, что она носит диффузный характер, не сосредоточена на конкретном предмете или деятельности. Познавательный интерес проявляется в установлении ребенком причинно-следственных связей между конкретными явлениями, умении обобщать и систематизировать данные о них. Здесь для подростка важным является решение интересующей его проблемы. Для этой стадии характерна тесная связь с волевыми качествами личности: способности преодолевать трудности, активности в поиске ответов и т.д.

Последняя ступень в развитии познавательного интереса – теоретический интерес. Он проявляется в стремлении человека к познанию сложных теоретических вопросов и проблем конкретной науки, в использовании их как инструмента познания. Теоретический интерес характеризует человека как деятеля, субъекта и личность в целом.

Итак, проанализировав данную концепцию, можно сказать, что познавательное развитие в ней связано с формированием познавательного интереса. Авторы, придерживающиеся этой точки зрения, считают, что познавательный интерес придает развитию познавательных процессов активность и социальную направленность.

Д. Б. Богоявленская связывает познавательное развитие с интеллектуальной активностью [1]. Под ней она понимает качество личности, компонентами которого являются мотивационные и общие умственные факторы познавательной деятельности. Особое внимание Д. Б. Богоявленская уделяет интеллектуальной инициативе – стремлению к продолжению познания за пределами заданной ситуации, не

обусловленное ни практическими нуждами, ни внешней или субъективной отрицательной оценкой работы. Автор описывает уровни интеллектуальной инициативы: пассивный, характеризующийся принятием заданного извне, и эвристический, отличающийся поиском творческих способов решения задачи. В структуру интеллектуальной активности входят способы действия, психические процессы, внутренний план действия, мотивы познавательной деятельности. Согласно взглядам Д. Б. Богоявленской, интеллектуальная активность и интеллектуальная инициатива являются движущими силами познавательного развития, т. к. толкают человека к выявлению новых фактов, решению задач и проблем, которые ставит перед ним окружающая действительность.

М. И. Лисина связывает познавательное развитие с формированием у ребенка потребности в общении [4]. Согласно ее взглядам, формирование познавательных процессов происходит в ходе взаимодействия и общения ребенка и взрослого. При этом взрослый является «проводником» ребенка в окружающем мире и помогает ему овладевать новыми видами деятельности, с помощью которых и происходит формирование познавательной сферы последнего.

В работах М. И. Лисиной показано, что формирование потребности в общении, а значит, и развитие познавательных процессов, начинается уже со второго месяца жизни ребенка и продолжается до достижения им семилетнего возраста. Она выделила четыре формы общения ребенка с взрослым от рождения до семи лет: ситуативно-личностная (непосредственно-эмоциональная), ситуативно-деловая (предметно-действенная), внеситуативно-познавательная, внеситуативно-личностная.

Познавательное развитие занимало особое место в культурно-исторической концепции Л. С. Выготского [2]. Развитие познавательной сферы, с его точки зрения, – социальный процесс. По мнению Л. С. Выготского, познавательные процессы можно разделить на низшие и высшие. Низшие психические процессы характеризуются произвольностью, а высшие – произвольностью. Последние он назвал высшими психическими функциями (ВПФ), которые имеются только у человека.

Переход от низших познавательных процессов к высшим происходит с помощью интериоризации, т. е. процесса перевода внешних стимулов-средств во внутренние – знаки. Знаки – это любой условный символ, имеющий определенное значение для человека. Им он оперирует в своем сознании.

Знаки, будучи продуктом общественного развития, несут на себе отпечаток культуры того социума, в котором растет ребенок. Дети усваивают знаки в процессе общения и начинают использовать их для управления своей внутренней психической жизнью. Благодаря интериоризации знаков у детей формируется знаковая функция сознания, происходит становление таких высших психических функций, как логическое мышление, воля, речь. Применение знака, слова как специфически человеческого психического регулятора перестраивает все высшие психические функции человека. Механическая память становится логической, ассоциативное течение представлений – продуктивным мышлением и творческим воображением, импульсивные действия – действиями произвольными.

Таким образом, в теории Л. С. Выготского познавательное развитие связывается с усвоением ребенком определенных внешних стимулов и переводом их во внутренний план сознания, т. е. формированием знаков. Поэтому, по Л. С. Выготскому, ВПФ являются произвольными, опосредованными и социальными. Следовательно, можно сказать, что познавательное развитие в этой концепции представляет собой движение от внешнего к внутреннему и от низших психических процессов к высшим.

С точкой зрения Л. С. Выготского созвучен взгляд на познавательное развитие, представленный в теории деятельности А. Н. Леонтьева [3 и др.]. Он рассматривал

развитие познавательной сферы через призму деятельности. Согласно А. Н. Леонтьеву, познавательное развитие является деятельностью, которая так же, как и деятельность с предметами внешнего мира, состоит из действий и операций. Ученый так же считал, что существуют низшие и высшие формы познавательных процессов. По его мнению, человек в процессе эволюции стремился к овладению своими познавательными процессами. Оно достигается с помощью изобретения и использования человеком специальных стимулов, которые приобретают функцию средств запоминания, мышления и т. д. Первоначально этими стимулами-средствами выступали случайные объекты окружающей среды. Но, по мере своего развития, общество придало им особый, социальный смысл. Таким образом, познавательные процессы человека становятся опосредованными, т. е. та роль, которая в познавательной операции сначала выполнялась естественно, теперь выполняется искусственным стимулом-средством. В качестве стимулов-средств, согласно А. Н. Леонтьеву, могут выступать не только предметы внешнего мира, но и отдельные действия человека. Применение в процессе познания искусственно созданных социумом знаков меняет структуру операции в целом, следовательно, изменяется и сама познавательная деятельность – она становится произвольной, опосредованной и социальной.

Итак, в теории деятельности А. Н. Леонтьева познавательное развитие трактуется как особого рода деятельность, которая по мере эволюции человечества и развития конкретного индивида усложняется по пути от простых, низших, «природных» форм к высшим, опосредованным, «социальным».

В концепции Д. Б. Эльконина познавательное развитие неотделимо от личностного развития. Согласно его теории, развитие познавательной сферы ребенка и его потребностно-мотивационной сферы происходит в русле различных ведущих деятельностей, которые последовательно сменяют друг друга в онтогенезе. Первым видом деятельности, с которой начинается формирование личности, является непосредственное эмоциональное общение младенца с матерью, другими окружающими людьми, с одной стороны, и предметно-манипулятивная деятельность, с другой стороны. Здесь взрослый научает ребенка дифференцировать ощущения, ориентироваться в окружающем мире, он является ориентиром для становления восприятия ребенка, направляет его произвольное внимание.

Эта деятельность изменяется ролевой игрой, общей учебной деятельностью, общением, в процессе которых возникают новообразования в социальном и когнитивном планах. Формируются и развиваются такие познавательные процессы, как внимание, память, речь, предметно-действенное и наглядно-образное мышление, воображение. Взрослый научает ребенка управлять ими, т. е. привлекает его внимание к конкретным объектам, называя их, помогает ребенку освоить способы действия с предметами, тем самым формируя его память. Все познавательные процессы становятся произвольными и опосредованными. При выполнении именно этой группы ведущих деятельностей и происходит развитие сферы потребностей и мотивов, сферы «я хочу».

Таким образом, от рождения до позднего юношества, последовательно и периодически сменяют друг друга ведущие деятельности предметного плана, с одной стороны, и формы общения – с другой, которые попеременно обеспечивают развитие познавательных процессов и сферы потребностей и мотивов личности. Можно сказать, что Д. Б. Эльконин рассматривает познавательное развитие как деятельность, неотделимую от общения, взаимодействия с другими людьми и развития личности ребенка.

Итак, обобщая все выше сказанное, можно утверждать, что большинство отечественных авторов (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин

и др.) понимают под познавательным развитием особого рода деятельность, которая идет по пути усложнения от непосредственных ее форм к опосредованным. При этом некоторые ученые рассматривают развитие познавательной сферы под определенным углом: М. И. Лисина – через общение, Г. И. Щукина, С. И. Кудинов, И. В. Метельский и др. – через познавательный интерес, Д. Б. Богоявленская – через познавательную активность. Но во всех концепциях отечественных психологов познавательное развитие неотделимо от развития личности в целом.

Перейдем к анализу развития познавательной сферы, представленному в таких направлениях зарубежной психологии, как психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология и когнитивная психология.

С точки зрения представителей психоанализа, основой психического развития является не интеллектуальная сфера, а эмоции и мотивы человека; познавательное же развитие есть как бы следствие мотивационного [5, 9]. Кроме того, ученые-психоаналитики больше сосредоточены на изучении бессознательного, чем сознания. Поэтому в психоаналитических теориях познавательное развитие рассмотрено не так подробно, как в других направлениях.

Развитие познавательной сферы так же, как и развитие личности, направляется, согласно психоанализу, врожденным принципом стремления к удовольствию и приобретенным принципом стремления к реальности. Можно сказать, что познавательные процессы, являясь частью сознания и соответствуя такой части личности, как Эго, скорее возникли как определенного рода «приспособления» для уравнивания собственных желаний индивида и требований социума. Развитие познавательной сферы происходит в ходе решения Эго конфликтов между Ид и Супер-Эго и является «побочным» продуктом этого процесса. Так, например, чтобы удовлетворить свои желания, не нарушив социальные правила, человек должен воспринимать окружающую его ситуацию, запоминать моральные и этические нормы, обращать внимание на свое поведение, отклоняющееся от этих норм, и т.д. Данная закономерность может относиться ко всем познавательным процессам, кроме воображения, т. к. последнее помогает человеку выражать его бессознательные стремления и облегчать внутренние конфликты посредством такого защитного механизма, как сублимация. Поэтому воображение является, скорее частью Ид, нежели Эго.

Концепции бихевиорального направления связывают развитие познавательных процессов с научением и обучением [5]. Согласно им, младенец обладает лишь врожденными рефлексам и ощущениями. По мере роста и развития ребенок, наблюдая за поведением взрослых, подражая ему, научается адекватно воспринимать окружающий мир, запоминает значения предметов и действия с ними и т. д. Кроме того, взрослый при непосредственном взаимодействии с ребенком обучает последнего с помощью определенных стимулов, например, слова или карточки, концентрировать свое внимание, управлять своей памятью и процессами мышления. Взрослый обучает ребенка обобщать и классифицировать явления, формировать понятия и мыслить категориями. Таким образом, ребенок приобретает необходимый набор познавательных навыков. При этом обучение будет эффективнее, если ребенка поощрять социально или материально за каждое правильное действие и не предоставлять поощрения, если действие было выполнено неверно. Результат закрепится быстрее при безошибочном обучении, т. е. взрослый должен заведомо предотвратить ошибку ребенка, дав ему определенную подсказку.

Гуманистическое направление зарубежной психологии считает развитие познавательной сферы неотделимым от развития личности, т. к. последняя представляет собой целостное образование [5]. Познавательное развитие

представителями гуманистической психологии было рассмотрено не очень подробно, т. к. они концентрировали свое внимание скорее на формировании потребностно-мотивационной сферы личности. Можно сказать, что в данном направлении развитие познавательных процессов является предпосылкой целостного становления личности. Развитие познавательной сферы продиктовано врожденным стремлением человека к самоактуализации и целостности своего «Я». Так, по А. Маслоу, например, невозможно стать самоактуализирующейся личностью, не имея развитого мышления, воображения. Человек, стремящийся к самоактуализации, способен адекватно отражать и воспринимать окружающий его мир, обращать внимание и сохранять в памяти значимые для него предметы, явления, события как в предметном, так и в социальном планах.

Наиболее емко, по сравнению с предыдущими направлениями, познавательное развитие освещено в когнитивной психологии. Особого внимания заслуживает теория познавательного развития детей Ж. Пиаже [7]. Ученый считал, что ребенок имеет определенные схемы действий, которые позволяют ему решать познавательные задачи. При этом схемы являются простыми до 7 – 8 лет жизни ребенка. И только к подростковому возрасту они усложняются. Опираясь на познавательные схемы, ребенок использует два механизма – ассимиляцию и аккомодацию. На более поздних этапах развития оба механизма интегрируются, возникает адаптация ребенка к окружающему миру – как предметному, так и социальному. С помощью процесса адаптации ребенок достигает равновесия, стремлением к которому, по Ж. Пиаже, человек наделен от природы.

Ученый считал, что познавательная деятельность человека носит активный характер, т. к. чтобы познать мир, ребенок производит действия с предметами, трансформирует их. Кроме того, познавательное развитие имеет спонтанный характер. До 7 – 8 лет оно полностью подчинено биологическим законам. Только в подростковом возрасте включаются законы социальные, благодаря которым у ребенка формируются нормы мышления и поведения. По Ж. Пиаже, ребенок не является с рождения социальным существом. Социализация происходит постепенно и только после преодоления ребенком переломного возраста в 7 – 8 лет. Социализация приводит к тому, что познавательное развитие ребенка начинает детерминироваться социальными факторами вместе с биологическими.

Ж. Пиаже выделил стадии, которые проходит ребенок в процессе познавательного развития. Эти этапы объединяются в периоды: сенсомоторный, включающий 6 стадий, репрезентативного интеллекта и конкретных операций, состоящий из 2 стадий, и формального интеллекта.

Можно заключить, что, согласно концепции Ж. Пиаже, познавательное развитие происходит только до подросткового возраста, с чем мы вряд ли можем согласиться. В этом процессе большее внимание ученый уделяет собственной активности ребенка, чем его взаимодействию с другими людьми. При этом ребенок, по мнению автора, является больше биологическим существом, а не социальным. Социальные факторы начинают играть роль в развитии познавательной сферы, начиная только с младшего школьного возраста, когда ребенок переступит критический рубеж в 7 – 8 лет.

Итак, в зарубежной психологии познавательное развитие традиционно рассматривалось как активность, не связанная с социальной природой человека. Она приписывалась либо врожденным стремлениям, либо приобретенным навыкам, либо собственной активности личности.

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что представления о познавательном развитии личности в современной психологии достаточно разнообразны. Большинство отечественных теорий рассматривают его как

деятельность, неотделимую от целостного развития личности и происходящую при участии другого человека, т. е. развитие познавательных процессов носит социальный характер. Развитие познавательной сферы идет по пути совершенствования и усложнения через использование специальных психологических средств, которыми научается оперировать ребенок в своем сознании. Эти средства представляют собой сначала внешние объекты, которые затем переходят во внутренний план, т. е. познавательная деятельность становится опосредованной. Кроме того, благодаря этому, познавательные процессы становятся произвольными.

В концепциях зарубежных психологов познавательное развитие освещено не так широко, как в отечественных теориях. Одни западные ученые считают развитие познавательных процессов «побочным» продуктом какого-либо другого явления, другие – результатом научения, а третьи – результатом собственной активности личности.

Однако, и зарубежные, и отечественные авторы сходятся во мнении, что познавательное развитие неотделимо от развития личности в целом и является его необходимой и неотъемлемой частью.

Список литературы:

1. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д. Б. Богоявленская. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1983. – 172 с.
2. Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. / Л. С. Выготский. – Москва : Педагогика, 1983. – Т. 3 : Проблемы развития психики. – 368 с.
3. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения : в 2 т. / А. Н. Леонтьев. – Москва : Педагогика, 1983. – Т. 2. – 320 с.
4. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка / М. И. Лисина. – Москва : Институт практической психологии, 1997. – 384 с.
5. Марцинковская Т. Д. История психологии : учеб. пособие для студентов / Т. Д. Марцинковская. – Москва : Академия, 2001. – 544 с.
6. Метельский Н. В. Дидактика математики : общая методика и ее проблемы / Н. В. Метельский. – Минск : Изд-во БГУ, 1995. – 308 с.
7. Пиаже Ж. Психология интеллекта / Ж. Пиаже. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 192 с.
8. Рудко Т. Н. Стадии развития познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста / Т. Н. Рудко. – URL:<http://nauka-rastudent.ru> (дата обращения: 13.02.2018).
9. Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития : интеграция / Ф. Тайсон, Р. Тайсон. – URL:<http://psihdocs.ru/psihoanaliticheskie-teorii-razvitiya-integraciya-chaste-proces.html> (дата обращения: 10.10.2017).
10. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности в учебном процессе / Г. И. Щукина. – Москва : Просвещение, 1979. – 160 с.
11. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. – Москва : Педагогика, 1989. – 560 с.

КОРРЕКЦИЯ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА СРЕДСТВАМИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Зайцева А.Р. – студентка 4 курса,
Научный руководитель – Пешкова Н.А., к. психол. н.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
Россия, г. Тула

Аннотация

В данной статье описываются результаты диагностического исследования уровня эмоциональных барьеров в межличностном общении у старших подростков с нарушением слуха как составной части эмоционально-мотивационного компонента коммуникативной компетентности, а также предлагается комплекс упражнений из арсенала танцевально-двигательной терапии по коррекции данного феномена.

Ключевые слова

Эмоциональные барьеры, старшие подростки, нарушение слуха, танцевальная терапия.

Уровень эмоциональных барьеров в межличностном общении у старших подростков с нарушением слуха – важнейший показатель коммуникации, требующий большого внимания и целенаправленной коррекционно-развивающей работы. Он относится к эмоционально-мотивационному компоненту коммуникативной компетентности по классификации И.Н. Зотовой [2].

В нашем исследовании мы изучали вышеупомянутый феномен с помощью методики «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» (С.Л. Братченко) [3]. В диагностике приняли участие пять подростков с тугоухостью (2 девочки и 3 мальчика).

В результате были получены следующие результаты: у 60% детей выявлен пятый уровень проявления эмоциональных барьеров. Это свидетельствует о том, что проявления эмоций чрезвычайно сильны и они являются устойчивым препятствием к заведению и установлению межличностных контактов с окружающими людьми. У 40% подростков был обнаружен четвертый уровень выраженности эмоциональных барьеров, при котором эмоции значительно усложняют общение с товарищами и незнакомцами, однако категорическим препятствием не являются.

Во время диагностики все подростки поделились с экспериментаторами, что сильно волнуются при первом знакомстве и это очень мешает налаживать контакт. Один из ребят смог описать, что он чувствует в этот момент: сильную тревогу и волнение, которые сопровождаются неловкостью движений, напряженным лицом, потливостью и покраснениями. Важно отметить, что влияние эмоциональных барьеров может проявляться либо в невыразительности эмоций и чувств, либо, напротив, в неумении себя контролировать. Часто у подростков существует своеобразный эмоциональный «кокон», который не пропускает едва знакомых людей к близкому и доверительному общению.

Танец – один из древнейших способов коммуникации, который в настоящее время начинает всё больше использоваться как инструмент психологического взаимодействия и коррекции. Применение танцевальной терапии при работе со старшими подростками с нарушением слуха для снижения уровня эмоциональных барьеров в общении имеет много преимуществ.

Во-первых, вспомним, что в коммуникация на уровне бытового общения часто может сопровождаться грубостью, неловкостью, безразличием. С другой стороны, танец изначально предполагает под собой обращенность людей друг к другу, их вовлеченность, и выступает как путь глубинного общения и комфортного взаимного участия в жизни окружающих [1]. Именно поэтому коррекционно-развивающая работа через танец создает максимально сопричастную и доброжелательную атмосферу, что повышает эффективность занятий.

Во-вторых, использование танцевальной терапии соотносится с особенностями дефекта, т.е. нарушения слухового анализатора, при котором вербальное взаимодействие затруднено. Танец позволяет самовыражаться через тело в обход трудному механизму восприятия и произнесения слов.

В-третьих, танец помогает лучше почувствовать свое тело, «подружиться» с ним, что чрезвычайно актуально для подросткового периода, когда организм претерпевает ряд значительных телесных и гормональных изменений.

На основании проведенной диагностики нами была разработана коррекционно-развивающая программа с учетом возрастных особенностей и особенностей дефекта старших подростков с нарушением слуха. Для снижения уровня влияния эмоциональных барьеров в межличностном общении мы предлагаем использовать упражнения на повышение доверия к миру, к окружающим людям, а также упражнения на сплочение коллектива. Примером таких заданий могут быть различные модификации движения и, впоследствии, танца с закрытыми глазами; свободный танец как способ самовыражения, в том числе и перед зрителями; групповые объединяющие танцы для повышения коллективного духа и раскрепощения; танцевальные игры, которые поднимают мотивацию в общении; дыхательные практики как метод успокоения и релаксации.

Таким образом, в ходе проведенной нами работы была реализована диагностическая программа по исследованию уровня эмоциональных барьеров в межличностном общении, на основании диагностики был подобран комплекс развивающих упражнений средствами танцевальной терапии с учетом зоны ближайшего развития старших подростков с нарушением слуха, особенностей дефекта и возраста.

Список литературы:

1. Жиленко М.Н. Танец как форма коммуникации в социокультурном пространстве: дис. ... канд. культурол. наук, Москва, 2000.
2. Зотова И.Н. Психолого-педагогическая поддержка развития коммуникативной компетентности студентов технического вуза. Педагогическая психология. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук Ставрополь, 2006.
3. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002

ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ ИГРУШКОЙ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, зав. каф.
технологических и естественнонаучных дисциплин

Чернышева Е.И.

Автор – учитель начальных классов Калгина Д.В.
Воронежский Государственный Педагогический университет,
Россия, г. Воронеж

Аннотация

На сегодняшний день учителям начальных классов необходимо всесторонне развивать обучающихся. В центре такого развития стоит – нравственное развитие, которое является одной из важнейших задач в воспитании подрастающего поколения. Также данные задачи отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте начального образования (ФГОС НОО).

Ключевые слова

Педагогика, психология, технология, нравственное развитие, игрушка, младшие школьники.

Сегодня образовательные организации являются основным звеном в системе развития и воспитания подрастающего поколения. Особое внимание необходимо уделять нравственному развитию младших школьников, так как в этом возрасте обучающиеся восприимчивы к усвоению моральных знаний, которые являются регулятором духовно-ориентированного поведения, его мотивов.[1]. От того, как будут воспитаны младшие школьники в нравственном отношении, зависит не только их дальнейшее успешное обучение в школе, но и формирование жизненной позиции. Поэтому на современном этапе развития образования нравственное развитие является одной из важнейших задач в воспитании подрастающего поколения.

Исследуемая нами проблема нашла отражение в фундаментальных работах А.М.Архангельского, Н.М.Болдырева, Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, И.Ф.Харламова и др., в которых рассматривается сущность основных понятий теории нравственного развития, указываются способы развития принципов, содержания, форм и методов нравственного развития [5]. Такие исследователи как М.М.Гей, А.А.Калюжный, Т.Ф.Лысенко и др освещают в своих работах проблемы подготовки будущих учителей к нравственному развитию школьников [8].

Уроки технологии в начальной школе призваны создавать условия всестороннего развития личности, формирования таких важных нравственных качеств как аккуратность, ответственность, умение довести начатое дело до конца и т.д.

Одним из средств нравственного развития личности является знакомство с культурой и традициями своего народа. В последние годы возрос интерес к произведениям народной культуры, в том числе и народной игрушке. Как справедливо указывал один из первых отечественных исследователей детской игры Е.А. Покровский: «народные игрушки были первыми средствами воспитания, давали первый толчок дальнейшему направлению характера, склада ума» [20, с.48].

Значение игрушки для всестороннего развития детей исследовали психологи А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и педагоги Н. М. Аксарина,

Л.С. Славина, А.П. Усова. Подходя к народной игрушке с педагогической точки зрения, отмечали, что она основана на тонком знании психологии ребенка и

разносторонне воздействует на развитие его чувств, ума и характера [9].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что народная игрушка является неизменным спутником ребенка с первых дней его жизни, выступает средством общего развития личности. А духовное содержание игрушки оказывает колоссальное влияние на нравственное развитие ребенка.

После изучения и анализа литературы по нашей проблеме, нам удалось выявить педагогические условия нравственного развития младших школьников:

- при изготовлении народных игрушек на уроках технологии в начальной школе необходима реализация межпредметных связей с ИЗО, историей, литературным чтением;

- использование активных методов обучения, направленных на нравственное развитие младших школьников (сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, проектная деятельность);

- разработка и использование на уроках специальных заданий, направленных на нравственное развитие младших школьников (задания-ситуации, задания на поиск и представление информации, оформление игрушки и т.д.);

- организация коллективной деятельности, пронизанной нравственными отношениями.

С целью повышения уровня нравственного развития младших школьников нами была разработан комплекс занятий по технологии с использованием народных игрушек.

На занятии «В гостях у Василисы» мы с помощью народной игрушки воспитывали любовь, уважение к своей семье; углубили знания о куклах-оберегах; привили бережное отношение к семейным реликвиям.

На занятии «Домовенок Кузя» мы сформировали представления у младших школьников о традициях русского народа; углубили знания о народной культуре; привили любовь и заботу о родном доме; воспитывали уважительное отношение к культуре и семейным ценностям.

На занятии «Дымковская игрушка» мы прививали любовь к искусству и творчеству по средствам народной игрушки; воспитывали в детях такие чувства, как сопереживание, взаимопомощь, доброжелательность; развивали нравственность с помощью дымковской игрушки.

На занятии «Матрешка с секретиком» мы продолжили прививать любовь к народным промыслам; углубили знания обучающихся о нравственных понятиях; расширили культурный кругозор обучающихся; пробудили у младших школьников желание совершать добрые дела.

На занятии «Коллекция народных игрушек» мы воспитывали в младших школьниках чувства любви и уважения к народному творчеству, культуре, наследию; с помощью глиняных игрушек мы развивали в детях трепетные чувства к семье и ее ценностям.

Мы можем сделать вывод о том, что реализация разработанных педагогических условий на уроках технологии, посвящённых знакомству с народной игрушки, способствует повышению уровня нравственного развития младших школьников. Данные уроки технологии, направленные на повышение уровня нравственного развития посредством народной игрушки, дает положительный результат: происходит становление таких нравственных чувств, как чувство товарищества, долга, любви к Отечеству, коллективизм и т.д.

Список литературы:

1. Абраменкова В.В. Игры и игрушки наших детей. Забава или пагуба?

Современный ребёнок в игровой цивилизации / В.В. Абраменкова. - Москва: АСТ, 2001.- 148 с.

2. Александрова Н.С. Русские народные игрушки как этнопедагогический феномен: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Н.С. Александрова. – Москва, 2000. - 356 с.

3. Бабанский Ю.К. Педагогика / Ю.К. Бабанский. - Москва: Просвещение, 2001 – 479с.

4. Богданова О.С. О нравственном воспитании детей / О.С. Богданова, Л.И. Катаева. – Москва: Просвещение, 2013. – 213 с.

5. Божович Л.И. О нравственном развитии и воспитании детей / Л.И. Божович. - Москва: Просвещение, 2005. – 386 с.

6. Болдырев Н.И. Нравственное воспитание школьников /Н.И. Болдырев . - Москва: Просвещение, 1979. – 286 с.

7. Братусь Б.С. Нравственное познание личности / Б.С. Братусь. – Москва, 2005. – 150 с.

8. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонения / Г.М. Бреслав. - Москва: Педагогика, 1990. – С. 67-89.

9. Возрастная и педагогическая психология: Учебник для студентов пед. ин-тов / В.В. Давыдов, Т.В. Драгунова, Л.Б. Ительсон и др.; под редакцией А. В. Петровского. - 2-е изд., испр. и доп. -Москва: Просвещение, 2003. – 174 с.

10. Выготский Л.С. Педагогика / под редакцией В.В. Давыдова. -Москва: Педагогика, 1991. – 420 с.

11. Детская психология: Учеб. пособие / Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, А.Н. Белоус и др.: под редакцией Я.Л. Коломинского, Е. А. Панько. – Минск: Университетское, 1988. – 69 с.

12. Ефремова Л.И. Нравственная среда как фактор развития личности / Л.И. Ефремова, А.А. Соловьев // Начальная школа. - 2002. -№11. - С. 52-56.

13. Золотова А.В. Нравственное воспитание младших школьников / А.В. Золотова // Начальная школа. – 2002. – №5-6. – 113 с.

14. Зосимовский А.В. Критерии нравственной воспитанности / А.В. Зосимовский // Хрестоматия по педагогике. – Барнаул, 2001. – С. 53-84.

15. Каган М.С. Роль и взаимодействие искусств в педагогическом процессе / М.С. Каган. – 2007. – №4. – С. 14-37.

16. Каирова И. А. Нравственное развитие младших школьников в процессе воспитания / И. А. Каирова. – Москва: Просвещение, 1979. – 290 с.

17. Калинич М. Рукоделие для детей / М. Калинич, В. Савиных. – Москва, 2001. – 127с.

18. Карпов И.А. Азбука нравственного воспитания / И.А. Карпов. – Москва: Просвещение, 2005. – 198 с.

19. Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребёнка к социальному миру / С.А. Козлова. - Москва: Тетра, 2000. - 96 с.

20. Кондакова Н.И. Филимоновская игрушка / Н.И. Кондакова // Новая игрушечка. - 2006. - № 8. - С.48-49.

ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Комарцова М.А. – педагог-психолог
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №40 г. Белгорода
Россия, г. Белгород

Аннотация

В статье представлены понятие и составляющие компоненты личностной готовности к обучению в школе старших дошкольников.

Ключевые слова

Старшие дошкольники, готовность к обучению в школе, личностная готовность, саморегуляция, самосознание.

Старшие дошкольники на этапе перехода к систематическому обучению проходят один из наиболее сложных периодов развития. Ребенок сталкивается с необходимостью преодоления импульсивности поведения, ограничения «аффективных реакций» и подчинения действий учебному мотиву. Наблюдается двойственность мотивации деятельности – конфликт между желанием продолжать игровую деятельность и потребностью изменить свой социальный статус.

Кроме того, ребенок испытывает колоссальную нагрузку на эмоциональную сферу, сталкиваясь с новыми, часто пугающими объектами и явлениями, попадая в новую ситуацию общения вне непосредственного родительского «опекающего поля». Начиная обучение в школе, ребенок проходит период адаптации к новым условиям обучения и воспитания и лишь при его успешном осуществлении возникает возможность удовлетворения актуальных потребностей и самореализации. Кроме того, оптимальная адаптация обеспечивает соответствие психической деятельности человека, его поведения требованиям среды. Соответственно к началу обучения в школе ребенок должен обладать достаточным уровнем развития адаптационных возможностей, быть психологически готовым к принятию новой социальной ситуации, осознавая ее через призму собственной личности, т.е. занимая субъектную позицию [3].

Понятие «готовность к обучению в школе» включает в себя физиологическую, психологическую, социальную или личностную готовность. Вместе с тем, это не разные виды готовности к школе, а разные стороны ее проявления в различных формах активности. Поэтому в процессе школьного обучения ребенок выступает одновременно как существо биологическое и социальное, как индивид, личность и субъект деятельности.

По своему содержанию готовность к школьному обучению представляет собой комплекс составляющих, которые обеспечивают ребенку возможность успешного овладения учебной деятельностью. Под влиянием развивающей педагогической и социальной среды в условиях нормативного развития формируется достаточный уровень зрелости этих психических функций [1].

Большинство психологов (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Н.В. Нижегородцева) в структуре психологической готовности ребенка к школьному обучению в качестве ведущих выделяют три компонента: личностный, интеллектуальный и социально-психологический [3].

Личностная готовность включает, прежде всего, формирование у ребенка «внутренней позиции школьника», эмоционально-волевой сферы, которая в основном

понимается как уменьшение импульсивных реакций, адекватная самооценка, возможность длительное время выполнять не очень привлекательное задание, определенная мотивационная направленность и способность к саморегуляции поведения.

Многочисленные исследования показывают, что готовность личности ребенка к обучению может быть рассмотрена через категории субъектности, личностной активности и сформированности самосознания и саморегуляции.

По мнению многих ученых, в основе успешного освоения ребенком знаний, способов, норм поведения, отношений лежат личностное принятие, активное присвоение, стремление к самостоятельному поиску нового. Именно активное личностное отношение к действительности, как показали исследования, является одним из главных оснований успешности учебной, трудовой и любой другой деятельности

Лишь ребенок, воспринимающий себя как личность, субъект деятельности способен к успешной ее реализации и достаточно свободен в выборе средств и методов достижения результата и дальнейшего использования приобретенных знаний, умений и навыков. Анализ исследований отечественных и зарубежных психологов позволяет выделить следующие составляющие компонентов личности, влияющие на готовность к обучению в школе детей дошкольного возраста [2].

Во-первых, у ребенка к старшему дошкольному возрасту должны быть сформированы адекватные представления о базовых составляющих своей физической, психической и социальной сущности. Осознание своего «Я» является решающим моментом в развитии личности.

Осознание своих индивидуальных особенностей, а особенно сильных сторон личности и наличие элементарных навыков коррекции физического и психического состояния, может стать основой гибкого учебного и социального поведения ребенка.

Во-вторых, ребенок должен на начальном этапе деятельности предполагать большую вероятность успешности реализации этой деятельности, т.е. эмпирически или осознанно предполагать способность выполнить учебное задание или иметь готовность преодолевать возникшие при его реализации трудности. Такое условие возможно при наличии достаточно высокой самооценки ребенка и наличия опыта такого рода деятельности. Лишь в этом случае рычагом управления поведением ребенка может стать не только угроза наказания или желание поощрения, а способность позитивной саморегуляции через известные и приемлемые для него поведенческие алгоритмы.

В-третьих, для успешности выполнения учебного задания у ребенка должен быть сформирован достаточный уровень саморегуляции или другими словами произвольности. Овладевая собственным поведением, ребенок приобретает способность «отсекать» внешние, не актуальные на данный момент раздражители и организовывать деятельность с учетом установленных правил, поставленных целей, предыдущих ошибок и успешных попыток. Т.е. ребенок должен иметь возможность аналитически рассмотреть ситуацию и выработать стратегию и тактику деятельности на основе ее внутреннего и внешнего оречевления [2,3].

Поэтому, основой успешного обучения, активного присвоения знаний является произвольность и достаточно сформированное самосознание с условно положительной самооценкой. Совокупность именно этих составляющих позволяет ребенку осуществлять, являющееся в высшей степени произвольным, учебное поведение и быть субъектом учебной деятельности. Кроме того, субъектность учебной и социальной позиции на основе критического осознания своих личностных особенностей и способности позволяет гибко реагировать на изменяющиеся условия. Именно субъектность может явиться одним из средств профилактики школьной дезадаптации

[4].

Все указанные компоненты личности организуют деятельность индивидуума в её когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах, приобретая особое значение на этапе перехода к новой социальной и психологической ситуации - обучению в школе.

Таким образом, достаточный уровень личностного развития является необходимым условием успешности учебной деятельности и самореализации ребенка и достижение данного уровня возможно в условиях специально организованного обучения и воспитания ребенка.

Список литературы:

1. Дубровина, И.В. Готовность к школе. [Текст] /И.В. Дубровина. – Москва: Академический Проект, 2001. – 96с.
2. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе. [Текст] /Н.И. Гуткина. – М: Академический Проект, 2000. – 184с.
3. Нижегородцева, Н.В. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе: Пособие для практических психологов, педагогов и родителей. [Текст] /Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков. – Москва: ВЛАДОС, 2001. – 256с.
4. Сарждевелидзе, Н.И. Психология самосознания. Хрестоматия. [Текст] /Н.И. Сарждевелидзе – Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2000. – 194с.

ОЦЕНКА МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ У ДЕТЕЙ 8-11 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КИКБОКСИНГОМ

Моисеев К.К.- студент магистратуры,
Научный руководитель - Гронская А.С., к.б.н., доцент кафедры физиологии
Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма,
Россия, г. Краснодар

Аннотация

В статье представлен анализ моторных предпочтений у 15 юных кикбоксеров 8-11 лет с позиций их влияния на специфику и динамику тренировочного процесса на начальном этапе обучения. Установлено наличие разных вариантов моторного профиля у начинающих спортсменов и отсутствие у праворуких и леворуких бойцов значительных отличий степени асимметрии.

Ключевые слова

Моторная асимметрия, кикбоксинг, ведущая рука, ведущая нога, моторный профиль, дети 8-11 лет.

Обзор научной литературы по данной теме показал, что оценка результатов, ведущихся в области исследований моторной асимметрии, в некоторых видах спорта позволяет развивать новые и совершенствовать уже имеющиеся средства и методы подготовки спортсменов. Также, благодаря анализу имеющихся работ, выяснилось, что на практике еще окончательно не сформирован общий метод оценки и анализа моторной асимметрии применительно к избранному виду спорта. Поэтому полученные данные во многом являются противоречивыми. В то же время, работы, посвященные моторной асимметрии в единоборствах [2;3;4;5], подтверждают ее ведущую роль в формировании модели технико-тактических действий спортсменов в различных боевых ситуациях. Однако достоверные данные о связи результатов выступлений

квалифицированных кикбоксеров на соревнованиях высокого класса с их моторным профилем (МП) отсутствуют.

Целью настоящего исследования явилось изучение степени выраженности асимметрии верхних и нижних конечностей и сочетаний их в виде МП у группы начинающих кикбоксеров.

В эксперименте приняли участие 15 воспитанников МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» 8-11 лет. Исследования проводились с письменного согласия законных представителей спортсменов в стандартных условиях: в первой половине дня, при хорошем самочувствии обследуемых, с классической словесной инструкцией после 15-минутной адаптации к условиям проведения тестирования. МП определяли по методике Е.М. Бердичевской [1], адаптированной нами для обследуемого контингента.

Определение моторных предпочтений у кикбоксеров 8-11 лет выявило преобладание среди них правой (80%) и отсутствие амбидекстров. Коэффициент асимметрии (КАС) для правой руки варьировал в пределах от +21 до +63%, для левой – от -16 до -79%. Правосторонняя асимметрия нижних конечностей встречалась реже, чем верхних (у 40% исследуемых), левосторонняя – чаще (у 27%). Симметрия ног занимала промежуточное положение (33%). Наибольший разброс показателей КАС (от +22 до +78%) наблюдался у «правоногих». Средние КАС проанализированных нами характеристик указаны в таблице. Доминирующие признаки моторики объединяли в МП - комбинации показателей неравнозначности функций верхних и нижних конечностей. Обнаружено 5 вариантов МП: правосторонний – у 40% юных кикбоксеров, левосторонний – у 13%, а также 3 перекрестных фенотипа: «правая рука – левая нога», «правая рука – симметрия ног» и «левая рука – амбидекстрия нижних конечностей» (у 13%, 27% и 7% соответственно).

МП в единоборствах во многом определяет формирование боевой стойки (БС). В кикбоксинге БС является асимметричной и называется право- или левосторонней в зависимости от впередистоящей ноги, но при ее выборе главным критерием является доминирование руки. Поэтому ожидаемыми вариантами для обследованных нами юных бойцов являлись бы 12 левосторонних и 3 правосторонних БС. Однако на практике выяснилось, что один кикбоксер из нашей группы, имеющий правосторонний моторный фенотип и самые высокие коэффициенты асимметрии для верхней и нижней конечности (+63% и +78% соответственно), предпочитал тренироваться в правосторонней БС. Данные показатели требуют дальнейшего наблюдения в связи с известными фактами возможности динамики и смены асимметрии в многолетнем процессе тренировки [1].

Выраженность латерального доминирования характеризуют значения интегральных коэффициентов моторной асимметрии (ИКМАС). Средний показатель у обследованных нами детей составил +16%, что не свидетельствует о высокой степени неравнозначности моторных функций. Величина ИКМАС сглаживалась ввиду наличия в фенотипе исследуемых правых, левых и амбидекстральных функций. Значения ИКМАС, рассчитанные отдельно для правой и левой, представлены в таблице.

Таблица 1. Средние значения коэффициентов асимметрии моторных признаков у кикбоксеров 8-11 лет (n=15)

Ведущая рука			Ведущая нога		
правая (80%)	левая (20%)	амбидекстрия (0%)	правая (40%)	левая (27%)	симметрия (33%)
КАС	КАС	КАС	КАС	КАС	КАС
+44%	-44%	-	+44%	-39%	-2%

средний ИКМАС +16% правши +30% левши -35%

В заключении хотелось бы отметить, что моторная асимметрия - это параметр, подчиняющийся закономерностям взаимного влияния генетики и окружающей среды, поэтому ее тестирование и оценка требуют комплексного, но дифференцированного с учетом специфики избранного вида спорта подхода [2; 5]. Наиболее сложным вопросом является изучение динамики латерального доминирования при занятиях спортом в возрастном аспекте. Полученные нами характеристики МП у юных кикбоксеров отличаются от среднестатистических значений в плане большего количества право- и леворуких, полного отсутствия распространенной в популяции амбидекстрии верхних конечностей и достаточно высокого процента юных бойцов с левосторонним МП по руке и ноге. Учет показателей данного этапа исследования и повторные наблюдения за проявлениями неравнозначности моторики на разных этапах тренировочного процесса помогут в дальнейшем оптимизировать имеющиеся методы подготовки и прогнозирования спортивного результата кикбоксеров, совершенствовать учебно-тренировочные программы с учетом индивидуальных особенностей МП занимающихся.

Список литературы:

1. Бердичевская, Е.М. Функциональные асимметрии и спорт: Руководство по функциональной межполушарной асимметрии / Е.М. Бердичевская, А.С. Гронская - М.: Научный мир, 2009. - С.647–691.
2. Брагина, Н.Н. Функциональные асимметрии человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова – М.: Медицина. – 1988. - 288с.
3. Гронская, А.С. Специфика проявления моторной асимметрии в единоборствах / А.С.Гронская, Я.Е.Бугаец, К.К.Моисеев, М.Н.Танцура // Материалы Всерос. научно-практической конференции «Современные методы организации тренировочного процесса, оценки функционального состояния и восстановления спортсменов» (г.Челябинск, 24-25 октября 2017 г.) / Под ред. д.м.н. проф.Е. В. Быкова. – Челябинск: УралГУФК, 2017. – Т. 1. - С. 61 - 64.
4. Дубовой, С.Г. Особенности формирования технико-тактических двигательных действий у юных боксеров различного профиля функциональной асимметрии / С.Г.Дубовой, И.А. Анисимов // «Ученые записки университета им. П.Ф.Лесгафта», 2011. - Т. 9 (79). - С. 68 - 72.
5. Малазоня, И.Г. Особенности асимметричных действий боксеров разного моторного фенотипа в изменяющихся кинематических ситуациях / И.Г.Малазоня, А.С. Гронская // Журнал «Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта», 2016. - Т. 11, №4, - С. 217 - 224.

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Никулина И.А., воспитатель

Негосударственное образовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат №19 среднего (полного) общего образования ОАО «РЖД»,
Россия, г. Новокузнецка

Аннотация

На нравственное формирование личности оказывают воздействие многие социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в этом процессе играют педагогические, как наиболее управляемые, направленные на выработку определенного рода отношений. Развитие морального сознания ребенка происходит через восприятие и осознание содержания воздействий, которые поступают и от родителей и педагогов, окружающих людей через переработку этих воздействий в связи с нравственным опытом индивида, его взглядами и ценностными ориентациями. Осознание и переживание моральных принципов и норм прямо связано с осознанием образцов нравственного поведения и способствует формированию моральных оценок и поступков.

Ключевые слова

Нравственная воспитанность, нравственное воспитание школьников, подрастающее поколение, зло, учебная деятельность, современное общество, учебный процесс.

В основе нравственного воспитания подрастающего поколения лежат как общечеловеческие ценности, моральные нормы, выработанные людьми в процессе исторического развития общества, так и новые принципы и нормы, возникшие на современном этапе развития общества. Проблемы нравственности всегда интересовали человечество. Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем молодежи. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы воспитания младших школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями: Во-первых, наше общество стремится воспитать широко образованных, высоко нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной воспитанности, ибо воспитанность — это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания». В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей. Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно

оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых нравственных свойств личности школьника. Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования определяется не только преемственностью ее с другими звеньями образования, но и неповторимой ценностью этой ступени становления и развития личности ребенка. Решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование личностного отношения к окружающим, овладение этическими, эстетическими и нравственными нормами.

В научном обосновании обновления содержания образования начальной ступени положена современная идея развивающего обучения, как носителя определенных умений, навыков, субъекта учебной деятельности, автора собственного видения мира, способного вступить в диалог с элементами разных культур в соответствии со своими индивидуально-возрастными особенностями. А что же говорить о детях? Еще В. А. Сухомлинский говорил о том, что необходимо заниматься нравственным воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека». Василий Андреевич говорил: «Никто не учит маленького человека: «Будь равнодушным к людям, ломай деревья, попирай красоту, выше всего ставь свое личное». Все дело в одной, в очень важной закономерности нравственного воспитания. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает». Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего поколения. На каждом этапе обучения ребенка доминирует своя сторона воспитания. В воспитании младших школьников, считает Ю. К. Бабанский, такой стороной будет нравственное воспитание: дети овладевают простыми нормами нравственности, научатся следовать им в различных ситуациях.

Учебный процесс тесно связан с нравственным воспитанием. В условиях современной школы, когда содержание образования увеличилось в объеме и усложнилось по своей внутренней структуре, в нравственном воспитании возрастает роль учебного процесса. Содержательная сторона моральных понятий обусловлена научными знаниями, которые учащиеся получают, изучая учебные предметы. Сами нравственные знания имеют не меньшее значение для общего развития школьников, чем знания по конкретным учебным предметам. Н. И. Болдырев отмечает, что специфической особенностью нравственного воспитания является то, что его нельзя обособить в какой-то специальный воспитательный процесс. Формирование морального облика протекает в процессе все многогранной деятельности детей (играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в различных ситуациях со своими сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми. Тем не менее, нравственное воспитание является целенаправленным процессом, предполагающим определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических действий. Учебная деятельность, являясь в младшем школьном возрасте ведущей, обеспечивает усвоение знаний в определенной системе, создает возможности для овладения учащимися приемами, способами решения различных умственных и нравственных задач. Учителю принадлежит приоритетная роль в воспитании и обучении школьников, в подготовке их к жизни и общественному труду. Учитель всегда является для учащихся примером нравственности и преданного отношения к труду. Проблемы нравственности школьников на сегодняшнем этапе развития общества особенно актуальны. Специфической особенностью процесса нравственного воспитания следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его

отсрочены во времени. Существенным признаком процесса нравственного воспитания является его концентрическое построение: решение воспитательных задач начинается с элементарного уровня и заканчивается более высоким. Для достижения целей используются все усложняющиеся виды деятельности. Этот принцип реализуется с учетом возрастных особенностей учащихся. Процесс нравственного воспитания динамичный и творческий: учителя постоянно вносят в него свои коррективы, направленные на его совершенствование. Все факторы, обуславливающие нравственное становление и развитие личности школьника, И. С. Марьенко разделяет на три группы: природные (биологические), социальные и педагогические. Во взаимодействии со средой и целенаправленными влияниями школьник социализируется, приобретает необходимый опыт нравственного поведения. На нравственное формирование личности оказывают воздействие многие социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в этом процессе играют педагогические, как наиболее управляемые, направленные на выработку определенного рода отношений. Одна из задач воспитания — правильно организовать деятельность ребенка. В деятельности формируются нравственные качества, а возникающие отношения могут влиять на изменение целей и мотивов деятельности, что в свою очередь влияет на усвоение нравственных норм и ценностей организаций. Деятельность человека выступает и как критерий его нравственного развития. Развитие морального сознания ребенка происходит через восприятие и осознание содержания воздействий, которые поступают и от родителей и педагогов, окружающих людей через переработку этих воздействий в связи с нравственным опытом индивида, его взглядами и ценностными ориентациями. В сознании ребенка внешнее воздействие приобретает индивидуальное значение, таким образом, формирует субъективное отношение к нему. В связи с этим, формируются мотивы поведения, принятия решения и нравственный выбор ребенком собственных поступков. Направленность школьного воспитания и реальные поступки детей могут быть неадекватными, но смысл воспитания состоит в том, чтобы достигнуть соответствия между требованиями должного поведения и внутренней готовности к этому. Необходимое звено в процессе нравственного воспитания — моральное просвещение, цель которого — сообщить ребенку совокупность знаний о моральных принципах и нормах общества, которыми он должен овладеть. Осознание и переживание моральных принципов и норм прямо связано с осознанием образцов нравственного поведения и способствует формированию моральных оценок и поступков.

Итак, теоретический анализ состояния проблемы нравственного воспитания школьников позволяет сделать вывод о том, что учеными наработаны интересные подходы к данному вопросу, которые можно взять на вооружение при повышении нравственного воспитания школьников: - работая над проблемами нравственной воспитанности младших школьников, надо учитывать их возрастные и психологические особенности; - эффективность нравственного воспитания школьников возможна при создании педагогических условий: мотивационной, содержательной, операционной; - для воспитания широко образованных, высоко нравственных людей в обществе, уже в раннем возрасте школьников нужно приучать к дисциплинированности, самостоятельности, инициативности, работоспособности и целеустремленности.

Список литературы:

1. Бабанский Ю. К. Педагогика: Курс лекций. — М.: Просвещение, 1988.
2. Болдырев Н. И. Нравственное воспитание школьников. - М.: Просвещение, 1979.

3. Марьенко И. С. Нравственное становление личности школьника. — М.: Просвещение, 1985.

4. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения - М: 1980, т.2.

5. Ушинский К. Д. Собрание сочинений - М.: 1985, т.2.

НЕСТАНДАРТНАЯ ЛЕКСИКА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Попова Е.А. – студентка 3 курса
Пензенский государственный университет,
Россия, г. Пенза

Аннотация

В статье обосновывается целесообразность использования нестандартной лексики при формировании социокультурной компетенции у обучающихся. Кроме того, представлены способы изучения сленговой лексики, даны рекомендации педагогу.

Ключевые слова

Социокультурная компетенция, нестандартная лексика, сленг.

На данный момент в связи с большими изменениями в политической и экономической жизни общества изучение иностранного языка как средства межкультурного общения в условиях диалога культур становится важной задачей. Готовность жить в поликультурном мире требует владения социокультурной компетенцией.

В начальных классах основные способы формирования социокультурной компетенции – имитация традиций, имитация ситуаций общения (например, составьте диалог, ответьте на вопросы зарубежного сверстника), разучивание стихов, песен, проектная деятельность. В средних и старших классах на первом плане у обучающихся стоит общение со сверстниками, поэтому добавляются следующие виды работы: переписка со сверстниками из других стран, общение с носителями языка, участие в форумах, происходит увеличение объема исследовательской деятельности в рамках проектной, усложнение ситуаций общения для имитации. В связи с этим, на наш взгляд, при развитии социокультурной компетенции на данной ступени обучения целесообразным будет ознакомление учащихся с нестандартной лексикой, а именно с таким лингвистическим явлением как сленг.

Рассмотрев различные подходы к дефиниции сленга, и опираясь на трактовку В.С. Матюшенкова, мы понимаем сленг как особый исторически сложившийся вид нелитературной лексики, в определенной степени общий для всех социальных слоев вариант языковых (преимущественно лексических) норм, бытующий в основном в сфере устной речи, отличный от жаргонных и профессиональных элементов языка [4, с.5].

Почему же для формирования социокультурной компетенции у учащихся необходимо знакомить их со сленгом? Для ответа на данный вопрос предлагаем рассмотреть свойства и функции данного понятия.

Мы выделили наиболее важные, на наш взгляд, черты сленга.

1. Устойчивость. Несмотря на частые утверждения лингвистов об эфемерности и мимолетности сленга, многие сленгизмы существуют в языке долгое время, не исчезая

и не меняясь, являясь своего рода инвариантами сленговой лексики, лексическими константами.

2. Проницаемость. Сленг проникает во все области деятельности, во все сферы человеческой жизни: в современную литературу, кино, телевидение, газеты, журналы, театр.

3. Экспрессивность. Чаще всего люди, используя сленг, стараются придать и передать какой-либо новый оттенок предмету повествования, сделать свою речь более выразительной, эмоциональной, придать своим словам живость, убедительность или же выразить свое отрицательное, пренебрежительное отношение к предмету разговора.

4. Интимность, близкое знакомство с предметом. Об этом свойстве рассуждает в своих трудах Ю.К. Волошин. В качестве аргумента известный лингвист предлагает сравнить такие единицы английского языка, как *professional dancer* и *hooper*, *prison* и *joint*, *beer* и *suds*, *intellectual* и *wonk* [1, с. 13].

Раскрыть сущность понятия «сленг» и определить его природу нельзя без учета его социальной природы, т.е. функций сленга.

1. Коммуникативная функция. Является, на наш взгляд, основной, поскольку связана с тем, что сленг, прежде всего, является средством общения людей. Он позволяет одному индивиду – говорящему – выражать свои мысли, а другому – воспринимающему – понимать их [3, с.130].

2. Когнитивная функция. Эта функция, по мнению Г. Ивановой, проявляется в том, что многие наименования в сленге несут в себе дополнительную информацию, отсутствующую в стандартных обозначениях, и посредством этого репрезентируют дополнительные знания об окружающем мире [3, с.133].

3. Номинативная функция. Проявлению этой функции в сленге способствует приспособление молодых людей к техническому прогрессу, новым открытиям, тенденциям моды.

4. Эмоционально-экспрессивная функция. Сленг помогает говорящему выразить свои эмоции и чувства. В сленговых лексических единицах обязательно присутствуют все типы коннотаций. Например, положительную оценку несут в себе прилагательные «*smashing*» (потрясающий), «*unreal*» (нереальный), отрицательную - существительные «*bananastruck*, (тупой, идиот), «*butch*» (мужеподобная женщина, "бой-баба"), нейтральную – глагол «*sorout*»(скрывать правду).

5. Идентификационная функция. Суть ее состоит в том, что сленг является своего рода паролем, позволяющим опознать «своего» среди прочих (по манере разговора, жестам и др.). Использование сленга, присущего именно этой общности, позволяет людям идентифицировать себя с ней, чувствовать себя более защищенными и сплоченными.

6. Функция языковой экономии. По мнению Т.Е. Захарченко, сленг помогает экономить время и место.[2, с.133] Средствами реализации этой функции являются аббревиация, сокращения, а также разнообразные надписи-сокращения в письменной речи. Примерами из английского языка могут послужить следующие сленгизмы: ROFT – *rolling on the floor*, TNX- *thanks*, YW – *you are welcome*, BRB – *be right back*, XO XO.

Таким образом, исходя из определения социокультурной компетенции, можно сделать вывод о том, что знание сленговой лексики необходимо учащимся, для того чтобы они могли осуществлять речевое поведение в соответствии со знаниями национально-культурных особенностей страны изучаемого языка, а также правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях общения.

Проанализировав современные УМК, мы, к сожалению, не нашли в них какого-либо материала на данную тему. На наш взгляд, педагогу иностранного языка необходимо знакомить среднее и старшее звено со сленговой лексикой в рамках

проведения дополнительных (факультативных) занятий. Способы изучения различные: показ отрывков из сериалов, мини-фильмов, чтение коротких статей, вырезок из журналов, прослушивание песен, которые бы содержали в себе определенные сленговые слова. Необходимо разрабатывать необычные задания для тренировки и закрепления такой лексики, избегать вульгарных слов и возникновения неприятных ситуаций во время уроков. Кроме того, педагог должен ознакомить учащихся со сленговыми словарями (наиболее распространёнными являются English-Russian Dictionary of Slang and Idioms, Матюшенков В.С. “Словарь английского сленга” и urbandictionary.com).

Чтобы обучающиеся реже сталкивались с проблемой перевода сленговой лексики, стоит ознакомить их с различными способами перевода сленга, поскольку проблема перевода сленга является довольно сложной и актуальной в современном обществе. Дело в том, что разговорная речь постоянно подвергается изменениям, что создает много трудностей, не говоря уже об использовании новых незакреплённых слов.

Для перевода сленговой лексики используются те же способы, что и для перевода литературной лексики. Существуют два основных способа (пути):

- 1) прямой (дословный или интерлинейный) перевод;
- 2) непрямой (косвенный или трансформационный) перевод.

Первый способ редко используется при переводе единиц сленговой лексики, так как при этом нарушаются принципы переводческой адекватности, нарушаются узуальные нормы языка, теряется смысл.

Тем не менее, стоит обратить внимание учащихся на два наиболее распространённых вида дословного перевода: транскрипция и транслитерация. Применение этих приёмов возможно лишь при условии, что значение транскрибированного/ транслитерированного слова будет понятно из контекста, а также перевод не будет нарушать узуальные нормы языка.

Стоит также ознакомить обучающихся с непрямыми способами перевода. Основная задача состоит в создании максимально точного, адекватного перевода при отсутствии регулярных языковых соответствий, учитывая при этом стилистическое содержание (конкретизация, описательный перевод, поиск функционального аналога, эвфемистический и дисфемистический перевод).

Таким образом, на наш взгляд, необходимо ознакомление учащихся с сленговой лексикой при формировании социокультурной компетенции. Как было отмечено ранее, нестандартная лексика знакомит учащихся с социальным разделением общества и территориальными особенностями страны изучаемого языка. Она несет в себе лингвострановедческую и культурологическую информацию. Кроме того, разработка уроков на данную тематику полезна для учителя: необходимо быть в курсе изменений в языке, изучать современную литературу, словари, поддерживать связь с носителями языка, разрабатывать необычные задания для тренировки и закрепления сленговой лексики, при этом следует избегать вульгарных слов и возникновения неприятных ситуаций во время уроков.

Список литературы:

1. Волошин, Ю. К. Американский сленг в разговорной речи/Ю.К. Волошин// Лингвистические единицы разных уровней и их функциональные характеристики. – 1982. – №10. – С.13-17
2. Захарченко, Т.Е. Английский и американский сленг: учеб. пособие/ Т.Е.Захарченко. – М.: АСТ, 2009. – 133 с.

3. Иванова, Г.Р. Функции сленга в речевой деятельности американских студентов / Г.Р. Иванова// Когнитивные и коммуникативные аспекты английской лексики. – 1990. – №2 – С. 130-133.

4. Матюшенков, В.С. Словарь английского сленга. Особенности употребления сленга в Северной Америке, Великобритании и Австралии. 4-е изд./ В.С. Матюшенков. – М.:ФЛИНТА: Наука, 2012. – 176 с.

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Хаустова В.Н., Губарева Е.Г., Солошенко Н.Н., – учителя начальных классов,
МАОУ «СПШ №33»,
Россия, г. Старый Оскол

Аннотация

В данной статье авторы делятся опытом работы по формированию связной речи. Основное содержание уроков по русскому языку в начальных классах – работа над правильным произношением, внятностью и выразительностью устной речи, обогащением словаря, правильным и точным употреблением слова, словосочетанием, предложением и связной речью, над орфографически грамотным письмом.

Ключевые слова

Речь, мыслительные способности, виды работы, развитие связной речи.

В основе начального курса русского языка лежит разностороннее развитие речи. Этой задаче подчинено изучение фонетики, морфологии, элементов лексики и синтаксиса. Необходимая связь между языком и мышлением, между уровнем развития речи и степенью умственного развития ученика, развитием его мыслительных способностей – это и есть основа связи между устной и письменной речью. В основе устной и письменной речи лежит внутренняя речь, из которой начинает формироваться мысль. Известно огромное количество упражнений связной устной речи для овладения навыками письменной речи на этапе подготовки к изложениям и сочинениям: деление сплошного текста на отдельные предложения, деление сплошного текста на абзацы, составление связного текста из данных абзацев, составление связного текста из данных предложений, составление связного текста из деформированных предложений, свободные диктанты, рассказ с элементами описания, выборочное выписывание из текста по заданию, письменные ответы на вопросы, составление краткого рассказа, творческие диктанты, составление текста по опорным словам (словосочетаниям), составление текста по данному началу или по его концу, редактирование текста, добавить слово, выбирая из ряда синонимов более точное слово. С помощью ежедневных заданий формируются основные речевые умения: доказывать, что данная группа предложений является (или не является) текстом; определять тему и основную мысль текста; озаглавливать его, делить на смысловые части; определять основной тип, стиль текста (если они ярко выражены). Важно строить такую работу на высокохудожественных текстах-образцах.

Суть основных закономерностей усвоения речи (по Л.П.Федоренко) зависит: от натренированности мускулатуры его органов речи; от понимания ребенком лексических и грамматических значений языковых единиц; от развития у ребенка восприимчивости к выразительности речи; от развития чувства языка как способности запоминать нормы употребления языковых единиц в речи. Усвоение письменной речи обусловлено развитием речи устной; темп обогащения речи убыстряется по мере совершенствования речи творческой системы ребенка. К концу первого класса ученик достаточно овладевает устной речью, свободно произносит слова и в процессе общения

не задумывается над расстановкой слов внутри фразы.

Письменная форма монологической речи наиболее трудная. Она самая развернутая и нормативная. Построение каждой фразы в письменной речи является предметом специального обдумывания, а на начальной стадии овладения письменной речью осознается также процесс написания каждого слова. Обучение письменной речи связано с требованиями, предъявляемыми к ней: четкость структуры высказывания, обоснованность мысли, выражение отношения к предмету мысли, точность в употреблении слов, выразительных средств языка и т.д.

На начальном этапе обучения навыки письменной речи учащихся еще только начинают формироваться, все письменные работы выполняются под руководством учителя и самостоятельность учащихся в составлении и построении связного письменного текста незначительна. Проявить свои мысли и чувства, обнаружить свою наблюдательность, свои знания и интересы дети могут только в устной речи – в непринужденных свободных высказываниях или в организуемых учителем связных сообщениях.

Упражнения в устной связной речи используются на каждом уроке и не могут быть ограничены только уроками русского языка. Общие требования, предъявляемые как в устной, так и в письменной речи – это владение содержательной, логичной, ясной и правильной речью. С этой целью исправляются и предупреждаются речевые недочеты, проводится словарная лексическая работа, изучаются грамматика и орфография.

При обучении связной речи ученикам необходимо полное осмысление текста, вдумчивое вчитывание, умение разобраться в каждом слове до полного осмысления текста. Дети знакомятся с различными видами работ, в процессе выполнения которых строят разные виды высказываний. В это время учащиеся разбираются в таких понятиях, как повествование, описание, рассуждение; какая разница между подробным пересказом и выборочным, между устным сочинением и пересказом; в чем различие и есть ли сходство между пересказом и изложением.

Вначале на уроках обучения грамоте, затем на уроках русского языка учитель помогает овладеть приемами распознавания предложения в контексте. Первоклассники учатся самостоятельно опознавать предложения по смысловым вопросам. Особое место на уроках русского языка отводится специальным упражнениям по дальнейшему ознакомлению учащихся со структурными особенностями связного текста. На уроках в первом классе целью всех видов работ развития речи – умение помочь учащимся распознать основные признаки текста: заголовок, завершенность, тематическое единство и информативность. Основным признаком текста – связность предложений – осознается в работе с деформированным или неполным текстом. Сопоставляя упорядоченный текст с деформированным или неполным, учащиеся устанавливают, что в связном тексте все предложения стоят в определенном порядке и связаны между собой. В деформированном же тексте отдельные предложения на одну тему не являются текстом. Пользуясь знанием этого признака, дети осознают, что при перестановке предложений или частей связь в тексте нарушается, и он распадается.

Восстановление деформированного текста – наиболее простой вид упражнений, требующий овладения минимального количества умений. Эта работа является основной на первом этапе обучения связной письменной речи. Кроме упражнений по анализу текста, значительное место на уроках русского языка следует отводить составлению текстов. В первом классе это будут свободные рассказы детей, пересказы и рассказы, составленные коллективно на заданную тему или по картинке.

С первых уроков русского языка начинается работа по формированию умений и навыков в связной письменной речи. Возможность такого раннего обучения обеспечена начальным этапом – уроками обучения грамотности, на которых одновременно с

навыками чтения и письма учащиеся получают первые навыки в связной речи. В процессе этих занятий закладывается основа развития письменной речи. Письменные работы на первых порах составляются коллективно, при этом учащиеся получают большую текстовую и иллюстративную опору. Если обучение устной речи начинается с рассказов, то обучение письменной речи - с изложений, так как легче познакомить ребенка с особенностями связного текста и показать способы работы над ним.

Составление текста - основное упражнение по готовому или коллективно составленному плану. Это – запись изложений и сочинений, содержание, структура и речевые особенности которых раскрыты учащимися в процессе устной подготовительной работы. Цель – научить детей строить текст по логическим частям, соблюдая нужную последовательность и связность в передаче мыслей. К подготовительным упражнениям относятся, во-первых, упражнения, связанные со структурным анализом текста и работой над планом; во-вторых, многообразные упражнения по обучению составлению предложений; в-третьих, упражнения, направленные на формирование тех или иных коммуникативных умений.

На начальном этапе обучения связной письменной речи учащихся, некоторые упражнения выполняют как основные (восстановление деформированного текста), чтобы помочь учащимся осознать структуру связного текста, привлечь внимание к логической стороне речи, формировать умение передавать мысли в нужной последовательности.

Благодатным материалом для развития умения четко излагать свои мысли, подбирать необходимые слова, рассуждать, фантазировать можно считать сказку, а яркие образы заставляют переживать. Можно предложить учащимся самостоятельно построить модель сказки. Здесь можно использовать работу в парах или по группам. Учитель медленно рассказывает сказку, а учащиеся составляют ее модель. Далее пересказ каждой группой, обсуждение модели, выявление лучшей. Нравится детям сочинять сказки по готовым моделям. В этом задании модель является наглядным схематическим планом, который можно наполнить любым содержанием, оригинальным сюжетом.

Заключительным этапом работы по моделированию сказки могут быть конкурсы, викторины, на которых предлагаются следующие задания: определи название сказки по модели; составь сказку по предложенной модели; составь модель предложенной сказки. Если у учащихся недостаточно развита фантазия и воображение, можно предложить сказку, у которой три конца. Прослушав начало сказки и ее три конца, ребята с удовольствием доказывают, какое окончание сказки лучше подходит к данному произведению. Важно, чтобы ответы были не односложными, а развернутыми. Нравится и «перевирать сказку». На основе лишних слов нужно придумать новые интересные действия в известной сказке. В данном виде работы желательно выслушать все варианты ответов, выбрать более подходящие и пересказать в новой обработке. Можно использовать прием «Выворачивание сказки наизнанку»: составить и рассказать сказку, используя сказочные слова и выражения о Белоснежке, которая встретила в дремучем лесу не семь гномов, а семь великанов. Это задание помогает ученикам не только составлять пародию на знакомое произведение, но и нащупывать исходную точку для рассказа.

Для развития речевой деятельности обучающихся начальных классов не случайно выбрана сказка, которая близка интересам детей, любима ими, неизменно вызывает активность школьников, способствует развитию мышления, речи, абстрагированию, вводит ребенка в роль увлекательного рассказчика.

Список литературы:

1. Карпова, С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. 6-7 лет. 33 лексические темы [Текст] / С.И. Карпова. - СПб.: Речь, 2012. - 144 с.
2. Сущевская, С.А. Тексты с дырками и хвостами. Развитие речи 5-8 лет [Текст] / С.А. Сущевская. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 64 с.
3. Кривоногова, О.А. Сочинение сказок как форма индивидуализации работы со старшими дошкольниками по развитию речевого творчества // Современные проблемы науки и образования. [Текст] О.А.Кривоногова.-М.,2015.111с.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗЦМ В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ

Колесникова А.И. – студент 2 курса специальности «Ветеринария»
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ,
Россия, г. Орел

Аннотация

В первые дни жизни телята очень уязвимы для различных инфекционных заболеваний, это связано с не сформированностью иммунитета, недостаточностью иммунных тел, которые противостоят бактериям и вирусам, воздействию патогенной флоры. Поэтому от кормления телят до 3-4 месяцев зависит состояние здоровья животного, насколько быстро они будут расти, набирать массу тела и развиваться.

Ключевые слова

Телята, кормление, заболевание.

Пища для молодняка должна быть питательной, легкоусвояемой, полностью перекрывать энергетические затраты животного. В первые дни телятам дают молозиво, а вместе с ним иммунную защиту. Оно имеет высокую энергетическую ценность, содержит необходимые полезные вещества. Молозиво теленку нужно дать в первые 30 – 40 минут. Начиная с третьего дня можно давать воду, а с недельного возраста приучать к сену. Концентрированные смеси начинают вводить постепенно, начиная с двух недель. Сухое молоко можно скармливать телятам с десятидневного возраста. [1]

На сегодняшний день многие фермеры используют заменитель цельного молока (ЗЦМ) в кормлении телят. Животноводы хорошо знают, что для нормального развития молодняка нужно использовать качественные заменители, которые изготавливают на молочной сыворотке. Эти продукты получают при переработке творога, сыра, казеина. Качественный заменитель молока содержит макро и микро элементы, витамины и многие питательные вещества. ЗЦМ для телят – это специальные смеси, которые используются для откорма молодняка возрастом до 3 месяцев. В этот период происходит активный рост и развитие теленка. Его масса может вырасти в 3 – 4 раза по сравнению с исходной. Такой резкий рост требует достаточного потребления протеина, жиров, витаминов, углеводов, минералов. И наиболее оптимальным соотношением всех компонентов является молоко. Но на фермах затратно кормить животных одним молочным продуктом. При большом количестве телят на ферме это может привести к убыткам. Поэтому используются заменители цельного молока, которые по цене гораздо дешевле цельного молока, но не уступают ему в питательности.[3]

Существует много импортных и российских производителей заменителей молока. Сухие порошки, концентрированный заменитель, жидкий вид. Изза возможности длительного хранения наиболее востребованным остается порошковый вариант заменителя. Тенденция замены полноценных молочных продуктов в ЗЦМ растительными компонентами очень популярна. Она позволяет снизить стоимость продукции, но давать малышу такую пищу можно не раньше двух недель от отела. В некоторых составах можно встретить необычные ингредиенты, такие как: специальным образом обработанная кровь животных, сапропель, различные грязи. Они содержатся в минеральных концентрациях, но способны сильно увеличить минеральную ценность заменителей цельного молока.[5]

Продукты ЗЦМ для кормления телят производят из пастеризованных молочных компонентов, в процессе изготовления которых уничтожается патогенная флора,

инфекционные агенты. Сыворотка может быть получена с использованием различных технологий. Казеиновую сыворотку получают, в результате выпадения казеина в осадок. Это достигается за счет использования соляной кислоты. [2]

Перевод телят на заменители молока можно начинать на 10 – й день жизни. При этом следует следовать заявленным в инструкции нормам кормления молодняка. Указанные дозировки позволят выйти на максимальный прирост и укрепят здоровье малышей, в случае отклонения опасны как недобор нормы, так и превышение. По мнению опытных фермеров хорошо зарекомендовали себя такие заменители, как евролак, продлак, кальвомилк, кальволак и гудмилк. Такие продукты имеют высокую питательность, содержат необходимые для развития и роста молодняка, являются отличной альтернативой цельного молока. Заменители молока пользуются большой популярностью у фермеров, поскольку они не только сравнимы по питательности с цельным молоком, но и лучше усваиваются. Используя заменители очень важно правильно подготовить кормосмесь. От концентрации готового состава зависит его польза для организма молодняка. Согласно исследованиям использование заменителя цельного молока «Кальволак – 16» в кормлении телят позволило улучшить среднесуточный прирост живой массы телочек на 7,37 %, уменьшить общие затраты на выращивание. В целях улучшения роста телят, повышения продуктивности, снижение ее себестоимости нужно включать в схемы кормления телят заменитель цельного молока «Кальволак-16».[6]

Содержание жира и протеина в коровьем молоке слишком высоко для теленка, и его организм не может быстро усвоить эти компоненты, что вызывает проблемы с пищеварением. Содержание жира, протеина и витамина А в свежем коровьем молоке нестабильно. Заменители цельного молока снимают такие проблемы. Они не портятся летом и легко растворяются, помогают в выращивании здорового молодняка. Поэтому исследования в области применения заменителей цельного молока при выращивании телят являются актуальными.[4]

Таким образом заменители цельного молока выступают хорошей альтернативой полноценному кормлению телят выменем коровы. Такие смеси практически полностью покрывают потребность растущего организма в питательных веществах, минералах, витаминах и энергии, а также уже на этапе производства идеально сбалансированы. Поэтому такой корм предполагает относительно низкую стоимость, но позволяет достичь крепкого здоровья молодняка и высокой продуктивности.

Список литературы

1. Аллабердин, И. Заменитель цельного молока для телят / И. Аллабердин, З. Ярмухамедова // Животноводство России. – 2014. № 11. – С. 47-48.
2. Акимов, В. Заменители цельного молока для сельскохозяйственных животных / В. Акимов // Молочная промышленность. 2011. - № 4.- С. 66.
3. Борисенко, Е.Я. Разведение сельскохозяйственных животных / Е.Я. Борисенко. – Москва, 2011. – С. 462.
4. Гордезиани, В. С. Производство ЗИМ с использованием сыворотки и белков растительного происхождения / В.С. Гордезиани, Г.Н. Решетник. – М.: 2013. – С. 62 .
5. Долгошева, Е. В. Влияние скармливания телятам ЗЦМ с растительными ингредиентами на некоторые анатомо-гистологические показатели пищеварительного тракта / Е.В. Долгошева. – Проблемы животноводства и пути их решения. Самара, 2014. – С. 52-54.

6. Ижболдина, С.Н. Кормовые добавки и их влияние на продуктивные качества животных и сохранение их здоровья / С.Н. Ижболдина, Л.А. Ившина, Т.С. Сухих. Ижевск, 2015.- С. 9-29.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ

Гомонов Д.В. – магистрант СамГТУ
Научный руководитель - Петровская М.В. к.ф.-м.н., доцент кафедры МОНХП СамГТУ
Самарский государственный технический университет
Россия, г. Самара

Аннотация

В данной статье проведен обзор существующих в РФ решений задач обеспечения безотказности резервуаров, приведены и рассмотрены научные исследования и нормативно-техническое обеспечение надежности резервуаров как опасных производственных объектов в России. В результате анализа было выявлено, что: в отечественных работах не рассматривается влияние и весомость конструктивных элементов резервуаров на их уровень надежности в целом; при оценке уровня надежности резервуаров самым эффективным методом представляется выражение данного значения через показатель качества; требуется разработать модели и методы, благодаря которым можно выявить и оценить способы обеспечения безотказности резервуаров на разных стадиях их жизненного цикла.

Ключевые слова

РВС, вертикальный стальной резервуар, коррозия, защита, аварии.

Для хранения нефтепродуктов часто используют стальные вертикальные резервуары. Но, согласно приводимым в литературе данным, они теряют работоспособность и могут приводить к чрезвычайным ситуациям (ЧС) тяжелым аварийным последствиям. Аварии в резервуарном парке, в результате которых создаются ЧС, представляющие угрозу людям, объектам экономики и окружающей природной среде – это аварии с разливом нефти, пожарами и загрязнением прилегающих территорий. Несмотря на повышенное внимание исследователей к проблемам безопасной эксплуатации вертикальных стальных резервуаров (РВС) и достаточно большое количество как отечественных, так и зарубежных работ, вопросам безопасной эксплуатации вертикальных стальных резервуаров уделяется недостаточное внимание.

Ряд работ российских и иностранных ученых посвящен анализу причин аварийных ситуаций на резервуарах. До недавнего времени материалы относились к засекреченной информации, поэтому данные о причинах возникновения и последствиях аварий немногочисленны. Помимо этого, компании-собственники резервуаров, подвергшихся разрушениям, как за рубежом так и у нас в стране, не заинтересованы в распространении проверенной информации об истинных причинах аварий на резервуарах, о масштабах ущерба, который был причинен в результате разрушений резервуаров, а также последствий аварий связанных с экологическими аспектами.

В данной работе предоставлена информация о разрушениях стальных вертикальных резервуаров которые привели к авариям с тяжелыми последствиями на объектах нефтяной промышленности, в т. ч. с гибелью людей.

Стальные цилиндрические резервуары предназначенные для хранения нефтепродуктов чаще всего работают в своеобразных коррозионных условиях, что объясняет необходимость использования противокоррозионной защиты. Порядка 90 %

всех аварий и отказов РВС происходит из-за коррозии металла. Исходя из этого противокоррозионная защита и величина припуска на коррозию стенки приобретает наибольшую эффективность. Это в значительной мере определяет уровень надежности резервуара. В диссертации собрана статистика, по данным которой основная часть коррозионного износа приходится на нижнюю часть корпуса, где подтоварная вода при осаждении из нефтепродуктов и насыщенная химически активными элементами, вызывает коррозию днища и нижней части первого пояса, а также на верхнюю часть корпуса и кровлю, подверженных воздействию газовой среды, в которой присутствуют весьма активные коррозионные агенты.

Рис. 1. Коррозия металла на крыше РВС Рис. 2. Коррозия металла стенки РВС

Наращивание ресурса безаварийной эксплуатации РВС достижимо сохранением толщины стенки не ниже расчетных значений, которое выполняется по двум главным направлениям:

- нанесение антикоррозийной защиты лакокрасочными покрытиями;
- увеличение у толщины стенки припуска на коррозию, с целью обеспечения проектного срока эксплуатации резервуаров без утраты конструкциями несущей способности и своих функциональных свойств.

Установление взаимосвязи между Ресурсом безопасной эксплуатации, величиной припуска на коррозию стенки РВС, типа защитного покрытия, срока замены защитного покрытия, является одной из главных задач проектирования.

Надежность в период эксплуатации РВС определяется способностью выполнения резервуаром присущих ему функций, то есть иметь способность принимать в течение межремонтного периода на хранение определенный объем нефти, нефтепродукта и иной жидкости без изменения заданных значений эксплуатационных характеристик, таких как вместимость, вакуум, метрическое и избыточное давления во времени. Во время эксплуатации на надежность РВС оказывают влияние различные факторы: внутренние напряжения в конструкциях, которые противоречат проектным значениям; внешние воздействия; система ТО; высокий уровень обслуживающего и ремонтного персонала. Большое внимание необходимо уделить дефектам, которые возникают на этапах изготовления, монтажа, эксплуатации конструкции. Изменяя изначальное состояние резервуара, приведенные факторы уменьшают срок службы конструкции. При расчете срока службы резервуаров вертикальных стальных с различными дефектами во многих случаях оценивается индивидуальный остаточный ресурс РВС, который рассчитывается на основе малоциклового разрушения, исходя из предположения, что в металле стенки с годами развиваются трещины. Однако такой метод не учитывает многих факторов (например, суточного изменения температуры стенки и др.).

В диссертации также была предложена и изучена математическая модель, позволяющая рассчитать и оценить индивидуальный остаточный ресурс РВС по

скорости роста усталостных трещин. Кроме того изучен вопрос о чувствительности модели к входным параметрам и выполнен анализ выходного параметра. Разработана и предложена стратегия ТО и ремонта резервуара на основании прогноза индивидуального остаточного ресурса резервуара. Рассчитан оптимальный межремонтный интервал и периоды времени между проверками в межремонтный период.

Список литературы:

1. СА 03-008-08 «Резервуары вертикальные стальные сварные для нефти и нефтепродуктов. Техническое диагностирование и анализ безопасности».
2. СТО 0030-2004 (02494680, 01400285, 01411411, 40427814) «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Правила технического диагностирования, ремонта и реконструкции».
3. ГОСТ 31385-2008. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. М.: Стандартинформ, 2010.
4. Галеев В.Б. Аварии резервуаров и способы их предотвращения 2004. – 168 с.
5. Волков О.М. Пожарная безопасность резервуаров с нефтепродуктами. М.: Недра, 1984. 122 с.
6. Березин В.Л., Шутов В.Е. Прочность и устойчивость резервуаров и трубопроводов. - М.: Недра, 1973. - 200 с.
7. Макаренко О. А. Совершенствование конструкций резервуаров с плавающими крышами (понтонами): автореф. дис. ... канд. техн. наук / О. А. Макаренко.— Уфа: УГНТУ, 2000.— 24 с.
8. Макаренко О. А. Улучшение триботехнических свойств полимерных материалов в узлах трения нефтегазового оборудования / О. А. Макаренко, В. В. Кравцов, Н. В. Шутов // Башкирский химический журнал.— 2006.— Т. 13, № 3.— С. 125–127.
9. Макаренко О. А. Применение адгезивов для восстановления оборудования и трубопроводов нефтегазовой отрасли. Проблемы и решения / О. А. Макаренко, В. В. Кравцов.— СПб.: ООО «Недра», 2006.— 296 с.
10. Московская О.А. Разработка методов оптимизации сроков технического обслуживания и ремонта стальных вертикальных резервуаров: дис. ... канд. техн. н. Уфа, 1984. 143 с.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВИБРАЦИЯМИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ МНОГОШПИНДЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ

Ермакова М. М. – магистрант,
Научный руководитель – Крутякова М. В., доцент, к.т.н.
Московский Политехнический Университет,
Россия, г. Москва

Аннотация

Одновременная обработка двух заготовок на двухшпиндельном станке в сравнении с одношпиндельным позволяет уменьшить машинное время на 42%, сократить накладные расходы при обслуживании станка.

Металлорежущие станки всех типов подвержены действию вынужденных и автоколебаний. При появлении самовозбуждающихся колебаний снижается качество обрабатываемой поверхности, увеличивается износ инструмента и в некоторых случаях происходит повреждение станка. Основной причиной выхода из виброустойчивого режима резания многошпиндельного станка является негативное взаимовлияние процессов резания друг на друга, вызванного появлением связанных колебаний.

Ключевые слова

Металлорежущие станки, многошпиндельные обрабатывающие центры, вибрационные влияния, производительность и точность обработки.

Одной и важнейших задач, стоящих в настоящее время перед мировым станкостроением, является повышение производительности выпускаемого оборудования. К одному из способов рационального решения данной проблемы можно отнести увеличение количества обрабатывающих шпинделей, позволяющих за счёт одновременной обработки нескольких заготовок значительно сократить машинное время и снизить себестоимость продукции.

Под многошпиндельными обрабатывающими центрами (ОЦ) мы подразумеваем фрезерные ОЦ вертикальной и горизонтальной компоновки сколичеством шпинделей от 2-х до 5, а также токарные ОЦ с противощпинделем.

Анализ производительности (Q, %) и точности обработки (мм) при одно-, двух- и многошпиндельной обработке показал (рисунок 1), что:

Одношпиндельные станки обеспечивают точность обработки 0.01-0.03 мм, но имеют низкую производительность в сравнении с многошпиндельными станками;

Многошпиндельные станки (с количеством шпинделей 3-6) имеют высокую производительность - 60-150% в сравнении с одношпиндельными станками, но обеспечивают низкую точность обработки (0.06-0.08мм);

Двухшпиндельные станки обеспечивают повышение производительности на 42% и снижение себестоимости обработки на 25% [11] по сравнению с одношпиндельными станками и удовлетворительную точность обработки 0.05 мм, но при обработке заготовок из алюминиевых сплавов проявляется эффект связанных колебаний одновременно протекающих процессов резания.

Переход к высокоскоростной обработке оказывает влияние на всеобласть металлообработки, но для алюминия это происходит в большей мере, чем для другого металла или сплава. В сталях и труднообрабатываемых сплавах повышение частоты вращения шпинделя сочетается с незначительным увеличением глубины резания. Уникальность алюминия состоит в том, что при его обработке высокая частота вращения шпинделя (6000-24000 об/мин) сочетается с большими глубинами резания и такая комбинация - высокая скорость и большая глубина резания может породить

высокую амплитуду колебаний инструмента и низкое качество обрабатываемой поверхности.

Согласно исследованию [11], выполненному в Ахенском университете в Германии, отмечено, что при двухшпиндельной обработке наиболее выигрышный вариант возникает, когда на многопозиционном приспособлении закреплено 4 заготовки так, чтобы каждый шпиндель осуществлял обработку 2-х обрабатываемых деталей за 1 цикл. В этом случае стоимость станочной обработки снижается до 70% в сравнении с обработкой на 4-х одношпиндельных станках.

Снижение стоимости обработки определяется также следующими показателями:

1. экономия производственных площадей, так как площадь у основания многошпиндельного станка немного больше площади одношпиндельного станка;

2. уменьшение накладных расходов при обслуживании станка. Для обслуживания многошпиндельного станка требуется меньшее количество операторов, что особенно актуально для стран с высокой стоимостью рабочей силы;

3. двухшпиндельный ОЦ требует меньшее количество компонентов и устройств, чем 2 одношпиндельных станка. По сути, две механические обработки разделяют общие ресурсы станка, которые иначе бы требовали обслуживания на отдельных станках. Например, на двухшпиндельном станке требуется одна стойка ЧПУ, одно устройство подачи СОЖ и удаления стружки и т.д. В результате этого объединения мы получаем более низкую стоимость обрабатываемой детали в сравнении с двумя одношпиндельными станками.

4. полностью укомплектованный двухшпиндельный станок примерно на 60% дешевле, чем два аналогично оборудованных одношпиндельных станка [10].

Двухшпиндельные фрезерные ОЦ в зависимости от способа реализации линейных осей подразделяются на 2 основных типа: синхронные и с раздельно управляемыми шпинделями. Двухшпиндельные фрезерные ОЦ синхронного типа имеют 3 общие оси, т.е. все шпиндели перемещаются синхронно и выполняют одинаковую работу. Данный тип станка подходит для обработки деталей с относительно длительным машинным временем между сменой инструментов. При этом два шпинделя могут одновременно обрабатывать как одну большую деталь, две одинаковые детали, четыре одинаковые детали, при условии, что за 1 цикл происходит обработка только двух деталей, в следующем цикле обрабатываются третья и четвертая детали [13].

Модели с раздельно управляемыми шпинделями позволяют каждому шпинделю перемещаться независимо по осям Y и Z, а ось X общая между ними. Данный тип станка подходит в том случае, когда машинное время одним инструментом равно или меньше времени, затраченного на смену инструмента. В течение одной операции работает только один шпиндель, а вдругом в это время происходит смена инструмента.

Рис. 1. Сравнительная характеристика по производительности и точности обработки одно-, двух- и многошпиндельных станков [8].

Современная машиностроительная промышленность уделяет большое внимание вибрационным явлениям, ставшими одними из главных препятствий на пути дальнейшего повышения точности и качества обработки. Возникающие при работе станка колебания существенно влияют на погрешность формы, шероховатость, износ трущихся поверхностей, стойкость инструмента и т.д. [12] Поэтому точность и качество поверхности деталей, обрабатываемых на современных металлорежущих станках, в значительной степени определяются условиями ограничения колебаний, что в ряде случаев сопряжено с большими трудностями и дополнительными затратами. Фрезерные станки, в силу специфики их компоновки и периодичности процесса фрезерования в большей мере, чем другие станки, подвержены самовозбуждению вибраций. Наличие большого числа подвижных и не подвижных соединений, а так же сложная конфигурация узлов несущей системы, значительно усложняют исследование виброустойчивости таких станков. Основными видами вибрационных воздействий в станках являются вынужденные и самовозбуждающиеся колебания или автоколебания. Анализ колебательных процессов, протекающих в станках при резании и на холостом ходу, посвящены многочисленные исследования, среди которых можно отметить работы [6].

Вынужденные колебания небольших амплитуд всегда имеют место в системах и узлах станков и возникают только при наличии изменяющегося во времени внешнего силового или кинематического возмущения.

При механической обработке в некоторых случаях возникают интенсивные колебания, амплитуда которых быстро возрастает. В случае менее интенсивных колебаний можно наблюдать, что амплитуда быстро устанавливается, достигнув определённой величины [1].

При автоколебаниях периодически изменяется сечение стружки, возникает периодически меняющаяся сила резания, а на обрабатываемой поверхности появляются следы от проходов обрабатывающего инструмента, причём срезаемая стружка имеет четко выраженную переменную толщину, а иногда раздроблена на отдельные кусочки [6].

Волнистость на обработанной поверхности при возникновении автоколебаний носит такой характер, что волны, возникающие вследствие предыдущего прохода инструмента, оказываются смещёнными по фазе на 90° . Уровень вибраций при работе

по волнистой поверхности может превышать уровень при работе «по чистому» в 2-4 раза [4]. То есть, след на поверхности резания является дополнительным возбуждающим механизмом, поддерживающим энергию автоколебаний.

Благодаря изучению взаимодействия одновременно протекающих процессов резания многоинструментального токарного автомата с позициитермомеханического взаимовлияния можно сделать вывод, что сила резания, действующая на обрабатываемую заготовку со стороны первого инструмента, приводит к изменению как действительной глубины резания, так и, соответственно, температуры позади идущего инструмента, что в свою очередь сказывается на точности обработки и стойкости второго инструмента [7].

По отношению к фрезерным станкам отмечено наличие инерционной связи [9]. В результате вибродиагностики станка установлено, что доминирующая колебательная система станка включает систему приспособления и систему главного привода, между которыми существует инерционная связь вследствие близости частот собственных колебаний. Повышение виброустойчивости вышеуказанного станка осуществлено изменением инерционных свойств колеблющихся элементов, в частности, путем изменения массы приспособления.

На настоящий момент разработано значительное количество методов уменьшения амплитуды колебаний несущей системы металлорежущих станков. Все применяемые методы можно условно разделить на технологические и конструктивные [2] (рисунок 2).

Рис. 2 Методы повышения виброустойчивости процесса обработки резания

Первая группа мероприятий проще для осуществления, но подчас связана со значительным снижением производительности или оказывается не достаточно эффективной. Мероприятия второй группы более трудоёмки, но дают более устойчивые результаты.

По большинству классификаций [3] демпфирующие устройства подразделяются на пассивные и активные. Пассивные устройства гашения колебаний используют различные виды демпфирующих материалов и, как правило, не используют внешние источники энергии, за исключением регулируемых динамических гасителей колебаний. Демпфирующие устройства активного типа нуждаются в источнике энергии и определённым образом воздействуют на процесс резания. Активные и пассивные способы не противопоставляются друг другу - каждый из них имеет свою рациональную область применения. Однако активные способы гашения вибраций обладают качественно новыми возможностями в сравнении с пассивными [5].

Пассивные демпферы, встраиваемые в металлорежущие станки,

зареккомендовали себя как недорогие и эффективные устройства в узком диапазоне частот. Наибольшее применение в металлорежущих станках нашли пассивные демпферы, рассеивающие энергию следующими способами:

1. Сухого трения;
2. Вязкого трения;
3. Динамические гасители колебаний (ДГК) с демпфированием;
4. ДГК с демпфированием на базе высокополимерных материалов;
5. Регулируемые ДГК.

Широко применяются демпферы сухого трения во фрезерных станках для снижения уровня колебаний фрезерных бабок продольно-фрезерного станка. Основным видом вибраций, возникающий при резании – горизонтальные колебания фрезерной бабки. Гаситель состоит из чугунного груза, установленного на фрикционных прокладках на верхней поверхности фрезерной бабки. Предусмотрено устройство, отжимающее груз от бабки, что позволяет регулировать величину силы трения, образующейся при появлении вибраций и относительных горизонтальных колебаний груза и бабки и рассеивающей энергию колебаний.

Основными недостатками демпферов сухого трения являются перекосы, заедания и износ трущихся поверхностей, в результате изменяется настройка демпфера и, как следствие, снижается его эффективность.

Применение демпферов вязкого трения оказалось эффективным для борьбы с изгибными колебаниями шпинделей станков [11]. К передней подшипниковой опоре фрезерного шпинделя подается масло под давлением, что в свою очередь резко увеличивает виброустойчивость станка при резании.

К недостаткам демпферов вязкого трения можно отнести необходимость тщательного выдерживания зазоров между элементами при изготовлении и обеспечение надежного уплотнения.

Следующий рассматриваемый класс демпферов – динамические гасители колебаний (ДГК) - считаются одними из наиболее эффективных демпирующих средств [3]. ДГК с демпфированием делят на две основные группы: с разделением функций упругости / демпфирования и совмещением этих функций в одном, как правило, высокополимерном материале.

Недостатком ДГК с демпфированием первой группы является сложность эксплуатации и громоздкость

Применение в ДГК высокополимерных материалов вместо отдельных пружин и демпферов позволяет значительно упростить конструкцию и технологию изготовления. Высокополимерные материалы - резины, пластмассы с различными наполнителями (фетр, войлок) - имеют высокую демпфирующую способность, допускают большие деформации, причем относительное рассеяние энергии постоянно в широком диапазоне частот.

Для расширения частот гашения вибраций применяются регулируемые ДГК. В подобных конструкциях, как правило, в зависимости от амплитуды и частоты вибраций, модифицируются основные параметры демпфирующей системы - масса гасителя (изменяя количество жидкости при помощи гидропривода) или регулирование жесткости упругой связи гасителя, используя магнитное поле [3].

Данные демпферы колебаний, используя в системе дополнительный источник энергии, не относятся к активным демпфирующим системам, так как не оказывают противоположного по фазе действия на колеблющийся объект, а лишь изменяют настройки системы.

Основным недостатком подобных устройств является сложность конструкции рабочих органов, инерционность и появление в системе дополнительных резонансов.

Демпфирование несущей системы МРС можно повысить применением активных гидростатических направляющих. Возникающие в системе вибрации активно демпфируются увеличением жесткости направляющих, повышая давление в карманах кареток соответствующих узлов станка.

Следующая группа методов активного виброгашения направлена на непосредственное воздействие на процесс автоколебаний корректированием параметров динамической системы и процессов резания.

Существуют также бесконтактные мобильные устройства, позволяющие демпфировать автоколебания при механической обработке, без изменения конструкции станка и стойки ЧПУ.

Следующая группа методов активного виброгашения основана на создании в узле, подверженном вибрациям, противофазного воздействия от источника силы (вибратора), т.е. для работы таких устройств требуется дополнительный внешний источник энергии.

В заключении хотелось бы добавить, что, для повышения таких параметров, как производительность, точность и чистота поверхности при механической обработке, целесообразно рассмотреть переход с одношпиндельных станков на многошпиндельные с одновременным внедрением мероприятий по борьбе с нежелательными вибрациями.

Одновременная обработка двух заготовок на двухшпиндельном станке в сравнении с одношпиндельным позволяет уменьшить машинное время на 42%, сократить накладные расходы при обслуживании станка.

С позиции соотношения производительности и точности обработки заготовок из алюминиевых сплавов наиболее оптимальным вариантом является двухшпиндельный станок. Но, комбинация высокой глубины резания и частоты вращения шпинделя при обработке алюминия порождает возникновение связанных колебаний, что и является ограничивающим фактором для массового распространения станков с двумя шпинделями на предприятиях отечественной промышленности.

Металлорежущие станки всех типов подвержены действию вынужденных и автоколебаний. При появлении самовозбуждающихся колебаний снижается качество обрабатываемой поверхности, увеличивается износ инструмента и в некоторых случаях происходит повреждение станка. Основной причиной выхода из виброустойчивого режима резания многошпиндельного станка является негативное взаимовлияние процессов резания друг на друга, вызванного появлением связанных колебаний.

Одними из наиболее эффективных пассивных демпфирующих систем являются динамические гасители колебаний с совмещением функций упругого и демпфирующего элемента в одном высокополимерном материале.

Активные демпфирующие системы для одношпиндельных станков подразделяются на 2 класса, первые при помощи исполнительных механизмов создают противофазное воздействие возникающим вибрациям, вторые основаны на уменьшении влияния волнообразного следа, оставленного от прохода предыдущего зуба инструмента. Демпфирующие системы для многошпиндельных станков основаны на снижении взаимовлияния процессов резания друг на друга вследствие синфазного врезания режущих кромок инструментов разных шпинделей, и, как правило, реализованы в виде специальных устройств, обеспечивающих принудительный сдвиг фазы врезания инструментов разных шпинделей.

Список литературы:

1. Вибрации в технике: справочник: в 6 т. / под ред. К.Д. Фролова. - М.: Машиностроение, 1980. - Т. 3. Колебания машин, конструкций и их элементов. - 544

с.

2. Детали и механизмы металлорежущих станков: в 2 т. / под ред. Д.Н. Решетова-М. Машиностроение, 1972. - Т. 2. Шпиндели и их опоры. Механизмы и детали приводов. - 520 с.

3. Елисеев С.В. Динамические гасители колебаний / С.В. Елисеев, Г.П. Нерубенко. - Новосибирск.: Наука, 1982. - 144 с.

4. Жарков И.Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом / И.Г. Жарков. - Л. Машиностроение, 1986. - 184 с.

5. Кравченко С.В. Динамика широкополосных активных виброзащитных систем с управляемым демпфированием: дис канд. техн. наук: 05.02.18 / Кравченко Сергей Владимирович. - М., 1985. - 220 с.

6. Орликов М.Л. Динамика станков / М.Л. Орликов. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Выщашк. Головное изд-во, 1989. - 272 с.

7. Смирнов Ф.В. Оптимизация многоинструментальной токарной обработки материалов на основе термомеханического взаимовлияния процессов резания: дис. ... канд. техн. наук: 05.03.01 / Смирнов Федор Вадимович. - Рыбинск., 2002. - 207 с.

8. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. / под ред. А.М. Дальского, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова и др. - 5-е изд., исправл. - М.: Машиностроение, 2003. - Т. 1. - 912 с.

9. Шитов А.М. Диагностирование фрезерного станка / А.М. Шитов // Станки и инструмент. - 1979. - №3. - С. 8-11.

10. Kunick A. Double Your Spindles, Double Your Fun /A. Kunick // Manufacturing Engineering. - 2005. - Vol. 135. - №9.

11. Zelinski P. When Two Spindles Are Better Than One / P. Zelinski // Modern Machine Shop. - 15.02.2003.

12. Иванников С. Н., Испытание технологических машин на параметрическую надёжность: Методические указания / Иванников С. Н., Манаенков И. В. – М.: Московский Политех, 2017. – 28 с.

13. Лукина С. В., Иванников С. Н., Крутякова М. В., Манаенков И. В. Технологический синтез мехатронных станочных систем для многоосевой обработки // Известия МГТУ «МАМИ». – 2013, №1(15), т. 2, с. 46-51.

ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОСЛОЖНЕНИЙ СКВАЖИН НА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Калиманова Н.П., Щеколдин А.А., Нугуманов Р.Р. – магистранты
Тюменский индустриальный университет
Россия, г. Тюмень

Аннотация

В работе рассмотрены основные мероприятия по предупреждению осложнений на нефтегазоконденсатном месторождении. Опыт эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин в условиях низких температур показывает, что основные осложнения связаны с образованием гидратных пробок в насосно-компрессорных трубах и устьевом оборудовании, возникновением межколонных газопроявлений, пескопроявлением и самозадавливанием скважин скапливающейся жидкостью на забое. Предупреждение осложнений позволяет продлить срок эксплуатации скважин.

Ключевые слова

Осложнения при эксплуатации, газ, газоконденсат, месторождение, гидратная пробка, межколонные газопроявления.

Опыт эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин в условиях низких температур показывает, что основные осложнения связаны с образованием гидратных пробок в насосно-компрессорных трубах и устьевом оборудовании, возникновением межколонных газопроявлений, пескопроявлением и самозадавливанием скважин скапливающейся жидкостью на забое.

Гидратообразования. Опыт эксплуатации близлежащих месторождений (Уренгойское, Северо-Уренгойское и др.) указывает на большую вероятность гидратообразования в скважинах как в период вывода на режим, так и во время пробной эксплуатации. Анализ кривых гидратообразования, построенных в PVT симуляторе на основе флюидальных моделей соответствующего объекта разработки и градиента температур и давления, полученных на гидравлических моделях проектных скважин для различных режимов, подтверждает, что проблема с образованием гидратов по стволу скважины при эксплуатации является актуальной для всех объектов Восточно-Тазовского месторождения.

Образование гидратов в стволе скважины можно предупредить различными способами: подача ингибитора на забой, теплоизоляция лифтовых труб, повышение температуры газа с помощью нагревателей. Рекомендуемый способ – закачка в скважину ингибитора гидратообразования (метанол, этиленгликоль, деэтиленгликоль). Критериями выбора ингибитора гидратообразования являются: его способность понижать температуру гидратообразования, его стоимость, растворимость в воде, температура замерзания водных растворов, вязкость, возможность регенерации на промысле с минимальными потерями ингибитора.

Вторым рекомендуемым способом профилактики гидратообразования является использование термоизолирующих обсадных труб (термокейсов), поскольку их внедрение позволяет решить и другую потенциальную проблему – растепление ММП в ходе эксплуатации, которая приводит к потере устойчивости скважины, смятию колонн, разгерметизации колонн и устьевого оборудования. Термокейсы применяются в качестве первой обсадной колонны – направления и изготавливаются из стальных труб по технологии «труба в трубе» с заливкой межтрубного пространства пенополиуретаном (ППУ). Обсадная колонна состоит из двух и более секций - термокейсов (в зависимости от конструкции скважины). Место соединения термокейсов теплоизолируется скорлупой ППУ, устанавливается стальная обечайка и стягивается хомутами. После завершения спуска всех элементов направления, заколонное пространство цементируется.

Межколонные газопроявления. В процессе эксплуатации газоконденсатных скважин нередки случаи появления межколонных газопроявлений, возникающих по различным геологическим, техническим или технологическим причинам.

Для предотвращения заколонных перетоков газа при строительстве скважины (бурении) необходимо предусмотреть в конструкции обсадной колонны наличия заколонного пакера типа ПДМ-168-1, устанавливаемого в заколонном пространстве над кровлей продуктивного пласта.

Кроме этого заколонный пакер ПДМ предназначен и для двухступенчатого и манжетного цементирования скважин. Пакер типа ПДМ обеспечивает проведение двухступенчатого и манжетного цементирования наклонно направленных и горизонтальных скважин с созданием герметичной перемычки в заколонном пространстве над поглощающими или проявляющими пластами. Конструктивная простота уплотнительного элемента сочетается с его надежностью при пакеровке в устойчивом стволе скважины и предыдущей обсадной колонне.

Пескопроявления. Для предотвращения выноса песка и закрепления скелета горных пород в конструкции газоконденсатных горизонтальных скважин может быть

предусмотрен фильтр–хвостовик ФГС-114. Дополнительно возможна установка в составе лифтовой колонны противопесочных фильтров.

Для предотвращения выноса песка и закрепления скелета горных пород рекомендуется использовать различные закрепляющие материалы, например, композицию из раствора хлористого кальция, кубовых остатков фурилового спирта (КОФС) и конденсата. Можно использовать состав из алкилрезорциноформальдегидной смолы (ФР-100).

Скопление жидкости на забое. Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин осложняется в результате влияния жидкости, представляющей смесь углеводородного конденсата и воды. Данная смесь поступает в скважину как в результате их конденсации из парообразных фаз, находящихся в газе, при его движении по стволу скважины, так и в результате притока из пласта уже в жидкой фазе. В начальный период разработки залежей при высоких скоростях газового потока на забое скважин и небольшом объеме жидкости она практически полностью выносится на поверхность. По мере снижения скорости потока газа и увеличения количества жидкости, поступающей в скважину, за счет увеличения влагосодержания и конденсатонасыщенности газа вследствие снижения пластового давления, не обеспечивается полный вынос жидкости из скважины и происходит накопление ее столба на забое. Это приводит к увеличению противодействия на пласт и снижению дебита скважин, способствует прекращению притока газа из низкопроницаемых пропластков и даже полной остановке скважины (самозадавливание).

Для удаления жидкости с забоя скважин поток газа должен обладать достаточно высокой скоростью, способствующей образованию смеси газа и мелкодиспергированной жидкости. Для расчета оптимального режима работы скважины необходимо вычислить дебит, при котором будет обеспечиваться вынос жидкости (воды и конденсата) с забоя скважины.

Одним из методов борьбы со скоплением жидкости в стволе скважин является установка лифтовых колонн меньшего диаметра. Однако необходимо подчеркнуть, что традиционный метод замены колонны НКТ, выполняемый с глушением скважин, является крайне нежелательным, так как в условиях пониженного пластового давления нередко вызывает значительную кольматацию пласта жидкостью глушения и снижение продуктивных характеристик скважины.

Альтернативным решением данной проблемы может стать оснащение скважин колонной гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ), спускаемой внутрь существующей лифтовой колонны (там, где это возможно) и позволяющей уменьшить проходное сечение для потока газа, благодаря чему повышаются его скорость течения и способность выноса жидкой фазы с забоя. В дальнейшем добыча скважинного флюида может осуществляться как через центральную колонну ГНКТ, так и через кольцевое пространство между ГНКТ и существующей лифтовой колонной.

В настоящее время эксплуатация скважин по ГНКТ в качестве дополнительной лифтовой колонны начала внедряться на газовых и газоконденсатных скважинах Западной Сибири.

При экстремально высоком содержании воды в продукции газовых и газоконденсатных скважинах и самозадавливании для продления жизни скважины эксплуатацию осуществляют механизированными способами. В качестве рекомендуемого предлагается использование технологии плунжерного лифта – механизированного способа добычи периодического действия, в котором для подъема жидкости с забоя скважины обычно используется только энергия пласта. Плунжер – это свободно перемещающееся разделительное устройство, располагаемое в лифтовой

колонне. Плунжер перемещается вверх под действием давления газа и под действием силы тяжести возвращается назад к забюю.

Плунжерный лифт функционирует циклически в скважине, которая то работает, то останавливается. Во время остановки, когда плунжер находится внизу, в затрубном пространстве нарастает давление газа, при этом жидкость в скважине, выпавшая на поверхность НКТ в процессе фонтанирования, стекает вниз и накапливается в надплунжерном пространстве НКТ. Когда давление в затрубном пространстве в достаточной мере увеличится, отрывается приводной клапан и скважина начинает работать в шлейф. Жидкость выбрасывается из НКТ сначала за счет расширяющегося газа из затрубья, а затем за счет притока добываемого газа, за счет этого также очищается от жидкости интервал перфорации/хвостовик.

Отбор газа происходит до тех пор, пока дебит скважины не уменьшится до некоторого уровня близкого к критическому дебиту, и в стволе не начнет накапливаться жидкость. Скважина закрывается, и плунжер опускается вниз к башмаку НКТ. Далее цикл повторяется вновь. Преимуществом данной технологии является то, что она может функционировать автономно (не требует подвода электроэнергии к кусту скважин), а также может быть легко демонтирована со скважины при снижении давления на входе в шлейф, например, за счет ввода ДКС.

Список литературы:

1. Калиманова Н.П., Урванцев Р.В., Линцер С.А. **ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА НА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ** // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5.; URL: <http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=18548> (дата обращения: 10.08.2018).

2. Калиманова Н.П., Пономарева Д.В., Павлова А.А., Нестерец А.А. **ПОДГОТОВКА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКЕ** // Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 5.; URL: <http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=17337> (дата обращения: 10.08.2018).

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Калиманова Н.П., Щеколдин А.А., Нугуманов Р.Р. – магистранты
Тюменский индустриальный университет
Россия, г. Тюмень

Аннотация

Нефтегазоносность месторождения установлена в нижнемеловых отложениях сангопайской свиты баремского возраста, усть-балыкской свиты готеривского возраста, сортымской свиты берриасс-валанжинского возраста и средне-верхнеюрских отложениях васюганской и тюменской свит. На объектах, находящихся в разработке длительное время, особенно актуальным является применение геолого-технических мероприятий, поскольку они позволяют поддерживать уровень добычи нефти. Одними из наиболее перспективных являются методы увеличения нефтеотдачи.

Ключевые слова

Геолого-техническое мероприятие, месторождение, пласт, нефть, метод повышения нефтеотдачи, интенсификация притока.

Проведенный анализ показывает [1, 2], что в целом применение методов повышения извлечения и интенсификации углеводородов положительно повлияло на разработку объектов месторождения.

Наибольший вклад за период 2010-2013 годов в общую дополнительную добычу по месторождению (с учётом переходящего эффекта) 54.6 % приходится на долю мероприятий по гидравлическому разрыву пласта и мероприятий по выравниванию профиля приёмистости и доотмыву остаточной нефти (технологий МУН) – 28.7 %.

Поскольку дальнейшая разработка месторождения будет сопровождаться высокой обводненностью продукции добывающих скважин роль методов МУН, целью которых является снижение фильтрационных параметров высокопроницаемых промытых водой интервалов пласта, выравнивание профиля приёмистости и увеличение охвата пласта воздействием и доотмыв остаточной нефти, будет возрастать.

Помимо увеличения объемов применения одним из направлений является увеличение объемов закачки составов МУН и применение всего спектра имеющихся технологий (на основе эмульсий, полимеров, растворов ПАВ, дисперсных наполнителей, осадко-гелеобразующих технологий).

На перспективу планируется проведение всех ранее применявшихся технологий МУН, увеличение объемов закачки составов, а также применение большеобъемных комплексных закачек (ПДН + ВЭС + ПАВ, ОГС + ВЭДС + ПАВ, ОГС + ДСК + ПАВ, ДСК + ВЭДС + ПАВ, ДСК + ПГС + ВЭС, ДСК + ОГС + ВЭС).

Необходимость комплексирования базовых составов в комплексные технологии воздействия вызвана значительной расчлененностью и неоднородностью строения продуктивных коллекторов, как по проницаемости, так и по нефтенасыщенности. Закачка оторочек ПАВ и вязко-эмульсионных составов служит для усиления действия более «жестких» составов (ПДН, ОГС, ДСК, ПГС), доотмывая остаточную нефть и создавая в пласте оторочки эмульсий повышенной вязкости. Целесообразность закачки составов на основе нефтенанола (ВЭС) «второй оторочкой» связана с отсутствием химической и термической деструкции нефтенанола в пласте, что обуславливает сохранение рабочих свойств эмульсии при глубоком проникновении в пласт. Поскольку, внешней фазой таких эмульсий является углеводород, то эти эмульсии легко солибилизируют капли остаточной нефти, создавая на фронте вытеснения зону с повышенным содержанием нефти, перемещая ее за счет создания повышенных градиентов к добывающим скважинам.

Для увеличения приёмистости скважин, в зонах с пониженными коллекторскими свойствами, совместно с закачкой составов по выравниванию профиля приёмистости и фронта вытеснения планируется проведение ОПЗ химическими реагентами.

На основе анализа для восстановления и увеличения продуктивности и приёмистости скважин предлагается продолжить применение кислотных ОПЗ (СКО, ГКО, кислотными составами КС-2, КС-3, СКО + ПАВ, ГКО + ПАВ, СГКО + ПАВ, СКО + ОФК, ГКО + ОФК), в том числе с добавлением ПАВ и перфорационных методов.

Добавка ПАВ способствует диспергированию глинистых агрегатов цемента, более полному растворению асфальто-смолистых отложений, создаваемые при этом нефтекислотные эмульсии менее вязкие и стойкие. Наличие ПАВ, спиртов и ацетона в кислоте существенно снижает скорость их реакции, как с породой, так и со скважинным оборудованием.

При обработке призабойной зоны пласта в скважине более трех раз содержание НПАВ в кислотах увеличивается до 3-5 %, а удельный объем кислотного состава с 1.5 до 3.0 м³ на метр нефтенасыщенной толщины.

Планируется продолжить применение растворов ПАВ, растворителей, а также их комплексное применение (растворитель + СКО, растворитель + ГКО,

растворитель + ПАВ). Поверхностно-активные вещества (ПАВ) и органические растворители при ОПЗ пластов, в основном, используются в виде добавок и сопутствующих реагентов при других видах воздействия на пласт. Однако, в нагнетательных скважинах и в добывающих, где при других видах воздействия возможно образование заколонных перетоков, а также в скважинах с обводненностью продукции более 70 %, где кислотные ОПЗ пластов являются низкоэффективными, растворы ПАВ и органические растворители используются как самостоятельные методы. Применение растворов ПАВ направлено на разрушение глинистых агрегатов цемента, структурированных систем фильтрата бурового раствора и водонефтяных эмульсий, а также на снижение содержания неподвижной воды, на доотмыв остаточной нефти и частичное растворение асфальто-смолистых отложений. Растворители же, в основном, направлены на разрушение асфальтено-смолисто-парафиновых отложений и характеризуются наибольшей эффективностью в нагнетательных скважинах, где проводится закачка подтоварной воды и в добывающих скважинах с высокой обводненностью продукции, когда в призабойной зоне пласта резко повышается интенсивность выпадения асфальтено-смолистых соединений.

Рабочая концентрация ПАВ для добывающих скважин составляет 2-3 % с объемом закачки раствора около одного кубического метра на метр нефтенасыщенной толщины. Для нагнетательных скважин концентрация повышается и может достигать 10% при том же объеме закачки реагента. Наиболее оптимальный объем закачки органического растворителя как в добывающих, так и в нагнетательных скважинах составляет около одного кубического метра на метр нефтенасыщенной толщины.

На поздней стадии эксплуатации скважин, более эффективным является совместное применение растворов ПАВ и растворителей. В этом случае как в добывающих, так и в нагнетательных скважинах первоначально закачивается углеводородный растворитель. Удельные объемы закачки оторочек и концентрация ПАВ принимаются такими же, что и при их отдельной закачке.

Считается возможным применение на месторождении гидродинамических методов (повышение давления нагнетания, нестационарное заводнение).

На основе анализа применения методов воздействия на объекты Федоровского месторождения с целью эффективной разработки и достижения максимальной нефтеотдачи на прогнозный период запланирован комплекс мероприятий по воздействию на пласты.

При планировании мероприятий все воздействия объединены в группы:

- ГРП;
- ОПЗ физико-химическими методами;
- перфорационные методы;
- изоляционные методы;
- потокоотклоняющие и нефтеотмывающие технологии (технологии МУН);
- гидродинамические методы.

Добывающие скважины:

– на объектах АС4-8, АС7-8, БС10/1, БС14-19 планируется гидроразрыв пласта на действующем фонде скважин (в том числе в боковых стволах);

– на объектах ЮС1, ЮС2 планируется гидроразрыв пласта, как на действующем фонде скважин, так и при вводе скважин в эксплуатацию (в том числе в боковых стволах);

– на всех объектах планируются ОПЗ химическими реагентами (соляно-глинокислотными составами, в том числе с добавлением ПАВ, кислотными составами КС-1, КС-2, КС-3, растворами ПАВ, растворителями, щелочно-солянокислотными составами);

– изоляционные методы (на основе АКОР-БН, ПАА + силикат натрия, ТОВП).

Нагнетательные скважины:

– на объекте ЮС₂ планируется ГРП при вводе скважин в эксплуатацию;

– на всех объектах планируются ОПЗ химическими реагентами (соляно-глиноокислотными составами, в том числе с добавлением ПАВ, СГКО+ПАВ, СКО+ОФК, ГКО+ОФК, кислотными составами КС-1, КС-2, КС-3, растворителями+СКО, растворителями+ГКО, растворителями+ПАВ, растворами ПАВ, растворителями, щелочно-соляноокислотными составами), перфорационные технологии, изоляционные мероприятия;

– на объектах АС4-8, АС7-8, АС9, БС1-2, БС10/1, БС10, БС14-19 планируется проведение технологий МУН (закачка оторочек составов на основе эмульсий, полимеров, дисперсных наполнителей, растворов ПАВ, осадко-гелеобразующих составов, а также комплексных составов);

– на объектах ЮС1, ЮС2 планируется проведение технологий МУН (закачка оторочек составов на основе эмульсий, полимеров, растворов ПАВ, осадко-гелеобразующих составов, а также комплексных составов)/

Список литературы:

1. Калиманова Н.П., Урванцев Р.В., Линцер С.А. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА НА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5.; URL: <http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=18548> (дата обращения: 10.08.2018).

2. Калиманова Н.П., Пономарева Д.В., Павлова А.А., Нестерец А.А. ПОДГОТОВКА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКЕ // Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 5.; URL: <http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=17337> (дата обращения: 10.08.2018).

ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ ТОЧНОСТЬ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ, И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

Курочкина А. Ю. – магистрант,
Научный руководитель – Крутякова М. В., доцент, к.т.н.
Московский Политехнический Университет,
Россия, г. Москва

Аннотация

В статье осуществлён анализ факторов, оказывающих влияние на снижение точности обработки на металлорежущих станках. Произведён обзор путей повышения точности обработки на металлорежущих станках. Отмечено, что под влиянием веса обрабатываемой заготовки, а также при перемещении подвижной стойки, деформации станины (изгиб в двух плоскостях) приводят к угловым смещениям осей обрабатываемых отверстий относительно оси инструмента. Замечено, что заготовка и подвижная стойка в результате деформаций станины приводят к смещению осей растачиваемых отверстий и оси инструмента от её изгиба по двум плоскостям.

Ключевые слова

Металлорежущие станки, точность обработки, погрешности станков, повышение точности станков.

Основой машиностроительного производства является металлообработка. В

связи с этим крайне важно обеспечение точности и эффективности обработки на металлорежущем оборудовании. Применение высокоточных станков даёт возможность обрабатывать заготовки различной конфигурации и габаритов с высокой производительностью и минимальным количеством деталей с размерами не входящими в пределы допуска.

Современное высокоавтоматизированное машиностроительное производство, реализующее малолюдные и безлюдные технологии, выдвигает на первый план способность технологического оборудования сохранять в заданных пределах и во времени значения выходных параметров, определяющих показатели качества изготавливаемых деталей, требования к которым непрерывно возрастают [12].

Любое высокотехнологичное изделие представляет собой сложную по конструкции и дорогостоящую систему, эффективность работы которой зависит от точности и качества исполнительных механизмов [13]. Основным фактором, влияющим на качество обработки, является точность самого технологического оборудования.

При установке заготовок на стол станка, и при перемещении подвижных узлов станка относительно станины, последняя испытывает силовые деформации, которые изменяются и приводят к снижению точности станка.

Основные группы погрешностей станков: геометрические; кинематические; температурные; динамические; износ инструмента; упругие (силовые) деформации [9].

Остановимся на каждой группе погрешностей в отдельности.

Геометрические погрешности определяются ошибками взаимного расположения узлов станка. Данные погрешности обуславливаются точностью обработки деталей станка и их сборки. Геометрическим погрешностям станка следует уделять внимание исходя из их влияния на точность взаимного расположения инструмента и обрабатываемой заготовки в процессе формообразования её поверхности [9].

Кинематические погрешности зависят от погрешностей в кинематических схемах передаточных механизмов привода узлов станка и влияют на скорость движения исполнительных (рабочих) органов (шпиндельной бабки, шпинделя, стола), несущих инструмент или обрабатываемую заготовку.

Обеспечение точности расчётных перемещений связано с повышением точности кинематических цепей вследствие уменьшения погрешностей отдельных звеньев, согласованности исполнительных перемещений, устранения влияния зазоров в соединениях, применения корректирующих устройств [9].

Температурные погрешности в станках, предназначенных для высокоточной обработки заготовок могут составлять значительную долю в балансе точности технологического оборудования.

Поэтому прецизионные координатно-расточные станки, как правило, работают в специально созданных термоконстантных помещениях при определённой температуре и влажности [7]. Кроме того, подача предварительно охлаждённого масла в трущиеся детали станка, а так же применение смазочно-охлаждающих технологических средств, все это в совокупности способствует снижению влияния температурных деформаций на точность оборудования и обработки заготовок соответственно.

Относительные колебания инструмента и обрабатываемой заготовки, вызванные переходными процессами пуска, торможения, реверсирования и врезания инструмента определяют динамические погрешности [11].

Колебания в станках имеют сложный характер и отличаются по форме колебаний, свойственной для каждого конкретного типа и компоновки станка. Анализ амплитудно-частотных и амплитудно-фазовых характеристик позволяет дать оценку величине относительных колебаний инструмента и обрабатываемой заготовки, а так же

влиянию этих колебаний на погрешности станка и обработки [9].

Помимо отрицательного влияния на точность обработки колебания в станках отражаются также на стойкости режущего инструмента и долговечности механизмов и деталей станка.

Основными средствами повышения виброустойчивости несущей системы металлорежущего оборудования являются [9]:

1. более точное изготовление и сборка высокооборотных передач и элементов привода, а также тщательной балансировки быстро вращающихся шпинделей и присоединённых к ним деталей, электродвигателей;

2. целесообразное изменение жёсткости несущей системы (обычно увеличение её) является эффективным способом снижения амплитуды колебаний на определённых частотах;

3. применение повышенного демпфирования путём введения в конструкцию элементов с высокими демпфирующими свойствами (опоры и направляющие жидкостного трения, резиновые и резино-металлические элементы и др.), а также использование специальных демпферов;

4. использование систем автоматического управления уровнем колебаний или автоматической компенсации колебаний.

Погрешности инструмента связаны с его размерным износом, который происходит весьма интенсивно. Помимо этого, значительно влияют на качество обрабатываемой заготовки неточности в изготовлении самого инструмента, и погрешности, возникающие при его установке на станке [9].

Размерный износ режущего инструмента вызывает изменение размера каждой последующей обрабатываемой заготовки, погрешности формы и расположения обрабатываемых поверхностей заготовок [5].

Чтобы снизить влияние погрешности инструмента на точность обработки необходимо проводить контроль износа инструмента, а так же своевременную правку, замену инструмента. С данной целью так же возможно использование систем автоматического управления обработки [3].

Упругие (силовые) погрешности образуются вследствие деформаций несущей системы станка и нарушают правильность взаимного расположения инструмента и обрабатываемой заготовки под воздействием силовых факторов [10].

Упругие деформации технологической системы в станках возникают под действием сил веса подвижных узлов (стола, обрабатываемой заготовки, подвижной стойки, салазок и т.д.), сил резания, сил, создаваемых весом различных элементов.

Существенное влияние на относительные упругие перемещения заготовки и режущего инструмента оказывают моменты сил, действующих в технологических системах [1].

Снижение влияния погрешностей, вызванных силами резания, проводится за счёт рационального подбора параметров процесса резания (подача, скорость и глубина резания и др.). Компенсировать силы сопротивления, связанные с трением в подвижных соединениях станка (направляющих, опорах, передачах), возможно благодаря снижению нагрузки, действующей на подвижный узел, а так же благодаря применению трущихся элементов различной конструкции и принципа действия, различных смазочных веществ.

Варьирование величин упругих перемещений, при нагружении несущих систем силами резания и весом подвижных и неподвижных узлов, связано с переменными характеристиками силового воздействия. Составляющие силы резания изменяют при обработке своё направление, величину и точку приложения. Величина упругих деформаций изменяется под действием веса перемещающихся узлов станка,

оказывающих различное действие на несущую систему [9]. Так станины ГКРС моделей 2458, 2459, 2А459, установленных на три опоры относительно фундамента, прогибаются при перемещении стойки по направляющим станин (рисунок 1). При этом к изгибу станины станков добавляется её изгиб вследствие смещения центра масс заготовки со столом и ползуном. В итоге станины станков испытывают сложные напряжённые состояния, и, как следствие, (рисунок 2) происходит взаимное отклонение осей режущего инструмента и отверстия обрабатываемой заготовки [8].

Рис. 3. Схема пространственного положения ГКРС под действием веса стойки и обрабатываемой заготовки: 1... 16 - контрольные точки рабочего пространства станка (5... 14 - на рисунке не представлены)

Рис. 4. Рабочее пространство станка в результате действия силовых деформаций станины станка

Важнейшими путями повышения точности станков являются [2]:

1. снижение отрицательной роли упругих перемещений узлов и деталей станка;
2. уменьшение негативного воздействия температурных деформаций;

3. снижение и корректировка сил трения в элементах опор, направляющих и ответственных передачах привода, что имеет особенное значение при позиционировании и малых перемещениях;
4. устранение зазоров во всех ответственных соединениях несущей системы и приводов станка;
5. создание конструкций с учётом рационального баланса погрешностей вследствие их взаимной компенсации;
6. усреднение изначальных погрешностей изготовления и снижение их влияния на точность перемещения исполнительных органов станка;
7. использование систем корректировки и автоматической компенсации погрешностей, таких как система активного контроля, система адаптивного управления точностью обработки [8].

Суммарная погрешность станков определяется суммой погрешностей, воздействующих в различных точках рабочего пространства станка. Данные погрешности, как уже упоминалось, могут носить как случайный, так и закономерный характер [6]. Применительно к прецизионному ГКРС, суммарная погрешность будет иметь вид [8]:

$$\Delta = f(\Delta Y, \varepsilon, \Delta_u, \Delta H, \Delta T, \sum \Delta \Phi) \quad (1)$$

где ΔY – погрешность, вызываемая упругими деформациями технологической системы под действием сил резания;

ε – погрешность установки заготовки;

Δ_u – погрешность, вызываемая размерным износом;

ΔH – погрешность настройки станка;

ΔT – погрешность, вызываемая тепловыми деформациями технологической системы;

$\sum \Delta \Phi$ – сумма погрешностей формы данного элемента, вызываемых геометрическими отклонениями от точности станка, деформациями заготовки при воздействии сил закрепления различных по отдельным сечениям заготовки, а так же силовыми деформациями технологической системы.

Классические методики повышения точности основного технологического оборудования практически исчерпали свои возможности и становятся экономически невыгодными [4]. Поэтому направление повышения точности технологического оборудования путём автоматического управления их элементами становится все более актуальным [5]. Это направление нашло своё продолжение как в нашей стране [8], так и за рубежом.

Адаптивное обеспечение точности оборудования и обработки заготовок традиционно связано с прямой компенсацией возмущающих воздействий и поддержанием их в приемлемых пределах в каждый момент времени.

Процесс адаптивного управления обработкой заготовок на металлорежущем оборудовании рассматривается как решение двух задач: своевременное снятие с необходимой точностью информации об отклонениях параметров, влияющих на ход технологического процесса, и своевременное внесение соответствующих поправок в величины, функционально связанные с управляемой величиной [3].

Оснащение станков различного рода устройствами адаптивного управления приводит к тому, что технологические системы приобретают способность управлять параметрами процесса обработки, компенсируя влияние погрешностей [5].

Наиболее универсальным, хотя и наиболее сложным способом, является применение

автоматической компенсации упругих перемещений при использовании систем автоматического регулирования.

На рисунке 3 показан общий вид ГКРС, оснащённого устройством компенсации взаимных угловых перемещений осей инструмента и растачиваемого отверстия. С помощью данного устройства возможно контролировать отклонения взаимного расположения стойки и обрабатываемой заготовки, и, как следствие, изгиб станины станка.

Рис. 5 Устройство компенсации взаимных угловых перемещений осей инструмента и растачиваемого отверстия на базе ГКРС:

1 – станина, 2 – 4 – жёсткие опоры, 5 — стойка, 6 – заготовка, 7 – электродвигатель, 8, 9 – установочные опоры, 10 — гидродомкрат, 11 – датчик перемещения, ГС – гидравлическая станция, ЭГП – электрогидравлический преобразователь, У – усилитель электрического сигнала, УЭ₁, УЭ₂ – уровни электронные, CNC – система ЧПУ.

При перемещении стойки по станине производится автоматическая стабилизация параллельности осей инструмента и растачиваемого отверстия за счёт изменения наклона обрабатываемой заготовки относительно зеркала стола. При этом возможно также производить вертикальную коррекцию оси инструмента относительно оси обрабатываемого отверстия с помощью штатных устройств станка. Рассмотренное устройство позволяет существенно снизить влияние упругих изгибных деформаций станины на точность станка. Однако деформации изгиба станины вследствие неравномерного распределения веса обрабатываемой заготовки в данном случае не компенсируются.

Таким образом, одним из наиболее прогрессивных методов повышения и контроля точности основного технологического оборудования является применение в нем систем управления положением отдельных элементов, позволяющих компенсировать влияние различных погрешностей.

Одним из наиболее эффективных путей повышения точности технологических систем станков является оснащение их системами автоматической компенсации деформаций станин. Однако станина как объект управления достаточно сложна.

Список литературы:

1. Агафонов, В. В. Теоретическое определение центра тяжести и положения главных осей упругой системы станка / В. В. Агафонов // СТИН. - 2005.
2. Агафонов, В. В. Определение погрешностей обработки с учётом динамических характеристик упругой системы станка / В. В. Агафонов // СТИН. - 2006.

3. Адаптивное управление станками / [Б. М. Базров, Б. С. Балакшин, И. М. Баранчукова и др.] ; Под ред. Б. С. Балакшина. - М. : Машиностроение, 1973. – 686 с.
4. Базров, Б. М. Основы технологии машиностроения / Б. М. Базров. - 2-е изд. - М. : Машиностроение, 2007. - 736 с.
5. Базров, Б. М. Причины образования погрешностей обработки деталей. Адаптивное управление станками / под ред. Б. С. Балакшина. - М. : Машиностроение, 1977.
6. Бушуев, В. В. Жёсткость станков / В. В. Бушуев // СТИН. - 1996.
7. Галицков, С. Я. Динамика электромеханических исполнительных систем прецизионных станков и роботов / С. Я. Галицков. - Куйбышев: КПТИ, 1989. - 108 с.
8. Горшков, Б. М. Повышение точности прецизионных станков с составными станинами / Б. М. Горшков. - Саратов.: Саратов. гос. ун-т, 2004. - 184 с.
9. Пуш, В. Э. Конструирование металлорежущих станков / В. Э. Пуш. - М.: Машиностроение, 1977. - 390 с.
10. Сергейкин, О. А. Влияние силовых смещений корпусных деталей на точность станков: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.03.01 / Сергейкин Олег Анатольевич. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.
11. Серегин, А. А. Математическая модель точности станка с учётом колебаний его рабочих органов / А. А. Серегин // СТИН. - 2007. - №4. - С. 2-6.
12. Иванников С. Н., Выходные параметры для оценки параметрической надёжности технологического оборудования: Учебное пособие / Иванников С. Н., Манаенков И. В. – М.: Московский Политех, 2018. – 68 с.
13. Лукина С. В., Макаров В. М., Крутякова М. В. Оптимизация стоимости инновационных решений на проектных этапах жизненного цикла высокотехнологичных изделий машиностроения // Актуальные проблемы в машиностроении. – 2014, №1, с. 324-330.

ЧИСЛЕННЫЕ АСПЕКТЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Мадаева Е.А. – преподаватель,
Научный руководитель - Мижидон А.Д., проф., д.т.н.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
Россия, г. Улан-Удэ

Аннотация

В работе рассматриваются некоторые аспекты для построения алгоритма численной реализации одного подхода к идентификации линейных динамических систем по таблично заданным фазовым координатам системы, предложенного авторами ранее [1]. Так рассматриваются вопросы интерполирования таблично заданных функций, являющихся решениями некоторой линейной задачи Коши, и описывается эффективный метод нахождения непосредственно коэффициентов интерполяционного полинома.

Ключевые слова

Параметрическая идентификация, задача Коши, система линейных алгебраических уравнений, интерполяция.

Одним из этапов математического моделирования является этап идентификации системы исследуемого объекта, процесса. При этом достаточно часто рассматривается гипотеза о линейной структуре объекта. Так в статьях [1,2] предлагается подход к к

идентификации линейных динамических систем по таблично заданным фазовым координатам системы. Идентификация матрицы системы согласно предложенному подходу сводится к построению с использованием интерполяционных полиномов и решению матричного алгебраического уравнения. В данной работе рассматриваются некоторые аспекты численной реализации данного подхода.

1. Постановка задачи.

Пусть в результате проведения некоторых экспериментов над объектом, замерены его входные (начальное состояние объекта) $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)^T$ и выходные (состояние объекта в моменты времени t) переменные $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$, как функция времени. Требуется определить структуру и параметры некоторого оператора, ставящего в соответствие входным переменным x^0 выходные переменные $x(t)$ в моменты времени t .

Будем считать, что состояние $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$ некоторого объекта (процесса) описывается стационарной системой линейных дифференциальных уравнений

$$\dot{x} = Ax, \quad x(0) = x^0, \quad (1)$$

где $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)^T$ - начальное состояние объекта, A - n -мерная квадратная матрица размера.

Задача параметрической идентификации сводится к отысканию матрицы A , которая обеспечивает в некотором смысле близость решений задачи (1) и экспериментальных данных.

2. Идентификация линейных динамических систем.

Согласно подходу, предложенному в работе [1], матрица A системы (1) удовлетворяет матричному алгебраическому уравнению

$$AX^0 = X^1 \quad (2)$$

где матрицы X^0 и X^1 определяются следующим образом

$$X^0 = (x(t_0), x^{(1)}(t_0), \dots, x^{(n-1)}(t_0)), \quad X^1 = (x^{(1)}(t_0), x^{(2)}(t_0), \dots, x^{(n)}(t_0)).$$

При этом матрица X^0 является невырожденной в силу линейной независимости фазовых координат вектора состояния $x(t)$ [3]. Поэтому решая матричное алгебраическое уравнение (2), найдем

$$A = X^1 (X^0)^{-1}.$$

Замечание: Построение матриц X^0 , X^1 предлагается производить по интерполяционным представлениям, найденным по таблично фазовым координатам системы [1,2].

В целом идентификация системы сводится к следующему:

1. проводится интерполирование входных данных [1];
2. строятся матрицы X^0 и X^1 , используя производные интерполяционных представлений, найденных на шаге 1;
3. решается уравнение (2).

Т.к. матрицы X^0 и X^1 будут найдены с некоторой погрешностью, то вместе с матричным уравнением (2), восстанавливающим матрицу A , рассматривается уравнение:

$$(A + \square A)(X^0 + \square X^0) = (X^1 + \square X^1),$$

где $\square A$, $\square X^0$ и $\square X^1$ приращения соответствующих матриц. Тогда согласно [4] верно

следующее утверждение об оценке относительной погрешности метода.

Утверждение 1: Пусть матрицы X^0 , X^1 имеют приращения $\square X^0$, $\square X^1$ соответственно и выполнено условие:

$$\mu \frac{\|\square X^0\|}{\|X^0\|} < 1, \quad \text{где } \mu = \|X^0\| \|(X^0)^{-1}\|.$$

Тогда оценка относительной погрешности идентифицируемой матрицы A удовлетворяет неравенству:

$$\frac{\|A\|}{\|A\|} \leq \frac{\mu}{1 - \mu \|\square X^0\| \|X^0\|^{-1}} \left(\frac{\|\square X^1\|}{\|X^1\|} + \frac{\|\square X^0\|}{\|X^0\|} \right).$$

Также возникает подзадача непрерывного представления табличных данных, а именно - по табличным данным построить функции $f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)$, аппроксимирующие фазовые координаты $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ с достаточной точностью. В качестве представлений $f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)$ будем рассматривать полиномы k -го порядка в силу справедливости теоремы 1.

Теорема 1: Рассмотрим линейную Задачу Коши с постоянными параметрами (1). Тогда, при $t \in [0, T]$, для $\forall \varepsilon > 0$ найдется полиномиальная матрица $P(t) = \{P_{m,ij}(t)\}_{i,j=1,n}$, элементами которой являются полиномы $P_{m,ij}(t)$ степени не превосходящей некоторого $m \in \mathbb{N}$ такая, что $\|x(t) - \tilde{x}(t)\| \leq \varepsilon$ для всех $t \in [0, T]$, где $\tilde{x}(t) = P(t)x^0$.

Доказательство:

В силу сходимости матричной экспоненты [5], справедливо следующее: $\forall \varepsilon > 0 \exists m \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=m+1}^{\infty} \left\| \frac{A^i T^i}{i!} \right\| \leq \varepsilon. \quad (3)$$

Введем полиномиальную матрицу, как результат суммирования первых m членов ряда: $P(t) = \sum_{i=0}^m \frac{A^i t^i}{i!}$. При этом $\tilde{x}(t) = \sum_{i=0}^m \frac{A^i t^i}{i!} x^0$ будет аппроксимировать решение Задачи Коши (1) на отрезке $[0, T]$. Действительно:

$$\begin{aligned} \|x(t) - \tilde{x}(t)\| &= \left\| e^{At} x^0 - \sum_{i=0}^m \frac{A^i t^i}{i!} x^0 \right\| = \left\| \sum_{i=m+1}^{\infty} \frac{A^i t^i}{i!} x^0 \right\| \leq \sum_{i=m+1}^{\infty} |t^i| \left\| \frac{A^i}{i!} \right\| \|x^0\| \leq \\ &\leq \sum_{i=m+1}^{\infty} |T^i| \left\| \frac{A^i}{i!} \right\| \|x^0\| = \sum_{i=m+1}^{\infty} \left\| \frac{A^i}{i!} T^i \right\| \|x^0\| \end{aligned}$$

И по (3) получаем:

$$\sum_{i=m+1}^{\infty} \left\| \frac{A^i}{i!} T^i \right\| \|x^0\| \leq \|x^0\| \varepsilon.$$

3. Эффективный метод нахождения коэффициентов интерполяционного полинома.

При переходе к численной реализации построений матриц X^0 и X^1 , по результатам интерполирования табличных данных возникает подзадача эффективного способа нахождения коэффициентов интерполяционного полинома [1]. Решение этой задачи, в отличие от задачи нахождения значений интерполяционного полинома в

некоторых точках в формах Лагранжа, Ньютона [6,7], рассматривается с точки зрения разрешения системы линейных уравнений, что уже при $n = 20$ выдает значительную погрешность. При численной реализации [2] согласно предложенному подходу, рассматривался метод нахождения непосредственно коэффициентов интерполяционного полинома.

Рассмотрим запись интерполяционного полинома Ньютона [7]:

$$P(t) = x(t_0) + (t - t_0)x(t_0, t_1) + (t - t_0)(t - t_1)x(t_0, t_1, t_2) + \dots + (t - t_0)\dots(t - t_{n-1})x(t_0, \dots, t_n) \quad (4)$$

где $x(t_0), x(t_0, t_1), \dots, x(t_0, \dots, t_n)$ - разделенные разности функции $x(t)$.

Для того чтобы определить коэффициенты a_0, a_1, \dots, a_n интерполяционного полинома, проведем процедуру перемножения множителей (4). Для этого воспользуемся изоморфизмом $n + 1$ -мерного векторного пространства и пространства многочленов степени не превышающих n :

$$P_n(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots + a_nt^n \leftrightarrow a = (a_0, a_1, \dots, a_n) \quad (5)$$

Тогда множителям $(t - t_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$, будут соответствовать вектора-строки $(-t_i, 1, 0, \dots, 0)$.

Перепишем формулу (4) через многочлены $Q_i(t)$, $i = 1, \dots, n$:

$$P(t) = x(t_0) + Q_1(t)x(t_0, t_1) + Q_2(t)x(t_0, t_1, t_2) + \dots + Q_n(t)x(t_0, \dots, t_n),$$

здесь $Q_{i+1}(t) = Q_i(t)(t - t_i)$, для $i = 1, \dots, n - 1$, и $Q_1(t) = (t - t_1)$.

Процедура умножения полинома $Q_m(t)$ степени $m < n$ на множитель $(t - t_m)$ определяется как:

$$Q_m(t)(t - t_m) = (b_0 + b_1t + \dots + b_mt^m)(t - t_m) = -b_0t_m + (b_0 - b_1t_m)t + \dots + (b_{m-1} - b_mt_m)t^m + b_mt^{m+1}$$

что в свою очередь эквивалентно операции с векторами-строками размерности n :

$$Q_m(t)(t - t_m) \leftrightarrow (0, b_0, b_1, \dots, b_m, 0, \dots, 0) - t_m(b_0, b_1, \dots, b_m, 0, \dots, 0) \quad (6)$$

Таким образом, процедурой перемножения множителей (6) определяются все вектора-строки, соответствующие полиномам $Q_m(t)$ и для определения коэффициентов интерполяционного полинома $P(t)$ (5) останется произвести операции сложения и умножения на число соответствующих векторов-строк.

Данный способ позволяет найти коэффициенты интерполяционного полинома по коэффициентам интерполяционного полинома Ньютона (разделенным разностям) применяя только элементарные операции с векторами-строками, что позволяет эффективно находить коэффициенты интерполяционных полиномов даже при больших n .

Таким образом, для численной реализации идентификации линейных динамических систем предложенным подходом [1,2] могут быть использованы как интерполяционные полиномы, так и другие методы аппроксимации таблично заданных функций. При использовании интерполяционных полиномов Ньютона рассматривается метод нахождения непосредственно коэффициентов интерполяционных полиномов, являющийся достаточно эффективным и при достаточно большом количестве узлов.

Список литературы:

1. Мижидон А.Д., Мадаева Е.А. Метод идентификации линейных динамических

систем по входному синусоидальному воздействию // Научный вестник НГТУ. — 2015. — № 1. — С. 62 – 75.

2. Мижидон А.Д., Мадаева Е.А. Численные эксперименты по методу идентификации линейных динамических систем при гармоническом сигнале // Научный вестник БГУ. — 2015. — № 9. — С. 76 – 82.

3. Бородакий Ю.В., Лободинский Ю.Г. Основы теории систем управления. – М.: Радио и связь, 2004. – 256 с.

4. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М.: Наука, 1966. – 664 с.

5. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Наука, 1974. – 331 с.

6. Бартенев О.В. Фортран для профессионалов. Математическая библиотека IMSL. Часть 1. – М: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. – 448 с.

7. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения. – М.: Наука, 1967. – 368 с.

БИОТЕСН: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Микенин Д.В. – студент
Научный руководитель – Минин Ю.В., к.т.н.
Тамбовский государственный технический университет,
Россия, г. Тамбов

Аннотация

На данный момент реализованы и внедрены технологические решения в животноводстве, которые увеличивают продуктивность надоев. Используются технологии аэрокосмической съемки для контроля земельных участков. Нашли применения агродроны, которые делают процесс контроля и ведения полей более удобным и продуктивным.

Ключевые слова

ИТ, биотех, агро, сельское хозяйство, технологии, информатика.

Объем биотех-рынка в мире на 2016 год оценивается в 160 млн долларов, ежегодно он растет на 10% [1], а значит, что данная область привлекает внимание не только аграриев, но и разработчиков и специалистов в информационных технологиях, которые стремятся оптимизировать текущие процессы, повысить результаты предприятий.

Страной с наибольшим внедрением информационных технологий (ИТ) в сельское хозяйство являются Нидерланды. В стране на государственном уровне в начале этого века была принята программа по информатизации всех процессов и внедрения технических новшеств. В результате этого решения, Нидерланды являются страной с самым высоким уровнем экспорта аграрной продукции. Так на сегодняшний день, Нидерланды являются главным экспортером и производителем томатов, моркови, картофеля во всей Европе. Производители напрямую сотрудничают с университетами, которые занимаются научной деятельностью в сельхоз продукции, благодаря такой спайке, страна достигла выдающихся результатов.

Ведутся разработки программного обеспечения для агрономов, благодаря которому, они могут в своем смартфоне вести учет с/х культур, составлять прогнозы и напоминания, отправлять данные в министерства. По оценкам аналитиков, доля такого

софта среди специалистов вырастет к 2020 году до 30%.

Так наиболее актуальной технологией является контроль состояния почвы в теплицах и на больших открытых участках. Для контроля теплиц устанавливаются приборы, которые работают на солнечной энергии или от розетки, они через определенные промежутки времени производят замеры почвы, проводят расчеты и передают данные фермеру. В результате этого решения, фермер может наблюдать состояние почвы на каждом участке, сможет вовремя среагировать на обезвоживание, недостаток минералов, тем самым в будущем повысить урожайность. Еще одной реализацией можно считать агродронов, они летают над полем, делают его снимки, затем проводят анализ и выявляются проблемные места, где плохо всходит урожай, где слабая концентрация минералов, после этого, распыляют полезные пестициды над проблемными участками и возвращаются на базу.

Западные специалисты смогли модернизировать теплицы. Благодаря внедрению солнечных батарей, контроллеров в нескольких узлах, такие теплицы способны функционировать круглый год в местах с мягким климатом, автоматически настраивать внутри помещения уровень влажности, сухости, за счет датчиков, которые контролируют все процессы и запуском нужных контроллеров, которые будут распылять влагу, нагревать помещение.

Наше государство тоже активно участвует в процессе информатизации производств, так начиная с 2015 год, в стране действует спутниковая съемка и контроль территорий выданных сельхоз предпринимателям. Таким образом, государство знает какие культуры выращиваются и в каком они состоянии, сможет контролировать выдачу грантов и субсидий на основе этой информации, а у недобросовестных фермеров земли будут изыматься.

Подведем итог, информационные технологии плотно проникают в такую консервативную область как сельское хозяйство. Выгода от внедрения новых технологий очевидна, как для фермеров, так и для разработчиков. В ближайшее время можно будет наблюдать быстрое развитие сельскохозяйственного производства во всем мире за счет доступности технологических решений и простоты их эксплуатации.

Список литературы

1. Салтыкова, М.А. Десять новых агростартапов, за которыми надо следить [Электронный ресурс] // URL: <https://rb.ru/list/desyat-novyh-agrostartapov-za-kotorymi-nado-sledit/> (дата обращения 22.05.2018).

DIGITAL-МАРКЕТИНГ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ

Микенин Д.В. – студент

Научный руководитель – Минин Ю.В., к.т.н.

Тамбовский государственный технический университет,
Россия, г. Тамбов

Аннотация

С широким проникновением Интернета в нашу жизнь, растет количество рекламы, которая влияет на нас. В связи с этим на пользователя ежедневно «вываливается» огромный поток информации. Для успешного донесения своего рекламного предложения маркетологам нужно применять новые технологии.

Ключевые слова

IT, реклама, маркетинг, digital-маркетинг, технологии

Современного человека окружает много технических устройств с выходом в Интернет, он постоянно что-то читает, пользуется соц. сетями и ему приходится анализировать пусть и бессознательно большие массивы информации. В связи с этим донести свое рекламное предложение до клиента становится с одной стороны легко, благодаря гаджетам, а с другой стороны нужно потратить больше времени и сил на привлечения внимания, т.к. в массиве информации Ваше предложение может легко потеряться. Поэтому видные эксперты и специалисты прогнозируют, что для эффективного маркетинга потребуется использовать информационные технологии.

Так например, тренд последних пары лет программатик-технологии. Суть сводится к следующему, что разработчики создают систему, которая способна анализировать поток клиентов, базы знаний, и на основе этой информации строить эффективные и действующие модели рекламных компаний. Так например без машинного обучения уже невозможно представить ни одну рекламную компанию.

Еще одним атрибутом последних лет можно считать переход пользователей с десктоп в мобайл, т.е. потребление информации переходит в мобильные устройства. Пользователи начинают во всю использовать мессенджеры и чатботы, что дало развитие новым информационным технологиям и методам маркетинга. Так по статистике [1] к 2020 году 60% пользователей мобайла будут пользоваться мессенджерами. Из этого следует, что стоит уделить особое внимание этому направлению. Очень популярным способом взаимодействия с аудиторией можно считать чатботы. Чатботы могут принимать заявки от клиентов, отвечать на простые вопросы, благодаря современным технологиям основанным на нейронных сетях, такие боты способны изучать свой опыт, анализировать семантику команд и быстро адаптироваться под запросы клиентов. В 2017 году 50% разработчиков хоть раз, но написали своего бота, что говорит о большом интересе среди разработчиков к этому направлению.

Еще одним примером взаимодействия технологий и маркетинга можно считать пример Apple. Компания заключила договора с большинством международных торговых компаний об оказании услуг, внедрила в свою продукцию чип, который при приближении к магазинам будет отсылать магазину уведомление, что такой клиент близко, магазины в свою очередь способны рассылать персональные предложения, чтобы привлечь покупателя в свой магазин. Когда человек зашел в магазин, компаний при помощи технологий сможет направлять его и стимулировать к покупкам, так компания может присылать скидки на товары, которые следует быстрее продать.

Интересным примером может служить интеграция ИТ и мероприятий. Так с помощью мобильного приложения мероприятия, можно будет во время конференции организовывать опросы, чтобы оценить качество выступления, учесть ошибки и сделать мероприятие более знаковым. Также можно использовать приложение для централизованной рассылки программы мероприятия, срочные уведомления и быстро коммуницировать с нужным человеком.

Подведем итог, будущий digital-маркетинг не обойдется без специальных информационных технологий, которые сделают его более эффективным. Чем больше времени мы проводим онлайн, тем больше сил нужно прикладывать различным специалистам, чтобы достучаться до нас, для этого они должны быть на «острие» технологий и использоваться современные инструменты.

Список литературы

1. Инфографика – Мир чатботов для бизнеса // VC.RU [Электронный ресурс] //: <https://vc.ru/37214-perevod-infografiki-mir-chatbotov-dlya-biznesa>

МЕТОД ОПОРНЫХ ОРИЕНТИРОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РЕЗКОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ОДИНОЧНОГО АППАРАТА

Ушакова Н.Н. – доцент, к.т.н.,
Винтаев В.Н. – доцент, к.т.н.,
Белгородский университет кооперации, экономики и права,
Россия, г. Белгород

Аннотация

При формировании изображения сверхвысокого разрешения с использованием технологии моделирования группировки спутников с учетом модификации правил применимости теоремы Котельникова о дискретизации функций применяется модифицированная нечетким логическим исчислением техника выбора порогов в задаче фильтрации и распознавания опорных ориентиров для измерения стартовых функций рассеяния точки на изображениях

Ключевые слова

сверхразрешение, деконволюция, группировка спутников, сингулярные значения, теорема Котельникова

1. Формирование космического изображения сверхвысокого разрешения с моделированием группировки из изображений реального аппарата

Коррекция резкости, т.е. снижение апертуры функции рассеяния точки (ФРТ), маскируемой на изображениях апертурой пиксела и развитие методов коррекции резкости с пространственным разрешением на космических изображениях с моделированием группировок спутников для преобразования изображений в паттерны со сверхразрешением с сохранением метрологических свойств их радиометрических характеристик заключается в восстановлении и оптимизации частотно-контрастной характеристики (ЧКХ) тракта дистанционного зондирования. При этом первичная синтезируемая частотная характеристика имеет сингулярные значения, которые учитываются в виде моделей сингулярных на мере нуль функций с финитными спектрами. Выполняемая в связи с этим по требованиям теоремы Котельникова передискретизация изображений и ядер итеративных операторов деконволюции с учетом достоверности измеряемых функций рассеяния точки вынужденно приводит к согласованию условий теоремы Котельникова с процессами сходимости итеративных деконволюций [1,2,3].

Для отработки технологии работы с группировками спутников разработана стартовая модель формирования космического изображения сверхвысокого разрешения по изображениям спутниковой группировки, построенная на инспирированных из реальных космических исходных изображений высокого разрешения паттернах, соответствующих группировке спутников – нормализованных субпиксельно сдвинутых изображениях с разными функциями рассеяния точки и разными апертурами пикселов с использованием лидирующего для одиночных спутников метода сверхразрешения Iterative Back Projection (IBP) [1,2,3,4].

Повышению эффективности формирования изображения со сверхразрешением способствует, особенно в группировках спутников, деконволюция зарегистрированного или сформированного изображения в тракте дистанционного зондирования каждого аппарата [1,2,3,5], выполняемая с целью улучшения и восстановления резкости и, соответственно, пространственного разрешения.

Одной из проблем для моделирования группировок при этом является необходимость регуляризации возникающих сингулярных значений в синтезируемой ЧКХ тракта зондирования, необходимой для синтеза модифицированного фильтра Винера-Тихонова и преобразования его в итеративный оператор деконволюции изображений. Однако, регуляризация приводит в итоге к квазирешениям по резкости, то есть к улучшению резкости на изображениях, всего лишь близких по некоторой норме к корректируемым изображениям [1].

В соответствии с этим предложен метод представления упомянутых сингулярностей моделями обобщенных сингулярных на мере нуль функций, парциальная свертка изображений с которыми при их подстановке в конечную формулу итеративной коррекции резкости – формулу Ван Циттера, дает решение по деконволюции с минимально возможными возмущениями измерительных характеристик обрабатываемых изображений, кроме увеличения резкости [1].

При этом необходимо увеличивать частоту дискретизации изображений не бесконечно, а в соответствии с теоремой Котельникова, в связи с финитностью всех пространственно-частотных спектров (ПЧС) изображений. Кроме того, выбирая частоту дискретизации из условия согласования с верхней модой ПЧС модели сингулярной на мере нуль функции необходимо отслеживать взаимосвязь критериев сходимости итеративного оператора деконволюции изображения и собственно критериев теоремы Котельникова [1,4].

Сингулярные значения возникают в ЧКХ из-за того, что используемый в знаменателе выражения для синтеза ЧКХ ПЧС первично или на этапе итераций откорректированного изображения имеет достаточное количество нулей.

На изображениях со спутника «Ресурс ДК» с трех последовательно иницируемых каналов формирования изображений высокого разрешения при орбитальном движении аппарата, с компенсацией соответствующих задержек можно формировать панхроматическое или цветное в практически реальных цветах изображение. При этом можно выявлять соответствующие субпиксельные сдвиги изображений в каналах и на базе модифицированного для группировок спутников лидирующего метода сверхразрешения ИВР [1,2] формировать так же изображение со сверхразрешением.

Ниже приведены исходное изображение (Рис.1) фрагмента территории Испании со спутника Ресурс ДК и изображение со сверхразрешением (Рис.2), полученные соответствующими совмещениями изображений с каналов аппарата без присвоения цветовых кодов родительским изображениям, т.е. в панхроматическом режиме.

Рис.1. Синтезированное по трем каналам панхроматическое изображение

Рис.2. Синтезированное по трем каналам панхроматическое изображение со сверхразрешением выше крейсерского разрешения в 1.4 раза

Следует заметить, что при совмещении изображений всегда формируется специфическая снижающая разрешение остаточная ФРТ, вызванная неполнотой геометрических коррекций на участниках совмещения из-за отсутствующей на аппарате и предельно необходимой более детальной информации об улодах фактической скорости движения изображения от запрограммированной, а также о состоянии тангажа, рыскания, крена аппарата.

При формировании космического изображения сверхвысокого разрешения с моделированием группировки из изображений аппарата частота дискретизации (при передискретизации на основе интерполяции) изображений и дискретного представления операторов деконволюции выбиралась из условия согласования с верхней модой ПЧС модели сингулярной на мере нуль функции (по теореме Котельникова) и корректировалась в сторону увеличения в зависимости от достижимости погрешности сходимости итеративного оператора деконволюции изображения.

2. Определение порогов в задаче фильтрации и распознавания опорных ориентиров

Фильтрация, распознавание, выбор опорных ориентиров для синтеза ФРТ и синтез ФРТ являются этапами алгоритма с завершающей стадией – синтезом итеративного оператора деконволюции изображения.

При выполнении фильтрации важным моментом является принятие решения о принадлежности фильтруемого элемента к регулярному образу или к шуму, что является типичной задачей распознавания. При этом возможны ошибки как первого, так и второго рода. В ситуациях, в достаточной мере изученных статистической радиотехникой, эта проблема решается путем установки порогов для вычисляемых значений откликов фильтров, определяемых на заданных или оцениваемых статистических параметрах изображения, а сами фильтры тогда являются решающими правилами в трактовке задачи фильтрации как задачи распознавания с двумя классами – «образ», «шум».

Установку порогов, применяющихся при распознавании целесообразно регламентировать такими характеристиками изображения как:

σ^2 – дисперсия яркости исходного изображения;

D_c – динамический диапазон контрастов выделяемых образов;

Ω – полоса пространственных частот, занимаемая спектральными портретами образов;

Δ_p – полоса пересечения пространственных частот спектральных портретов образов и шумов;

τ – радиус корреляции шума;

A – средняя апертура выделяемого образа.

Наибольшей значимостью среди перечисленных параметров обладают σ , D_c , Ω , причем τ и A по абсолютной значимости могут быть заменены на следующий параметр:

$$\varepsilon = \frac{\tau}{A}. \quad (1)$$

Формула Шеннона информационной пропускной способности тракта имеет вид:

$$C = \frac{\Omega}{2\pi} \log_2 \left(1 + \frac{D_c^2 2\pi}{N_{\text{ш}} \omega_{\text{ш}}} \right), \quad (2)$$

где $N_{\text{ш}}$ – энергетическая спектральная плотность шума, $\omega_{\text{ш}}$ – полоса пространственно-частотного спектра, занимаемая шумом, Ω – ширина полосы прозрачности тракта.

Отношение $\rho = \frac{D^2 2\pi}{N_{\text{ш}} \omega_{\text{ш}}}$ есть характеристика изображения сигнал/шум. Формула (2) и

аналитическое выражение для характеристики сигнал/шум ниже используется в модифицированном виде для записи выражений (3) и (4).

Учитывая, что аналитические выражения вычисления порогов разграничения вида "шум-сигнал" в конечном итоге устанавливает оператор-интерпретатор (формулировками типов и параметров фильтров, моделей, в которые прямо или косвенно закладываются разграничивающие, т.е. пороговые компоненты), в работе предложен смешанный метод, совмещающий два подхода – аналитический и основанный на нечеткой логике. Лингвистическая переменная $\alpha_L = \alpha_L(\sigma, \Delta_p)$ определяет модальность атома: "фильтруемый или распознаваемый элемент есть шум". Лингвистические значения α_L соответствуют конкатенации лингвистических значений Δ_p и σ , определяемых функцией принадлежности высказываний "Нулевое", "Низкое", "Среднее", "Высокое" соответствующим гипотетическим нормированным интервальным значениям вида $[0,0.1]$, $[0.1,0.3]$, $[0.3,0.7]$, $[0.7,1]$.

Для построения решающего правила в соответствии с критерием Неймана-Пирсона введем аналогичную оценку β_L , выражающую степень достоверности того, что данный элемент изображения является регулярным образом. Значение этой оценки зависит от значений параметров D_c и ε , так как эти два параметра являются "благоприятствующими" объекту. Обозначим функциональную зависимость β_L от параметров D_c и ε как $\beta_L = \beta_L(D_c, \varepsilon)$. Лингвистическая переменная β_L определяет модальность атома "фильтруемый или распознаваемый элемент есть регулярный образ". Пользуясь теми же, что и ранее, терминами: "Нулевое", "Низкое", "Среднее", "Высокое" для лингвистических значений параметров аргументов для значений оценки β_L можно получить соответствующую последовательность.

Вводится лингвистическая переменная $\gamma_L = \gamma_L(\alpha_L, \beta_L)$ – модальность атома "принимается решение о выявлении регулярного образа". Значение переменной γ_L определяется методом "взвешивания на рычажных весах", т.е. в какую сторону сместится значение γ_L , если на «чаши весов» класть различные значения α_L и β_L по обе стороны, соответственно, от стрелки воображаемых весов.

В выбранном окне обработки для выделяемого элемента вычисляется соотношение

$$PG = \frac{\Delta_p \cdot \sigma \cdot \varepsilon}{D_c \cdot \Omega}, (D_c, \Omega \neq 0), \quad (3)$$

квазипропорциональное отношению "энергия шума/энергия сигнала", умноженному на величину $\varepsilon = \tau / A$, пропорциональную вероятности ложной тревоги в процедуре корреляционного обнаружения (минимальное значение этой вероятности наступает при $\tau=0$). При этом величина $\varepsilon = \tau / A$ нормирует отношение $\Delta\sigma / D_c \Omega$ так, что при выборе для коррекции разрешения объектов, для которых $\varepsilon \ll 1$ она удерживает значения $PG \leq 0.3$. Это эквивалентно значению ошибки в распознавании $P \leq 0.3$ и снимает возможные неопределенные ситуации в выводе лингвистических значений γ , так как определяемые по совокупности значений $\Delta_p, \sigma, D_c, \varepsilon$ при $PG \leq 0.3$ не лингвистические, а интервальные значения α_L и β_L будут $\alpha_L \leq 0.3$, $\beta_L > 0.3$ (что определяет значение γ_L как "Высокое" ($\gamma_L \geq 0.7$)).

В связи с этим выявляются две задачи и, соответственно, два различных по значимости результата использования метода, а именно:

1. Задача собственно коррекции разрешения по координатам (по геометрии), когда речь идет о коррекции в сторону уменьшения расстояния Δr между двумя различимыми светящимися точками на Земле (сопряженными с соответствующими точками на снимке), обратно пропорционального восстановленной высшей частоте ω_B в ПЧС изображения объекта антропогенного происхождения.

2. Задача полной коррекции, в ходе решения которой корректируются и Δr , и амплитудно-фазовые характеристики восстанавливаемых высших мод ПЧС изображения. В этом случае определяются и уточняются не только геометрические характеристики объектов, но и значения отличающих их контрастов, что необходимо для коррекции данных или суждений об уровне резидентного контрастирования изображения и прерывания процедур деконволюции.

При этом формула связи информативности снимка и его разрешения задается системой

$$\begin{cases} Res^{-1} = f_B, \Phi BK(Af_B, Af_{BШ}) \leq 0.3; \\ C = f_B \log_2(1 + \rho); \end{cases} \quad (4)$$

где Res – разрешение в метрах; $Af_B, Af_{BШ}$ – амплитудные портреты верхней гармоники регулярной и шумовой составляющих, соответственно с функцией взаимной корреляции, не превышающей значения 0.3, f_B – верхняя граничная пространственная частота в ЧКХ тракта зондирования.

На исходном изображении высокого разрешения с аппарата QuickBird (город Тампа, штат Флорида, США, рисунок 3 – исходное изображение и его ПЧС) построим модель группировки спутников с субпиксельными сдвигами пикселей и увеличенной апертурой пикселей как описано в работе [1].

Строго говоря, таких изображений одного и того же участка Земли получено два (с разных орбит, в разное время) и выполнена нормализация обоих изображений с целью устранения невязок цветояростного портрета, геометрических параметров наблюдения поверхности и формирования изображения. При этом во время тонкого совмещения по реперам изображений установлен субпиксельный сдвиг одного изображения относительно другого на север на 1/3 апертуры пикселя и на восток на 1/5 апертуры исходного пикселя. Инспирирование полученных изображений под использование в методе сверхразрешения ИВР [1,2,4] в группировке выполнялось удвоением апертур пикселей. Для предъявленных двух изображений без коррекции резкости получен прогнозируемый результат по сверхразрешению – в 1.12 раза увеличения резкости (для полноты эффекта сверхразрешения необходимо иметь четыре

взаимно сдвинутых изображения).

Рис. 3. Фрагмент исходного изображения «QuickBird_tampa_dwntn_psh» и его ПЧС

Ниже, на рисунке 4 на двух инспирированных для суперразрешения изображениях, дающих эффект в 1.12 раза улучшения разрешения, приведено изображение со суперразрешением с использованием итеративного (рекурсивного) метода продолжения спектра до величины рекурсии $L=40$ [1,4].

Рис. 4. Фрагмент сформированного со суперразрешением изображения «QuickBird_tampa_dwntn_psh» с продолжением спектра до значения рекурсии $L=40$

При этом метод суперразрешения при инспирировании группировки по [1,2] при коррекции резкости на инспирированных изображениях методом продолжения спектра без проявления контрастирования дает в 1.2 раза улучшение (по критерию Фуко).

На рисунке 5 приведен результат увеличения рекурсии до 50; виден эффект контрастирования на изображении, и на ПЧС: усиление периферийных высших мод спектра (что характерно для начала контрастирования).

Рис. 5. Фрагмент сформированного со суперразрешением изображения «QuickBird_tampa_dwntn_psh» с продолжением спектра до значения рекурсии $L=50$

При этом метод суперразрешения при инспирировании группировки [1,2] при коррекции резкости на инспирированных изображениях методом продолжения спектра с подавлением возможного контрастирования дает в 1,5 раза улучшение (по критерию Фуко), но зона начала останова должна начинаться раньше прогнозируемого числа

рекурсий 50. Это может объясняться дисперсным поведением расхождения средневзвешенных мод ПЧС ФРТ и изображения из-за псевдослучайного поведения сюжета на изображении.

Соответствующий показатель улучшения резкости для инспирированной из двух изображений группировки аппаратов, при работе над изображениями, модифицированными на согласование с оптимальной ЧКХ тракта зондирования фильтрами Винера [4] с решением проблемы сингулярности синтезируемой ЧКХ [4] имеет значение 1.65 – 1.7.

В заключении хотелось бы отметить, что при реализации методов распознавания и фильтрации опорных ориентиров разработчиком прямо или косвенно устанавливаются пороги для принятия решения о разграничении их по видам (классам) и о разграничении их элементов на образы и шумы. Практика обработки изображений показывает, что при достоверности распознавания опорных ориентиров (в том числе в зависимости от ошибок установки порогов распознавания) не ниже 0.7 синтезируемая на их основе формула Ван Циттера для итеративной деконволюции изображений практически не искажает результатов деконволюции, т.к. строится на процессе оптимизации ЧКХ тракта [1,4].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-07-00177 "Разработка теоретических основ методов моделирования реализации предельно достижимых характеристик сверхвысокого пространственного и спектрального разрешения в стволах дистанционного зондирования с космических платформ".

Список литературы:

1. Винтаев, В.Н. Нетривиальная коррекция космических изображений высокого разрешения: монография [Текст] / В.Н. Винтаев, Н.Н. Ушакова. – Саарбрюккен, Германия: Lambert Academic Publishing, 2018. – 208с.: ил.

2. Ушакова Н.Н. Математическая модель процесса формирования космического изображения высокого и сверхвысокого разрешения в группировке космических аппаратов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. - Математика. Физика. Научный рецензируемый журнал. № 20 (44). Белгород, 2016 г. Выпуск 44: с. 155-167.

3. Ушакова Н.Н., Винтаев В.Н. Итеративный оператор деконволюции в вариантах модели формирования изображения со сверхразрешением в группировке космических аппаратов. Научные ведомости БелГУ, 2017. - №20 (269)/48. – С. 131-145.

4. Винтаев, В.Н. Методы повышения детальности на материалах дистанционного зондирования для территориальных информационных систем: монография [Текст] / В.Н. Винтаев, Н.Н. Ушакова. – Белгород: ООО «ГиК», 2018. – 187с.: ил.

5. Park S. C., Park M. K., Kang M. G. Super-resolution image reconstruction: A technical overview// IEEE Signal Processing Magazine. – 2003. – Vol. 20. – № 3. – P.21-36.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПРИМЕРЕ ПЛАВНОГО БЕСКОНТАКТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ УПРАВЛЯЕМЫХ РЕАКТОРОВ

Чебаков С.А. - Студент Уральского государственного университета путей и сообщений (УрГУПС)
Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

В данной статье характеризуется работа трансформатора, а также регулирование напряжения трансформатора под нагрузкой различными способами управления

Ключевые слова

Трансформатор, регулирование под нагрузкой, напряжение, обмотки трансформатора, управляемый реактор

На сегодняшний день трансформатор присутствует во всех областях, связанных с передачей энергией. Трансформатор представляет собой электромагнитное устройство, состоящее из двух или более индуктивно связанных обмоток на магнитопроводе. Та из обмоток, которая соединена с источником питания называется первичной, а та, которая соединена с приемником энергии называется вторичной. В целом трансформатор преобразует одну систему переменного тока в другую систему без изменения частоты. Своего рода, трансформатор понижает или повышает уровень напряжения. Трансформатор является неотъемлемой частью электроснабжения. И очень важной проблемой в электроснабжении является проблема регулирования напряжения трансформаторов.

Сегодня в электроснабжении применяется регулирование напряжения трансформаторов под нагрузкой, а именно изменение числа витков первичной или вторичной обмотки трансформатора без его отключения. Необходимость регулирования трансформаторов возникает в силу того, что нагрузка к которой подключен трансформатор изменяется со временем. Так в дневное время нагрузка в разы больше, чем в ночное время. Но в то же время отключение трансформатора и дальнейшее изменение его параметров не представляется возможным (речь идет о переключении без возбуждения) в силу того, что потребители должны получать электроэнергию бесперебойно. Тогда возникает другая проблема: при разрыве цепи на мощных трансформаторах может возникнуть электрическая дуга, что приведет к выходу из строя устройства. Для избегания этой ситуации, а также возможного возникновения короткого замыкания витков между собой при переключении используют ограничители тока. В таком случае, при большем числе ступеней обмотки получим ступенчатое регулирование под нагрузкой РПН, а перевод тока нагрузки с одного отвода обмотки на другое (переключение отводов) производится устройствами автоматического регулирования без разрыва тока нагрузки. При этом при ступенчатом регулировании трансформатор будет иметь высокие КПД и коэффициент мощности.

В зависимости от вида ограничителя тока трансформаторы можно разбить на различные группы. Также от способа управления переключения числа витков можно разделить регулирование напряжение трансформатора под нагрузкой на устройства:

- 1) Плавное бесконтактное – реакторное
- 2) Плавное контактное – роликовое
- 3) Ступенчатое контактное – механические контакторы, в том числе дугогасящие камеры ВДК
- 4) Ступенчатое бесконтактное – тиристорное

- 5) Комбинированное плавно-ступенчатое РПН
- 6) Комбинированное плавное бесконтактное РПН

Рассмотрим более подробно плавное бесконтактное «реакторное» регулирование напряжения трансформаторов под нагрузкой. В этом случае преобразовательный трансформатор будет состоять из собственно трансформатора и двух управляемых реакторов. При этом в процессе автоматического регулирования будет производиться подмагничивание одного реактора и размагничивание другого реактора, что приводит к изменению индуктивных сопротивлений реакторов и распределению токов в соответствии с законом Ома в первичной обмотке трансформатора. Стоит отметить, что в рассматриваемом случае реакторы расположены со стороны первичной обмотки трансформатора, где напряжение низкое.

Если один из управляемых реакторов полностью намагнитить, а второй будет размагничен, то напряжение будет приложено ко всей первичной обмотке, а значит вторичное напряжение будет минимально. Если начать одновременно размагничивать первый реактор и намагничивать второй, то вторичное напряжение будет увеличиваться и достигнет максимального значения при размагниченном первом и полностью намагниченном втором реакторе.

При таком способе регулирования коэффициент трансформации изменяется плавно. Но в то же время при таком способе регулирования в цепи обмотки трансформатора и управляемого реактора возникает циркулирующий ток, имеющий индуктивный характер и увеличивающий намагничивающий ток трансформатора.

При этом преобразователь с плавным бесконтактным регулированием напряжения позволяет получить при различных соотношениях значений токов управления управляемых реакторов внешние характеристики с различным уровнем стабилизации.

Однако в связи с тем, что при реакторном способе регулирования реактивный ток прервать трудно, его используют только на стороне низкого напряжения с большими токами. Альтернативой реакторам будет быстродействующий переключатель с резисторами, который можно использовать и на стороне высокого напряжения.

Список литературы:

1. Б.А. Аржанников, Л.А. Фролов «Автоматическое регулирование напряжения в системе электроснабжения постоянного тока 3,0 кВ». Екатеринбург, 2009
2. Б.А. Аржанников «Устройства регулирования напряжения преобразовательных трансформаторов под нагрузкой». Екатеринбург, 2017

МАГНИТНАЯ ЖИДКОСТЬ С МУЛЬТИРАЗМЕРНЫМИ МАГНИТНЫМИ ЧАСТИЦАМИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ КАК АЛЬТЕРАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ

Юрченко В.И. начальник отдела
Зятков Д.О., младший научный сотрудник
Балашов В.Б., ведущий технолог
Акционерное общество Научно исследовательский институт полупроводниковых приборов
Борисов А.В. младший научный сотрудник
Томский Государственный университет
Россия, г. Томск

Аннотация

Показано, что альтернативная технология магнитной жидкости (МЖ) для создания компонент, работающих в терагерцовом диапазоне частот, требует учета ряда механизмов при структурировании жидкости с мультиразмерными частицами. Анализ поведения МЖ с учетом магнитных параметров частиц тем интересен, что может дать информацию об изменении механизмов взаимодействия с терагерцовым излучением.

Ключевые слова

Магнитная жидкость, мультиразмерные параметры, моделирование.

Создание и использование мультиразмерно структурированного материала может улучшить параметры многих элементов электронной техники. Такой материал имеет большую поверхность, что обеспечивает эффективное взаимодействие с полем, а также возможность направленного конструирования структуры материала на всех уровнях. Принцип мультиразмерного структурирования является довольно общим и может быть положен в основу проектирования микро и нано систем различного типа, включая и чувствительные сенсорные системы и в том числе электронную компонентную базу (ЭКБ) терагерцового диапазона частот. Многомасштабное моделирование структуры и свойств мультиразмерных материалов основано на согласованном использовании атомистических и феноменологических методов [1]. Если частицы имеют достаточно правильную форму и одинаковый размер, то такой материал будет работать как фотонный кристалл для излучения с длиной волны порядка периода решетки в материале. В диапазоне длин волн терагерцового диапазона материал с размером частиц 0,1 – 100 Мкм является рабочим и поэтому эффекты, связанные с наличием модели фотонного кристалла, необходимо учитывать при разработке геометрии и подборе параметров элемента [2].

Явление магнетизма достаточно сложно для изучения и возможно лишь с помощью совершенных электронных микроскопов [3]. Магнитный материал обладает особым магнитным порядком, который отсутствует в обычных материалах. В каждой точке магнитного тела существует вектор намагниченности M длина, которого постоянна, и равна физической величине, называемой намагниченностью насыщения вещества, $|M| = M_s$. Намагниченность насыщения – количество элементарных магнитных моментов в единице объема магнитного вещества, поведение которых обусловлено квантово-механическим обменным взаимодействием [4,5].

Объектом изучения в МЖ является анализ распределения вектора M по объему МЖ в зависимости от приложенного магнитного поля. При удалении от магнитной частицы поле убывает в пространстве медленно, пропорционально $\sim 1/r^3$ и даже

удаленные частицы в МЖ связаны магнитным взаимодействием, то есть их поведение согласовано. Трехмерная частица обладает большим числом магнитных степеней свободы, ибо вектор M может разворачиваться в пространстве огромным числом способов при наличии большого числа устойчивых распределений намагниченности и сложно фиксировать магнитное состояние процесса агрегирования частиц в МЖ.

Число магнитных степеней свободы резко уменьшается с уменьшением объема жидкости. Квантово-механическое обменное взаимодействие разрешает лишь достаточно плавные изменения вектора M в пространстве, на характерных длинах, превышающих так называемую обменную длину L_{ex} . В хороших ферромагнетиках, таких как железо, кобальт, никель и их сплавы, обменная длина составляет по порядку величины 20-30 нанометров. Частицы с размерами, меньшими диаметра однодоменности, $D < D_c$, намагничены однородно, то есть их вектор намагниченности не зависит от координат, $M = const$. Частица является маленьким постоянным природным магнитом, который практически невозможно размагнитить. Если же размер частицы превышает размер однодоменности, $D > D_c$, то в такой частице могут развиваться неоднородные распределения намагниченности, как правило, сложного типа.

Материал, где имеется разброс частиц по размерам является неконтролируемой смесью частиц с разными свойствами. Так как значение радиуса однодоменности зависит от формы частицы (сфера, вытянутый или сплюснутый сфероид), то экспериментальная ситуация становится плохо контролируемой.

Команда химиков из Brown University (Angewandte Chemie International Edition) [11] придумали способ синтеза упорядоченных массивов частиц, которые могут быть использованы для создания устройств нового поколения. Наноструктуры были получены при восстановлении $Pt(acac)_2$ и термическом разложении $Fe(CO)_5$ в присутствии ПАВ (олеиламин) и растворителя (октадецен). При соотношении ПАВ: растворитель = 3:1 получались частицы длиной 100 нм, а при равном содержании – 20 нм. Разработанная технология позволяет получать вытянутые частицы длиной от 20 до 200 нм, при этом размер частиц легко регулируется соотношением растворителя и поверхностно-активного вещества

В соответствии с известными работами [1-5] и исследованиями проведенными авторами [6] полной характеристики материала необходимо знать: основу МЖ, распределение частиц по размерам и форме; число и природу частиц; соотношение частиц различных размеров и природы. Необходимо отметить тенденцию исследования [7-10] технологий и материалов формирующих фрактальную топологию компонентов. Основная научная проблема в задаче передачи данных в ТГц диапазоне связана с отсутствием эффективных технологий создания электронной компонентной базы (ЭКБ): перестраиваемых фильтров, фазовращателей, модуляторов и т. п. В настоящее время для технической реализации ЭКБ в ТГц области используются разнообразные материалы: жидкие кристаллы, оксиды, полупроводники, графен, магнитооптические материалы и т.п. К сожалению, эти материалы имеют ряд недостатков, например, следующие: полупроводники с высокой электронной подвижностью, такие как InSb, HgTe, и графен нуждаются в низкой температуре, в то время как ферромагнитные материалы обычно имеют значительные потери и в режиме THz требуют сильных управляющих магнитных полей

Магнитные жидкости привлекательны для создания ТГц элементов, благодаря высокой чувствительности к слабому внешнему магнитному полю [6], а также способности обеспечивать магнитооптический отклик в магнитном поле при комнатной температуре.

В планируемых экспериментах исследуются, достаточно плотные МЖ, свойства

которых существенно отличаются от свойств не концентрированных МЖ. Теоретическое исследование свойств таких МЖ, затруднено дальнедействующим характером магнито - дипольного взаимодействия между частицами. В силу этого для N частиц, необходимо учитывать их взаимодействия частиц и сложность вычислений возрастает с ростом числа частиц.

В экспериментальных исследованиях применялись магнитные жидкости на основе полиметилфенилсилоксана (ПФМС-4) с магнитными частицами дисперсностью от 0,7 до 300 мкм (рис. 1).

Рис. 1. Размер магнитных частиц в магнитной жидкости

Концентрация магнитного порошка в ПФМС – 4 составляла 15 объемных процентов.

Следует различать среды относительно небольшой вязкости, в которых частицы под влиянием внешнего магнитного поля и магнитно-дипольного взаимодействия соседних частиц могут поворачиваться как целое, и среды типа твердой матрицы, в которых перемещение частиц невозможно [5].

Рис. 2. Поглощение магнитной жидкости в зависимости от положения магнита

Проведенные исследования показывают возможность реализации полосо-пропускающего фильтра на отдельных частотах, причем управление рабочей частотой может осуществлять путем изменения направления магнитного поля (рис. 2).

Потребность [7-10].в повышение частот обусловлена современными тенденциями в развитии электроники: увеличение информационной емкости и скорости передачи данных. Внедрение терагерцовых технологий — одно из целевых направлений современной радиоэлектроники, объединяющее следующие задачи: создание новой элементной базы, переход к широкополосным радиосигналам, а также разработка новых материалов и технологий для решения таких задач. Фрактальные методы являются чрезвычайно эффективными при разработке широкополосных терагерцовых систем нового поколения. В рамках этого подхода решена задача развития новых технологий с использованием текстурных и фрактальных элементов на основе принципов нелинейной динамики. В настоящее время проектирование фрактальных антенн, аппаратную реализацию фрактальных фильтров и элементов радиотракта. Задача обеспечить создание изменяющейся величины магнитного поля необходимой амплитуды, с заданным пространственным распределением в фиксированной области. Подбирая амплитуду поля, магнитные и геометрические параметры частиц, время и периодичность воздействия, с учетом электродинамических параметров среды можно создать компоненты терагерцового диапазона частот, что обуславливает перспективность планируемых работ

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-19-00268)

Список литературы:

1. Brown W.F., Jr., *Micromagnetics* (Wiley-Interscience, New York — London, 1963)
2. Alfimov M.V. and Bagaturyants A.A. (2009) Multiscale computer design of hierarchical nanomaterials. In: *Abstract book of the Second International Nanotechnology Forum, Moscow October 6–8, 2009*, 151.

3. Chang J., Mironov V.L, Gribkov B.A., Fraerman A.A, Gusev S.A, Vdovichev S.N. - Magnetic state control of ferromagnetic nanodots by magnetic force microscopy probe // Journal of Applied Physics 2006 100, 104304-1-7.
4. Кринчик Г. С., Физика магнитных явлений (Москва, МГУ, 1985).
5. Вонсовский С.В., Магнетизм (Москва, Наука, 1972)
6. Зятков Д.О., Козубова М.А., Юрченко А.В., Балашов В.Б., Юрченко В.И. Исследование влияния конфигурации и размера частиц на параметры датчика слабого магнитного поля Техника радиосвязи 2016, №2(29) С.92-100.
7. Черевко А.Г., Ильин Е.М., Моргачев Ю.Д., Полубехин А.И. Анализ патентной активности перспективных локационных технологий терагерцового диапазона. // Вестник Сиб ГУТИ, 2015 – №2 – С.164-173.
8. Кулипанов Г.Н. Генерация и использование терагерцового излучения. История и перспективы // Вестник НГУ, 2010 – Т5 – В.4 – С.34-27.
9. Юрченко В.И. Реализуемость элементов терагерцового диапазона длин волн для телекоммуникационных систем и компьютерных сетей. // II Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии Сибири» 7.05 2018, Кемерово, сборник материалов в 2-х томах. 2018. Т.1 С. 5-9.
10. Семенова В., Беспалов В. Терагерцовые технологии для телекоммуникаций // Первая миля, 2015 – Т.58 – №7 – С.36-46
11. <http://dx.doi.org/...ie.200702001>

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИОДОВ ГАННА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Юрченко В.И. начальник отдела
 Акционерное общество Научно исследовательский институт
 полупроводниковых приборов
 Россия, г. Томск

Аннотация

Показано, что метод тепловое моделирование диода Ганна, работающего в непрерывном режиме, позволяет получить ряд полезных соотношений. Анализ температурных зависимостей с учетом теплофизических параметров тем интересен, что может дать информацию об изменении механизмов теплорассеивания и излучения.

Ключевые слова

Диод Ганна, теплофизические параметры, моделирование.

Имеющиеся сведения [1,-5] по тепловым режимам ДГ, не дают однозначного ответа о характере влияния теплового разогрева на их работу и взаимосвязи тепловых режимов с технологическими ($\rho_k, \rho(T), \Theta(T)$) и конструктивными (D, S, L, d_{n+}, d_{n++}) характеристиками (параметры омического контакта, характер профиля, качество посадки на кристаллодержатель и так далее), определяющими выходные параметры диодов. Отсутствуют данные об тепловых характеристик при измерении отношения D/L.

В [5] дан анализ тепловых режимов и одномерных тепловых моделей полупроводниковых диодов. В большинстве случаев влияние температуры рассматривается качественно и определяется рабочая температура или тепловое сопротивление. Не учет влияния качества контактов на тепловой режим работы и температурная зависимость ρ_k (или R_k) оказывает существенное влияние на работу ДГ

[4,5]

В расчетах тепловых режимов плотность тепловыделения по длине активной области принимается постоянной, что справедливо для диодов с равномерным профилем легирования. В этом случае превышение температуры пропорционально длине области. В общем случае плотность тепловыделения не постоянна по объему и зависит от распределения и изменения во времени электрического поля по длине активной области. Так как постоянная тепловой релаксации много больше времени пролета домена, то устанавливается стационарное распределение температуры. В каждой реальной структуре распределение поля в активной области различно и все многообразие конкретных неоднородностей невозможно представить в общем виде. По характеру распределения в активной области неоднородности могут быть разделены на продольные, изменяющиеся вдоль движения домена и поперечные, располагающиеся (изменяющиеся) в направлении перпендикулярном движению домена. К продольным относятся высокоомные и высоколегированные слои, профили электрофизических параметров, n^+ - n –переходы, омические контакты и т.д. К поперечным неоднородностям относятся дислокации, боковая поверхность, поперечные градиенты электрофизических параметров, структура проплавления омического контакта и т.д. Формирование омических контактов непосредственно к активному слою приводят к образованию высокоомных слоев в приконтактной области. Эти слои, включенные последовательно к активной области приводят к перераспределению приложенного к диоду напряжения. Важно и необходимо учитывать не только неоднородности тепловыделения, но и неоднородность теплофизических характеристик.

Источники тепла это ускоренные электрическим полем электроны, рассеивающие свою кинетическую энергию на различных неоднородностях решетки (тепловые фононы, примесные центры, дефекты и т.д.). При $T=300^{\circ}\text{K}$ преобладает фононный механизм теплопроводности, а при 300°K примесный и рассеивания на дефектах. Эффективность вывода тепла определяется теплофизическими характеристиками: χ - удельная теплопроводность, определяющая плотность теплового потока, c_p - удельная теплоемкость, $D = \frac{\chi}{c_p d}$ - температуропроводность, задающей время диффузии тепловой мощности (d -плотность). Эти характеристики также неоднородны по объему активной области и могут квалифицировать на продольные и поперечные.

Объемная плотность тепловыделения в слоях с равномерным уровнем легирования

$$P = \frac{U_p I_p}{SL} (1 - \eta) = \gamma \beta \frac{U_{nop} I_{nop}}{SL} (1 - \eta) \quad (1)$$

где $U_p = \beta U_{nop}$ ($\beta \geq 1$) - рабочее напряжение,

$I_p = \gamma U_{nop}$ ($1/2 \leq \gamma \leq 1$) - рабочий ток,

L - толщина активной области,

S - площадь поперечного сечения,

η - КПД.

Пороговое напряжение определяется влиянием контактов и активной области

$$U_{nop} = I_{nop} (R_k + R_0) = I_{nop} \left(\frac{\rho_k}{S} + \frac{\rho L}{S} \right) = \frac{I_{nop}}{S} (\rho_k + \rho L) = j_{nop} (\rho_k + \rho L) = en \mu E_{nop} (\rho_k + \rho L) \quad (2)$$

Плотность тепловыделения в активной области P_a и контактном слое P_k с учетом

вышеописанного равна

$$P_a = \beta\gamma E_{nop}^2 en\mu \left(\frac{\rho_k}{\rho L} + 1 \right) \quad (3)$$

$$P_k = \beta\gamma E_{nop}^2 e^2 n^2 \mu^2 \frac{\rho_k}{L_k} \quad (4)$$

Тогда мощность рассеивания в этих слоях будет

$$\Pi_a = \beta\gamma \frac{E_{nop}^2}{\rho} \left(\frac{\rho_k}{\rho L} + 1 \right) SL \quad (5)$$

$$\Pi_k = \beta\gamma \frac{E_{nop}^2 \rho_k S}{\rho^2} \quad (6)$$

$$\Pi = \Pi_a + \Pi_k = \beta\gamma E_{nop}^2 \frac{SL}{\rho} \left(1 + \frac{2\rho_k}{\rho L} \right) \quad (7)$$

$$\frac{\Pi_a}{\Pi} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{\rho_k}{\rho L}}} \quad (8)$$

Основные предположения, используемые в дальнейшем анализе следующие

- Рассматриваются лишь пороговые режимы (мощность, напряжение и т.д.), ибо они наименьшим образом зависят от резонатора и схемы, конструкции диода.
- При разбиении на последовательные области, ток через все области одинаков.

Плотность тепловыделения с учетом этих предположений, $\rho_k = (en_k \mu_k)^{-1}$ (хотя в иных случаях не совсем правомерно, ибо омический контакт бесконечно тонкий слой и нужно брать $\rho_k = \rho_k^0 L_k$) и КПД равны

$$P_a = \beta\gamma E_{nop}^2 en\mu (1 - \eta) \quad (9)$$

$$P_k = \beta\gamma e \frac{n\mu}{n_k \mu_k} E_{nop}^2 \quad (10)$$

$$\frac{P_a + P_k}{P_a} = 1 + \frac{\rho_k}{\rho L_k (1 - \eta)} \quad (11)$$

Плотность тепловыделения выше, чем больше сопротивление омического контакта и КПД

$$\eta = 1 - \frac{P_a}{\beta\gamma en\mu E_{nop}^2} = 1 - \kappa, \quad (12)$$

При сохранении величины плотности рассеиваемой мощности рост концентрации и порогового поля с частотой ведет к уменьшению КПД. Для сохранения КПД необходимо, чтобы k было постоянной величиной.

В диодах имеющих равномерный профиль легирования распределение плотности тепловыделения также будет равномерным. Однако при одностороннем теплоотводе в установившемся режиме возникает градиент температуры в активной области. Вследствие температурной зависимости подвижности $\mu(T)$ этот градиент приводит к соответствующему градиенту подвижности, сопротивления и электрического поля в образце и тем самым изменяет режим работы диода. Указанные факторы приводят к перераспределению плотности тепловыделения в активной области, поскольку она пропорциональна сопротивлению. Картина тепловых полей при этом существенно изменяется. Компенсирующий профиль легирования

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{1}{1 - \frac{\Delta T_a}{T_{\max}}} \text{ должен обеспечить выполнение условия } \sigma(L) = \text{const}, \rho(L) = \text{const}$$

. Принцип компенсации заключается в том, чтобы произведение концентрации на подвижность в зависимости от температуры в каждой точке было постоянным.

Если же разбить всю активную область на участки длиной L_i с удельным сопротивлением ρ_i , то плотность тепловыделения в отдельном участке $P_i = \beta \gamma e^2 n_{\min}^2 \mu^2 \rho_i E_{\text{nop}}^2 (1 - \eta)$.

Если область разбита на каналы с площадью S_j и удельным сопротивлением ρ_j ,

$$\text{то плотность тепловыделения в отдельном канале } P_j^I = \beta \gamma \frac{E_{\text{nop}}^2}{\rho_j}$$

Любое нагретое тело рассеивает тепловую энергию путем лучеиспускания и конвенции [6-7]. Проанализируем интенсивность рассеивания тепла внешней поверхностью диода лучеиспусканием и конвенцией в зависимости от температуры диода и температуры окружающей среды. Скорость уменьшения теплового сопротивления с ростом температуры окружающей среды зависит от степени черноты. Тепловое сопротивление уменьшается при росте температуры для маломощных диодов.

Количество тепла, рассеиваемое внешней поверхностью, диода путем лучеиспускания может быть рассчитано с помощью соотношения [6].

$$P_n(\text{вт}) = \xi S c_0 \left[\left(\frac{T_n}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_k}{100} \right)^4 \right], \quad (13)$$

где ξ - степень черноты (безразмерная),

S - площадь лучеиспускания, м^2 ,

$c_0 = 5,5687 \text{Вт/м}^2\text{К}^2$ коэффициент излучения абсолютно черного тела,

T_n - абсолютная средне поверхностная температура, $^{\circ}\text{К}$,

T_k - абсолютная температура окружающей среды, $^{\circ}\text{К}$.

Конвекционная составляющая при известном коэффициенте теплообмена α поверхности с окружающей средой может быть рассчитано из соотношения [6]

$$P_k = \alpha S (t_n - t_k) Bm, \quad (14)$$

где t_n и t_k соответственно температура диода и окружающей среды.

Перенос конвекцией почти на порядок больше переноса лучеиспусканием. Увеличение температуры окружающей среды до 100°C при сохранение перепада температуры увеличивает количество тепла лучеиспусканием в два раза, а конвекцией всего на 5,5%.

Работа ДГ неизменно сопровождается интенсивными процессами переноса тепла теплопроводностью, лучеиспусканием и конвекцией, при наличии внутренних источников тепла. Рассмотрим вопрос инженерного расчета теплового сопротивления с учетом тепловых свойств используемых материалов. Важно оценить правильность использования теплофизических коэффициентов. Перенос тепла связан с распределением температуры, являющейся мерой нагретости структуры диода. На основе феноменологического метода исследования характеризующегося следующими отличительными особенностями

- непрерывностью и оплошностью температурного поля,
- локальном термодинамическом равновесии,
- коэффициенты пропорциональности в уравнениях определены эмпирическим способом

Было получены уравнения

1. Теплопроводности (поток тепла) $g = \chi grad T$,

2.

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = \frac{\chi}{c\rho} \nabla^2 N + \frac{g_v}{c\rho}, \quad (15)$$

$a_T = \frac{\chi}{c\rho}$ -коэффициент теплопроводности

3. Конвенции $d_k l \chi = A (\xi \beta \Delta L l^3 / v^2 \times v / a_T)^x$

$\alpha_k l \chi = A (vl / v \times v / a_T) x$

4. Излучения $\Theta_{изл} = \frac{C_o}{\frac{1}{A_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{A_2} - 1 \right)} \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]$

Используя вышеприведенные общие или частные решения можно исследовать процессы переноса тепла в ДГ. Рассмотрим теплофизические коэффициенты, используемые в этих уравнениях для качественного и количественного анализа свойств арсенида галлия и фосфида индия. Вначале подчеркнем важность величины температуры Дебая Θ_D , поскольку она является основным фактором, который определяет области низких ($T \leq \Theta_D$) или высоких ($T > \Theta_D$) температур. В зависимости от этого многие важнейшие теплофизические характеристики, да и электрофизические характеристики (подвижность, время жизни и т.д.) приобретают в корне отличные выражения. Значение Θ_D для интересующих нас полупроводников фосфида индия равно 400°K и арсенида галлия 295°K [8-9]. Или рассчитана по формулам $\Theta_D = \hbar v_{max} / k$

$$\Theta_D = 1,83 \times 10^{-3} A^{\frac{1}{3}} \rho^{-\frac{1}{6}} \chi^{-\frac{1}{2}}, \quad \Theta_D = 19,37 \left(\bar{A} V_a^{\frac{2}{3}} \alpha_{max} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Теплоемкость C записывается в интерполяционной формуле Эйнштейна для

любых температур в выражения через Θ_D

$$C_\phi = 3R \left(\frac{\Theta_D}{T} \right)^2 \frac{\exp\left(\frac{\Theta_D}{T}\right)}{\left[\exp\left(\frac{\Theta_D}{T}\right) - 1 \right]^2}, \quad (16)$$

$$C_3 = \frac{\pi^2 N^{\frac{1}{2}} k}{(3\pi^2)^{\frac{3}{2}} \hbar^2 T}$$

и при комнатной температуре в среднем фононовая теплоемкость $C_\phi = (5,96 - 6,2)$ ккал/град моль и электронная теплоемкость $C_3 = 3,2 \cdot 10^{-2}$ ккал/град моль.

Теплопроводность записывается в зависимости от факторов определяющих [7] для кубических кристаллов.

$$\chi_s = (1,48 - 2,44) 10^{-8} \sigma T$$

$$\chi_\phi = 8,7 \times 10^{-3} \frac{T^{\frac{3}{2}}_{пл} \rho^{\frac{2}{3}} C_p}{M^{\frac{1}{6}} T}$$

$$\chi_{mo} = 0,075 \frac{\hbar \bar{v}_{3e} \sigma}{TV_0 S_p^2}$$

где $\frac{1}{\sigma}$ - концентрация примесей в см^{-3} ,

V_0 - объем электронной ячейки,

S_p^2 - параметр рассеивания (обычно = 1),

$T_{пл}$ - температура плавления,

ρ - удельная плотность,

Закладываемые в расчет значения теплопроводности могут отличаться от реальных, а вносимая погрешность может составлять до 10%. Кроме того толщина слоев тоже отличается за счет технологического разброса, поэтому суммарная ошибка доходит до 15-20% и расчет должен обеспечивать точность не хуже такой. Вместе с тем существующие экспериментальные данные имеют разброс для теплопроводности арсенида галлия 0,33-0,7 Вт/см град и фосфида индия 0,68-0,7 Вт/см град [8-10], что определяется различной концентрацией и степенью совершенства используемых при измерениях кристаллов. Экспериментальные исследования показывают, что в интервале температур выше комнатной основной вклад в теплопроводность вносит фононовый механизм теплопереноса и $\chi = AT^r$ для арсенида галлия $T^{-1,25}$ и для фосфида индия $T^{-1} - T^{-3/2}$.

Анализ температурных зависимостей тем интересен, что может дать информацию об изменении механизмов теплопереноса и излучения.

Проанализируем различные варианты конструкций и рассчитаем тепловые сопротивления, в случае, когда границы слоев считаются изотермическими.

Расчет T_{max} , T_{cp} , ΔT при условиях

Нет радиального потока тепла.

- Плотность рассеиваемой мощности постоянна во всей области.
- Удельное сопротивление не зависит от температуры.
- Нет выделений тепла в p^+ - областях.

Поток из диода через круг с площадью $S = \pi r^2$, если $d/D \leq 0,1$, $W/D \geq 0,04$

Решение $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{T} \frac{dT}{dx} \right) = -\frac{g}{150}$ в виде $T_n(x) = T_{n-n^+} \exp \frac{gL^2}{300}$

$$T_n(x) = T_{n-n^+} \exp \frac{gL^2}{300}$$

$Q=gL$ –плотность потока, то $\frac{1}{T} \frac{dT}{dx} = -\frac{Q}{120}$

$$T_{n^+}(x) = T_{L_{n^+}} \exp \left[\frac{Q}{120} (L_n + L_{n^+} - x) \right]$$

$$T_{L_n} = T_{L_{n^+}} \exp \left(\frac{QL_{n^+}}{120} \right) \quad T_{L_{n^+}} = \text{на границе } p^+ \text{-металл.}$$

$$T_{\max} = T_{L_{n^+}} \exp \left[\frac{QL_n}{300} + \frac{QL_{n^+}}{120} \right]$$

где

$$T_{L_{n^+}} = T_{\text{окр}} + \Delta T_{\text{прпной}} + \Delta T_{\text{Срастекания}} = T_{\text{окр}} + PR_{l_s} + PR_s = T_{\text{окр}} + \frac{l_s}{\pi r^2 K_0} + \frac{1}{\pi r K_s}$$

$$T_{\max} = \left(T_{\infty} + P \sum_{i=1}^2 \frac{H_i i + 1}{\pi k_1 r_i} \right) \exp P \left(\frac{L_n}{300 \pi r_0^2} + \frac{H_{01}}{120 \pi r_0^2} \right)$$

то прямой монтаж

$$T_{\max} = \left[T + P \left(\frac{1}{\pi r k_{\mu}} + \frac{1}{\pi r_2 k_{cu}} \right) \right] \exp P \left(\frac{L_n}{300 \pi r_0^2} + \frac{H_{01}}{120 \pi r_0^2} \right)$$

для значений $L_n=7\text{мкм}$, $L_{n^+}=7\text{мкм}$, $\delta_1=5\text{мкм}$, $\delta_2=20\text{мкм}$, $r_0=60\text{мкм}$, $r_1=220\text{мкм}$, $r_2=400\text{мкм}$, $k_{cu}=3,8846\text{Вт/см}^0\text{К}$, $k_{mo}=1,46\text{Вт/см}^0\text{К}$

$$T_{\max} = (T + 3bRP) e^{0,074P}$$

для обратного монтажа

$$T_{\max} = \left[T_{\text{окр}} + P \left(\frac{\delta_1}{\pi r_0^2 k_{au}} + \frac{1}{\pi r_0 k_{au}} + \frac{1}{\pi r k_{cu}} \right) \right] \exp P \left(\frac{L_n}{300 \pi r_0^2} + \frac{L_{n^+}}{120 \pi r_0^2} \right)$$

для значений $L_n=7\text{мкм}$, $L_{n^+}=3\text{мкм}$, $\delta_1=5\text{мкм}$, $\delta_2=20\text{мкм}$, $r_0=120\text{мкм}$, $r=300\text{мкм}$, $k_{au}=3,1146\text{Вт/см}^0\text{К}$

$$T_{\max} = (T_{\text{окр}} + 12P) e^{0,011P}$$

Для импульсного режима зависит от длительности импульса. Важно также время установления теплового равновесия стационарного распределения температуры.

Время тепловой диффузии от верхней границы активного слоя до теплоотвода $t_u = \frac{L_n}{\chi}$,

$$\chi_{GaAs} = 0,31 \frac{\text{см}^2}{\text{с}}$$

Рассмотрим три случая

- $t_u \approx t_T$ необходимо решать полное уравнение,
- $t_u \ll t_T$ аналогичен непрерывному режиму,
- $t_u \gg t_T$ тепло от верхней границы не доходит до теплоотвода, диод теплоизолирован.

$$T_{\max} = T_{\text{окр}} + \frac{g}{\rho C} \tau_u \quad \rho = 5,3 \text{ см}^{-3}, \quad C = 0,3 \text{ Дж/г град} \quad \tau_u = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ с}, \quad f_u = 10^3 \text{ Гц}$$

$$L_n = 7 \text{ мкм}, \quad \text{то } \frac{t_u}{t_T} \approx 0,3, \quad P_{\text{ср}} = P \tau_u f_u$$

и считая по формуле получаем для прямого монтажа $T_{\max} = T_{\text{окр}} + 4P$ и обратного монтажа $T_{\max} = T_{\text{окр}} + 1,5P$

Время тепловой релаксации $\tau_p = \frac{S}{4\pi\chi}$ стержня конечной длины

$$T(t) = \frac{rP}{S\lambda} \sqrt{dt} \left[\frac{\sqrt{\pi}}{4} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_{\frac{nl}{\sqrt{at}}}^{\infty} (1 - \text{erf } \xi) d\xi \right]$$

$$T(t) = \frac{\sqrt{\pi}P}{S\lambda} \sqrt{at}, \quad a = \frac{\lambda}{\rho C}$$

Используя модель и тепловой расчет для планарной конструкции получаем, что входная пороговая мощность и перегрев

$$P = E_{\text{пор}} (env_{\text{max}}) w l L \text{ Вт}, \quad \frac{\Delta T}{nH} = 4,810^{-9} R_{pl} \left(\frac{w}{l} \right) \left(\frac{t}{l} \right)^0 \text{ C см}^{-1},$$

где

- $E_{\text{пор}}$ пороговое поле,
- n - концентрация носителей,
- v_{max} максимальная скорость,
- w - зазор между контактами,
- L - толщина п-слоя,
- H - толщина всего кристалла,
- l - длина контактов (ширина зазора),
- R_{pl} - тепловое сопротивление на единицу длины.

В заключение необходимо отметить, что метод теплового моделирования диода Ганна, работающего в непрерывном режиме, позволяет получить ряд полезных соотношений, а анализ температурных зависимостей с учетом теплофизических параметров тем интересен, что может дать информацию об изменении механизмов теплорассеивания и излучения

Список литературы:

1. Юрченко В.И., Берест В.Н., Лукаш В.С., Шаповал Л.Г., Юрченко Н.М. Диоды Ганна. Электронная промышленность. 2002. № 2-3. С. 90.
2. Шаповал Л.Г., Юрченко В.И., Юрченко Н.М. Диоды Ганна из прошлого в будущее. Электронная промышленность. 2014. № 1. С. 23-27.
3. Юрченко А.В., Китаева М.В., Юрченко В.И. Методы и установки для измерения теплового сопротивления диодов Ганна при сравнении ВАХ в непрерывном и импульсном режиме. Контроль. Диагностика. 2012. № 13. С. 131-135
4. Юрченко В.И., Юрченко Н.М. Неразрушающий контроль теплового сопротивления диодов Ганна в процессе производства Дефектоскопия. 2012. № 4. С. 70-75.

5. Ясинский В.К. Исследование тепловых режимов и тепловых эффектов в полупроводниковых СВЧ диодах. Диссертация на соискание ктн Киев.1979 . гл.1-2.
6. Пчелкин И.М. Конвективный и лучистый теплообмен. М. Изд. АН СССР. 1960 г.
7. Михеев М.А. Основы теплопередачи. М. Изд. Росэнергоиздат. 1956.
8. Арсенид галлия. Получения и свойства. Под ред. Кессамалы. Ф.П., Наследов Д.Н. изд. Наука. М. 1973. стр 213.
9. Могилевский Б.М., Чудновский А.Ф. Теплопроводность полупроводников. М. Наука. 1972. 868 стр.
10. Maуcock R.D. Thermal conductivity of selicon, germanium, 3-5 component and alloy 1967 SSE, v.10, p.161-168.

ЭКОНОМИКА

ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ

Алексеев А.В. – магистрант,
Бурятский государственный университет,
Россия, г. Улан-Удэ

Аннотация

Статья посвящена характеристикам кластеризации в различных зарубежных странах. Автор уверен в необходимости исследования опыта формирования и развития кластеров в государствах, которые эффективно проводят кластеризацию отраслей. Показаны особенности, приведшие ту или иную страну к уровню эффективности деятельности участников кластеров.

Ключевые слова

Кластеризация, кластер, основные особенности кластеризации, кластерная политика.

В рамках стратегии инновационного развития РФ до 2020 г. для ускорения перехода на инновационный путь развития и повышения конкурентоспособности национальных инновационных систем предполагается образование сети кластеров. Выполнение поставленных задач при этом видится за счет синергетического эффекта от совместного взаимодействия институтов власти, предпринимательства и науки, привлечения дополнительного финансирования, повышения инвестиционной активности участников кластера, снижения транзакционных издержек, увеличения конкурентоспособности участников кластера и территории [1].

Под кластером будем понимать группу географически соседствующих взаимосвязанных фирм и связанных с ними институтов определенного сектора экономики, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [11].

В одних публикациях отмечается, что «с 1990-х развитые страны уделяют внимание на кластерные образования в экономике»[5], в других: «в 50-60 х гг. некоторые отрасли стали взаимодействовать внутри кластеров в индустриально развитых странах Европы» [10]. Примечательно, что на середину 20 века приходится осуществление кластерной политики в таких странах как Франция и Германия. Примерно в начале-середине 20 века разрабатывается «Кремниевая долина» в США.

Процесс кластеризации происходит неравномерно на различных территориях, что обусловлено особенностями в инфраструктурном потенциале; нормативной базы; деятельности органов власти, институтах предпринимательства и власти; механизме финансирования кластерных инициатив и т.д.

По инициативе о создании кластера, инвестированию, роли институтов выделяют следующие модели [12]:

1) Скандинавская модель – государство проявляет инициативу по образованию кластеров, всё более точечное инвестирование кластерных проектов, развитие научно-исследовательской и технологической кооперации. Яркий представитель – Финляндия;

2) Японская – фундаментальная роль институтов власти в развитии кластеров, улучшение инфраструктурной среды;

3) Западноевропейская – важная роль отводится научным институтам, финансирование НИОКР органами власти, которые образуют научно-исследовательскую инфраструктуру. Примеры: Франция, Германия, Великобритания;

4) Североамериканская – формирование кластеров по «местной инициативе», финансирование кластерных проектов грантовыми конкурсами, управление и координация деятельности участников кластера происходит фондами и агентствами по поддержке и развитию. Пример стран: Канада, США;

5) Китайская – источниками инвестирования выступают гранты и венчурные фонды, активное государственное регулирование кластеров преимущественно в сфере высоких технологий, кадровый потенциал кластеров наращивается в том числе специалистами из-за рубежа;

6) Индийская модель – кластерные инициативы отбирают институты власти, ориентация кластеров на иностранные инвестиции.

По осуществлению кластерной политики определяют две модели: либеральную и дирижистскую. Либеральную модель кластерной политики отличает изначальное формирование кластеров рынком, слабое участие институтов власти в образовании необходимой кластерам инфраструктуры, важное место рыночного фактора, стимулирующая функция федеральных властей, государственное регулирование возможно для устранения естественных провалов. Данная модель присуща Канаде, США, Великобритании, Италии и Австралии. Дирижистская модель основывается на активном государственном регулировании, поддержке программ по развитию инфраструктуры кластеров, определении конкретной территории и объема финансовой поддержки, важное место занимают федеральные институты власти (Япония, Финляндия, Сингапур, Франция, Южная Корея и др.) [3,4,9].

Как следует из определения понятия «кластер», данного Портером, кластер охватывает определенную экономическую деятельность, либо сектор, отрасль. Необходимым аспектом является осуществление анализа перспектив развития кластеров и сравнение возможностей в различных отраслях. Ксенофонтова О.Л. в своем труде [7] выделяет следующую отраслевую принадлежность зарубежных кластеров:

1) Коммуникации и транспорт (Бельгия, Германия, Норвегия, Япония, Финляндия, Ирландия, Дания);

2) Фармацевтика (Швеция, Франция, Германия, Дания, Индия, Италия);

3) Строительство (Нидерланды, Китай, Германия, Финляндия, Бельгия, Дания);

4) Здравоохранение (Израиль, Дания, Швеция, Нидерланды, Швейцария);

5) Информационные технологии (США, Япония, Швейцария);

6) Легкая промышленность (Австрия, Китай, Швеция, Италия, Финляндия, Швейцария, Дания);

7) Пищевая промышленность (Болгария, Франция, Нидерланды, Финляндия, Германия, Италия, Венгрия, Бельгия);

8) Биотехнологии (Норвегия, Германия, Австрия, Нидерланды, Великобритания);

9) Машиностроение (Италия, Ирландия, Норвегия, Швейцария, Германия);

10) Лесобумажная промышленность (Норвегия, Финляндия);

11) Химическая промышленность (Германия, Бельгия, США, Швейцария);

12) Энергетика (Швеция, Финляндия, Норвегия).

Некоторые страны построили кластеры в одной либо нескольких отраслях (как, например, Ирландия, Индия, Израиль, Болгария и др.). Но есть и такие, в которых кластеры представляют широкий перечень экономических деятельностей (такие как Германия, Норвегия, Финляндия, Дания, Швейцария и др.). Это вызвано

инфраструктурой, инициативностью, законодательной базой, уровнем коррупции, наличием и развитием малого и среднего предпринимательства, финансированием, конкурентоспособностью территории.

Отличительной особенностью кластеризации зарубежных стран является также существенное различие в интенсификации кластеризации. Каждая страна находится на таком этапе экономического развития, в таких условиях и использует такие инструменты, которые видоизменяют темпы кластеризации, ее глубину и эффективность. В этой стези большую роль играет конкурентоспособность отдельных стран. По данным ВЭФ (Всемирного экономического форума) составлен Индекс глобальной конкурентоспособности, по которому ранжированы в 2017 году 137 государств. Максимальный индекс 5,9 получили Швейцария и США. Затем на 3-5 местах с индексом 5,7 расположились Сингапур, Нидерланды и Германия. Далее Япония, Великобритания, Финляндия, Швеция, Гонконг (индекс 5,5) [6]. Это страны с преимущественно широким спектром экономических деятельности, охваченных кластеризацией. Их отличают благоприятные условия для проведения эффективной работы участниками кластера.

В литературе [2] также демонстрируются институциональные особенности кластеризации промышленности в различных странах. Такие особенности обосновывают построение 6 моделей. Основными моделями, противопоставляемыми друг другу можно считать финскую и советскую модели. Финскую модель отличает приоритетность взаимовыгодных рыночных отношений, открытость и обмен инновационными разработками, привлечение иностранных инвестиций. Признаками советской модели являются слабая конкурентоспособность, низкая роль рыночных отношений, сосредоточение производственного потенциала вокруг крупных фирм. Другая модель – североамериканская, которая характеризуется преобладанием рыночных взаимосвязей, сильной конкуренцией между организациями. Совокупность следующих качеств выражает японскую модель: вокруг фирмы-центра формируется перечень поставщиков, высокий производственный потенциал фирмы-центра, полный охват технологической цепочки. Индийско-китайская модель видится как изображение особенностей кластеризации в странах, для которых характерно привлечение зарубежных инвесторов, направление инвестиций в инновационную сферу, поиск новых международных рынков сбыта. Итальянская модель устанавливается наличием объединений отдельных мелких фирм, многие кластеры представляют одну отрасль, снижением численности работников в крупных фирмах.

Одной из других особенностей может служить механизм финансирования кластеров у разных государств. На практике обычно в зарубежных странах в аспекте финансирования кластеров имеются различия: в источниках финансирования, в выборе приоритетных направлений, механизме поддержки кластерных инициатив, уровне разработки программ, в объеме финансирования, в использовании тех или иных подходов и инструментов выделения финансовых средств и др. Государственная поддержка кластерного развития осуществляется в настоящее время в Сингапуре, Швеции, США, Италии, Японии, Германии и др. Безусловно, в приведенных выше европейских странах есть общие черты финансовой поддержки кластеров: проведение и организация конкурсов заявок на поддержку или образование кластера, высокая конкуренция за финансовую поддержку (например, в Германии более 90% поданных заявок отклоняются), направление финансирования преимущественно высокотехнологичное, кандидатами на финансирование выступают малые и средние организации, механизм финансовой поддержки кластеров охватывает несколько государственных структур и подразделений (до 8 в Финляндии, до 7 в Ирландии, в среднем около 3 по странам Европы) [13].

По этому же признаку есть особенности в странах, не расположенных в Европе. Так, правительство Канады оказывает помощь в продвижении продукции кластеров на мировой рынок, инвестирует в НИОКР кластеров, регулирует отношения интеллектуальной собственности, обеспечивает высокую инвестиционную привлекательность для зарубежных инвесторов. В провинциях Канады финансирование предоставляется на переподготовку кадров, проведение обучающих семинаров, на конкретные исследования и разработки. Существенную помощь в развитии канадских кластеров оказывает местное самоуправление: в виде модернизации инфраструктуры, поиска и обучения местных кадров и др. Такая функциональность ложится на агентства и фонды, которые образованы при властных структурах в каждой провинции.

В США финансирование кластеров зависит напрямую в том числе от текущей результативности научных институтов. В стране действуют нормативные акты, которые законодательно закрепляют отношения между бизнесом и университетами. Кроме того, на уровне штатов существуют «институты сотрудничества», в которых представлены местные органы власти, вузы, научные институты, инновационные фирмы, промышленные предприятия.

Что касается стран Азии, то приведем некоторые особенности поддержки кластеров в Японии и Китае. В Японии наступает новый этап вовлечения институтов власти региона в механизм финансирования кластеризации. Данным институтам можно использовать региональный бюджет, привлекать инвесторов, использовать опыт венчурного финансирования. С укреплением регионального регулирования кластеризации в Японии появились благоприятные условия для международного сотрудничества в сфере сбыта, науки и производства. Одной из программ, в которой оказывается поддержка развитию кластеров в регионах Японии является «Knowledge cluster initiative». Ведущая роль в этой программе определена научным институтам, вузам, малым инновационным предприятиям, которые в системе кластеризации выходят на центральные позиции. В кластерной политике Китая огромная роль принадлежит федеральному правительству. Это самое правительство способствует созданию особых экономических зон преимущественно высокотехнологичных отраслей. В таких зонах институты предпринимательства и науки могут в наиболее комфортных условиях работать над технологическими инновациями, созданием инновационной продукции. Немаловажно, что далеко не все фирмы могут попасть в такие зоны, для этого им потребуется не только репутация, качество товара, кадры, связи, но и разрешение китайского правительства. На современном этапе фирмы, которым удалось в Китае получить разрешение, представляют высокотехнологичные отрасли. С целью обеспечения высокой конкуренции и самокупаемости различных участников кластера, правительство Китая формирует офисы лицензирования технологий, что позволит оказывать консультационные услуги, а в дальнейшем получать авторские права и коммерциализировать исследования [8].

Таким образом, процесс кластеризации в каждой стране имеет уникальные признаки. Они обусловлены ролью государства в формировании и осуществлению поддержки кластерам, уровнем инфраструктуры, кадровым потенциалом, отраслевой принадлежностью, механизмом финансирования кластерных инициатив, институциональным потенциалом, конкурентоспособностью территории и разработанностью законодательной документации. Для эффективной деятельности участников кластера в конкретных условиях необходимо обратить особое внимание на особенности приведенных выше и других признаков.

Список литературы:

1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
2. Алейникова И. С., Воробьев П. В., Исакидис В. А., Кадочников С. М., Кожин Д. Е., Коробейникова А. В., Лопатина Т. А., Михно М. В. Аналитический доклад Центра региональных экономических исследований экономического факультета УрГУ. Модели организации региональных промышленных кластеров: обзор международного опыта // Современная конкуренция. 2008. № 4 (10). С. 130-138.
3. Греченюк О.Н., Греченюк А.В. Актуализация применения модели дирижистской кластерной политики в России// Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. №1 (27). – 2016. СПб. С.17-20.
4. Губайдуллина Ф.С. Международный опыт кластерной политики в промышленно развитых странах// Современная конкуренция. №4 (22). – 2010. М. С.54-68.
5. Егорова Л. А. Кластеризация экономики как перспективное направление её развития // Концепт. – 2014. – Спецвыпуск № 5. URL: <http://e-koncept.ru/2014/14545.htm>.
6. Индекс глобальной конкурентоспособности [Электронный ресурс] / Центр гуманитарных технологий. 2018 – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info> (дата обращения 16.07.2018).
7. Ксенофонтва О.Л. Опыт зарубежных стран по созданию и функционированию кластеров: модельный подход// Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. №2 (42). – 2015. г. Иваново. С.36-42.
8. Ленчук Е. Б., Власкин Г.А. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран// Проблемы прогнозирования. М., 2010. С.38-51.
9. Мантаева Э.И. Мировой опыт кластерной модели развития/ Э.И. Мантаева, Е.В. Куркудинова// Управление экономическими системами: электронный научный журнал.-2012.-№2.-Режим доступа: <http://www.uecs.ru/uecs-38-382012/item/1085-2012-02-28-05-46-20> (дата обращения: 10.07.2018).
10. Наджафов В.Н. Обзор зарубежного опыта внедрения кластеров// Вестник Московского государственного областного университета. №4. – 2009. М. С.36-43.
11. Портер Майкл. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран /Майкл Портер.-М.: Междунар.отношения, 1993. - 896 с.
12. Савзиханова С.Э. Развитие кластерных форм организации инновационно-образовательной среды макрорегиона на базе сетевых информационных технологий: концепция, модели, методы, инструментарий: дис. ... доктора экон. наук: 08.00.05. – Дагестанский гос. университет народного хозяйства, Махачкала, 2017 - 317 с.
13. Тиньяев А.М. Совершенствование механизма финансирования инновационных кластеров региона: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. – Мордовский гос. университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, 2014 - 194 с.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ ОБРАЩЕНИЯ

Белокуренок Н.С. – ст.преподаватель
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ,
Россия, г.Барнаул

Аннотация

Издержки обращения – это выраженные в денежной форме затраты общественного труда по осуществлению связи между производителем и потребителем. Управление издержками обращения является составляющей системы управления предприятием в целом. Существующая система формирования информации об издержках обращения при современной структуре управления рассредоточена в ряде отделов и служб, что не обеспечивает требуемую эффективность управления. Отсутствует тесная взаимосвязь и взаимоувязка между функциями управления.

Ключевые слова

Издержки обращения, управление, учет, анализ, товарооборот.

Управление издержками является составляющей системы управления предприятием в целом [1].

Управление с позиций общей теории предполагает наличие объекта управления (управляемой системы), субъекта управления (управляющей системы) и цели управления. Процесс управления представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Процесс управления

В зависимости от того, на каком рынке функционирует предприятие, какие внешние факторы экономической среды воздействуют на процесс принятия решений, цели, которыми руководствуется предприятие, могут быть различными: обеспечение выживаемости на данном рынке; завоевание лидерства по доле рынка; завоевание лидерства по показателям качества выпускаемой продукции и т.д. В конечном счете, определяющей целью деятельности коммерческого предприятия, особенно в долгосрочном периоде, является получение максимальной прибыли. Достижение цели предприятия немислимо без преобразования и использования ресурсов, важнейшими из которых являются трудовые, материальные, информационные, финансовые и др.,

расход которых в денежном выражении и представляет издержки предприятия.

Управленческий учет и управленческий анализ на предприятии необходимы не сами по себе, а служат цели обоснования управленческих решений менеджерами всех уровней, оперативно предоставляя полную и достоверную информацию. Сфера применения управленческого учета и анализа – это планирование и контроль.

Основные цели учета издержек обращения: выработка и обеспечение полноты, своевременности и достоверности учетной информации и ее соответствие целям управления, правильному исчислению налогов; контроль обеспечения экономии и эффективности деятельности.

Изучение постановки управленческого учета издержек обращения в розничных торговых предприятиях Алтайского края позволило сделать вывод, что действующая номенклатура издержек обращения является укрупненной и обобщенной, что приводит к потере аналитичности информации.

Аналитический учет требует совершенствования в части формирования информации в разрезе торговых точек и детализации в разрезе отдельных статей издержек [2]. Совершенствование организации учета издержек обращения влечет за собой разработку соответствующих регистров (рис.2).

Рис. 2. Схема учета издержек обращения в розничных торговых предприятиях (предлагаемая автором)

Таким образом, учет позволит представить полную картину имущественного и финансового состояния предприятия, выполняя информационную и аналитическую функцию. Информационная достигается непрерывностью и документированностью учета. Аналитическая позволяет выявить основные рычаги рентабельности предприятия, находит узкие места в хозяйственной деятельности, позволяет оценить рациональность использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, эффективность инвестиции и кредитной политики.

Анализ издержек обращения – одно из направлений управленческого анализа.

Цель и задачи анализа издержек обращения: оценка динамики издержек обращения за ряд лет; деление издержек обращения на условно-постоянные и условно-переменные; анализ издержек обращения по статьям расходов; определение влияния факторов на издержки обращения в целом и по статьям расходов; разработка мероприятий по обеспечению режима экономии.

Исходная информация: данные бухгалтерского учета и отчетности; материалы проверок и обследований; личные наблюдения (например, побывав на местах, можно выявить случаи утечки воды, нерационального расходования электроэнергии, топлива).

Порядок проведения анализа издержек обращения [3]:

- 1 анализ суммы и уровня издержек обращения в динамике за ряд лет;
- 2 анализ структуры издержек обращения;
- 3 факторный анализ издержек обращения.

Вопросы получения прибыли и одновременно сохранения финансовой устойчивости присутствуют в любом виде экономического анализа: и внешнего, и внутреннего, и финансового, и управленческого. Но в управленческом анализе эти вопросы выдвигаются на первый план.

Управленческий анализ необходим для выявления параметров, факторов, причин, оказавших влияние на итоговые финансовые показатели деятельности предприятия. Широкому применению управленческого анализа мешает недостаточная детализация отражения управленческой информации в учете.

Как и любой экономический показатель, издержки обращения, подвержены влиянию многих факторов. Изучив методику факторного анализа издержек обращения, можно сделать вывод, что к независимым от торговых предприятий факторам относятся изменения тарифов и ставок за услуги, цен на материалы, ГСМ. Зависимые факторы включают: динамику товарооборота; изменение состава и структуры товарооборота; время обращения товаров; производительность труда торговых работников; эффективность использования МТБ торговли; внедрение и применение прогрессивных форм торговли; организационно-структурные изменения.

Не трудно заметить, что огромное влияние на издержки обращения, так или иначе, оказывает такой показатель торговой деятельности, как товарооборот. Помимо непосредственного влияния на издержки обращения (динамика, состав, структура), данный показатель берется во внимание при расчетах других показателей, влияющих на издержки: $\text{товарооборачиваемость (оборотов)} = \text{товарооборот} / \text{товарные запасы}$; $\text{производительность труда} = \text{товарооборот} / \text{количество торговых работников}$; $\text{фондоотдача} = \text{товарооборот} / \text{стоимость основных средств}$. При изменении товарооборота пропорционально изменяются условно-переменные издержки и не изменяются или изменяются в незначительной степени условно-постоянные издержки. Рост товарооборота должен сопровождаться ростом суммы издержек обращения и снижением их уровня.

В заключение, следует отметить, что в процессе управления издержками ключевую роль играют учет и анализ, которые требуют совершенствования.

Список литературы:

1. Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия: Учебное пособие / М.И. Трубочкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 319 с.
2. Белокурченко Н.С. Учет издержек обращения в торговой деятельности потребительской кооперации // Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы: сб. научных трудов в Междунар. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся. - Казань, 2017. - С.15-17
3. Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 441 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Дудина А.Г. – студентка 2-го курса,
Научный руководитель – Ковалева Н. Н., к.э.н., доцент.
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского»
Россия, г. Брянск

Аннотация

Развитие экономики требует от нас более тщательного изучения предмета, касающегося банковской сферы. В связи с этим, вопрос о самой сущности банковской системы остается актуальным и в настоящее время. В данной статье представлено теоретическое описание банковской системы, включены различные мнения авторов по текущей теме.

Ключевые слова

Банковская система, совокупность банков, банковское дело, роль банковской системы, небанковские кредитные организации, кредитная система.

В условиях современности особую роль во всей экономической сфере играет банковская деятельность. Мы знаем, что экономический рост находится в непосредственной зависимости с банковской системой, поэтому не стоит недооценивать роль банков и считать их отдельным, обособленным звеном финансового рынка. «В чем заключается сущность банков?» - данный вопрос остается актуальным и по сей день. Банковская сфера – направление не только актуальное, но и важное. Наше благосостояние зависит от экономического положения в стране. Стоит учитывать, что оно складывается посредством успешного функционирования банков. Актуальность вопроса порождает огромное количество мнений. Давайте рассмотрим наиболее популярные точки зрения ученых-экономистов по данному вопросу.

В учебном пособии «Анализ процентной политики коммерческого банка» Л.Г. Батракова утверждает, что: «Банковская система - одна из важнейших структур рыночной экономики» [1; 9 с]. Сложно не согласиться с подобной формулировкой определения. Из понятия рыночной экономики мы помним, что это «социально-экономическая система, развивающаяся на основе частной собственности и товарно-денежных отношений. Рыночная экономика опирается на принципы свободы предпринимательства и выбора» [2]. Обратим внимание на часть, к которой говорится про «товарно-денежные отношения». Подобный род экономических отношений невозможно представить не только без процесса производства и обмена товара, но и без оборота капитала. А как мы знаем, движение денежных масс осуществляется с помощью банковской системы. Все взаимосвязано.

Галицкая С.В. в своём учебнике «Деньги. Кредит. Финансы» дает следующее определение: «Под банковской системой понимается совокупность банков» [3; 135 с]. Т.е. в данном случае обращается внимание не на структуру, а на состав банковской системы (те организации, ставящие в свои обязанности осуществление денежно-кредитной политики). Совокупность банков – это организации, обслуживающие соответствующие кредитно-денежные отношения в банковской системе.

Учебное пособие «Банковское дело. Краткий курс» под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой дает нам следующее определение: «Коммерческие банки составляют основу современной банковской системы, которая, согласно действующему законодательству, включает в себя Банк России, кредитные организации, филиалы и

представительства иностранных банков» [4; 6 с]. Действительно, уделим внимание банковским организациям, действующим на коммерческой основе. Эти учреждения носят универсальный характер: осуществляют кредитование всех экономических субъектов (включая предпринимательство). Они мобилизуют все свободные денежные средства населения, предприятий и прочих экономических субъектов, и трансформируют их в капитал.

Кузнецова В.В. и Ларина О.И. заявляют: «Банковская система представляет собой включенную в экономическую систему страны единую и целостную совокупность банков и небанковских кредитных организаций, каждая из которых выполняет свои особые функции, проводит собственный перечень операций, в результате чего весь объем потребностей общества в соответствующих продуктах удовлетворяется в полной мере и с максимально возможной степенью эффективности» [5; 18 с]. В данном случае снова идет речь о комплексе банковских организаций.

«Экономический словарь», составленный под руководством А.Ф. Никитиной, определяет банковскую систему следующим образом: «Банковская система - являющаяся составной частью кредитной системы совокупность различных видов национальных банков, банковских инвесторов и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма, существующего в той или иной стране» [28; 51 с]. В данном случае подчеркивается роль государства в финансовой сфере.

Тимирханова Л.М. в учебном пособии по курсу «История кредитной системы» дает совершенно иное определение изучаемой нами банковской системы. Банковская система рассматривается:

- как совокупность кредитных организаций во главе с центральным эмиссионным банком,
- как система отношений и взаимосвязей между ними, возникающих в процессе осуществления банковских операций [7, 3 с].

В первом случае говорится о двухуровневой банковской системе. Мы знаем, что во главе всех коммерческих банков стоит Центральный Банк (или Банк России). Именно ЦБ РФ занимается вопросами эмиссионной и, в том числе, кредитно-денежной политики в государстве. Во втором пункте идет речь о непосредственной взаимосвязи между всеми банковскими организациями.

По мнению М.П. Владимирова, А.И. Козлов: «Банковская система — ключевое звено кредитной системы, выполняющее большинство кредитно-финансовых услуг» [8]. Я считаю, что подобная трактовка понятия весьма удачна. Мы знаем, что государственная кредитная система включает в себя банковскую систему и кредитно-финансовые институты небанковского характера. Под последними подразумеваются учреждения, способные сосредотачивать у себя свободные денежные средства и затем выдавать их в качестве кредита. По всему миру небанковские кредитные организации представляют следующие компании:

- финансовые,
- инвестиционные,
- страховые,
- пенсионные фонды
- сберегательные кассы и ломбарды.

В учебнике «Деньги. Кредит. Банки» Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова дано такое определение: «Составной частью рынка ссудных капиталов является банковская система, представляющая собой совокупность различных банков» [9, 284 с].

В книге «Банки и банковское дело» под ред. Балабанова И. Т. утверждается, что «в современных условиях банки представляют не просто случайный набор, а

действительно банковскую систему, т. е. множество элементов с отношениями и связями, образующими единое целое» [10, 38 с].

По мнению А. Ю. Казака и М.С. Марамыгина: «Банковская система - это совокупность банков и небанковских кредитных организаций, функционирующих в экономике в рамках единого финансово-кредитного и правового механизма» [11; 412 с].

Обратим внимание на правовую составляющую банковской системы. В законодательных актах РФ банковская система формируется подобным образом: «Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков» [12].

В книге Селищева А.С. определение выглядит так: «Банковская система — это форма организации функционирования в стране специализированных кредитных учреждений, сложившаяся исторически и закрепленная законодательно» [13, 309 с].

В данном случае обращается внимание на исторически сложившийся путь банковской системы. Мы помним, что банковская система формировалась на протяжении длительного периода времени. Сначала зародились ничем не связанные между собой банки на Древнем Востоке в VII—VI вв. Затем шло постепенное расширение банковских услуг. Пересечение интересов коммерсантов и собственников сбережений дало толчок для появления банков в том виде, в котором они существуют сейчас.

Таким образом, на основе трактовки банковской системы от разных авторов я пришла к следующему выводу:

- банковская система не обособлена (она взаимодействует со многими другими системами);
- банк – главный компонент банковской системы;
- банковская система тесно связана с кредитной системой (можно сказать, что это части единого целого);
- банковская система – составная часть рынка судных капиталов;
- банковская система возникла не сразу, а посредством длительного периода времени.

Список литературы:

1. Батракова, Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учебное пособие. - М.: Логос, 2002. – 101 с.
2. Голубович, В.И. «Экономическая история зарубежных стран» — Мн. Интерпрессервис; Экоперспектива, 2002. – 592 с.
3. Галицкая, С.В. Деньги. Кредит. Финансы: Учебник. — М.: Изд-во Эксмо, 2005 – 496 с. — (Высшее экономическое образование).
4. Банковское дело / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — СПб.: Питер, 2008. – 240 с.: ил. — (Серия «Краткий курс»).
5. Кузнецова, В.В., Ларина О.И. Банковское дело. - М.: КНОРУС, 2009. – 294 с.
6. Экономический словарь / составитель Никитина А.Ф. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006. – 672 с.
7. Тимирханова, Л.М. Учебное пособие по курсу «История кредитной системы» - Ижевск, 2012 – 75 с.
8. М.П. Владимирова, А.И. Козлов. Деньги, кредит, банки: учебное пособие. — 2-е изд., стер, — М.: КНОРУС, 2006. – 288 с.
9. Деньги. Кредит. Банки / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Л.Т. Литвиненко: под ред. Е.Ф. Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 703 с.

10. Банки и банковское дело / Под ред. Балабанова И. Т. — СПб.: Питер, 2003. — 256 с: ил. — (Серия «Краткий курс»).
11. Деньги. Кредит. Банки / А.Ю. Казак, М.С. Марамыгин и др.: под ред. А.Ю. Казака, М.С. Марамыгина - М.: Экономистъ, 2007 – 656 с.
12. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности".
13. Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки. - СПб: Питер, 2007 – 432 с.

К ВОПРОСУ О ПРОВАЛАХ ГОСУДАРСТВА

Егорова М.Ю. – старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»,
Россия, г. Йошкар-Ола

Аннотация

В статье описываются мнения экономистов на идею государственного присутствия в экономике, рассматриваются функции государства и негативные последствия деятельности государства в экономике, определяются причины провалов государства и ситуации, относимые к провалам государства.

Ключевые слова

Провалы государства, функции государства, нерыночные продукты, нерыночный спрос

В России часто происходят ситуации, характеризуемые как провалы государства, которые влекут за собой значимые последствия для экономики страны. Таким образом, при разработке государственной экономической политики важно учитывать теорию провалов государства для минимизации издержек, проводимых в стране реформ.

Для определения провалов государства нужно прежде определить его функции. Единой точки зрения по данному вопросу у экономистов нет. Так А. Радыгин и Р. Этнов выделяют следующие функции: обеспечение стабильности, стимулирование институциональных инноваций, защита прав собственности при условии минимального вмешательства в работу рынков; гарантирование конкурентности рынка. Все они нацелены на развитие экономики, конкуренции и защиты собственности. Но в тоже время их реализация может привести к формированию ситуаций неэффективного распределения ресурсов и потерь общества[2].

Идея ограничения государственного присутствия в экономике встречается в экономической литературе начиная с физиократов. Ф.Кенэ отмечал, что задача государства – это формирование условий для «свободной и неограниченной конкуренции». В работах А.Маршалла и А.Пигу показаны ситуации, названные «внешними эффектами», которые служат препятствием для динамичного роста экономики и дохода. Эти идеи легли в основу формирования экономической категории «провалы рынка». С точки зрения ряда ученых, государство должно найти способы выхода из ситуаций «провалов рынка». Таким образом, они видят в этом еще одну функцию государства. В первой половине XX столетия был отмечено значительное увеличение присутствия государства в экономике. Ф.Хаек и другие сторонники либерального течения видели в такой ситуации нарушение прав и свободы участников рыночных отношений.

Наличие негативных последствий государственной деятельности в экономике привело к выделению категории «провалы государства». В 1979 г. Чарльзомом

Вульфом была высказана идея «теории нерыночного провала» [4]. Провалы государства также были предметом исследования Анны Крюгер и сторонников теории общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Д. Мюллер, У. Несканен, М. Олсон, Р. Толлисон) [5]. Некоторые экономисты, обосновывавшие вмешательство государства в экономику ситуациями фиаско рынка, заняли иную позицию: в некоторых случаях государственное присутствие в экономике может повлечь за собой еще большие потери, чем проявления провалов рынка.

Что же лежит в основе неэффективности государства? Это государственная власть с ее огромным аппаратом и набором принудительных, разрешающих и запрещающих мер, исполнение которых осуществляется индивидами не всегда честными, нацеленными на достижение своих частных интересов, приобретение социальных благ, в конечном счёте, влияющими негативно на принятие рациональных политических решений. Другая причина неэффективности – экономическая деятельность государства, производство «нерыночных продуктов»: общественных благ и трансфертов, основанных на нерыночном спросе и предложении, что является причиной сбоев механизма регулирования и снижения эффективности.

Нерыночный спрос зачастую бывает завышен в силу ряда обстоятельств:

1. экономические агенты, получающие «нерыночные продукты» и те, кто их оплачивают – это разные агенты с различными экономическими интересами. Оплачивающие производство таких благ – высокодоходная часть населения страны не имеет стимула для инвестиций и инноваций. Таким образом нерыночное предложение оказывается меньше, чем нерыночный спрос.

2. малые сроки (5-10 лет) пребывания политиков у власти приводят к принятию краткосрочных решений, а интересы будущих поколений недооцениваются и эффекты от принятых решений могут проявиться после окончания политического срока инициатора решения.

3. для получения голосов избирателей политики декларируют реализацию социальных программ и принимают законы, направленные на производство обещанных нерыночных благ, способных спровоцировать неэффективность государства. Это может произойти в силу сложности определения объемов производства подобных благ, качества услуг, производство таких нерыночных услуг осуществляется государственными предприятиями монополистами, в интересах которых не лежит снижение затрат на производство и улучшение качества производимых благ. Отсутствие рыночных рычагов регулирования производства нерыночной продукции снижает эффективность производства.

К ситуациям, в которых государство неэффективно выполняет свои функции Бьюкенен отнес:

1. ограниченный контроль над чиновниками, в работе которых на первом месте для них могут быть личные интересы;

2. лоббизм, бюрократия, поиск политической ренты;

3. недостоверность и недостаточность объективной актуальной информации.

4. ошибки в прогнозировании последствий принимаемых решений; невозможность достоверно просчитать реакцию всех участников процесса.

5. коррупция и административные провалы.

В работе Л.В.Хасановой приводится классификация провалов государства, подразделенных на политические, экономические, административные и информационные (рис.1).

Рис.1 Классификация провалов государства [3]

Устранению экономических провалов государства будет способствовать вовлечение государственных предприятий в конкурентные отношения, которые мотивируют предприятия в них находящиеся повышать производительность производства и снижать затраты на производство нерыночных продуктов. Возможно, производство части благ передать на конкурсной основе частным предприятиям. Также росту эффективности функционирования рыночных и политических институтов, деятельности частных и государственных экономических агентов будет способствовать своевременная обеспеченность актуальной информацией, взаимообмен информацией. Повышение эффективности работы политических институтов может быть реализовано подбором и обучением квалифицированного управленческого персонала.

Список литературы:

1. Гринберг Р., Рубинштейн А. Основания смешанной экономики. Экономическая социодинамика (Краткое содержание доклада) [Электронный ресурс] // URL://http://econorus.org/doc/th270409.doc (дата обращения: 16.08.2018).
2. Радыгин А., Энтов Р. «Провалы государства»: теория и политика [Текст] // Вопросы экономики – 2012 – № 12 – С 4–30.
3. Хасанова Л.В. Провалы государства и проблема эффективности государственного регулирования [Текст] // Вестник КРСУ – 2008 – Том 8 – № 1 – С.34–39.
4. Charles Wolf, Jr. Markets or Governments. Choosing Between Imperfect Alternatives [Электронный ресурс] // URL://https://www.rand.org/pubs/notes/N2505.html (дата обращения: 15.08.2018).
5. Krueger, Anne O. Government Failures in Development // Journal of Economic Perspectives – 1990 – Vol.4 – P.9–23. [Электронный ресурс] // URL://http://www.nber.org/papers/w3340(дата обращения: 15.08.2018).

ДИНАМИКА МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Егорова М.Ю. – магистр 2 курса,
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»,
Россия, г. Йошкар-Ола

Аннотация

В статье раскрывается понятие оздоровительного туризма, первичного и вторичного оздоровительного туриста. Динамика поездок и расходов на оздоровительный туризм показана за 2013–2015 годы, даются прогнозы роста секторов оздоровительного туризма до 2020г. Показано место России в международном рейтинге стран, занимающихся оздоровительным туризмом, а также статистика по оздоровительному рынку в России.

Ключевые слова

Туризм, оздоровительный туризм, статистика мирового рынка оздоровительного туризма

Болезни сотрудников, отсутствие их на рабочем месте приносит потери 10-15% мирового ВВП. По мере того как цена нездоровья работников растет, работодатели стали тратить больше на оздоровление занятых как средство понижения расходов на лечение, улучшение морального духа и повышения производительности и сохранение конкурентоспособности на рынке. Оздоровительный рынок на рабочем месте составляет \$ 43,3 млрд. во всем мире, что включает расходы работодателя, направленные на повышение осведомленности, оздоровление конкретных работников находящихся в зоне риска (например, отсутствие физических упражнений, плохих привычек питания, стресса, ожирения, курения) и поощрение работников вести более здоровый образ жизни.

В 2013 впервые стала вестись мировая статистика оздоровительного туризма и оздоровительный туризм был определен как путешествия, связанные с сохранением или улучшением личного здоровья. За три последующих года этот сегмент экономики показал значительный рост.

С 2013 по 2015 годы расходы на оздоровительный туризм выросли на 6.8% в долларах США, что гораздо выше, чем 3.4% годового прироста общих расходов на туризм. В 2015 году путешественники совершили 691,0 млн. оздоровительных поездок (таб.1), что на 104,4 млн. больше, чем в 2013 году. Оздоровительные поездки составляют 6,5% всех туристических поездок, но составляют 15,6% от общих расходов на туризм.

Таблица 1. Статистика поездок и расходы на оздоровительный туризм, 2013 и 2015 гг.[6]

	Количество путешествий (млн. чел.)		Расходы на оздоровительный туризм, млрд. долл.	
	2013	2015	2013	2015
Международный (выездной) оздоровительный туризм	95,3	116,0	156,3	187,1
Домашний	491,2	575,0	337,8	376,1

оздоровительный туризм				
Индустрия оздоровительного туризма в целом	586,5	691,0	484,1	563,2

Что входит в понятие «оздоровительный туризм»? В соответствии с установленной методологией расходы в оздоровительный туризм включают все произведенные расходы оздоровительными туристами, включая расходы на проживание, питание напитки, развлечения и экскурсии, шопинг, транспорт по стране [6].

Внутри каждого из международного и отечественного сегмента туризма, оцениваются расходы как на первичном, так и на сегменте вторичного оздоровительного туризма:

– Первичный оздоровительный турист – это турист, чья поездка или направление в первую очередь мотивировано оздоровлением.

– Вторичный оздоровительный турист – это турист, который стремится поддерживать хорошее самочувствие во время путешествия или кто участвует в оздоровительных мероприятиях во время отпуска или бизнес поездок.

Статистика в отрасли оздоровительного туризма ведется по 212 странам мира. Так сегментирование рынка оздоровительного туризма представлено на рис. 1.

Рис.1. Сегментирование рынка оздоровительного туризма в 2015 г.[5]

В 2015 году лишь 7% туристов от общего туристопотока имели целью оздоровительный туризм, что составило 691 миллион поездок. Из них 11% относились к первичным оздоровительным туристам и 89% – вторичный оздоровительный туризм. 17% оздоровительных туристов (116 миллионов поездок) – это международные туристы, получающие оздоровительные услуги вне страны проживания и 83% – «домашние» туристы, приобретающие оздоровительные услуги в своей стране.

Процент работающих, имеющих доступ к программам оздоровления на рабочем месте в 2015 году по регионам мира выглядел следующим образом: в Северной Америке: 52% работающих, Европа – 24% работающих, Юго-Восточная Азия и Южная Америка– 5%, Африка – 1% работающих граждан.

По мере того как все большее количество людей склонны вести здоровый образ жизни и заботиться о своем здоровье во всем мире прогнозируется рост оздоровительного туризма. Статистика ведется по 5 секторам туристической оздоровительной отрасли и в каждом из них прогнозируются более высокие темпы

роста в будущие 5 лет, чем темпы роста мировой экономики в целом. Прогнозы роста оздоровительного сектора экономики на 2015-2020 годы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозы роста секторов оздоровительной отрасли экономики на 2015-2020 гг. [5]

Сектора оздоровительной отрасли	Размеры рынка (млрд. долл)		Темпы роста 2015-2020
	2015	2020	
Спа-услуги	77,6	103,9	6,0%
Термальные/Водные источники	51,0	64,6	4,8%
Оздоровительный туризм	563,2	808,0	7,5%
Оздоровление на рабочем месте	43,3	55,1	5,0%
Недвижимость здорового образа жизни	118,6	152,8	5,2%

Как видно из таблицы, оздоровительный туризм предполагает рост на 7,5%, что составит прирост более чем на 250 млрд. долларов. Эта подотрасль оздоровительного сектора экономики покажет наибольший устойчивый рост среди остальных секторов данного рынка, что обусловлено формированием глобального среднего класса с растущим располагаемым доходом, который он будет тратить на улучшение качество жизни; растущим интерес потребителей ко всему связанному с поддержанием и улучшением здоровья, бегством от старости, растущей глобальной эпидемии хронических заболеваний и стрессов, плохого здоровья как последствия ухудшения окружающей среды.

В рейтинге топ-20 стран, занимающихся оздоровительным туризмом, Россия находится на 19 месте. В 2015 году в России было совершено 13,5 миллионов оздоровительных поездок; количество занятых в отрасли составило 0,15 миллионов человек; расходы на оздоровительный туризм у туристов составили 3,5 миллиарда долларов. С 2013 по 2015 годы в России оздоровительный туризм показал рост в 14,4% и оказался на 8 месте по росту потока оздоровительных туристов.

Оптимальная пропорция в туристическом потоке 1:1:4 – один въездной турист: один выездной: четыре внутренних. В России в 2012 г. пропорция составила (1:6:13) – 2,57 млн. въездных туристов: 15,3 млн. выездных туристов: 33 млн. внутренних туристов.

Статистика по оздоровительному туризму в России в 2012 году составила 0:1:1.8 – 12 тыс. въездных туристов (0,3% всех гостей курортов): 2500 тыс. выездных туристов: 4500 тыс. внутренних туристов.

Успех оздоровительной отрасли в странах Европы обеспечивает государственно-частное партнерство. Эффективная реклама обеспечивает турпоток в высокий сезон, тогда как в сезоны с низким уровнем спроса со стороны туристов оздоровительные услуги получают «домашние» туристы. Программы полного или частичного финансирования оздоровительного отдыха есть во многих странах, где традиции курортного лечения насчитывают не одно столетие. В Германии, Италии, Словакии, Словении, Польше, Чехии нормативно-правовыми актами утверждены показания и противопоказания к курортному лечению, финансируемому за счет средств

медицинского страхования. К примеру, в Италии ингаляции с минеральной водой, грязелечение и минеральные ванны оплачиваются национальной системой здравоохранения частично, при этом пациенты курортных учреждений в возрасте от 6 до 64 лет оплачивают € 50 за курс лечения, или около € 3,10 – для пациентов моложе 5 старше 65 при семейном доходе не превышающем € 36.151,98 (цены 2009 г.).[2]

Законом № 323-ФЗ и Программой госгарантий определено, что источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья, а в частности, и Программы госгарантий являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов; средства обязательного медицинского страхования. А также источниками финансирования являются средства организаций и граждан, средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования и иные не запрещенные законодательством РФ источники [3].

В оздоровительной отрасли России успехи значительно скромнее. В России в 2016 году расходы на здравоохранение составили 3,6% ВВП, а в странах Евросоюза этот показатель достигал 7-10% ВВП. Объем предоставленных оздоровительных услуг, оплаченных частными лицами и фирмами в расчете на душу населения вырос с 2.900,4 рубля в 2013 году до 3902,8 рубля в 2016 году. При рассмотрении физического объема производства санаторно-курортных услуг видно, что с 2013 по 2015 год наблюдался рост количества платных оказанных услуг, а в 2016 году услуг было оказано на 97,9% от количества услуг 2015года [1].

Данные по развитию мирового рынка оздоровительного туризма показывают уверенный рост отрасли темпами, превышающими темпы роста мировой экономики. Успехи оздоровительного сектора экономики обусловлены популяризацией здорового образа жизни, озабоченностью сохранения здоровья граждан со стороны самих граждан, фирм-работодателей и государств.

Список литературы:

1. Здравоохранение в России. 2017: Стат.сб./Росстат. – М., 2017. – 170 с. [Электронный ресурс] // URL:// http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf (дата обращения: 16.08.2018)

2. Маньшина Н.В. Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм: статистика и тренды мирового и российского рынка // Материалы 10-й международной конференции по медицинскому и лечебно-оздоровительному туризму “Medical Tourism, Spa & Health” (г. Москва, 17 сентября 2014 г.) [Электронный ресурс] // URL://<https://www.tourismexpo.ru/spa/conference/2014/presentation/nadezhda-manshina.pdf> (дата обращения: 16.08.2018).

3. Сайт Международного Оздоровительного конгресса [Электронный ресурс] // URL://<https://globalwellnessinstitute.org/press-room/statistics-and-facts/> (дата обращения: 16.08.2018).

4. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ[Электронный ресурс] // URL:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/(дата обращения: 16.08.2018).

5.Global Wellness Economy Monitor, JANUARY 2017. [Электронный ресурс] // URL://<https://static1.squarespace.com/static/54306a8ee4b07ea66ea32cc0/t/58862a472994ca37b8416c61/1485187660666/> (дата обращения: 16.08.2018).

6.The Global Wellness Tourism Economy, includes 2014 data from the global spa & wellness economy monitor 2013 & 2014, OCTOBER 2013. – 112с. [Электронный ресурс] //URL://https://www.globalwellnesssummit.com/images/stories/gwi/GWI_2014_Global_Wellness_Tourism_Economy_Report_Final (дата обращения: 16.08.2018).

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРИЧИН И РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Павельева М.А. – магистр,
Российский государственный социальный университет,
Россия, г. Москва

Аннотация

В статье рассмотрены причины конфликтов в организациях, выделены основные направления их разрешения, подчеркнута значимость многомерного подхода к предотвращению конфликтов на предприятиях, проанализирована возможность стимулирования возникновения и грамотного использования конструктивных конфликтов.

Ключевые слова

Конфликт, управление конфликтами, конфликты в организациях, переговорный процесс

Любая иерархическая организация в силу своей пирамидальной структуры способствует возникновению внутриорганизационной конкуренции, актуальной в любых условиях: как при карьерном продвижении сотрудников в условиях поступательного развития компании, так и при внедрении стратегических изменений и трансформаций. Если управление персоналом не организовано должным образом, в организации может формироваться конфликтотенная среда, являющаяся благоприятной почвой для возникновения конфликтов, снижающих эффективность функционирования человеческих ресурсов компании, что обуславливает актуальность исследования направлений предотвращения и разрешения конфликтов.

Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями. Противодействие субъектов конфликта может разворачиваться в трех сферах: общении, поведении, деятельности. Психологические исследования конфликтов в предпринимательских организациях показали, что они отличаются следующими особенностями: остротой (многие из них эмоциональные); скрытностью протекания на основных этапах; бескомпромиссностью; частым применением приемов психологического воздействия на оппонента (интриги, формирования образа врага и пр.). Наиболее широко можно выделить три группы причин организационных конфликтов (таблица 1).

Таблица 1. Основные причины возникновения организационных конфликтов [14]

Группа причин	Характеристика
Содержание трудового процесса	Факторы, затрудняющие выполнение работником его непосредственных обязанностей, провоцирующие сбои в работе, приводящие к несогласию и конфликтам. К подобным препятствиям могут относиться: невозможность соблюдения правил или инструкций, несоответствие возможностей и ответственности, дефицит ресурсов или неверное их распределение, недостаток или искажение информации.
Социально-	Предпосылки, основанные на отличительных особенностях

психологические факторы	каждой личности, приводящие к субъективным симпатиям или антипатиям, переходящим и на деловые качества работников. Как следствие, проявляются предвзятое отношение, несовпадение ожиданий, ущемление интересов сторон.
Инновационные преобразования на предприятии	Противоречия между сложившимися организационными элементами (как трудовыми, так и коммуникационными) с одной стороны, и происходящими на предприятии изменениями (интегрируемыми инновациями), с другой. Чем выше скорость инновационных изменений, тем сильнее негативная реакция членов организации.

Организационные конфликты чаще базируются не на объективной основе, а на специфике межличностных отношений, в которых проявляется соперничество; при этом в большинстве случаев владельцы организаций и топ-менеджеры обладают низким уровнем конфликтологической компетентности, не позволяющим быстро и успешно разрешать такие проблемные вопросы [7]. Причина высокой конкурентности организационной среды непосредственно связана со спецификой предпринимательской деятельности и действием психологического механизма интериоризации (П. Жане, Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьев и др.) – формирования внутренних структур человеческой психики, возникающих вследствие усвоения характера внешней деятельности.

Интериоризация понимается также как преобразование структур предметной деятельности в структуру внутреннего плана сознания личности, что специфическим образом сказывается на характеристиках направленности личности, формируя внутреннюю конкурентность. Внутренняя конкурентность личности может иметь непродуктивную форму выраженности со стремлением «силовым образом» блокировать интересы других ради своих интересов, что способствует развитию конфликтности личности и в конечном итоге приводит к конфликтному поведению. В результате такие желаемые особенно в кризисных условиях для организации социально-психологические явления, как взаимопомощь, эмоционально-профессиональная поддержка, наставничество, могут практически исчезнуть. Сотрудники организации перестают действовать консолидировано в интересах организации, ориентируясь на личные интересы, что еще более снижает конкурентоустойчивость организации, находящейся в состоянии финансово-экономической нестабильности [7].

Оптимальные пути разрешения конфликтов включают урегулирование путем учета претензий всех участников, выявленных за круглым столом; устранение конфликта с помощью увольнения зачинщиков; урегулирование конфликта с помощью выявления мотивов конфликтных сторон и поиска компромиссного решения; преобразование образов конфликтной ситуации, имеющихся у сторон; преобразование самой объективной конфликтной ситуации [10]. В соответствии с широко распространённой схемой (классификация Томаса-Киллмена), существует пять основных подходов: уклонение, уступка, компромисс, конкуренция, сотрудничество [5]. На их основе можно сформулировать следующие стратегии:

- Стратегия уклонения: человек не предпринимает никаких мер для разрешения или изменения ситуации.

- Стратегия уступки, оправданная в ситуациях, когда цель не является настолько значимой, как взаимоотношения. Уступка также может быть преднамеренной стратегией для демонстрации оппоненту доброй воли, чтобы тот последовал предложенному примеру. Однако оппонент может воспринять такую стратегию

проявлением слабости и увеличить предъявляемые к нам требования и усилить давление на нас.

- Стратегия компромисса: каждая сторона конфликта получает часть того, что её устраивает, вместо того, чтобы продолжать борьбу, в результате которой может потерять всё, но в целом остается неудовлетворенной.

- Стратегия конкуренции: стремление к удовлетворению собственного интереса и пренебрежение интересами партнёров.

- Стратегия сотрудничества: стремлением к максимальному удовлетворению собственных интересов и, одновременно, интересов партнёров. В отличие от всех остальных стратегий, сотрудничество требует перехода на более глубокий уровень, на котором может проявиться соотносимость интересов. Это единственная стратегия в конфликтной ситуации, которая позволяет достичь желаемой цели и в то же время не испортить взаимоотношения с другой стороной. При этом для её использования необходимо обоюдная готовность сторон к совместному решению проблемы. Одностороннее сотрудничество невозможно [1].

Вместе с тем, ни одна из указанных стратегий преодоления организационных конфликтов не является универсальной – каждая из них может дать наилучший эффект в соответствии с задачами конфликта и конкретными условиями его развития. Однако, по нашему мнению, эффективное демократическое, а не авторитарное разрешение конфликтов не реализуемо без использования переговоров. В этой связи мы выделили основные принципы проведения успешного переговорного процесса:

- отказ от пространных и бессмысленных обсуждений проблемной ситуации в целом, установление соглашений об общих принципах взаимодействия;

- дифференциация в рамках конфликта его составных частей или подпроблем, которые следует обсуждать отдельно для получения четких выводов и достижения конкретных результатов;

- следование порядку обсуждения, нахождение в рамках предмета обсуждения; продвижение от мелких, частных соглашений к более общим, констатация достигнутых успехов;

- реакция на любые позитивные шаги, действия, предложения участников; привлечение внимания сторон к моментам единства и согласия.

Управление переговорами между конфликтующими сторонами в крупных организациях зачастую осуществляется с помощью приглашения профессиональных медиаторов, трансформирующих традиционные переговоры в процедуру медиации. Несмотря на то, что большинство публикаций по данному направлению посвящены рассмотрению медиации как инструмента урегулирования трудовых конфликтов между работодателем и подчиненным, эксперты указывают, что значение медиации как технологии велико и для разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов, возникающих в рабочих коллективах. Подчеркнем, что если недостаточно квалифицированный медиатор сведет процедуру медиации сугубо к переговорам, практически устраняясь от этого, то результатом станет не решение спора, а его усугубление: в большинстве случаев на переговорах конфликтующие стороны стараются лишь подтвердить свою правоту, не воспринимая на должном уровне доводы другого участника конфликта. Следовательно, медиатор-профессионал или работник, выбранный для выполнения данной функции в компании, должен владеть технологиями выявления скрываемой информации, уметь учитывать гендерные особенности участников коммуникации, обладать навыками эффективной работы с возражениями, применять различные виды слушания; нейтрализовывать попытки сторон конфликта к манипуляции и агрессии; корректировать эмоциональное

состояние участников процедуры медиации [2].

При рассмотрении форм и методов преодоления организационных конфликтов в организациях Х. Корнелиус и Ш. Фэйр делают акцент на таком способе урегулирования конфликта, как анализ конфликтов, который может быть выполнен с помощью составления карты конфликта. Смысл данного метода состоит в графическом изображении составляющих конфликтной ситуации, выявлении основной проблемы, всех субъектов конфликта, а также констатации опасений и интересов сторон. Центральное место на карте необходимо отвести констатации истинной причины конфликта, требующего решения; также изображаются стороны конфликта, их интересы и опасения относительно возможных угроз и потерь [4]. Необходимо отметить, что карта конфликта – это всего лишь инструмент, позволяющий выстроить более четкую картину относительно элементов рассматриваемого трудового конфликта.

Не менее важную роль, чем конструктивное решение конфликтных ситуаций, для эффективной реализации внутриорганизационных социально-трудовых отношений играет профилактика конфликтов, которая требует меньших затрат сил, средств и времени и предупреждает даже те минимальные деструктивные последствия, которые имеет любой конструктивно решенный конфликт [3]. Предотвращение конфликтных ситуаций в большой степени зависит от личности и управленческих качеств руководителя: в таких условиях традиционные подходы к управлению людьми становятся неэффективными, на первый план выходят социально-психологические факторы управления, оказывающие влияние на существующую систему взаимоотношений [5]. В этой связи следует сделать акцент на том, что снизить интенсивность и масштабы трудовых конфликтов позволяет система социального партнерства, направленная на борьбу с системными причинами и противоречиями. Использование инструментов социального партнерства, корпоративной социальной ответственности, маркетинга персонала может не просто позволить более эффективно урегулировать конкретный конфликт, но и снизить комплексный риск появления предпосылок для развития новых конфликтов в организации. Превентивное управление конфликтами также непосредственно связано с оптимизацией внутриорганизационных коммуникаций: чем сложнее структура организации, тем большее количество уровней должна преодолеть информация, при ее прохождении сверху вниз и обратно, что способствует повышению вероятности искажения сообщений, снижает эффективность функционирования предприятия, вовлекает персонал в обсуждение слухов и в конечном итоге повышает вероятность возникновения конфликтов — как межличностных, так и организационных и инновационных.

С другой стороны конфликт можно рассматривать как гибкую систему управления организацией, что только повышает значимость совершенствования конфликтологической компетентности менеджеров. Искусственно спровоцированный конфликт при грамотной стратегии может повысить эффективность работы организации или подразделения, а также создать нужный имидж руководителю; конфликт как эталон позволяет обнаружить те процессы, которые невозможно увидеть при нормальном течении дел, а также объединять людей в команду, добиваться сплочения, возникновения новых групп как средства активизации организационной жизнедеятельности. Кроме того, конфликты обеспечивают познание участниками конфликта друг друга, возможность более глубоко оценить индивидуально-психологические особенности людей, участвующих в конфликте, что также может способствовать выявлению слабого звена в организации, как с личностных, так и с профессиональных позиций. В этой связи целесообразным представляется выделение конструктивных конфликтов, несущих в себе созидательное начало, способствующих

повышению активности и мотивации к работе, росту квалификации, стимулирующих дискуссии и заинтересованность, появление новых идей и альтернатив, желание изменений, внимательное отношение к обсуждаемым решениям.

Итак, конфликты в организациях негативно влияют на эффективность их функционирования, в связи с чем менеджерам необходимо постоянно работать над предотвращением и минимизацией числа конфликтных ситуаций путем выявления рисков, определения, насколько эффективны внутриорганизационные коммуникации, выделения основных причины возникающих конфликтов, оценки степени обоснованности существующей системы стимулирования; анализа уровня групповой сплоченности сотрудников организации и характера внутренних взаимоотношений. Серьезное внимание следует уделять общему профилактическому снижению уровня конфликтности в коллективе путем создания адекватной системы психической саморегуляции, повышения эмоциональной устойчивости персонала и формирования крепкой корпоративной культуры.

Список литературы:

1. Башкина Н.А. Методы управления инновационными конфликтами в организации // Вестник Института экономики и управления Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2014. № 2. С. 34-39.
2. Будюкова М.А. Специфика медиации как инструмента разрешения межличностных корпоративных конфликтов // экономика и социум. 2017. С. 837-843.
3. Головки Ю.В. Способы и стратегии разрешения организационных конфликтов в социокультурной сфере // Научная палитра. 2017. № 3 (17). С. 9.
4. Кулагина П.Ю. Социальные технологии разрешения трудовых конфликтов // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2017. Т. 3. № 11 (11). С. 142-145.
5. Несова Л.В. Проблемы антикризисного управления персоналом: от доверия к эффективности // Human Progress. 2016. Т. 2. № 12. С. 7.
6. Николаев Д.О. Проблемы управления персоналом в условиях кризиса // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2011. №3. С.113-124.
7. Посохова А.В. Психологические причины конфликтности внутриорганизационной конкуренции // Человеческий капитал. 2017. № 12 (108). С. 24-28.
8. Резникова О.С., Карабаш Э.Р. Управление конфликтами в организации // Наука, техника и образование. 2017. № 2 (32). С. 73-75.
9. Стребкова Н.В. Понятие организационного конфликта: определение, история и сущность // Вестник Саратовского областного института развития образования. 2018. № 1 (13). С. 66-70.
10. Тарабаева В.Б. Причины конфликтов инновационного развития // Высшее образование сегодня. 2009. № 12. С. 22.
11. Терещенкова Е.В., Бабич Г.Г., Шевченко И.Н. Теоретические аспекты конфликт-менеджмента в образовательной организации // Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. 2016. № 3 (9). С. 35-39.
12. Хлыстова Н.М., Хлыстова К.А. Конфликтология, как наука. пути урегулирования конфликтов // Социальные науки. 2017. Т. 1. № 4-1 (19). С. 187-197.
13. Челнокова Е.А., Терёхина А.Е. Конфликты в системе управления // Нижегородская наука. 2018. № 2 (8). С. 18-27.

14. Чистякова Д.П. Конфликты в организации: поколенческий аспект // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 5 (49). С. 20-23.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ КАК МЕХАНИЗМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Сергеева М.А. – студентка

Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Россия, г. Саратов

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы стратегического планирования развития территорий в регионе, выявлены цели и задачи стратегического планирования, а также определены основные особенности Стратегий социально-экономического развития регионов.

Ключевые слова

Стратегическое планирование, территориальное управление, развитие территорий, региональное планирование.

На современном этапе развития социально-экономических процессов в Российской Федерации проблемы регионов актуализируются и выходят на первый план, что обусловлено ведущей ролью территорий в создании предпосылок экономического роста государства. Участие регионов в воспроизводственном процессе затрудняется огромной территорией страны и, как следствие, большим количеством субъектов – участников экономической деятельности, каждый из которых обладает собственным набором отличительных черт. Улучшение социально-экономических условий в государстве невозможно без видения перспектив дальнейшего развития хотя бы на 10-15 лет, а потому, на сегодняшний день большое значение приобретают региональные (муниципальные) стратегии развития территорий. Однако без учета индивидуальных социально-экономических, природно-климатических, ресурсных, культурных особенностей региональной политики такие стратегические документы не способны в полной мере обозначить главные целевые установки и перспективы развития субъектов РФ и муниципальных образований.

Отражая сущностные особенности каждого конкретного региона, стратегии развития территорий должны в то же время содержать в себе единый для всех субъектов перечень целевых показателей и обладать схожей структурой документа. В настоящее время многие исследователи отмечают, что стратегическое планирование развития территорий в нашей стране в большей степени представляет собой «массовое производство», так как многие регионы создают такой документ формально, и «в большинстве случаев такая стратегия не определяет ход развития региона, не влияет на содержание его планов и программ...». [1]

Стратегия, нацеленная на достижение поставленных задач, должна, на наш взгляд, стать уникальным продуктом конкретного региона и основываться на анализе внешних и внутренних факторов. Основными из них являются стадии жизненного цикла региона, его конкурентные позиции, а также стратегический статус будущего развития исследуемой территории (её миссия). Правильное определение миссии региона очень индивидуально для каждой территории и основано в том числе на определении приоритетных экономических специализаций каждого региона, вовлечении в хозяйственный оборот новых экономических природных ресурсов, что в

конечном счете обеспечит увеличение вклада региона в экономику страны и наиболее эффективное удовлетворение потребностей населения региона, а значит должно стать необходимым условием при разработке документов стратегического планирования территории.

Одной из основных особенностей региональных стратегий развития, по нашему мнению, является её особое положение в иерархическом построении уровней стратегического планирования развития территорий. Находясь между глобальными и государственными стратегиями с одной стороны и муниципальными – с другой, региональные стратегии должны учитывать как общую политику стратегирования в государстве, тенденции и механизмы регулирования этих процессов, так и более конкретные интересы и потребности общества, преимущества и недостатки региона, а также его собственный потенциал. Реализация стратегического планирования в регионах невозможна в контексте массового производства региональных стратегий, существует необходимость самостоятельного поиска инновационных решений. Примеры подобных решений уже существуют на современном этапе регионального стратегического планирования.

Так, одной из отличительных особенностей Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года является её территориальный срез, проведение комплексного анализа в разрезе муниципальных районов и городских округов с целью выявления потенциала и перспектив развития отдельных территорий области, выявления точек роста, обеспечения территориальной целостности региона. Проведенный анализ позволил сделать выводы о существенной неравномерности пространственного развития области и сформировать основные типологии территорий: районы-локомотивы, районы – биоэкополисы, районы – инфраструктурные спутники, депрессивные районы.

Таким образом, следует отметить, что стратегическое планирование развития территорий в нашей стране является трудоемким, но очень важным процессом для достижения положительных экономических и социальных результатов. Однако для реализации задач стратегического планирования необходимо тщательно разрабатывать стратегии и программы развития регионов, основываясь на их отличительных особенностях, создавая в каждом субъекте свой уникальный, «единичный продукт» стратегического планирования. Во многих регионах уже накоплен разнообразный опыт, продолжается развитие инструментов разработки и реализации стратегий.

Список литературы:

1. Постановление Правительства Саратовской области от 30.06.2016 года № 321-П Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года.
2. Васин С.М. Проблемы стратегического планирования развития территорий // Управленческие науки. – 2013. - № 2
3. Аминича Е.Г. Стратегическое планирование развития территорий: сущность, основные принципы, проблемы. // Известия Уральского Государственного Экономического Университета. – 2005. - № 12

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ

Сидавская В.В. – магистрант кафедры учёта, анализа и аудита
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского»
Институт экономики и управления
Россия, г. Симферополь

Аннотация

В статье рассмотрены основы исчисления и уплаты страховых взносов в 2018 году, а также порядок формирования отчетности и срок ее сдачи.

Ключевые слова

Заработная плата, страховые взносы, внебюджетные фонды, обязательное страхование.

Социальные страховые взносы – это обязательные платежи, которые должны осуществлять все организации и индивидуальные предприниматели. Уплата социальных страховых взносов дает право работникам получать различные социальные гарантии. Например, оплату больничного, бесплатную медицинскую помощь, пенсионное обеспечение. В данной статье рассмотрим вопросы исчисления страховых взносов, порядок оплаты и формирования отчетности по ним.

Страховые взносы начисляются на всю сумму выплат в соответствии с трудовым договором, а также выплаты физическим лицам по договорам подряда. Суммы, которые не подлежат обложению страховыми взносами утверждены в ст. 9 212-ФЗ. В 2018 году взносы следует уплачивать в следующие фонды:

– Пенсионный Фонд Российской Федерации – основной тариф 22% от начисленной суммы оплаты труда и дополнительный тариф от 2% до 9% (норматив величины зависит от факта проведения спецоценки условий труда), который устанавливается в отношении работников, занятых на вредных и опасных работах, предусматривающих льготное пенсионное обеспечение.

– Фонд медицинского страхования – отчисляется 5,1% от начисленной суммы оплаты труда;

– Фонд социального страхования – уплачиваются взносы на страхование на случай нетрудоспособности в связи с материнством – 2,9% от начисленной суммы оплаты труда и взносы на страхование от несчастных случаев. На сегодняшний день установлено 32 различных тарифа страховых взносов от несчастных случаев: свой тариф для каждого класса профессионального риска, которых тоже 32 от 0,2% до 8,5%. Конкретный класс профессионального риска и, соответственно, тариф определяется в зависимости от основного вида экономической деятельности (кода ОКВЭД) [3].

При этом ст. 2 179-ФЗ установлено, что страхователями-организациями к выплатам работникам, являющимся инвалидами I, II и III группы, применяется тариф в размере 60% от установленного Законом. Аналогично, скидка к основному тарифу в размере 40% может применяться и работодателями-предпринимателями. Например, тариф взносов на «травматизм» для организации установлен в размере 0,6%. Тогда в отношении выплат сотрудникам-инвалидам этот тариф страхователь будет применять в размере 0,36% ($0,6\% * 60\%$).

Оплата взносов производится не позже 15-го числа каждого месяца, который следует за расчетным. Если же дата платежа выпадает на выходные или праздничные дни, то взносы следует оплачивать на следующий рабочий день. За неуплату или

неполную уплату страховых взносов в результате занижения базы их начисления, неправильного расчета взносов или других нарушений предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы взносов. За умышленную неуплату взносов или неполную уплату штраф 40% от неуплаченной суммы.

Перед плательщиками страховых взносов установлена обязанность по сдаче отчетов, рассмотрим их особенности.

– Ежемесячная отчетность: представляет собой персонифицированный отчет по форме СЗВ-М, который необходимо сдать в срок до 15-го числа следующего за отчетным месяца. Сведения до 25 человек разрешается сдавать на бумаге, от 25 и выше только в электронном виде по ТКС.

– Ежеквартальные отчеты: отчет по социальным взносам на травматизм – форма 4-ФСС и единый расчет по страховым взносам, который представляет собой расчет по пенсионным и социальным взносам, кроме взносов на травматизм и медицинским программам – форма ЕРСВ. Данные отчеты подаются в налоговую службу до 30-го числа месяца, который следует за первым кварталом, полугодием, девятью месяцами, годом. Работодателям у которых среднесписочная численность персонала менее 25 человек, разрешается сдавать данные отчеты на бумаге, от 25 и выше только в электронном виде по ТКС.

– Годовая отчетность: форма СЗВ-СТАЖ – в отчете отражаются сведения о периодах работы сотрудников, а также о факте начисления и уплаты «пенсионных» взносов, которая сдается до 1-го марта, следующего за отчетным года и реестр застрахованных лиц, если за них платились дополнительные взносы.

В соответствии с НК РФ необходимо придерживаться трёх правил, взносы следует начислять:

- по истечении каждого календарного месяца нарастающим итогом с начала календарного года;
- отдельно по каждому виду страхования;
- отдельно по каждому сотруднику.

Рассмотрим основные моменты, которыми необходимо руководствоваться при исчислении страховых взносов:

1. Соблюдение предельной величины. Для взносов на обязательное пенсионное страхование сумма выплат не должна быть больше 1 021 000 рублей. Выплаты, которые превышают эту величину, облагаются пенсионными взносами по тарифу 10%. При начислении дополнительных взносов работодателями, имеющими рабочие места с вредными и опасными условиями работы, ограничение по величине предельной взносооблагаемой базе не применяется. Предел для взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 815 000 рублей. Выплаты сверх этой суммы страховыми взносами уже не облагаются. Тариф взносов на обязательное медицинское страхование от величины выплат не зависит. Поэтому все выплаты следует облагать взносами по тарифу 5,1% [1].

2. Контроль за выплатами в составе не облагаемых взносами. У сотрудников бывают выплаты, с которых не начисляются взносы в пределах установленных нормативов. Например, материальная помощь в сумме, не превышающей 4000 рублей, выходное пособие, сохраняемый заработок на время трудоустройства и т. д. Следует контролировать состав необлагаемых сумм, с которых нужно уплатить взносы. Для этого следует посмотреть какие выплаты учли в не облагаемых взносами. Здесь должны быть выплаты, которые перечислены в ст. 422 Налогового кодекса. Это больничные, пособия по уходу за ребенком, декретные, суточные в пределах лимитов и т. д. Выплаты, которые являются объектом обложения взносами, но от них прямо

освобождены, в расчете отражать надо. Это выплаты, указанные в пунктах 1, 2 и 3 ст. 422 НК РФ. Например, компенсации, пособия, командировочные, материальная помощь и др. [2].

3. Соблюдение формата персональных данных. Ошибки в персональных данных сотрудников могут быть не только из-за невнимательности кадровика или бухгалтера. Например, не во всех бухгалтерских программах при заполнении данных по сотруднику после серии паспорта автоматически ставится пробел. Если не заметить такую неточность, то отчет контроль не пройдет.

Уплата страховых взносов во внебюджетные фонды обеспечивают право граждан на получение финансовой поддержки при выходе на пенсию, при беременности, в случае рождения ребенка, болезни, а также предоставляет право получения бесплатной медицинской помощи. Поступление страховых взносов зависит от полноты и правильности учета расчетов страхователей с органами социального страхования и обеспечения, поэтому важно знать порядок расчета, уплаты и формирования отчетности по ним.

Список литературы:

1. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018).
2. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018).
3. Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска: постановление Правительства РФ от 01.12.2005 № 713.

ВЛИЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА РОСТ ЭКОНОМИКИ

Творищенко Г.Р. - студент магистратуры,
Научный руководитель — Сафина З.З., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Институт экономики, финансов и бизнеса
Россия, г. Уфа

Аннотация

В статье рассматриваются объемы жилищного строительства РФ за 2017 год, а также его влияние на разные отрасли экономики. Колебания активности в секторе жилищного строительства находят существенный отклик в экономической активности всей страны. Увеличение объемов ввода жилья позволяет получить эффект расширения совокупного спроса и мультипликативного прироста валового внутреннего продукта.

Ключевые слова

жилищное строительство, мультипликативный эффект, инвестиционная привлекательность региона, уровень обеспеченности жильем населения.

Развитие жилищной сферы является одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований в Российской Федерации. Жилищное строительство можно назвать «локомотивом», который обеспечивает не только воспроизводство жилищного фонда, но и играет главенствующую роль в расширении любого производства. Строительный комплекс в России, как и во всем мире, является отраслью, оказывающей один из самых больших макроэкономических мультипликативных эффектов на экономику. По оценкам специалистов Института

народнохозяйственного прогнозирования РАН прирост производства в отрасли на один рубль приводит к приросту ВВП на 2,05 рубля. В период 2015-2017 годов около 5,2 млн рабочих мест было напрямую обеспечено строительным комплексом, и общеизвестно, что одно рабочее место в строительстве создает от 8 до 12 рабочих мест в смежных отраслях. Прямой вклад строителей в ВВП страны в 2017 году составил 6,4% [2].

По данным ФГСС, в 2017 году объем работ, выполненный организациями всех форм собственности по виду деятельности «Строительство», в 2017 году составил 7545,9 млрд рублей [1], было построено и введено 272,6 тысяч зданий. Их общий строительный объем составил 599,4 млн кубических метров, общая площадь – 137,3 млн квадратных метров. Из числа введенных в действие в 2017 году зданий 93,1% составили здания жилого назначения. В последние годы жилищное строительство стало приоритетным направлением развития строительства, что подтверждается объемами введенных в эксплуатацию жилых квадратных метров.

В 2017 году на территории РФ за счет всех источников финансирования построено 1139,0 тысяч новых квартир общей площадью 79,2 млн квадратных метров. На основании ранее проведенного автором исследования динамики жилищного строительства в России и за рубежом можно отметить, что инвестирование в жилищную сферу строится на трех основных «китах»: контрактные сбережения, ипотечное кредитование, государственная поддержка.

За счет государственной поддержки жилищного строительства из федерального бюджета в 2017 году введено 903,9 тысяч кв. метров общей площади жилых помещений, это на 23,3% больше, чем в 2016 году. Однако доля строительства жилья за счет этого источника в среднем по России является ничтожно малой, составляя всего 1,1% [3].

На 17,7% уменьшились по сравнению с 2016 годом объемы жилищного строительства за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, в 2017 году введено 1200,5 тысяч кв. метров. Этот источник финансирования используется в среднем по России при строительстве 1,5% жилья [3].

Почти 90% всего объема строительных работ выполняют строительные организации частных форм собственности. На начало 2017 года на строительном рынке функционировало 271,60 тысяч строительных организаций, из них 262,10 тысяч субъектом малого предпринимательства. Фактором, подтверждающим кризисную ситуацию на рынке жилищного строительства, является то, что начиная с 2003 года доля индивидуального жилищного строительства постоянно увеличивается (кроме 2010 года). В прошедшем году индивидуальными застройщиками введено 242,7 тысяч жилых домов общей площадью 33,0 млн кв. метров. Доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов в 2017 году составила 41,6%.

Несмотря на внушительные объемы жилищного строительства острота проблемы обеспеченности жильем большей части населения не снижается. Благодаря набранным темпам строительства за последние десять лет потребность населения в улучшении жилищных условий сократилась в 1,4 раза (от 61% до 45% семей). В то же время в жилищном секторе существуют еще много проблем: 33% всего жилищного фонда страны построено до 1970 года, это составляет 1,19 млрд квадратных метров жилья. Типовые дома, возведенные в 1950-ые годы не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к благоустроенному жилью. Существующий фонд пятиэтажных домов, возведенных в первый период индустриального домостроения (в 1960-1970 гг.) составляет более 718 млн кв. метров, из которых 234 млн кв. метров можно отнести к морально и физически изношенным. Ежегодно 70 млн квадратных метров жилья выбывает как аварийное и лишь 30 млн квадратных метров идет на улучшение жилищных условий [5].

Помимо решения своей основной задачи - повышения уровня благосостояния населения через обеспеченность комфортным жильем — строительный сектор оказывает серьезное влияние на всю экономику региона в целом. Колебания активности в этой сфере находят существенный отклик в экономической активности всей страны. Увеличение объемов ввода жилья позволяет получить эффект расширения совокупного спроса и мультипликативного прироста валового внутреннего продукта.

Строительная отрасль непосредственно влияет на производство строительных материалов и конструкций, продукции группы отделочных материалов и предметов домоустройства, используемых в жилищном строительстве.

Объем спроса на продукцию соответствующей отрасли при строительстве одного квадратного метра, выраженный в тысячах рублей, приведен на рисунке 1. При этом доля импортных материалов, используемых в жилищном строительстве, составляет менее 10%.

Рис. 1. Объем спроса на продукцию смежных отраслей, в тыс. рублей [1].

Расходы на строительные-монтажные работы составляют 40-60% себестоимости строительства и являются основным генератором спроса на продукцию сопутствующих отраслей. Это услуги проектирования, организации продаж, платы по кредитам, аренда участков, подготовка территории, подключение к сетям и многое другое.

Рис. 2. Средняя структура расходов на СМР [1].

Кроме непосредственного влияния на вышеупомянутые смежные отрасли строительство генерирует спрос и на продукцию тяжелого машиностроения (например, лифты, системы безопасности, пожаротушения и другие) — амортизация оборудования составляет 1,2 тысячи на один квадратный метр.

Значение жилищного строительства в стимулировании экономического роста оказывает мультипликативный эффект по нескольким направлениям одновременно:

1. При строительстве новых жилых зданий возводятся новые объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры, которое впоследствии обслуживает и новый дом и близлежащие ранее построенные здания, что улучшает качество жилищных услуг, а значит и качество жизни жителей данного района и стимулирует спрос на жилье в этом месте (рисунок 3).

Рис. 3. Модель мультипликативного влияния жилищного строительства на экономику [составлено автором].

2. Увеличивающиеся объемы строительства жилья привлекают большее количество людей, занятых в этой сфере, что формирует повышение уровня доходов населения и рост прибыли застройщиков. Этот факт, в свою очередь, увеличивает налоговый поток в бюджеты различных уровней, формируя тем самым расходную часть на решение государством жилищных проблем (расселение из ветхого или аварийного жилья, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, обустройство земли, отведенной под застройку, необходимой инфраструктурой и т. д.). А повышение доходов населения способствует расширению спроса на различные товары и услуги и является ключом к инвестиционной привлекательности региона с точки зрения трудоустройства, предпринимательской активности, развития рыночной инфраструктуры (рисунок 4).

Рис. 4. Модель мультипликативного влияния жилищного строительства на экономику [составлено автором].

3. Рост объемов жилищного строительства способствует увеличению спроса на кредитные товары через активизацию ипотечного кредитования физических лиц и кредитования застройщиков. Рост предложений по кредитам может способствовать снижению процентов, что, с одной стороны, уменьшает издержки строителей, увеличивая их налогооблагаемую базу и снижая цены на квадратные метры, что опять способствует повышению спроса на возводимые объекты, а с другой стороны, увеличивает объем ипотечного кредитования, увеличивая объем инвестиций в жилье (рисунок 5).

Рис. 5. Модель мультипликативного влияния жилищного строительства на экономику [составлено автором].

Таким образом, влияние объемов жилищного строительства на экономический рост региона неоспоримо и имеет очень большое значение для экономики всей страны.

Список литературы:

1. Влияние жилищного строительства на экономику и другие отрасли. Источник: Росстат, расчеты АИЖК. URL: <https://дом.рф/Vliyanie-zhilishhnogo-stroitelstva-na-ekonomiku-i-drugie-otraslii.pdf>. (Дата обращения:05.08.2018).
2. О жилищном строительстве в Российской Федерации в 2017 году. Справка ФОГС.
3. Развитие рынков ипотеки и жилищного строительства в период 2000-2017 годов. М., 2017.- 50 с.
4. Россия в цифрах. 2017: Краткий стат. сборник. Росстат- М., 2017 - 511 с.
5. Социально-экономическое положение России. 2017 год. Москва, ФСГС (Росстат). М, 2017.-384 с.
6. www.minstroyrf.ru
7. <https://дом.рф>
8. <http://rusipoteka.ru>
9. <https://erzrf.ru>
10. <https://realty.rbc.ru>

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ И КРИТЕРИЕВ ОПЕРАЦИОННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЕВ В РЕЖИМЕ ONLINE

Шишкарёв А.А. – аспирант,
Научный руководитель – Шичков А.А. д.э.н., д.т.н., проф.
Вологодский государственный университет,
Россия, г. Вологда

Аннотация

В данной статье рассматривается предложение по развитию муниципального рынка знаний города Вологды. Проводится оценка параметров и критериев операционного цикла предприятия-аналога. Приводится пример организации структуры производства по технологическим переделам. А также приводятся направления дальнейшей работы по теме исследования.

Ключевые слова

Инженерный бизнес, производственно-технологические системы, рынок знаний, операционный цикл предприятия.

В настоящее время машиностроительным предприятиям инженерного бизнеса необходимо планировать производство товаров, а так же оказание услуг, основываясь на прогнозировании потребностей рынка, выпускать продукцию, обладающую конкурентными преимуществами на внутреннем и внешнем рынке, потребительские свойства которой можно оценить в денежном эквиваленте. [4]

Для реализации развития муниципального рынка знаний города Вологды, крайне важной задачей является создание предприятий инженерного бизнеса. Одной из отраслей деятельности таких предприятий может являться машиностроение. Такие предприятия могут выпускать автомобильные запасные части, оборудование и прочее.

Актуальность этого подтверждает тот факт, что в 2017 году в городе Вологде использовалось более 100 тысяч единиц автомобильного транспорта.

Предлагается создание в городе Вологде предприятия инженерного бизнеса, относящегося к машиностроительной отрасли, направлением деятельности которого будет являться разработка и производство металлоконструкций и запасных частей для переоборудования и доработки автомобилей, а именно: силовых бамперов, силовых порогов, защиты двигателя и ходовой части, багажников и усиленных деталей трансмиссии, нанесением защитных покрытий на ЛКП автомобилей. Кроме того, актуальной задачей станет «легализация» внесенных изменений в Госавтоинспекции.

Существуют большое количество примеров успешного создания таких предприятий за рубежом. Среди них наиболее известной и успешной является австралийская компания «ARB», которая была основана в 1975 году и сейчас имеет представительства и дилерские центры в 80 странах мира. Компания сертифицирована в международной системе менеджмента качества и занимается разработкой, моделированием и производством металлоконструкций и деталей для переоборудования внедорожников различных марок.

В России одной из наиболее развитых компаний-аналогов является «РИФ», основанная в 1995 году и имеющая представительства в 15 регионах [1].

Анализ параметров и критериев операционного цикла предприятия-аналога приведен в таблице 1.

Научная новизна работы заключается в разработке алгоритма, позволяющего использовать набор параметров и критериев операционного цикла машиностроительного предприятия инженерного бизнеса, для выявления наиболее перспективных направлений инновационного развития предприятия в режиме online, а так же в разработке подходов к организации деятельности предприятия инженерного бизнеса, на основе планирования изменения параметров и критериев операционного цикла, что обеспечит непрерывное увеличение чистого дохода предприятия и объема реализованной продукции, а так же стоимости бизнеса.

Таблица 1. Параметры и критерии операционного цикла АО «РИФ»

Параметры и критерии операционного цикла АО «РИФ», руб./год.	2015 год	2014 год	2013 год
1. Объем реализованной продукции без НДС	297 307 178	248 311 642	211 657 876
2. Операционная прибыль, P	66 670 815	16 865 964	10 962 433
3. Прямые операционные затраты, C _{oc}	230 636 363	231 445 678	200 695 443
4. Налог на операционную прибыль, $N_{op}=(P-N_{fa})\psi_{op}$ at $\psi_{op}=0.2$,	12 121 958	2 258 734	1 109 780
5. Стоимость основных средств, $U_{mf}=U_{fa}$	303 051 116	287 614 657	270 675 679
6. Налог на основные средства, $N_{fa}=\psi_{fa}U_{fa}$ at $\psi_{fa}=0.02$	6 061 022	5 572 293	5 413 513
7. Налоги, $(N_{op}+N_{fa})$	18 182 980	7 831 027	6 523 293
8. Чистая прибыль, $P_0 =P-(N_{op}+N_{fa})$	48 487 835	9 034 937	4 439 140

9. Амортизация основных средств, $C_{dfa} = \alpha U_{fa}$ at $\alpha=0.03$	9 091 533	8 628 439	8 120 270
10. Технологические затраты, $C_{tc} = C_{oc} - C_{dfa}$	221 544 830	222 817 239	192 575 173
11. Производственный капитал, $Q_{mc} = C_{tc} + U_{mf}$	524 595 946	510 431 896	463 250 852
12. Чистый доход, $D_0 = P_0 + C_{dfa}$	57 579 368	17 663 376	12 559 410
13. Маркетинговый критерий, $M = D_0 / U_{mf}$	0,19	0,06	0,05
14. Критерий производственного капитала, $k_0 = C_{tc} / U_{mf}$	0,73	0,77	0,71
15. Критерий маркетинговой конверсии, $\vartheta_M = M / (k_0 + 1)$	0,1	0,03	0,03
16. Критерий технологической конверсии, $\vartheta_T = k_0 / (k_0 + 1)$	0,42	0,43	0,41
17. Критерий конверсии операционного цикла, $\vartheta = \vartheta_T + \vartheta_M$	0,52	0,46	0,44

Анализ параметров конверсии операционного цикла предприятия-аналога, показывает, что значение критерия конверсии непрерывно растет (строка 17). Этот рост определяется ростом критерия маркетинговой конверсии (строка 15). Этот факт подтверждает непрерывный рост объема реализованной продукции (строка 1). Критерий технологической конверсии оставался практически неизменным (строка 16). Объем реализованной продукции увеличивается за счет роста объема производства. Чистый доход растет за счет увеличения амортизационных отчислений. В 2015 году наблюдается резкое увеличение дохода за счет того, что компания стала оказывать дополнительные услуги по монтажу, получению сертификатов соответствия транспортных средств и оформлению внесения изменений в конструкция. Кроме того, на балансе предприятия появляются НМА. Машиностроительное предприятие дополняет свои птс (производственно-технологические системы) новым оборудованием, однако, увеличение основных средств не позволяет существенно снизить материальные затраты и на этой основе увеличить долю оплаты труда в структуре затрат. Поэтому стратегия роста объема реализованной продукции за счет увеличения объема производства не является перспективной, а предприятие должно следовать тенденции, наметившейся в 2015 году и увеличивать долю НМА на балансе и увеличивать объем реализованной продукции без увеличения объема выпуска продукции [3].

Предлагается организация предприятие инженерного бизнеса, основной деятельностью которого будет являться производство автомобильных деталей, металлоконструкций, запасных частей, имеющее конкурентные преимущества на внутреннем рынке. Целью работы является создание производства, использующего передачу технологических затрат, а так же потребительских свойств продукции по технологическим переделам, которые выступают центрами финансовой ответственности. Комплекс птс предприятия должен обеспечивать производство автомобильных деталей, имеющих рыночную стоимость. Конверсия операционного цикла производства автомобильных деталей реализуется на основе управленческого учета. Кроме того, эта задача должна решаться использованием нематериальных

активов, обеспечивающих конкурентные преимущества продукции на рынке. Каждый технологический передел должен приводить к формированию конечной рыночной цены выпускаемой продукции.

Структура производства по технологическим переделам состоит из интегрированного птс, где любой технологический передел формирует часть рыночной цены продукта, часть объема реализованной продукции V_{sv} и чистого дохода предприятия D_0 [3].

Организация производства и управленческого учета на производстве силовых деталей для автомобилей:

$$0.25V_{sv1}$$

Первый технологический передел – создание чертежей разработка моделей;

$$0.25V_{sv1}+0.1V_{sv2}$$

Второй технологический передел – заготовительное производство;

$$0.25V_{sv1}+0.10V_{sv2}+0,4V_{sv3}$$

Третий технологический передел – токарные и сварочные работы;

$$0.25V_{sv1}+0.10V_{sv2}+0,4V_{sv3}+0.15V_{sv}$$

Четвертый технологический передел – покраска и упаковка;

$$0.25V_{sv1}+0.10V_{sv2}+0,4V_{sv3}+0.15V_{sv}+0.1V_{sv}$$

На пятом технологическом переделе продукция транспортируется заказчику или по торговым точкам.

В данный момент разрабатывается:

- математическая модель, отражающая изменение параметров и критериев операционного цикла машиностроительного предприятия инженерного бизнеса, при рассмотрении различных инновационных проектов;

- алгоритм, позволяющий в режиме online оценивать и планировать изменение критериев и параметров операционного цикла предприятия инженерного бизнеса.

Дальнейшими направлениями исследования можно считать:

- анализ конкуренции на рынках сбыта;
- разработку маркетинговых мероприятий для выхода на рынок;
- определение возможности сотрудничества предприятия инженерного бизнеса и ВоГУ;

- выявление наиболее перспективных способов финансирования;
- разработку проекта по организации машиностроительного предприятия инженерного бизнеса.

В заключении хотелось бы добавить, что разрабатываемый проект является реальным и на его основе планируется организация мелкосерийного машиностроительного предприятия в городе Вологде.

Список литературы:

1. ARB автоспорт [Электронный ресурс] // URL: <http://www.arbsport.ru/about> (дата обращения 15.01.2018)

2. Технический регламент таможенного союза [Электронный ресурс] // URL: <http://tsouz.ru/db/techreglam/Documents> (дата обращения 20.05.2018).

3. Шичков, А. Н. Теория и практика инженерного бизнеса и менеджмента: учеб. пособие / А. Н. Шичков. – Вологда: ВоГУ, 2016. – 119 с.

4. Шишкарёв, А. А. Взаимодействие вуза с работодателем, как условие качественной подготовки выпускников / А. А. Шишкарёв, В. П. Белоусова // Малые Леденцовские чтения: материалы ежегодной науч.-практ. конф., 18 апр. 2015 г. / НОУ ВПО ВИБ. – Вологда, 2015. – С. 127-129.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПОНИМАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА КАК НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЙ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

Дыжова А.А. - к.с.-х.н., доцент, профессор кафедры правовых дисциплин,
Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
Республика Беларусь, г. Могилев

Аннотация

За основу при написании статьи взяты результаты опроса, проведенного в 2017 году в рамках научно-исследовательской темы: «Социальные факторы противодействия коррупции в современном белорусском обществе». В ходе проводимых исследований особое внимание уделялось изучению такой формы проявления коррупции как взяточничество.

Ключевые слова

Коррупция, взятка, выплаты, мужчины, женщины, требования вознаграждения, неофициальные выплаты.

Дача взятки, посредничество во взяточничестве и получение взятки составляют основу такого негативного социального явления, как коррупция. Взятничество включает в себя такие виды преступлений, как получение взятки (ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь), дачу взятки (ст. 431 УК) и посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК) [1].

В ходе проводимых нами исследований мы решили выяснить, сталкивались ли наши граждане со случаями требования вознаграждения, при этом нами был проведен как общий, так и гендерный анализ данных. Результаты, полученные в ходе социологического опроса, отражены в таблице 1.

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Сталкивались ли со случаями требования вознаграждения?», в процентах

Варианты ответа	Общее распределение	Мужчины	Женщины
Государственная автомобильная инспекция (ГАИ)	28,2	39,1	20,1
Медицинские учреждения	26,4	25,4	27,3
Школы	18,0	18,3	17,9
Высшие учебные заведения	17,7	19,0	16,9
Дошкольные детские учреждения	16,4	11,8	19,7
Администрация предприятий	8,3	10,8	6,6
Налоговые органы	7,7	10,0	6,1
Санитарно-эпидемиологическая служба	6,8	7,9	6,1
Не сталкивались	33,7	25,1	39,9

Примечание – В вопросе можно было отметить несколько вариантов, поэтому сумма по столбцам может составлять более 100%.

Как видно из таблицы в качестве самых коррупционных сфер, в которых наши граждане сталкивались с требованиями «неофициальных выплат» остаются Государственная автомобильная инспекция, об этом указали 28,2 % из общего числа опрошенных, из них 39,1 % составили мужчины и 20,1 % - женщины. На втором месте были отмечены медицинские учреждения, о чем указало 25,4 % мужчин и 27,3 % женщин; школы – 18,3 и 17,9 % соответственно; высшие учебные заведения – 19,0 % мужчин, 16,9 % женщин; дошкольные детские учреждения – 11,8 и 19,7 % соответственно. Хотелось бы отметить, треть опрошенных ответили, что не сталкивались с требованиями выплаты вознаграждений, из них 25,1 % составили мужчины и 39,9 % женщины. Среди иных сфер также были перечислены работники администрации предприятия, налоговых органов, санитарно-эпидемиологических служб. Что касается возраста, то с требованиями от работников ГАИ, медицинских учреждений, дошкольных детских учреждений, в большей степени сталкивались граждане в возрасте от 25 лет и больше, в высших учебных заведениях и школах в возрасте до 25 лет. Но, не смотря на это, большинство граждан нашей республики сталкивались с данными требованиями, в связи с чем, мы решили выяснить категории каких работников, в большинстве своем, требовали неофициальных выплат. Результаты отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Категории, каких работников требовали неофициальные выплаты?», в процентах.

Как видно на рисунке в основном выплаты требовали, и, как правило, исходя из этого, выплачивались, государственным служащим, об этом указало 37,5 % из общего числа опрошенных, при этом, 42,3 % составили мужчины и 34,3 % женщины. Далее были указаны руководители и их заместители (23,7 и 24,9 % соответственно). 11,5 % опрошенных указали также технических работников, их них 8 % составили мужчины и 5,6 % женщины. При этом стало ясным, что большинство требований, в среднем на 2-4 % больше, выдвигались мужчинам. Респондентам также был задан вопрос, знают ли они о существовании определенных расценок «неофициальных выплат». Результаты анализа опроса отражены на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Существуют ли расценки неофициальных выплат?», в процентах.

Основная часть респондентов, а именно 64,5 %, из которых 68,4 % женщин и 64,3 % мужчин не знают точных расценок выплат. 10,8 % считают, что точных расценок нет и 22,2 %, что они существуют.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что наиболее коррумпированными, по мнению граждан, являются такие сферы, как ГАИ, медицинские и учебные учреждения. При этом особо была отмечена как мужчинами так и женщинами такая категория работников, как государственные служащие, которые требовали от них неофициальные выплаты, при этом больше половины граждан считают, что как таковых четких расценок при даче взяток нет, все зависит от конкретной ситуации, вида услуги которую они должны указать или проблемы, которую они должны решить с использованием своих служебных полномочий.

Список литературы:

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999г., № 275-З: (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

РЕФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ КАССАЦИОННЫХ И АПЕЛЛЯЦИОННЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Мирзоева Э.Р. - студент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»,
Россия, г. Орёл

Аннотация

В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся плана судебной реформы, заключающейся в создании кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции. Делается вывод о том, что создание структурно обособленных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, не связанных рамками территориального деления, приведёт к эффективной реализации основополагающих принципов правосудия, позволит снизить нагрузку на областные и равные им суды.

Ключевые слова

Судебная реформа; кассационные суды общей юрисдикции; апелляционные суды общей юрисдикции; судебные округа.

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит «Петербургский международный экономический форум», в котором принимают участие политики, председатели правительства, главы государств, министры, деятели науки, культуры, руководители крупнейших компаний, и, конечно, представители юриспруденции. Их участие на данного рода мероприятия обусловлено тем, что вся наша жизнь подчиняется праву.

Практически все обсуждаемые на форуме стратегии социально-экономического развития страны в определённой мере коснулись плана судебной реформы, заключающейся в создании кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции.

Актуальность судебной реформы растёт с каждым днём. Акцент на её востребованности ставит как общественность, так и президент. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Владимирович Путин уделил особое внимание вопросу совершенствования судебной системы Российской Федерации [6].

Следует отметить, что идея унифицировать работу судов общей юрисдикции на основе системы арбитражных судов поднималась неоднократно. Представители коммунистической партии Российской Федерации даже вносили соответствующую поправку во время обсуждения проекта реформы в Государственной Думе, однако она была отклонена.

Спустя несколько недель после завершения экономического форума было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.07.2017 № 28 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального конституционного закона «О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» [1]. Данный план реформ, который нацелен на решение не только правовых, но и экономических проблем, был предложен председателем Верховного Суда - Вячеславом Михайловичем Лебедевым.

Таким образом, Верховным Судом было предложено учредить девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, при этом система уже имеющихся судов областного уровня продолжит своё существование.

Новый проект реформирования судебной системы предполагает, что кассационный суд общей юрисдикции будет являться федеральным судом общей юрисдикции, действующим в пределах территории соответствующего судебного кассационного округа, а также станет вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на территории соответствующего судебного округа федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям.

Предполагается, что в структуру аппарата кассационного суда будет входить президиум и судебные коллегии.

К числу полномочий судебных коллегий кассационного суда общей юрисдикции планируется отнести:

- рассмотрение дел по кассационным жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты районных судов, гарнизонных военных судов и мировых судей, судебные акты апелляционных судов общей юрисдикции, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружных (флотских) военных судов;

- рассмотрение дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в законную силу судебных актов, принятых соответствующей судебной коллегией кассационного суда общей юрисдикции;

- изучение и обобщение судебной практики, анализ судебной статистики.

Что касается апелляционного суда общей юрисдикции, то он будет являться федеральным судом общей юрисдикции, действующим в пределах территории соответствующего судебного апелляционного округа, а также станет непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на территории соответствующего судебного апелляционного округа верховным судам республик, крайевым (областным) судам, судам городов федерального значения, судам автономной области, судам автономных округов, окружным (флотским) военным судам, если иное не установлено федеральным конституционным законом.

Предполагается, что к полномочиям судебных коллегий апелляционного суда общей юрисдикции будут отнесены:

- рассмотрение дел по апелляционным жалобам, представлениям на судебные акты верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, принятые ими в качестве суда первой инстанции и не вступившие в законную силу;

- рассмотрение дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в законную силу решений, принятых соответствующей судебной коллегией апелляционного суда общей юрисдикции;

- изучение и обобщение судебной практики, а также анализ судебной статистики.

Следует отметить, что юрисдикция каждого вновь создаваемого суда будет распространяться на судебные округа, которые не совпадают с административно-территориальным делением страны. Кассационные суды планируется учредить в следующих городах: Калуга, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Пятигорск, Казань, Пермь, Кемерово и Владивосток, а, в свою очередь, местом расположения апелляционных судов назначить Иваново или Воронеж, Санкт-Петербург, Сочи или Краснодар, Нижний Новгород и Томск.

Таким образом, работа вышеназванных органов станет осуществляться по образцу арбитражной системы, то есть полномочия каждого суда будут распространяться на пересмотр судебных актов из нескольких регионов.

Потребность создания именно девяти кассационных и пяти апелляционных

судов, а также последующая нарезка судебных округов продиктована необходимостью обеспечить равномерную нагрузку и исключить возможность всякого постороннего воздействия на сотрудников аппарата суда.

Мы считаем, что создание структурно обособленных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, не связанных рамками территориального деления, приведёт к эффективной реализации основополагающих принципов правосудия, позволит снизить нагрузку на областные и равные им суды.

Ещё в 2013 году в интервью «Российской газете» Михаил Юрьевич Барщевский - полномочный представитель Правительства РФ в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ, а также советник председателя Конституционного Суда РФ Тамара Морщакова назвали организацию по экстерриториальному принципу судебных территорий, не совпадающих с административно-государственным делением, как одну из важнейших мер по устранению факторов зависимости судов и судей [2].

Речь шла о том, что «Данный подход к устройству судебной системы, известный из дореволюционной российской истории и апробированный в последнее двадцатилетие в арбитражных судах, где судебные округа охватывают территории нескольких субъектов федерации, позволил бы также создать и в системе судов общей юрисдикции самостоятельные апелляционные и кассационные инстанции. Это усилило бы их эффективность при проверке судебных актов, способствовало бы преодолению сращивания судов с региональной властью и органами уголовного преследования. Были бы обеспечены существенно большие возможности оспаривания судебных приговоров и решений за пределами субъекта федерации, а также затруднено использование административного ресурса для влияния на суд».

А в октябре 2015 года один из авторов Конституции, проректор МГУ Сергей Шахрай в своей лекции о судебной реформе продолжил эту идею, назвав «независимую нарезку» судебных округов первым «невыученным уроком».

По мнению Татьяны Тистык, адвоката МОКА «Сазонов и партнеры», структурное выделение звена кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции в отдельные самостоятельные инстанции, не связанные с административно-территориальным делением страны, позволит исключить влияние на них со стороны различных сил в регионе. Она пояснила свою позицию на следующем примере: «в случаях обжалования действий и решений правоохранительных органов нахождение суда на территории другого региона существенно затруднит возможность оказать какое-либо влияние со стороны правоохранителей на результаты рассмотрения дела» [5].

Однако мы считаем, что кроме положительных моментов реформирования структуры судов, существуют и недостатки. К их числу можно отнести то, что сторонами по делу в таких судах в большинстве случаев являются физические лица, и необходимость проследовать на территорию другого региона для участия в заседании может вызвать определённые трудности, тем самым ограничить их доступ к правосудию.

Ещё одним минусом является то, что претворение в жизнь судебной реформы потребует больших финансовых затрат.

По предварительным оценкам, для обеспечения кадрами кассационных судов потребуется более 700 судей, а для работы апелляционных судов – около 200. Обеспечивать их деятельность должны 2049 и 362 работника аппарата, а также 143 и 30 сотрудников охраны.

Как следует из финансово-экономического обоснования, реформа обойдется приблизительно в 4,4 млрд рублей [4].

Вступление в силу Федерального конституционного закона «О внесении

изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» предполагается с 1 июля 2018 года.

Принятие вышеназванного нормативно-правового акта потребует внесения изменений в УПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ, Закон о статусе судей в Российской Федерации, а также федеральные законы об органах судейского сообщества в Российской Федерации, о дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов РФ, о Судебном департаменте при ВС РФ.

Однако это только первый шаг на пути к претворению реформы в жизнь. Очень важно разработать качественный законопроект о внесении изменений в процессуальные кодексы, которые определяют процедуру рассмотрения дел новыми судами.

Таким образом, создание в системе судов общей юрисдикции апелляционных и кассационных судов является актуальной в данный момент идеей. Планируемая судебная реформа обладает большим количеством плюсов. Однако, несмотря на все её положительные черты, следует учитывать, что она так же таит определённые недостатки, которые были названы ранее [3].

Следует отметить, что в настоящее время категорично утверждать о том, что реформа носит позитивный или негативный характер рано, так как каким бы тщательно разработанным и качественным не был законопроект, он не может учесть всех возможных вариантов развития событий и негативных проявлений, поэтому делать однозначный вывод об изменении судебной системы в лучшую или худшую сторону можно будет лишь по истечении времени. В любом случае, идея снижения нагрузки на областные и равные им суды, а также реализации принципа инстанционности, на наш взгляд, является правильной.

Список литературы:

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.07.2017 № 28 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального конституционного закона "О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.vsrfr.ru/second.php>
2. Барщевский М.Ю., Морщакова Т.Г. Как избавиться от обвинительного уклона в судах // Российская газета от 24.09.2013 № 6189 (213).
3. Зорин А.С., Постанюк В.Д. Судебная реформа в России. Плюсы и минусы создания апелляционных и кассационных судов // эж-Юрист. 2017. № 33 (984).
4. Верховный суд предложил формулу независимости судебных решений [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20170717/279361737.html#ixzz4svUhbhVy
5. Мнения о новой судебной системе [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.advgazeta.ru/publ/posts/220>
6. Путин сообщил о согласовании пакета предложений по улучшению судебной системы [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://rapsinews.ru/incident_news/20170602/278824618.html

Научное издание

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Сборник материалов
IX Международной научно – практической конференции

17 августа 2018 г.

В авторской редакции

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
27.08.2018 г.

Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
3,81 МБ

Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации

Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
*Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13*